

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІАІП НААН
UNIWERSYTET POMORSKI W SŁUPSKU
ПОЛТАВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БОТАНІЧНОГО ТОВАРИСТВА

Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій

**До 105-ліття Полтавського державного аграрного
університету**

**Матеріали
XIII Міжнародної науково-практичної конференції**

20-21 листопада 2025 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ НАУК
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІАІП НААН
UNIWERSYTET POMORSKI W SŁUPSKU
ПОЛТАВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БОТАНІЧНОГО ТОВАРИСТВА

Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій

**До 105-ліття Полтавського державного аграрного
університету**

Матеріали
XIII Міжнародної науково-практичної конференції
20-21 листопада 2025 р.

Medicinal Herbs: from Past Experience to New Technologies

**In honor of the 105th Anniversary of Poltava State Agrarian
University**

Proceedings
of XIII International Scientific and Practical Conference
November, 20-21, 2025

Полтава: 2025 р

УДК: 633.88+615.32:58

ББК: 42.143 Кр

Л 56

Л 56 *Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 листопада 2025 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП "Астроя", 2025.-182 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17969415>*

ISBN 978-617-8797-00-3

У збірнику XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» наведено результати досліджень лікарських рослин: особливості їх інтродукції, біології, селекції, фізіології і фітохімії, розмноження і культивування, фармації, використання у сільському господарстві та промисловості.

The collection of the XIII International Scientific and Practical Conference “Medicinal Herbs: from past experience to new technologies” the results of the investigations of medicinal plants, especially their introduction, biology, breeding, physiology and phytochemistry, propagation and cultivation, pharmacy, use in agriculture and industry.

Редакційна колегія:

Галич О.А., професор, ректор ПДАУ (Україна) – **голова**, Рахметов Д.Б., д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НАНУ, заст. директора НБС НАНУ (Україна) - **співголова**, Устименко О. В., к. с.-г. н., директор ДСЛР ІАіП (Україна) - **співголова**, Zbigniew Osadowski, Dr.of Agricultural Sc., Prof., Rector of the Pomeranian University in Słupsk, Słupsk (Poland) – **співголова**, Поспелов С.В., д. с.-г. н., проф. (Україна) – **відповідальний редактор**, Глущенко Л. А., к. біол. н. (Україна) – **відповідальний секретар**, Bernadetta Bienia, PhD (Poland), Esther Nimako Asante, PhD, (Slovakia), Буюн Л.І., д. біол. н. (Україна), Заїменко Н.В., д.б.н, проф., чл.-кор. НАНУ (Україна), Eva Ivanišová, PhD (Slovakia), Natalia Kurhaluk, Dr. of Biological Sc., (Poland), Лукаш О., д.б.н., проф. (Україна), Марчишин С.М., д. фарм. н., проф. (Україна), Оніпко В.В., д.п.н., проф. (Україна), Halyna Tkachenko, Dr. of Biological Sc., Prof., (Poland), Angelika Uram-Dudek, PhD (Poland)

Рецензенти:

Клименко С.В. – доктор біологічних наук, професор, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України, Україна

Почерняєва В.Ф. – доктор медичних наук, професор, Полтавський державний медичний університет, науковий співробітник Державного Експертного центру МОЗ України, Україна

Федорчук М.І. – доктор сільськогосподарських наук, професор, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

На обкладинці: Гавсевич Петро Іванович (1883-1920), організатор системних досліджень лікарських рослин в Україні

Друкується за рішенням Вченої ради Дослідної станції лікарських рослин ІАіП НААНУ (протокол № 5 від 15 грудня 2025 р.)

Відповідальність за зміст, оригінальність і достовірність наведених матеріалів несуть автори; надруковано у авторській редакції

УДК: 633.88+615.32:58

ББК: 42.143 Кр

ISBN 978-617-8797-00-3

© – Полтавський державний аграрний університет, 2025 р.

© – Національний ботанічний сад НАНУ, 2025 р.

© – Дослідна станція лікарських рослин ІАіП, 2025 р.

© – Uniwersytet Pomorski w Słupsku, 2025 р.

© – фото авторів, 2025 р.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1

Дослідження рослин природної флори. Інтродукція, біологія і культивування лікарських рослин

Донець Н.В., Приплавко С.О., Кучменко О.Б. ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА МАСУ СИРОЇ ТА СУХОЇ РЕЧОВИНИ СІЯНЦІВ <i>Ginkgo biloba</i> L.	9
Горай Г.О., Джуренко Н.І., Машковська С.П., Марчишин С.М., Кондратюк Ю.А. АРГЕМОНА МЕКСИКАНСЬКА – ПЕРСПЕКТИВНА ЛІКАРСЬКА ТА ДЕКОРАТИВНА РОСЛИНА	12
Колосович М.П. СТІЙКІСТЬ ДО ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ НОВИХ ІНТРОДУКОВАНИХ ЗРАЗКІВ М'ЯТИ	14
Котюк В.С., Іващенко І.В. ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЕВОГО МАТЕРІАЛУ ЛОФАНТУ ГАНУСОВОГО (<i>Agastache foeniculum</i>) ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ	16
Красовський В. В., Черняк Т. В., Дяченко-Богун М. М., Шкура Т. В. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ <i>Ficus carica</i> L. В ХОРОЛЬСЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ	20
Krupodorova T., Barshteyn V., Sevindik M. RADIAL GROWTH RATE AND BIOMASS PRODUCTIVITY OF THIRTY MACROMYCETES	24
Куценко Н.І., Середа О.В. СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ФЕНХЕЛЕМ ЗВИЧАЙНИМ В ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІАП НААН УКРАЇНИ	26
Кузьмініч О.О. УСПІШНІСТЬ ІНТРОДУКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН РОДИНИ Rosaceae В УМОВАХ БОТАНІЧНОГО САДУ ПОЛІСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ГЕРОЇВ-ДЕСАНТНИКІВ	29
Леденьов С.Ю. ІНТРОДУКЦІЯ ЛОХИНИ ВИСОКОРОСЛОЇ (<i>Vaccinium corymbosum</i>) В УКРАЇНИ	34
Позняк О.В., Пальонко О.В., Кондратенко С.І. НОВИЙ СОРТ <i>Arctium lappa</i> L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ	36
Попова О.М. ОФІЦІНАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ У КОЛЕКЦІЯХ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ БОТАНІЧНОГО САДУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ	39
Поспелов І.С., Поспелова Г.Д., Коваленко Н.П. ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ВОЛОШКИ СИНЬОЇ (<i>Centaurea cyanus</i> L.) ТА ЇХ ФІТОСАНІТАРНЕ ЗНАЧЕННЯ	42
Поспелов С. В., Сашко І.В., Оборонова А.В. ШЛЯХИ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ГІСОПУ ЛІКАРСЬКОГО (<i>Hyssopus officinalis</i> L.)	44
Приведенюк Н.В., Середа О.В., Трубка В.А., Приведенюк Т.В. ВПЛИВ АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ВМІСТ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ В КВІТАХ РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ (MATRICARIA СНАМОМІЛЛА L.)	47
Самородов В. М., Халимон О. В. ГІНКГО ДВОЛОПАТЕВЕ (<i>GINKGO BILOBA</i> L.): ВІД ЛОКАЛЬНОГО ДО ВСЕОБЛАСНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НА ПОЛТАВЩИНІ	50
Сашко І. В., Поспелов С.В., Приведенюк Н.В., ПЕРСПЕКТИВИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОЩУВАННЯ ГІСОПУ ЛІКАРСЬКОГО (<i>Hyssopus officinalis</i> L.) В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПІ УКРАЇНИ	55
Сокол О. В., Джуренко Н. І., Паламарчук О. П., Лобач Л.В., Лещенко С. М. СЕЗОНІЙ ЦИКЛ РОЗВИТКУ РОСЛИН РОДУ PRUNELLA L. В КОЛЕКЦІЇ «ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ» НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМЕНІ М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ	59
Тимошенко О.М., Приведенюк Н.В. ЗАЛЕЖНІСТЬ УРОЖАЙНОСТІ ШАВЛІЇ ЛІКАРСЬКОЇ ВІД ШИРИНИ МІЖРЯДЬ І ДОЗ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ	60

Федько Л.А., Шевченко Т.Л. ОЦІНКА ЗРАЗКІВ РОДУ <i>Artemisia</i> L. ЗА СЕЗОННИМ РИТМОМ РОЗВИТКУ	63
Федько Р.М. ZIZYPHUS JUJUBA MILL. КОЛЕКЦІЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН	65
Шиманська О., Вергун О., Лідікова Ю., Рахметов Д. ДЕЯКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОСЛИН ВИДІВ РОДУ <i>PHASELIA</i> JUSS. У ПЕРІОД КВІТУВАННЯ	68
Шиманська О., Вергун О., Примаченко Є., Свиденко Л., Рахметов Д. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ РОДУ <i>NIGELLA</i> У ПЕРІОД КВІТУВАННЯ	71

РОЗДІЛ 2

Фітохімія, фармація й фармакологія лікарської сировини та його переробка

Асанте Е.Н., Іванішова Е. ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИБРАНИХ ЇСТІВНИХ КВІТІВ	75
Бензель І.Л. ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ НАГРОМАДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ГЕРАНІ БОЛОТНІЙ	77
Бернадетта Бенія, Пауліна Мінасян, Пауліна Єнджеєвська, Ангеліка Урам-Дудек. ВУЗЬКОЛИСТНА ЛАВАНДА ЯК ЛІКАРСЬКА РОСЛИНА – ЇЇ ВПЛИВ НА ФІЗИЧНЕ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я	80
Брязун А.О. ВИГОТОВЛЕННЯ ТВЕРДОГО КРЕМУ З ДОДАВАННЯМ КОМПОЗИТУ БІЛОЇ ГЛИНИ ТА СУЦВІТТЯ <i>Chamomilla recutita</i> L.	83
Буян Ю.А. РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАТОНЧИКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НАНОСТРУКТУРОВАННИХ КОМПЛЕКСІВ	85
Глушченко Л.А., Онук Л.Л. ДО ПИТАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ У ФАРМАЦІЇ <i>Betonica officinalis</i> L. (syn. <i>Stachys officinalis</i> (L.) TREVIS.)	88
Григор'єва О., Журба М., Гончаровська І., Вергун О., Лідікова Ю. АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ПЛОДІВ <i>ZIZYPHUS JUJUBA</i> MILL.	91
Григор'єва О., Журба М., Гончаровська І., Вергун О., Іванішова Е. ПРОФІЛЬ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ЛИСТКАХ, КВІТКАХ ТА ПЛОДАХ <i>Diospyros lotus</i> L	93
Джурляк О.Б. ВИКОРИСТАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНЮШНИНИ ЛУЧНОЇ (<i>Trifolium pratense</i> L.) У ЛІКУВАННІ ЖІНОК КЛІМАКТЕРИЧНОГО ПЕРІОДУ	95
Коваленко Н. П., Поспелова Г. Д., Поспелов С. В. ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТИВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕФІРООЛІЙНИХ ВИДІВ РОДУ <i>MONARDA</i> L. В УКРАЇНІ	98
Корнілова Н.А., Шевченко Т.Л. ЗАСТОСУВАННЯ КІМНАТНИХ РОСЛИН ІЗ ЛІКУВАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ У ФІТОДИЗАЙНІ	102
Левчик Н.Я., Заїменко Н.В., Горбенко Н.Є. БІОЛОГІЧНО-АКТИВНІ СПОЛУКИ ТА МЕДИЧНО ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ РОСЛИН РОДИНИ <i>Euphorbiaceae</i> Juss.: ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТЬОГО	105
Збігнєв Мазур, Галина Ткаченко, Наталія Кургалюк КОРИЦЯ ЯК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ АД'ЮВАНТ У ЛІКУВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ: МЕХАНІЗМИ ТА КЛІНІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ	110
Поспелов І.С., Оніпко В.В., Поспелов С.В. ФІТОХІМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ВОЛОШКИ СИНЬОЇ (<i>CENTAUREA CYANUS</i> L.)	119

Поспелов С. В., Зезекало Є. О. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ФІТОХІМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЕХІНАЦЕЇ: СУЧАСНІ ОЦІНКИ	122
Самкова А., Кустовська А. ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКРОЗЕЛЕНІ ЛЬОНУ LINUM USITATISSIMUM L.	127
Середа О.В., Устименко О.В. ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КУКУРУДЗИ В ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ПРОМИСЛОВOSTІ І МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ	129
Сокол О. В., Джуренко Н. І., Паламарчук О. П. ЛІКАРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ASCLEPIAS SYRIACA L.	132
Галина Ткаченко, Людмила Буюн, Віталій Гончаренко, Андрій Прокопів, Наталія Кургалюк АНТИДІАБЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ FICUS CARICA L.	134
Галина Ткаченко, Олександр Лукаш, Олександр Яковенко, Марина Опришко, Мирослава Маринюк, Олександр Гиренко, Людмила Буюн, Наталія Кургалюк ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНТИОКСИДАНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ВМІСТУ ФЕНОЛІВ БАГАТОКВІТКОВИХ МЕДІВ	143
Галина Ткаченко, Марина Опришко, Олександр Гиренко, Мирослава Маринюк, Людмила Буюн, Наталія Кургалюк ВПЛИВ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ КОРИЦІ НА ОКСИДАТИВНУ СТАБІЛЬНІСТЬ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ ПІД ЧАС ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ	149
Феденко В.С. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ХЕЛАТУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ЕКСТРАКТІВ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ	156
Анжеліка Урам-Дудек, Бернадета Бенія АЛОЕ ВЕРА (ALOE VERA L.) – РОСЛИНА З УНІКАЛЬНИМИ ОЗДОРОВЧИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ	159
Устименко О.В., Корабніченко О.В. СОНЯШНИК ЗВИЧАЙНИЙ ЦІННЕ ДЖЕРЕЛО БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН	162
	166
Резюме	

CONTENT

Part 1

The study of plant of the natural flora.

Introduction, biology and cultivation of medicinal plants

Donets N.V., Pryplavko S.O., Kuchmenko O.B. INFLUENCE OF METABOLICLY ACTIVE SUBSTANCES ON THE WEIGHT OF RAW AND DRY MATTER OF Ginkgo biloba L. SEEDLINGS	9
Horay H.O., Dzhurenko N.I., Mashkovska S.P., Marchyshyn S.M., Kondratyuk Yu.A. MEXICAN ARGEMONA – A PROMISING MEDICINAL AND ORNAMENTAL PLANT	12
Kolosovych M.P. PEST AND DISEASE RESISTANCE OF NEW INTRODUCED MINT SAMPLES	14
Kotiuk V.S., Ivashchenko I.V. SEED QUALITY OF Agastache foeniculum DEPENDING ON STORAGE DURATION UNDER INTRODUCTION CONDITIONS IN THE POLISSIA REGION OF UKRAINE	16
Krasovskiy V. V., Cherniak T. V., Diachenko-Bohun M. M., Shkura T. V. TECHNOLOGY OF GROWING Ficus carica L. IN THE KHOROL BOTANICAL GARDEN	20
Круподьорова Т., Барштейн В., Севіндік М. РАДІАЛЬНА ШВИДКІСТЬ РОСТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОМАСИ ТРИДЦЯТИ МАКРОМІЦЕТІВ	24
Kutsenko N.I., Sereda O.V. BREEDING RESEARCH WITH COMMON FENNELF AT THE MEDICINAL PLANTS RESEARCH STATION OF THE IAP NAAS OF UKRAINE	26

Kuzminykh O.O. SUCCESS OF THE INTRODUCTION OF WOODY PLANT REPRESENTATIVES OF THE FAMILY ROSACEAE UNDER THE CONDITIONS OF THE BOTANICAL GARDEN OF POLISSIA NATIONAL UNIVERSITY NAMED AFTER THE HERO PARATROOPERS	29
Ledenov S.Y. INTRODUCTION OF TALL BLUEBERRY (<i>Vaccinium corymbosum</i>) IN UKRAINE	34
Pozniak O.V., Palyonko O.V., Kondratenko S.I. NEW VARIETY OF <i>Arctium lappa</i> L. OF UKRAINIAN SELECTION	36
Popova O.M. OFFICIAL MEDICINAL PLANTS IN OPEN GROUND COLLECTIONS OF THE ODESSA NATIONAL UNIVERSITY BOTANICAL GARDEN	39
Pospelov I.S., Pospelova G.D., Kovalenko N.P. PESTS AND DISEASES OF BLUE FLOWER (<i>CENTAUREA CYANUS</i> L.) AND THEIR PHYTOSANITARY SIGNIFICANCE	42
Pospielov S. V., Sashko I. V., Oboronova A. V. PATHWAYS FOR REGULATING THE GERMINATION OF HYSSOP (<i>Hyssopus officinalis</i> L.) SEEDS	44
Pryvedeniuk N.V., Sereda O.V., Trubka V.A., Pryvedeniuk T.V. INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE ESSENTIAL OIL CONTENT IN MATRICARIA CHAMOMILLA L.	47
Samorodov V. M., Khalymon O. V. GINKGO BILOBA L.: FROM LOCAL TO WIDESPREAD DISTRIBUTION IN THE POLTAVA REGION	50
Sashko I.V., Pospielov S.V., Pryvedeniuk N.V. PROSPECTS FOR INDUSTRIAL CULTIVATION OF HYSSOP (<i>Hyssopus officinalis</i> L.) IN THE LEFT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE	55
Sokol O., Dzhurenko N., Palamarchuk O., Lobach L., Leshchenko S. SEASONAL CYCLE OF DEVELOPMENT OF PLANTS OF THE GENUS PRUNELLA L. IN THE COLLECTION «MEDICINAL PLANTS» OF THE NATIONAL BOTANICAL GARDEN NAMED BY M. M. HRYSHKA OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE	59
Tymoshenko O.M., Privedenyuk N.V. DEPENDENCE OF COMMON SAGE YIELD ON ROW SPACING AND NITROGEN FERTILIZATION RATES	60
Fedko L.A., Shevchenko T.L. EVALUATION OF SAMPLES OF THE GENUS <i>Artemisia</i> L. BY SEASONAL RHYTHM OF DEVELOPMENT	63
Fedko R.M. <i>Zizyphus jujuba</i> Mill. IN THE COLLECTION OF THE EXPERIMENTAL STATION OF MEDICINAL PLANTS	65
Shymanska O., Vergun O., Lidiková J., Rakhmetov D. SELECTED PLANT CHARACTERISTICS OF PHACELIA JUSS. SPECIES IN THE FLOWERING STAGE	68
Shymanska O., Vergun O., Prymachenko Ye., Svydenko L., Rakhmetov D. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NIGELLA SPP. IN THE FLOWERING STAGE	71

Part 2

Phytochemistry, pharmacy and pharmacology of medicinal raw materials and its processing

Asante, E.N., Ivanišová, E. EXPLORING THE ANTIOXIDANT POTENTIAL OF SELECTED EDIBLE FLOWERS	75
Benzel I.L. STUDY OF ACCUMULATION DYNAMICS OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS IN THE GERANIUM PALUSTRE	77
Bernadetta Bienia, Paulina Minasyan, Paulina Jędrzejewska, Angelika Uram-Dudek. NARROW-LEAVED LAVENDER AS A MEDICINAL PLANT – ITS IMPACT ON PHYSICAL AND MENTAL HEALTH	80
Bryazun A.O. PRODUCTION OF A HARD CREAM WITH THE ADDITION OF A COMPOSITE OF WHITE CLAY AND INFLORESCENCE <i>Chamomilla recutita</i> L.	83

Buyan Y.A. DEVELOPMENT OF A NEW GENERATION FUNCTIONAL ENERGY BAR FORMULATION USING NANOSTRUCTURED COMPLEXES	85
Hlushchenko L.A., Onuk L.L. ON THE PROSPECTS OF USING <i>Betonica officinalis</i> L. (syn. <i>Stachys officinalis</i> (L.) TREVIS.) IN PHARMACY	88
Grygorieva O., Zhurba M., Goncharovska I., Vergun O., Lidiková J. AMINO ACID COMPOSITION IN FRUITS OF <i>ZÍZIPHUS JUJUBA</i> MILL	91
Grygorieva O., Zhurba M., Goncharovska I., Vergun O., Ivanišová E. FATTY ACID PROFILE OF <i>DIOSPYROS LOTUS</i> L. LEAVES, FLOWERS, AND FRUITS	93
Dzhurliak O.B. THE USE OF THE MEDICINAL PROPERTIES OF RED CLOVER (<i>Trifolium pratense</i> L.) IN THE TREATMENT OF WOMEN DURING MENOPAUSE	95
Kovalenko N. P., Pospelova G. D., Pospelov S. V. PROSPECTS FOR THE CULTIVATION AND USE OF ESSENTIAL OIL SPECIES OF THE GENUS <i>MONARDA</i> L. IN UKRAINE	98
Kornilova N.A., Shevchenko T.L. USE OF INDOOR PLANTS WITH MEDICINAL PROPERTIES IN PHYTODESIGN	102
Levchyk N.Ya., Zaimenko N.V., Horbenko N.Ye. BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS AND MEDICINAL PROPERTIES OF PLANTS OF THE <i>Euphorbiaceae</i> Juss. FAMILY: FUTURE PROSPECTS	105
Zbigniew Mazur, Halina Tkaczenko, Natalia Kurhaluk CINNAMON AS A MULTIFUNCTIONAL NATURAL ADJUNCT IN THE MANAGEMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS: MECHANISMS AND CLINICAL PERSPECTIVES	110
Pospelov I. S., Onipko V. V., Pospelov S. V. PHYTOCHEMICAL PROFILE OF THE CORNFLOWER (<i>CENTAUREA CYANUS</i> L.)	119
Pospelov S. V., Zezekalo Ye. O. MAIN COMPONENTS OF THE PHYTOCHEMICAL PROFILE OF ECHINACEA: CURRENT ASSESSMENTS	122
Samkova A., Kustovska A. HEALTH-PROMOTING PROPERTIES OF FLAX MICROGREENS <i>LINUM USITATISSIMUM</i> L	127
Sereda O.V., Ustymenko O.V. ON THE PROSPECTS OF USING MAIZE IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY AND MEDICAL PRACTICE	129
Sokol O., Dzhurenko N., Palamarchuk O. MEDICINAL POTENTIAL OF <i>ASCLEPIAS SURIACA</i> L.	132
Halina Tkaczenko, Lyudmyla Buyun, Vitaliy Honcharenko, Andriy Prokopiv, Natalia Kurhaluk ANTIDIABETIC POTENTIAL OF <i>FICUS CARICA</i> L.	134
Halina Tkaczenko, Oleksandr Lukash, Oleksandr Yakovenko, Maryna Opryshko, Myroslava Maryniuk, Oleksandr Gyrenko, Lyudmyla Buyun, Natalia Kurhaluk COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTIOXIDANT PROPERTIES AND PHENOLIC CONTENT OF MULTIFLORAL HONEYS	143
Halina Tkaczenko, Maryna Opryshko, Oleksandr Gyrenko, Myroslava Maryniuk, Lyudmyla Buyun, Natalia Kurhaluk INFLUENCE OF CINNAMON ESSENTIAL OIL ON THE OXIDATIVE STABILITY OF RAPESEED OIL DURING LONG-TERM STORAGE	149
Fedenko V.S. SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF THE CHELATING CAPACITY OF PURPLE CONEFLOWER EXTRACTS	156
Angelika Uram-Dudek, Bernadeta Bienia ALOE VERA (<i>ALOE VERA</i> L.) – A PLANT WITH UNIQUE HEALTH-PROMOTING PROPERTIES	159
Ustymenko O.V., Korabnichenko O.V. COMMON SUNFLOWER AS A VALUABLE SOURCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES	162
Summary	166

РОЗДІЛ 1

**Дослідження рослин природної флори.
Інтродукція, біологія і культивування
лікарських рослин**

PART 1

**The study of plants of the natural flora.
Introduction, biology and cultivation of
medicinal plants**

Донець Н.В., доктор філософії, зав. н.-д. агробіостанції
Приплавко С.О., к. с.-г. н., доцент
Кучменко О.Б., к.б.н., зав. каф. біології, професор
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, Чернігівська обл., Україна

ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА МАСУ СИРОЇ ТА СУХОЇ РЕЧОВИНИ СІЯНЦІВ *Ginkgo biloba* L.

Ключові слова: *Ginkgo biloba* L., метаболічно активні речовини, сира маса, суха маса.

Серед рідкісних реліктових декоративних рослин, інтродукованих в Україні, важливе місце займає Гінкго дволопатеве (*Ginkgo biloba* L.). Ця листопадна голонасінна рослина є ендеміком Східного Китаю [1] і вирізняється унікальною стійкістю до широкого спектру негативних факторів, включаючи наявність важких металів, радіоактивне забруднення, шкідників та хвороб. Гінкго також демонструє високу вітро- та зимостійкість [2].

Перспективність культивування гінкго дволопатевого має два ключові напрямки. По-перше, його висока стійкість до несприятливих міських умов дозволяє використовувати його для створення стійких зелених насаджень, що сприяють очищенню повітря, збереженню біорізноманіття та поліпшенню мікроклімату. По-друге, створення спеціалізованих плантацій відкриває можливості для ефективного виробництва високоякісної сировини для фармацевтичної, харчової та деревообробної промисловості [3]. Крім того, науковий інтерес до гінкго зосереджений на вивченні його адаптаційних механізмів (стійкості до посухи, заморозків), що може бути використано для розробки інноваційних технологій у декоративному рослинництві та медицині.

З огляду на стале зростання потреб у саджанцях гінкго і водночас обмеження його поширення через брак якісного садивного матеріалу [4], критичною є необхідність вдосконалення агротехніки вирощування цієї рослини. Оскільки абіотичні стреси під час формування насіння погіршують його посівні якості, виникає потреба у додатковій обробці. Ефективним рішенням, спрямованим на підвищення схожості та забезпечення інтенсивного початкового росту [4], є передпосівне застосування метаболічно активних речовин природного походження (зокрема, Вітаміну Е, Убіхінону-10, Метіоніну, Магній сульфату ($MgSO_4$), Параоксибензойної кислоти (ПОБК) та їх комбінацій). Ці речовини є безпечними для навколишнього середовища та людини та ефективні навіть у мінімальних дозах.

У своїх дослідках ми вивчали, як впливає передпосівна обробка насіння метаболічно активними речовинами та їх комбінаціями на накопичення маси сирої і сухої речовини в молодих рослинах гінкго. Доведено, що метаболічно активні речовини навіть у малих кількостях здатні посилювати фізіологічні процеси в рослині [4]. Вони можуть впливати на накопичення вегетативної маси молодих сіянців рослини. Більша кількість листків на сіянцях дає можливість молодим рослинам накопичувати більше вуглеводів у процесі фотосинтезу і забезпечувати їм додаткові можливості для виживання за будь-яких несприятливих умов у подальшому.

Вміст води у рослинних тканинах коливається в межах 65-95% [5]. Вода є критично необхідною для транспорту, метаболізму, гідролізу та синтезу біологічних сполук [6]. Решта біомаси представлена сухою речовиною, що є сукупністю органічних і мінеральних компонентів.

Накопичення сирії та сухої речовини є фундаментальним процесом, який триває від появи сходів до стану спокою рослини і відображає загальний стан рослини та її здатність до росту та розвитку [7]. Визначення накопичення маси сирії та сухої речовини в сіянцях дозволяє отримати інформацію про фізіологічний стан рослин та використання ресурсів. Нами були проведені дослідження з визначення маси сирії та сухої речовини сіянців гінкго першого року за впливу метаболічно активних речовин та їх комбінацій, які застосовували для передпосівної обробки насіння. Для порівняння ефективності дії метаболічно активних речовин та їх комбінацій використовували препарат Стимпо.

*Таблиця 1 – Вплив метаболічно активних речовин на масу сирії та сухої речовини сіянця *Ginkgo biloba**

Варіанти дослідження	Маса сирії речовини, г	Маса сухої речовини, г
Контроль	2,82±0,05	0,87±0,09
Стимпо	2,89±0,07	0,85±0,09
ПОБК	2,98±0,09*	0,84±0,06
Метіонін	3,31±0,05*#	0,90±0,06
MgSO ₄	3,14±0,09*#	0,91±0,10
Вітамін Е	3,33±0,09*#	0,86±0,08
Убіхінон-10	2,89±0,05	0,90±0,10
Вітамін Е + Убіхінон-10	3,13±0,09*#	0,86±0,06
Вітамін Е + Метіонін + ПОБК	3,48±0,09*#	1,09±0,13
Вітамін Е + Метіонін + ПОБК + MgSO ₄	3,28±0,04*#	1,02±0,11

Примітка: * – різниця достовірна порівняно з контролем, $p < 0,05$;

– достовірно порівняно з варіантом, насіння якого оброблене стимулятором росту Стимпо, $p < 0,05$.

Як видно з таблиці метаболічно активні речовини суттєво стимулюють накопичення маси сирії речовини сіянців, забезпечуючи зростання показників у всіх варіантах порівняно як з контролем, так і з дією стимулятора Стимпо. Найвищі значення сирії маси показали окремі обробки Вітаміном Е та Метіоніном. Однак, серед комбінацій найбільш достовірний і виражений ефект забезпечила комбінація Вітамін Е + Метіонін + ПОБК. Цей варіант сприяв збільшенню маси сирії речовини на 0,66 г. Крім того, саме ця комбінація була найбільш ефективною і за показником маси сухої речовини і сприяла зростанню значень на 0,22 г відносно контролю.

Отримані дані свідчать про ефективність як окремих метаболічно активних сполук, так і їхніх комбінацій. Високу ефективність досліджуваних речовин можна пояснити синергічною дією окремих компонентів. Більшість досліджуваних нами речовин виконують роль сильних антиоксидантів, оскільки відіграють ключову роль у регуляції окисно-відновних процесів та захисті клітин. Зокрема, Вітамін Е (токоферол) є важливою ланкою антиоксидантної системи, що максимально концентрується у насінні для захисту зародка від окиснення [8]. Убіхінон-10 також виступає потужним антиоксидантом, стабілізуючи клітинні мембрани, запобігаючи окисненню та беручи участь в енергетичному обміні та підтримці імунітету [9]. Параоксibenзойна кислота регулює антиоксидантний захист, функціонуючи як сигнальна молекула, що координує захисні реакції, а також забезпечує антимікробний захист насіння [10].

Для високої продуктивності рослин критичним є оптимальне співвідношення амінокислот і мінеральних речовин. Амінокислоти є будівельним матеріалом для білків, ферментів та інших біомолекул, тоді як мінеральні речовини регулюють осмотичний тиск та необхідні для ферментативних реакцій. Серед незамінних амінокислот, метіонін є донором метильних груп та сірки, відіграє ключову роль у синтезі гормонів росту та ефективності дії фітогормонів. Додаткове застосування магній сульфату постачає магній (Mg^{2+}), який є кофактором ферментів, які регулюють синтез білків, фосфорний обмін та водний баланс. Сульфур також важливий макроелемент для регуляції окисно-відновних процесів, синтезу білків та підвищення стійкості до абіотичних стресів [11].

Отже, досліджувані речовини виконують роль потужних антиоксидантів та стимуляторів росту рослин. Поєднання метаболічно активних речовин у складі комбінацій часто призводить до значного посилення їхнього ефекту, порівняно з дією кожної речовини окремо.

Бібліографія

1. Колесніченко О. В., Слюсар С. І., Якобчук О. М. Особливості насінношення та результати інтродукційного випробування *Liriodendron tulipifera* L. Наукові доповіді НУБіП України. 2012. № 4. Вип. 33. 13 с.
2. Самородов, В. М. Гінкго дволопатевиї на Полтавщині: підсумки. 120-річної інтродукції. Проблеми відтворення та охорони біорізноманітності України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Полтава : Аструя, 2015. С. 70–71.
3. Остудімов А. О., Гузь М. М. Вирощування садивного матеріалу гінкго дволопатевого насінним шляхом : практичні рекомендації. Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. 43 с.
4. Гузь М. М., Гречаник Р. М., Остудімов А. О. Особливості розмноження гінкго дволопатевого *in vitro*. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Львів : РВВ НЛТУ України. 2008. Вип. 18.7. С. 7–16.
5. Taiz L. Eduardo Z. *Plant Physiology*. 2nd ed. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, MA, USA. 1998.
6. Ковалевський С. Б., Кривохатько Г. А. Посухостійкість та водоутримувальна здатність рослин *Thuja occidentalis* L. та її культиварів. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. Т. 28, № 2. С. 77–80. DOI: 10.15421/40280214
7. Фізіологія рослин / за ред. Макрушина М. М. Вінниця: Нова Книга, 2006. 416с.
8. Sattler S., Gilliland L., Magallanes-Lundback M., Pollard M., DellaPenna D. Vitamin E is essential for seed longevity and for preventing lipid peroxidation during germination. *Plant Cell*. 2004. Vol. 16. Iss. 6. P. 1419–1432.
9. Stahl E., Hartmann M., Scholten N., Zeier J. A. Role for Tocopherol Biosynthesis in *Arabidopsis* Basal Immunity to Bacterial Infection. *Plant Physiology*. 2019. № 181(3). P. 1008–1028.
10. Barkosky R. R., Einhellig F.A. Allelopathic interference of plant water relationships by para-hydroxybenzoic acid. *Botanical Bulletin of Academia Sinica*. 2003. Vol. 44. P. 53–58.
11. Maathuis F. J. Physiological functions of mineral macronutrients. *Current Opinion in Plant Biology*. 2009. № 12(3). P. 250–258.

Горай Г.О., кандидат. біол. наук¹
Джуренко Н.І., кандидат. біол. наук¹
Машковська С.П., кандидат. біол. наук¹
Марчишин С.М., доктор фарм. наук²
Кондратюк Ю.А., здобувач вищої освіти²

¹Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України, Київ, Україна

²Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна

АРГЕМОНА МЕКСИКАНСЬКА – ПЕРСПЕКТИВНА ЛІКАРСЬКА ТА ДЕКОРАТИВНА РОСЛИНА

Ключові слова: аргемона мексиканська, поширення, фенологія, фітохімічні особливості.

У контексті кліматичних змін та посилення процесів аридизації, в тому числі і в Україні, особливої актуальності набуває пошук посухостійких, екологічно пластичних і біологічно цінних видів рослин. Перспективним об'єктом дослідження у цьому напрямі є рід *Argemone* L. (родина *Rapaveraceae* Juss.), який представлений однорічними, дворічними та багаторічними трав'янистими рослинами, зрідка – чагарниками. За сучасними систематичними оцінками, рід об'єднує від 24 до 32 видів, природний ареал яких охоплює Північну та Південну Америку. Окремі види та їхні гібриди натуралізувалися за межами первинного ареалу й нині відомі як інвазійні у флорі Австралії, Індії, Африки (Марокко), Азії (Пакистан, Іран) та Канарських островах (Іспанія) [5, 6, 10, 11].

В Україну представники роду *Argemone* були інтродуковані у другій половині ХХ століття, зокрема, *A. mexicana* L. та *A. grandiflora* Sweet [3]. Ці види рослин, які представлені в колекції Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (НБС). На сьогодні в ботанічних установах України успішно інтродуковано сім видів роду *Argemone* [4].

Argemone mexicana L. – однорічна прямостояча трав'яниста рослина 25-100 см заввишки, зрідка гілляста, вкрита колючками, яка поширена в тропічній Америці. Її листки блакитно-зеленого кольору з нерівними ламкими краями, вкриті колючками. Квітки поодинокі, яскраво жовті або білі, з великою кількістю тичинок, до 6 см в діаметрі. При надрізі стебла виділяється молочний сік, що жовтіє на повітрі.

Рослини *A. mexicana* містить різноманітні складові з лікувальними властивостями: алкалоїди, флавоноїди, таніни, фенольні сполуки, сапоніни, терпеноїди, серцеві глікозиди, тощо. Різні частини рослини виявляють широкий спектр лікувальних властивостей: протимікробну, ранорагоювальну, антиоксидантну, протималярійну, антигельмінтну, протидіабетичну, гепатопротекторну, протиракову, протиотрутну дію.

Незважаючи на лікувальні властивості, *A. mexicana* є досить отруйною рослиною, яка виявляє ряд побічних ефектів, зокрема, дерматит, шлунково-кишківникові розлади, неврологічні порушення.

У природних місцезростаннях у Мексиці *A. mexicana* належить до складу піонерних фітоценозів, рослин, здатних колонізувати території з дефіцитом вологи, високими температурами та бідними ґрунтами, де квітує і плодоносить упродовж усього року [8, 9].

Рослини цього виду характеризуються ксероморфністю, мегатермністю, оліготрофністю, тривалим квітуванням, тривалою історією традиційного використання, привертають до себе увагу дослідників щодо інтродукції та використання в озелененні, а також за потенційні фармакологічні властивості.

На сьогодні, проводяться фітохімічні, фармакологічні, токсикологічні дослідження рослин *A. mexicana*, з метою отримання наукової основи для раціонального її використання [7].

За результати попередніх досліджень *A. mexicana* належать до перспективних для подальшого використання в Україні, що не виявляє інвазійного потенціалу [2].

В умовах НБС насіння *A. mexicana* висівають безпосередньо у відкритий ґрунт у першій декаді травня, сходи з'являються через 10-14 діб. Вегетація рослин характеризується коротким вегетативним періодом розвитку (30-33 доби) та тривалим (116-149 діб) генеративним, в якому фаза квітання триває понад 60 діб – від першої-другої декади липня до третьої декади вересня – першої декади жовтня. У фазі плодоношення *A. mexicana* формує значну кількість життєздатного насіння. Відмічено самосів [1].

Таким чином, рослини *A. mexicana* заслуговують ширшого впровадження як декоративні культури в Україні та подальших наукових досліджень для розробки нових фармацевтичних препаратів на їх основі.

Бібліографія:

1. Горай Г.О. Морфобіологічні особливості та перспективи використання у декоративному садівництві України *Argemone mexicana* L. (Papaveraceae Juss.). Інтродукція рослин. № 1. 2015. С. 76–84.
2. Музичук Г.М., Горай Г.О., Шевера М.В., 2008. Прогнозування успішності та економічної перспективності інтродукції видів квітниково-декоративних рослин родини макових (Papaveraceae Juss) у Лісостеп та Полісся України. Промислова ботаніка. (8), С.115–132.
3. Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко / Афанасьева Е.В., Булах П.Е., Галицкая А.Ф. и др. К: Наук. думка, 1997. 43 с.
4. Каталог декоративних травянистих рослин ботанічних садів і дендропарків України: Довідниковий посібник. За ред. Машковської С.П. К., 2015. – 282 С.
5. Abid, R., Ather, A., Qaiser, M., 2016. The seed atlas of Pakistan. – Papaveraceae. Pakistan Journal of Botany, (48), pp. 1035-1044.
6. Faucheux, M.J., 2011. L'Argemone a fleurs blanches, *Argemone albiflora* Hornem. subsp. *texana* G.B. Ownbey, plante introduite au Maroc (Papaveraceae). Bulletin de la Societe des Sciences Naturelles de L'Ouest de la France, 33(1) , pp. 26–31.
7. Gbesso, G. H. F., Gbesso, F. K., Adoukonou, R. C. F., Akabassi, G. C., Padonou, E. A., & Tente, A. B. H. 2021. Traditional knowledge and uses of *Argemone mexicana* L. (Papaveraceae) in southern Benin. Ethnobotany Research and Applications, (21), pp. 1–11.
8. Grey-Wilson C. Poppies / C. Grey-Wilson. London: B.T. Batsford LTD, 2000. 256 p.
9. Kaul M.L.H., 1972. Studies on *Argemone mexicana* Linn. VII. Edaphic factors, nitrophily and growth. Proceedings of the Indian Academy of Sciences. (75), pp. 94–104
10. Mirtadzadini, S.M, Grahreman, A., Zarre S., Al-Shehbaz, A. 2016. A new species of *Argemone* (Papaveraceae) from Iran. Phytotaxa. 273 (3), pp.183–188.
11. Otto, R., Verloove, F. 2016. A new natural hybrid in *Argemone* (Papaveraceae). Phytotaxa. 255 (1), pp. 57–65.

Колосович М.П., кандидат с.-г. наук
Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН, с. Березоточа, Лубенський район,
Полтавська область, Україна

СТІЙКІСТЬ ДО ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ НОВИХ ІНТРОДУКОВАНИХ ЗРАЗКІВ М'ЯТИ

Ключові слова: м'ята, колекційні зразки, стійкість, шкідники, хвороби м'яти

Серед культивованих ефіроолійних рослин жодна не має такого широкого поширення, як м'ята перцева, яку в якості промислової культури вирощують близько 40 країн світу, в помірній зоні Північної півкулі, Англії, Північній Америці, Італії, Франції, Греції, середній Європі, Іспанії, Південній і Північній Африці, Австралії, а також в Україні, Молдові та Білорусі. Ця лікарська рослина включена до Європейської фармакопеї, а також до національних фармакопей Австрії, Білорусі, Британії, Чехії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Нідерландів, Португалії, США, Швейцарії та Державної фармакопеї України [3].

Сучасна медицина в Україні широко використовує рослинну сировину (листя) м'яти перцевої та її гібридів як спазмолітичний та заспокійливий засоби, інші види м'яти застосовуються в народній медицині у вигляді настоїв в основному для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. М'ята допомагає при застуді, грипі, лихоманці, анорексії, нудоті, заколисуванні, харчових отруєннях, ревматизмі, гикавці, ранах, судомах, діареї, вушних болях, газоутворенні, хворобах стравоходу і носових пазух [1].

В Дослідній станції лікарських рослин ІАП НААН інтродукційна та селекційно-насінницька робота з м'ятою проводиться з 1916 року. Сформована база, навчальна та робоча колекції м'яти, які підтримуються та поповнюються новими цінними зразками.

Метою нашої роботи є вивчення нових зразків м'яти, виділення зразків еталонів та джерел цінних ознак, формування та примноження колекцій, використання цінних зразків генофонду в селекційній роботі, навчальній та просвітницькій діяльності.

Вивчення нових інтродукційних зразків м'яти проводили згідно методики формування та ведення колекцій лікарських рослин [4]. Дослідження та оцінку колекційних зразків м'яти на стійкість до найбільш поширених шкідників та хвороб здійснювали за методикою В.П. Ісікова [2].

При проведенні оцінки інтродукційних зразків за стійкістю до шкідників і хвороб в умовах 2021-2025 років встановлено, що найвища стійкість (9 балів)

до антракнозу (*Sphaceloma menthae* Jenk) виявлена у 19 зразків (ILR 01441, ILR 01438, ILR 01420, ILR 01442, ILR 01443, ILR 01444, ILR 01445, ILR 01419, ILR 01433, ILR 01435, ILR 01436, ILR 01383, ILR 01374, ILR 01370, ILR 01398, ILR 01480, ILR 01393, ILR 00713, ILR 01481);

до борошнистої роси (*Erysiphe cichoracearum* D.C. f. *Menthae*) – у 19 зразків (ILR 01441, ILR 01438, ILR 01420, ILR 01442, ILR 01443, ILR 01444, ILR 01445, ILR 01419, ILR 01433, ILR 01435, ILR 01436, ILR 01383, ILR 01374, ILR 01370, ILR 01398, ILR 01480, ILR 01393, ILR 00713, ILR 01481);

до іржі (*Puccinia menthae* Pers.) – у 18 зразків (ILR 01441, ILR 01438, ILR 01420, ILR 01442, ILR 01443, ILR 01444, ILR 01445, ILR 01419, ILR 01433, ILR 01435, ILR 01383, ILR 01374, ILR 01370, ILR 01398, ILR 01480, ILR 01393, ILR 00713, ILR 01481);

до септоріозу (*Septoria menthae* Oud.) – у 19 зразків (ILR 01441, ILR 01438, ILR 01420, ILR 01442, ILR 01443, ILR 01444, ILR 01445, ILR 01419, ILR 01433,

ILR 01435, ILR 01436, ILR 01383, ILR 01374, ILR 01370, ILR 01398, ILR 01480, ILR 01393, ILR 00713, ILR 01481);

до сисних шкідників (м'ятної попелиці – *Aphis menthae* L., цикади строкатої – *Eupteryx atropunctata* G. і жовтуватої – *Empoasca flavescens* F.) – у 14 зразків (ILR 01441, ILR 01438, ILR 01420, ILR 01443, ILR 01444, ILR 01445, ILR 01419, ILR 01433, ILR 01435, ILR 01436, ILR 01374, ILR 01480, ILR 01393, ILR 00713);

до багатоїдних шкідників (совки-гамми – *Autographa gamma* Z., лучного метелика – *Pyraustra sticticalis* L.) – у 17 зразків (ILR 01441, ILR 01438, ILR 01442, ILR 01443, ILR 01444, ILR 01445, ILR 01419, ILR 01433, ILR 01435, ILR 01436, ILR 01374, ILR 01370, ILR 01398, ILR 01480, ILR 01393, ILR 00713, ILR 01481);

Найвища комплексна стійкість до шкідників і хвороб спостерігалася у 12 зразків (ILR 01441, ILR 01438, ILR 01443, ILR 01444, ILR 01445, ILR 01419, ILR 01433, ILR 01435, ILR 01374, ILR 01480, ILR 01393, ILR 00713);

В результаті проведеної оцінки інтродукційних зразків м'яти за стійкістю до шкідників і хвороб впродовж 2021-2025 років встановлено, що найвищою вона була до антракнозу, борошнистої роси та септоріозу у 19 зразків, до іржі – 18 зразків, до сисних шкідників – 14, до багатоїдних шкідників – 17. Найвища комплексна стійкість до шкідників і хвороб спостерігалась у 12 зразків.

Бібліографія:

1. Бобкова І. А., Бур'янова В. В., Дунаєвська О. Ф., Умінська К. А., Хранівська В. О. Морфологічні особливості деяких представників роду *Mentha* L. Фітотерапія. Часопис. № 3, 2021 С. 33–44. doi:10.33617/2522-9680-2021-3-39
2. Ісіков В.П. Методика польових фітопатологічних та ентомологічних обстежень ароматичних та лікарських рослин. Херсон, 2011. 160 с.
3. Попова Н.В., Литвиненко В.И., Куцян А.С. Лекарственные растения мировой флоры. Харьков: Діса плюс, 2016. 540 с.
4. Порада О.А. Методика формування та ведення колекцій лікарських рослин. Полтава: ПП ПДАА, 2007. 50 с.

Котюк В.С., аспірант
Іващенко І.В., кандидат біол. наук, доцент
Поліський національний університет, Житомир, Україна

ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ЛОФАНТУ ГАНУСОВОГО (*Agastache foeniculum*) ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: Lamiaceae, *Agastache foeniculum*, енергія проростання та схожість насіння

Досить простим і малозатратним методом відтворення рослин є насіннєве розмноження, а якість насіння визначає успішність процесу інтродукції. Повноцінний і життєздатний насінний матеріал є основною передумовою відновлення популяцій рослин, розширення їхнього природного ареалу та пристосування до нових умов зростання [5]. Під час вивчення адаптивних властивостей інтродукованих рослин важливе значення має дослідження біології проростання та умов зберігання насіння. Це дає змогу оцінити якість посівного матеріалу, а також спрогнозувати швидкість і рівномірність появи сходів. Показники насінного матеріалу, зокрема швидкість і дружність проростання, дають змогу визначити оптимальну норму висіву культури, оцінити конкурентоспроможність майбутніх рослин щодо бур'янів, забезпечити формування рівномірних сходів і, відповідно, отримати високий та якісний урожай [7].

Лофант ганусовий (*Agastache foeniculum* (Pursh) Kuntze, 1891) – перспективна, хоча ще малодосліджена культура, яка може стати важливим компонентом харчового раціону людини та слугувати джерелом лікарської сировини для фармацевтичної галузі. Це багаторічна трав'яниста рослина з родини Губоцвітих (Lamiaceae), природний ареал якої охоплює Північну та Центральну Америку [6,8].

Мета нашого дослідження – визначити лабораторну схожість насінного матеріалу лофанту ганусового залежно від сортових особливостей та терміну зберігання в умовах інтродукції на Поліссі України.

Під час дослідження використано насінний матеріал двох сортів лофанту ганусового: Синій велетень (*Synii veleten*) та Лелека (*Leleka*), отриманий з колекційних ділянок ботанічного саду Поліського національного університету упродовж 2016–2024 років.

Дослідження здійснювали за ДСТУ 7160–2010 [1]. Енергію проростання визначали як відсоток насінин, що проросли на фільтрувальному папері у чашках Петрі за 3 доби, схожість – через 7 діб за температури 25°C. Повторність досліду чотириразова.

Енергію проростання визначали за формулою: $E = N : N_0 \times 100\%$, де: E – енергія проростання (%), N – кількість нормально пророслого насіння на момент оцінки, N_0 – загальна кількість висіяного насіння.

Схожість розраховували за формулою: $S = N : N_0 \times 100\%$, де: S – схожість насіння (%), N – кількість нормально пророслого насіння, N_0 – загальна кількість насіння.

Як й у інших представників родини Lamiaceae, насіння лофанту ганусового формується у плодах – ценобіях у неопадній чашечці квітки з синкарпного двочленного гінецею. Після дозрівання плід розпадається на чотири поздовжні однонасінні сегменти, які називають еремами (*erem*). Термін «насіння» часто використовують для позначення частин складного плоду, тобто окремих плодиків

(еремів). У цьому разі насіння фактично являє собою ереми, кожен із яких містить одну насінину, зрощену з внутрішніми тканинами перикарпію плодика [3,4].

Нашими дослідженнями встановлено, що у лабораторних умовах за температури 25°C енергія проростання насіння *A. foeniculum* 'Synii veleten' упродовж шести років зберігання знизилась у 2,3 разів, *A. foeniculum* 'Leleka' – у 2,2 рази, а через 9 років енергія проростання знизилася до 1,5 та 2% відповідно (рис. 1).

Рис. 1. Показники енергії проростання насіння лофанту ганусового за інтродукції в умовах Полісся України

Лабораторна схожість еремів *A. foeniculum* 'Synii veleten' упродовж шести років зберігання знизилась у 2,3 разів, *A. foeniculum* 'Leleka' – у 2,4 рази, а через 9 років схожість знизилася до 6,8 та 5% відповідно (рис. 2).

Рис. 2. Показники схожості насіння лофанту ганусового за інтродукції в умовах Полісся України

Сорт Синій велетень, 2024 р.

Сорт Синій велетень, 2016 р.

Сорт Лелека, 2024 р.

Сорт Лелека, 2024 р.

Рис. 3. Лабораторна схожість еремів *A. foeniculum*

Таким чином, за результатами дослідження відзначено незначні відмінності життєздатності насіння між двома сортами лофанту ганусового. Так, показники схожості еремів *A. foeniculum* 'Synii veleten' змінювались від 80,8 % (2024 р.) до 6,8 % (2016 р.), *A. foeniculum* 'Leleka' – відповідно від 74,8 % до 5 %. Схожість та енергія проростання еремів лофанту ганусового сорту Синій велетень незначно перевищує за показниками життєздатності показники сорту Лелека, життєздатність насінного матеріалу суттєво знижуються через 4 роки зберігання.

Бібліографія

1. ДСТУ 7160–2010. Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. Сортові та посівні умови. Технічні умови. [Чинний від 2010-07-01]. Вид. офіц. К.: Держспоживстандарт України, 2010. 16 с.
2. Котюк Л. А., Рахметов Д. Б. Біоморфологічні особливості *Lophanthus anisatus* Adans при інтродукції в умовах ботанічного саду ЖНАЕУ. *Сучасна фітоморфологія*. Львів, 2014. Т. 6. С. 297–302. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.160784>
3. Котюк Л. А. Оцінка якості насіннєвого матеріалу *Dracoscephalum moldavica* L. при інтродукції в умовах Житомирського Полісся. *Наукові доповіді НУБіП України*. Київ, 2015. № 51. URL: <http://nd.nubip.edu.ua>
4. Новіков А., Барабаш-Красни Б. Сучасна систематика рослин. Загальні питання: навчальний посібник. Львів: Ліга-Прес, 2015. 686 с.
5. Рахметов Д. Б., Стаднічук Н. О., Корабльова О. А., Смілянець Н. М., Скрипка О. М. Нові кормові, пряно-ароматичні та овочеві інтродуценти в Лісостепу і Поліссі України. Київ: Фітосоціоцентр, 2004. 163 с.
6. *Agastache foeniculum*. URL : <https://www.gbif.org/species/2926406.101379513> (Last accessed 04.11.2025).].

7. Aghilian S., Khajeh-Hosseini M., Anvarkhah S. Evaluation of seed storage potential in forty medicinal plant species. *International Journal of Agriculture and Crop Sciences*, 2014. Vol.7(10), P. 749–759.
8. Lashkari A., Najafi F., Kavosi G., Niazi S. Evaluating the In vitro anti-cancer potential of estragole from the essential oil of *Agastache foeniculum* [Pursh.] Kuntze. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 2020. Vol. 27. P. 101727.

Красовський В. В.¹

Черняк Т. В.²

Дяченко-Богун М. М.¹

Шкура Т. В.¹

¹Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава, Україна

²Хорольський ботанічний сад, Хорол, Полтавська область, Україна

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ *Ficus carica* L. В ХОРОЛЬСЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ

Ключові слова: *Ficus carica* L., морози, заморозки, приморозки, захист, теплоізолятор, вкриття

У наш час *Ficus carica* L. вирощують в у багатьох країнах світу з теплим кліматом, адже супліддя цієї культури містять цінні біоактивні сполуки, їх вживають у свіжому вигляді, використовують для виробництва сухофруктів, соків, сиропів, джемів, додають у хлібобулочні вироби [3, 5, 7]. Зважаючи на глобальні зміни клімату, які проявляються у підвищенні температури приземного шару повітря, що сприяє інтродукції окремих субтропічних плодових культур в Україні, у Хорольському ботанічному саду розроблені та випробувані часом технології захисту *F. carica* від низьких температур у зимовий період, адже рослини цього виду не адаптовані витримувати морози понад 17-20 градусів морозу, які є пороговим значенням для культури. Також рослини, що вегетують, можуть страждати від весняних заморозків та приморозків.

Розроблена нами технологія культивування *F. carica* базується на вдосконаленому способі формування крони рослин і це є частиною широкого комплексу агротехнічних прийомів, які включають створення сприятливих умов зимівлі, росту, розвитку та плодоношення.

Для інтродукції обирали жіночі особини сортів з партенокарпічним утворенням суплідь, адже *F. carica* дводомна ентомофільна рослина і в природних умовах запилення може здійснити лише оса-бластофага (*Blastophaga psenes*). Ця комаха досить дрібна – до 2 мм у довжину, може проникнути через невеликий отвір на верхівці супліддя у його середину, бо запилення у *F. carica* внутрішнє і, звісно, живе вона лише у південних широтах. Також обирали ранньо- та середньостиглі сорти, супліддя яких досягають впродовж двох-трьох місяців від початку їх формування. Важливим було обрання місця зростання рослин, оскільки воно повинно бути добре освітлене сонцем, захищене від вітрів, ґрунт має бути багатим на поживні речовини. У процесі культивування рослин видаляли пагони, які загущували крону куща. Також для формування крони прищеплювали молоді пагони над 5–7 листком.

У Хоролі *F. carica* досліджується з 2004 року вирощуванням саджанців на розсаднику майбутнього ботанічного саду. Далі їх перенесено на колекційні ділянки «Сад субтропічних плодових культур» наукової зони (сорт 'Рандіно', 'Далматський', 2014 р.) та тематичної колекційної ділянки «Райський сад» експозиційної зони (сорт 'Рандіно', 'Далматський', 2017 р.) новоствореного ботанічного саду. На розсаднику нині зростають сорти 'Рандіно', 'Далматський', 'Брунsvік', 'Кримський чорний', 'Адріатичний білий', 'Одеський абориген'), кілька сортів з невідомою назвою.

Варто зазначити, що після певного віку та стадії розвитку коренева система *F. carica* може витримувати зниження температури до мінус 30° морозу, а крона куща страждає від короткочасного зниження температури до порогових значень, зазначених вище.

Для подолання проблеми низької зимостійкості рослин використовували спосіб формування крони *F. carica* для зимового вкриття при інтродукції у Лісостеп України, який включав висаджування рослин з нахилом до поверхні ґрунту та відрізнявся тим, що в ході росту основний провідник крони формували у вигляді висхідної спіралі, що дало можливість притиснути його до поверхні ґрунту на час зимового вкриття та підняти навесні з початком вегетаційного періоду, мінімально травмуючи рослину [2]. Спосіб захисту *F. carica* від зворотних весняних заморозків та приморозків, який включав пригинання провідних пагонів куща до поверхні ґрунту з фіксуванням гачками, вкриття теплоізолюючим матеріалом на зиму, який відрізнявся тим, що весною після зняття теплоізолюючого матеріалу пагони залишали у попередньому зафіксованому положенні, що не було перешкодою початку їх вегетації, але за необхідності дозволяло швидкому їх вкриттю для захисту від заморозків та приморозків тими ж матеріалами, що і вкривали на зиму, а піднімали пагони провідники з поверхні ґрунту, коли минав період ймовірного виникнення заморозків та приморозків [1].

Пропоновані способи захисту *F. carica* від морозів, заморозків і приморозків сприяють формуванню двох врожаїв, що є проявом ремонтантності виду. Перший врожай фіг, які ще називають бребями, формується на минулорічних пагонах, другий – формування фіг на пагонах приросту поточного року. Навесні утворення бреб розпочиналося раніше або одночасно з утворенням листків. Бреби у порівнянні з фігами другого врожаю мали більші розміри та масу, проте їх була невелика кількість. В умовах Хорольського ботанічного саду бреби сортів 'Далматський' та 'Рандіно' (рис. 1, рис. 2) мали середні розміри та масу відповідно: висота – 63 мм, ширина – 68 мм, маса 139,3 г та 87 мм, 58 мм, 118,1 г. Вони утворювались на кущах віком від 12 років їх було в межах 15–25 шт. на кущі. У той же час фіг другого врожаю налічувалось понад 100 шт. на кущі, близько 30÷40 відсотків з яких достигали. В країнах де *F. carica* культивують у промислових масштабах навесні видаляють бреби у процесі їх утворення, щоб основну енергію розвитку рослин спрямувати на формування врожаю другого порядку. В умовах Лісостепу України на даному етапі інтродукції виду все ж таки варто зосереджувати увагу на врожай бреб.

Рис. 1. Загальний вигляд та в перетині фіги *F. carica* 'Далматський', 11.09.2024 р.

Рис. 2. Загальний вигляд та в перетині фіги *F. carica* 'Рандіно', 02.08.2018 р.

Ґрунтуючись на даних спостережень за ростом, розвитком та зимівлею рослин *F. carica* у Хорольському ботанічному саду, а також температурним режимом мікрокліматичних умов, дійшли висновку щодо доцільності проведення прямого польового дослід з вирощування рослин без вкриття на зиму. Так, у 2024 році на розсаднику рослини на зиму не вкривали і завдяки теплій зимі, адже температура не знижувалась нижче позначки мінус 14 °С, усі досліджувані рослини успішно перезимували. Бреби не утворювались, облистяність рослин була в межах норми, приріст минулорічних пагонів становив 30–50 см,

формування фіг на пагонах приросту поточного року розпочалось у першій декаді серпня, досягання – у другій-третьій декадах жовтня. Кількість стиглих фіг була близько 15 відсотків від утворених. Їх розміри і маса значно поступались бребам, і це притаманна особливість плодоношення другого врожаю *F. carica*. До прикладу, супліддя сорту 'Адріатичний білий' (рис. 3) мали такі середні розміри та масу: висота 40 мм, ширина 31 мм, маса 18 г. За умови вкривання куща цього сорту маса бреб варіювала від 35 до 40 г. Фіги сортів 'Кримський чорний' та 'Брунсвік' (рис. 4), що не вкривали на зиму мали наступні середні розміри та масу відповідно: висота 34 мм, ширина 32 мм, маса 13 г та 36 мм, 30 мм і 15 г. Формування фіг цих сортів розпочиналось у першій декаді серпня 2025 р.

Рис. 3. Загальний вигляд та в перетині фіги *F. carica* 'Адріатичний білий'

Рис. 4. Фіги у перетині:
1) 'Кримський чорний'; 2) 'Брунсвік'

Відомо, що з віком зимостійкість рослин може підвищуватись, отже такі експерименти варто продовжувати, але виключно на дослідних а не експозиційних ділянках, адже в один з років рослини можуть значно пошкодитись морозами.

Сучасними дослідженнями, встановлено, що не лише супліддя *F. carica* мають харчову цінність, але цінні листя, пагони, коріння, латекс та кора рослин, що використовуються для лікування різних захворювань людини [5]. Варто звернути увагу на листя *F. carica*, що здавна користується великим попитом у Китаї як сировина і для приготування чаю [6], адже воно добре відоме своєю біологічною активністю [4]. З огляду на те, що європейський ринок трав'яного чаю за останні роки значно зріс, головним чином завдяки зростаючому інтересу споживачів до здорових та натуральних продуктів і зростаючій перевазі органічних та екологічно чистих інгредієнтів [4] більшу увагу і нам варто зосередити на використанні листків *F. carica* для приготування чаю. Варто підкреслити, що сировина з різних частин *F. carica* дійсно належить до екологічно чистої, адже вид належить до фікусів (рід *Ficus* L.), а рослинам цього роду мало що шкодить і вони є стійкими до вірусних і грибкових ушкоджень та комах-шкідників. З огляду на необхідність отримання листкової сировини *F. carica*, в умовах Лісостепу України рослини можна на зиму не вкривати для захисту від морозів. Як свідчать наші дослідження у випадку випадання навіть дво- трирічних вкорінених рослин до кореневої шийки вони швидко відновлюються із адвентивних бруньок.

Бібліографія:

1. Красовський В. В. Спосіб захисту субтропічних плодів інтродуцентів Лісостепу України інжиру звичайного та гранатника зернястого від весняних приморозків. Патент України на корисну модель № 138312; заявл. 06.05.2019; опубл. 25.11.2019; Бюл. № 22.

2. Красовський В. В. Спосіб формування крони інжиру *Ficus carica* (L.) для зимового вкриття при інтродукції у Лісостеп України. Патент України на винахід № 105542; заявл. 28.05.2012; опубл. 26.05.2014, Бюл. № 10. 2 с.
3. Alzahrani M. Y., Alshaikhi A. I., Hazzazi J. S., Kurdi J. R. & Ramadan M. F. Recent insight on nutritional value, active phytochemicals, and health-enhancing characteristics of fig (*Ficus craica*). *Food Safety and Health*, 2024, 2(2), 179–195. <https://doi.org/10.1002/fsh3.12034>.
4. Cincotta F., Torre M., Merlino M., Condurso C., Buda M. & Verzera A. Sustainable Herbal Teas from Fig (*Ficus carica* L.) Waste Leaves: Volatile Fingerprinting, Sensory Descriptors, and Consumer Acceptability. *Beverages*, 2025, 11, 16. <https://doi.org/10.3390/beverages11010016>.
5. Fazel M. F., Abu I. F., Mohamad M. H. N., Mat Daud N. A., Hasan A. N., Aboo Bakkar Z., Md Khir M. A. N., Juliana N., Das S., Mohd Razali M. R., Zainal Baharin N. H. & Ismail A. A. Physicochemistry, Nutritional, and Therapeutic Potential of *Ficus carica* – A Promising Nutraceutica. *Drug Design, Development and Therapy*, 2024, 18, 1947–1968. doi. 10.2147/DDDT.S436446.
6. Jiang X. Y., Wang C. W., Zhang J., Xu P. P., Xue Y. T. & Wang Q. Effects of different extraction methods on physicochemical characteristics and bioactivities of fig (*Ficus carica* L.) leaves polysaccharides. *Arabian Journal of Chemistry*, 2023, 16, 105319. <https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2023.105319>.
7. Rasool I. F. U., Aziz A., Khalid W., Koraqi H., Siddiqui S. A., AL-Farga A., Lai W.-F. & Ali A. Industrial Application and Health Prospective of Fig (*Ficus carica*) By-Products. *Molecules*, 2023, 28 (3), 960. doi: 10.3390/molecules28030960.

Krupodorova T.¹

Barshteyn V.¹

Sevindik M.

¹Institute of Food Biotechnology and Genomics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

²University of Osmaniye Korkut Ata, Osmaniye, Türkiye

RADIAL GROWTH RATE AND BIOMASS PRODUCTIVITY OF THIRTY MACROMYCETES

Keywords: ascomycetes, basidiomycetes, radial growth, biomass productivity

Macromycetes are important objects of biotechnological research due to their ability to synthesize bioactive compounds with a wide range of applications. A step towards obtaining optimal amounts of mycelial biomass and biologically active compounds is the identification of macromycetes species and strains with high potential for producing mycelial biomass, which is important for commercial production. Establishing the radial growth rate of mycelium and biomass accumulation on nutrient media is a key aspect for the effective cultivation of macromycetes both in laboratory and industrial conditions. Knowledge of these two important parameters is a comparative tool for further determination of optimal conditions for mushroom cultivation in order to achieve maximum growth and productivity. Since each macromycetes strain has its own specific growth traits and metabolic characteristics, the selection of the optimal mushroom species and its strain becomes a decisive factor for successful submerged cultivation. Different strains can differ significantly in growth rate, mycelial biomass yield, and ability to biosynthesis of biologically active metabolites. The aim of the work was to evaluate the growth parameters of macromycetes of different systematic groups of the divisions Ascomycetes and Basidiomycetes.

Pure cultures of thirty selected macrofungal species were kindly obtained from the Mushroom Culture Collection (IBK) at the M. G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine (Bisko et al., 2021). Glucose peptone yeast (GPYA) medium (with agar) and GPYB (without agar) were used as a culture medium in mycelia grows study. Prepared media were autoclaved at 121°C for 20 min. Fungal mycelium was transferred from stored cultures on Potato Dextrose Agar (PDA, Difco, USA) to GPYA Petri dishes and cultured at 25°C to obtain mycelial colonies. Mycelial plugs 8-mm were cut from at the mycelial active growth stage using a sterile borer and used as inoculum. Cultivation on agar media was carried out at temperature 25°C in the dark. The mycelia radial growth (RGR, mm/day) was measured daily till the colony covered the full plate and calculated according to the method proposed by Weis et al. (1999). Mycelium cultivation for each studied species was carried out in flasks containing GPYB medium, inoculated with three discs of the corresponding species, and incubated for two weeks (a suitable cultivation period for most of the species studied) under submerged conditions without agitation at 25°C. The growth of fungi on GPYA media was determined by radial growth rate (mm/day), biomass obtained on GPYB – by absolutely dry matter (g/L).

Different species can be genetically differentiated for their rapid growth and production of mycelium, which immediately flows into the traces of the indicators. The indicator of radial growth rate is used to assess the effectiveness of growth of different species and strains of mushrooms in different minds and is a reference indicator of growth on a control medium. Moreover, the linear growth phase typically represents a period of consistent and steady fungal development, making the radial growth rate a reproducible and reliable measurement for assessing fungal growth under controlled conditions. The radial growth rate ranged from 3.3 ± 0.4 to 18.4 ± 0.9 mm/day, depending on the fungal species studied. High growth rate of macromycetes (≥ 15

mm/day) *Crinipellis schevczenkovi*, *Ganoderma lucidum*, *Morchella esculenta*, *Somion litschaueri*, *Trametes versicolor* indicates faster mycelial growth, which is desirable for applications requiring rapid substrate colonization, such as mushroom cultivation processes or mushroom growth in co-culture. The majority of the macromycetes studied (70%) had an average radial growth rate (4 to 8 mm/day). Only *Lepista luscina* was a slow-growing species (radial growth rate below 4 mm/day). It should be noted that species belonging to the same genera *Fomitopsis*, *Ganoderma*, *Pleurotus* differed considerably in growth rate, and only *Ganoderma* species belonged to the same group of mushrooms that grew rapidly.

All studied species were able to grow in liquid medium. The concentration of the formed biomass varied significantly from 3.2 ± 0.1 to 15.5 ± 0.3 g/L depending on the species of fungus. This indicator provides a direct measurement of the total growth and accumulation of fungal biomass in the culture. This is important for assessing the efficiency of nutrient use and the total biomass yield in bioprocesses. Based on the data obtained, according to the level of mycelial biomass formation (the efficiency of nutrient conversion into biomass), fungi can be conditionally divided into three groups: low-yielding (≤ 5 g/L), medium-yielding (5–10 g/L) and high-yielding (≥ 10 g/L) biomass producers. One third (36.7%) are fungi belonging to highly productive species: *Auriporia aurea*, *Cordyceps militaris*, *Fomes fomentarius*, *Ganoderma applanatum*, *G. lucidum*, *Lyophyllum shimeji*, *Ophiocordyceps sinensis*, *Pleurotus djamor*, *P. eryngii*, *P. ostreatus*, *Schizophyllum commune*. High biomass concentration indicates more efficient growth and nutrient conversion, which is crucial for applications such as mycoprotein production, enzyme synthesis, and other biologically active metabolites. The majority of fungi (46.7%) were classified as moderate biomass producers: *Coprinus comatus*, *Crinipellis schevczenkovi*, *Cyclocybe aegerita*, *Flammulina velutipes*, *Fomitopsis betulina*, *F. pinicola*, *Grifola frondosa*, *Hohenbuehelia myxotricha*, *Lentinula edodes*, *Morchella esculenta*, *Oxyporus obducens*, *Phellinus igniarius*, *Somion litschaueri*, *Trametes versicolor*. A small percentage (16.6%) was accounted for the studied species *Hericium erinaceus*, *Hypsizygos marmoreus*, *Inonotus obliquus*, *Laetiporus sulphureus*, *Lepista luscina* with a low biomass formation rate. It should be noted that species belonging to the same genera *Fomitopsis*, *Ganoderma*, *Pleurotus* belong to the same categories in terms of the efficiency of converting nutrients into biomass.

The choice of the appropriate mushroom species is crucial for the efficiency of its cultivation. Based on the results of radial growth rate, accumulation of mycelial biomass, different growth groups and biomass productivity were established. In general, the majority of mushrooms were moderately growing. A third of the studied species grew rapidly and actively produced biomass, in particular *Auriporia aurea*, *Cordyceps militaris*, *Fomes fomentarius*, *Ganoderma applanatum*, *G. lucidum*, *Lyophyllum shimeji*, *Ophiocordyceps sinensis*, *Pleurotus eryngii*, *Schizophyllum commune*. It should be noted that the investigated indicators together provide general indicators of fungal growth. Thus, the radial growth rate gives an idea of the rate of mycelial spread, which is important for applications that require rapid colonization. Biomass concentration measures the total biomass yield, which reflects the efficiency of nutrient use and the potential yield of the bioprocess. Together, these indicators help to assess the productivity of cultures and direct further actions to optimize conditions to achieve desired results in both research and industrial settings.

References:

1. Bisko, N., M. Lomberg, O. Mykchaylova, and N. Mytropolska, 2021. IBK Mushroom Culture Collection. Version 1.2. The IBK Mushroom Culture Collection of the M.G. Kholodny Institute of Botany, Kyiv.
2. Weis A.L., Solomko E.F., Buchalo A.S., Wasser S.P., Mitropolskaya N.Yu., Griganskyi A.P., Gorovits E.L. 1999. Cultural study and Illudin S production of medicinal mushroom *Omphalotus olearius* (DC.: Fr.) Fay. (Agaricales s.l.) from Israel. Int. J. Med. Mushr., 1(1): 93–103, <https://doi.org/10.1615/IntJMedMushrooms.v1.i1.80>

Куценко Н.І., кандидат с.- г наук,
Середа О.В., кандидат хім. наук
Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН, с. Березоточа, Лубенський район,
Полтавська область

СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ФЕНХЕЛЕМ ЗВИЧАЙНИМ В ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІАП НААН УКРАЇНИ

Ключові слова: фенхель звичайний, сорти, зразки, колекційний розсадник, ознаки, комплексна оцінка

Фенхель звичайний (*Foeniculum vulgare* Mill.) – важлива ефіроолійна культура, яка користується широким попитом на зовнішньому ринку, про що свідчать обсяги виробництва: Індія – 110 т/рік, Мексика – 50 т/рік, Китай – 40 т/рік, Іран 30 т/рік тощо [1]. Вид є цінною лікарською та пряно-ароматичною рослиною, яка містить значну кількість біологічно-активних компонентів, серед яких основним є ефірна олія [2-4]. Вид має середземноморське походження, зокрема, батьківщиною фенхелю вважається Італія.

Всі сорти, форми та зразки фенхелю фахівці розділяють на дві групи – фенхель звичайний та овочевий [5, 6]. Для овочевих цілей створюють сорти з ніжним ароматом, а також сорти з гарною якістю зелені. Останнім часом асортимент овочевих форм розширився за рахунок сортів з м'яккою частиною псевдо стебла, які називають головками. Вони відрізняються формою, забарвленням розетки листя, а також формою і розміром головок.

До останнього Реєстру сортів рослин поширених у Україні включено лише один гібрид фенхелю голландської селекції Прелюдіо. Основний його напрям використання – овочевий. У світі відомі сорти фенхелю звичайного – Amigo, Albaro, Latino, Genio, Fino, Miniro, Rondo та інші. В Україні вирощували сорти Мерцишор, Оксамит Криму. Проте, у зв'язку з анексією Кримського півострова, як сортові ресурси створені здебільшого для зазначеного регіону, так і теоретичні та практичні надбання, лишилися за межами України (за винятком напрацювань науковців з Чернівців). Зважаючи на затребуваність сировини фенхелю звичайного на ринку, вкрай актуальним є створення сорту, адаптованого до умов Лісостепу та Степу України, який матиме відповідні показники врожайності насіння та високий вміст ефірної олії в ньому.

Селекційну роботу з фенхелем було розпочато в 2016 році в Дослідній станції лікарських рослин ІАП НААН. Для проведення селекційних досліджень з Національного центру генетичних ресурсів рослин України до роботи було залучено вихідний матеріал цінних зразків та сортів, створено ряд зразків, залучено сорти закордонної селекції.

У колекційному розсаднику фенхелю звичайного проходили вивчення 20 зразків, які залучені з Національного центру генетичних ресурсів рослин України, походженням із України, Перу, США, Іспанії, Італії, Узбекистану, Болгарії, Пакистану, Алжиру та Канади; 17 перспективних селекційних зразків та 6 сортів селекції Ізраїлю (3), Німеччини (2), Франції (1), які поповнили колекційний розсадник у 2022 році. Загалом колекція фенхелю в ДСЛР ІАП нараховує 43 зразки. Оцінку проводили за 16 морфометричними показниками, 5 господарсько-цінними ознаками та визначали стійкість до біотичних та абіотичних чинників. Дослідження були спрямовані, виключно, на виділення перспективних зразків для фармацевтичного, медичного напрямів використання та з метою отримання ефірної олії. В якості стандарту використовували сорт Мерцишор.

Проведена комплексна оцінка досліджуваного матеріалу в колекційному розсаднику. За результатами фенологічних спостережень, тривалість вегетаційного періоду зразків була в межах від 135 діб до 156 діб. Зразки відносяться до двох груп стиглості: середньостиглі та пізньостиглі. До першої групи увійшла переважна більшість зразків (86%), серед яких найкоротший вегетаційний період мав зразок F-17-20 – 135±4 діб. До другої групи відноситься лише три зразки F-17-9, F-17-10, F-17-11, у яких показники відповідно 150±4 діб, 156±4 діб, 150±3 діб.

Згідно біометричних вимірів висоти рослин, більшість зразків (до 73%) рослин фенхелю були середньо рослими (від 100 до 150 см). Загалом, висота рослин у колекційних зразків коливався від 89 см до 166 см. За роки досліджень виділено найвищий зразок F-17-11, який заввишки 166±5 см.

За результатами вимірів діаметру стебла спостерігали коливання показників у зразків фенхелю – від 0,3 см до 1,4 см. Переважна більшість (78%) зразків мали також середні розміри, але як і за висотою, виокремлено сортозразок F-17-11 та зразок F-17-10, які перевищували решту зразків та мали відповідні показники 1,2±0,4 см і 1,2±0,3 см.

Проведено виміри діаметра суцвіття (складний зонтик). Більшість зразків мали середні показники, які були в межах від 9,8 до 15,6 см. За вказаною ознакою 3 зразки значно переважали решту та мали наступні показники: F-17-20 (Оксамит Криму), F-17-11 (Florence), F-17-12, показники яких відповідно – 14,5±1,2 см, 14,7±1,3 см і 15,5±1,1 см.

За результатами фітопатологічного обстеження колекційних зразків фенхелю щорічно виявляли ураження збудником гриба *Cercospora depressa* Berk et Br. При проведенні оцінки стійкості встановлено, що більшість зразків мали середню (5 балів) та високу (7 балів) стійкість до церкоспорозу. Максимальна стійкість, що відповідає 9 балам була відмічена у 3 зразків: F-17-11, F-17-12 та F-17-22.

Проведені фітохімічні дослідження насіння колекційних зразків фенхелю дозволили визначити вміст ефірної олії, який знаходився в межах від 2,6% до 4,7%. Найбільший вміст мали зразки F-17-1 – 4,7% та F-17-4 – 4,5%, а найменший вміст мав зразок F-17-6 – 2,6%, що не відповідає вимогам Європейської фармакопеї (найменший вміст ефірної олії 4,0% для плодів гірконого фенхелю та 2,0% – для солодкого) [7]. Необхідно відмітити, що всі досліджувані зразки відносяться до фенхелю з солодкими плодами.

Згідно обліків, урожайність зразків була у межах від 0,27т/га до 0,76 т/га. Найбільші показники урожайності мали зразки F-17-19 (0,76±0,03), F-17-18 (0,74±0,04 т/га), F-17-22 (0,74±0,02).

Отже, за результатами проведених польових досліджень, в колекційному розсаднику фенхелю звичайного за окремими ознаками виділено ряд перспективних зразків: F-17-11, F-17-12, F-17-22 – стійкість до уражень збудником гриба *Cercospora depressa* Berk et Br.; F-17-1, F-17-4 – підвищений вміст ефірної олії в сировині, F-17-19, F-17-18, F-17-22 – висока урожайність сировини. Виділені зразки є перспективними для використання в селекційному процесі з фенхелем звичайним.

Бібліографія:

1. Phytochemical study of the plant *Foeniculum vulgare* / T. Chaouche, F.Haddouchi, H. Lazouni, F. Bekkara. *Mill. Der Pharmacia Lettre*. 2011. №3(2). P. 329–333.
2. Patel D G Studies on variability of some morphological characters in fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) / D G Patel, P S Patel & I D Patel. *Journal of Spices and Aromatic Crops*. 2008. Vol. 17 (1). P. 29–32.

3. Лекарственные растения мировой флоры: энциклопед. справочник / Н.В. Попова, В.И. Литвиненко, А.С. Куцанян. Харьков: Диска плюс, 2016. 540 с.
4. He W. A review of chemistry and bioactivities of a medical spice: *Foeniculum Vulgare* / W. He, B. Huang. *Journal of medicinal plants research*. 2011. Vol.5(16). P.3595–3600.
5. Растениеводство / С.М. Бугай, А.И. Зинченко, В.И. Моисеенко, Н.А. Горюк. К.: Вища школа, 1987. 328 с.
6. Растениеводство Крыма / Е.В. Николаев, А.М. Изотов, В.Н. Чуниховская, Б.А. Тарасенко. Симферополь: Таврия, 2008. 290 с.
7. *European Pharmacopoeia* : 10-th edition. (07/2014:0865) Strasbourg : Council of Europe, 2014. 1725 s.

УСПІШНІСТЬ ІНТРОДУКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН РОДИНИ *Rosaceae* В УМОВАХ БОТАНІЧНОГО САДУ ПОЛІСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ГЕРОЇВ-ДЕСАНТНИКІВ

Ключові слова: *Rosaceae*, ботанічний сад, інтродукція, адаптація.

На даний час в Україні інтродуковано близько 2500 таксонів деревних рослин, завезених із різних країн і континентів світу. Основна їх частина зосереджена в ботанічних садах та дендропарках, де вони успішно пристосувалися до нових умов, демонструючи добрий ріст і розвиток. З осередків інтродукції ці види поширюють для створення насаджень різного функціонального призначення [10].

Ботанічний сад в м. Житомир створений 1933 року як навчальна та науково-дослідна база Житомирського сільськогосподарського інституту. На початкових етапах функціонування ботанічного саду створено колекції лише харчових, технічних, лікарських та кормових рослин. Упродовж 1938–1940 років закладено дендроколекцію, яка налічувала близько 300 таксонів, з яких у післявоєнний період збереглася лише 1/3 видів. Упродовж 91 року існування колекція деревних видів розширювалася завдяки інтродукційній роботі науковців навчального закладу [9].

На сьогоднішній день на території ботанічного саду Поліського національного університету імені Героїв-десантників зростає більше 500 таксонів деревних рослин, які мають важливе наукове та практичне значення.

Мета наших досліджень – визначення успішності інтродукції та ступеня акліматизації в умовах ботанічного саду Поліського національного університету ім. Героїв-десантників представників деревних рослин родини Розові (*Rosaceae*): мушмули звичайної (*Mespilus germanica* (L.) Kuntze, синонім: *Crataegus germanica* (L.) Kuntze), черемхи пізньої (*Prunus serotina* Ehrh.), глоду одноматочкового, форма рожева повноквіткова (*Crataegus monogyna* Jasq. f. *flore roseo-pleno hort*), глоду шарлахового (*Crataegus coccinea* L.), яблуні Недзвецького (*Malus niedzwetzkyana* Dieck ex Koehne).

Дослідження здійснювали на території ботанічного саду Поліського національного університету ім. Героїв-десантників, який знаходиться на території м. Житомир та входить до зони Полісся України.

Ступінь акліматизації інтродукованих видів визначено з використанням акліматизаційного числа М. А. Кохна, Курдюк А. М. [7]. Виразовували акліматизаційне число за формулою:

$$A = Pr \times Kv + Pg \times Kv + Pw \times Kv + Pd \times Kv, \text{ де:}$$

Pr – показник росту,

Pg – показник генеративного розвитку,

Pw – показник зимостійкості,

Pd – показник посухостійкості.

Kv – коефіцієнт вагомості.

Показники росту, генеративного розвитку, зимостійкості і посухостійкості оцінювали візуально, використовуючи 5-бальну шкалу. Отримані дані перемножували на показник ступеня вагомості ознаки – коефіцієнт вагомості. Для показника зимостійкості його значення дорівнює 10, генеративного розвитку – 5, посухостійкості – 3, росту – 2.

Показники адаптації деревних рослин до нових умов існування оцінювали методом інтегральної числової оцінки життєздатності і перспективності

інтродукції дерев на основі візуальних спостережень П. І. Лапіна та С. В. Сідневої (табл.1). Для оцінки використали наступні показники: ступінь щорічного визрівання пагонів, зимостійкість, збереження габітусу рослин, здатність до утворення пагонів, регулярність приросту пагонів, здатність до генеративного розвитку, способи розмноження досліджуваних рослин у районі інтродукції [6,8].

Таблиця 1 – Шкала оцінки інтродукції деревних рослин за П. І. Лапіним і С. В. Сідневою

Індекс	Перспективність інтродукції	Сума балів
I	Досить перспективні	91-100
II	Перспективні	76-90
III	Менш перспективні	61-75
IV	Мало перспективні	41-60
V	Неперспективні	21-40
VI	Цілком неперспективні	5-20

Черемха пізня (*Prunus serotina*) поширена у Північній і Центральній Америці, інтродукована до Південної Америки, Європи, Австралії. В Україні зростає в парках і садах як декоративна культура [5]. Черемху пізню використовують як декоративну, деревинну, плодову та медоносну рослину. Її висаджують у групових композиціях у парках і скверах, вздовж вулиць, а також як солітер у невеликих садах на присадибних ділянках [14,17].

Батьківщиною глоду одноматочкового, ф. рожева повноквітка (*Crataegus monogyna* f. *flore roseo-pleno hort*) є Кавказ, Середня Азія, Європа. Цей сорт глоду має декоративні, пишні рожеві квітки, які утворюють махрові суцвіття [2]. В Україні зростає у ботанічних садах, у м. Житомирі цей вид зростає з 1954 року на території ботанічного саду.

Глід шарлаховий (*Crataegus coccinea*) трапляється у Коннектикуті, Іллінойсі, Кентуккі, Меріленді, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Йорку, Огайо, Онтаріо, Пенсильванія, Вірджинії. Уведено в культуру у Чехії, Словаччині, Франції, Німеччині, Великій Британії, Італії, Польщі, Україні [11,16]. У ботанічному саду зростає з 1960 року.

Мушмула звичайна (глід германський) (*Mespilus germanica* або *Crataegus germanica*) або чикун походить із Південно-Західної Азії та Південно-Східної Європи [13], в давньоримську та середньовічну епохи її вважали найважливішою плодовою культурою. Чикун у дикорослому стані поширений також у Криму, Грузії, Вірменії та Азербайджані. В Україні рослину культивують у ботанічних садах.

Яблуня Недзвецького (*Malus niedzwetzkyana*) походить з Азії, Афганістану, Китаю, Узбекистану, відома своїми плодами з червоною м'якоттю та червоною шкіркою, а також червоними квітками. У Європі (Німеччина) цей вид вперше вирощено у 1890 р. Г. Діком з насіння, надісланого ботаніком-аматором В. Недзвецьким [12,15]. Яблуня Недзвецького є рідкісним видом, який знаходиться під загрозою зникнення, у Червоному списку МСОП [1,4]. У ботанічному саду на Житомирщині вирощують з 1957 року.

Гнатюк А. М. та Гапоненко М. Б. [3] відзначають, що «при використанні нових рослин в зеленому будівництві успішною інтродукція може вважатися в тому випадку, коли рослини за цих умов виявляють високу біологічну стійкість, тобто не пошкоджуються пізніми весняними і ранніми осінніми заморозками та зимовими морозами, є посухостійкими, утворюють схоже насіння, яке може забезпечити вирощування садивного матеріалу».

Нами визначено ступені акліматизації досліджуваних видів рослин з використанням акліматизаційного числа та встановлено їхню повну акліматизацію в умовах дослідження (табл. 2):

Таблиця 2 – Результати оцінки успішності акліматизації рослин родини *Rosaceae* в умовах ботанічного саду Поліського національного університету ім. Героїв-десантників (за шкалою М. А. Кохно і О.М. Курдюк, 1994)

Показники/ вид рослин	Ріст	Генеративний розвиток	Зимостій кість	Посухостій кість	Акліматиза ційне число
<i>Prunus serotina</i>	5	4	5	5	95
<i>Crataegus coccinea</i>	4	5	5	5	98
<i>Crataegus monogyna</i>	4	4	5	5	93
<i>Mespilus germanica</i>	5	5	5	5	95
<i>Malus niedzwetzkyana</i>	5	4	5	4	92

Результати успішності інтродукції та оцінювання життєздатності рослин родини *Rosaceae* вказують, що досліджувані інтродуковані види характеризуються високими показниками життєздатності рослин, є досить перспективними (*P. serotina*, *M. germanica*) та перспективними (*C. coccinea*, *C. monogyna*, *M. niedzwetzkyana*) для використання у ландшафтному будівництві та уведенні в культуру в умовах Полісся України (табл. 3).

Таблиця 3 – Оцінка успішності інтродукції рослин родини *Rosaceae* в умовах ботанічного саду Поліського національного університету ім. Героїв-десантників (за шкалою П. І. Лапіна – С. В. Сідневої, 1973)

Показники / види рослин	<i>Prunus serotina</i>	<i>Crataegus coccinea</i>	<i>Crataegus monogyna</i> f. flore roseo- pleno hort	<i>Mespilus germanica</i>	<i>Malus niedzwetzkyana</i>
Ступінь щорічного визрівання пагонів	20	15	15	20	10
Зимостійкість	25	25	25	25	20
Збереження габітусу рослин	10	5	5	10	5
Здатність до утворення пагонів	5	3	3	5	1
Регулярність приросту пагонів	5	2	2	2	2
Здатність до генеративного розвитку	25	25	25	25	25
Способи розмноження досліджуваних рослин	7	10	10	7	7
Сума, бал	97	85	85	94	70
Група	I	II	II	I	II

перспективності					
-----------------	--	--	--	--	--

За результатами оцінювання успішності інтродукції в умовах ботанічного саду Поліського національного університету ім. Героїв-десантників види рослин *Prunus serotina* та *Mespilus germanica* віднесено до I групи перспективності, а *Crataegus coccinea*, *Crataegus monogyna* f. *flore roseo-pleno hort*, *Crataegus coccinea* – до II групи. Показники успішності акліматизації варіювали від 70 (*Malus niedzwetzkyana*) до 98 (*Prunus serotina*) балів, що свідчить про успішність інтродукційного процесу. Результати оцінки успішності акліматизації рослин в умовах ботанічного саду свідчать про їх повну акліматизацію – показники акліматизаційного числа досить високі: від 92 (*Malus niedzwetzkyana*) до 98 (*Crataegus coccinea*) балів.

Отже, інтродуценти *Crataegus coccinea*, *Crataegus monogyna* f. *flore roseo-pleno hort*, *Mespilus germanica*, *Malus niedzwetzkyana* є перспективними для культивування в умовах Полісся України.

Бібліографія:

1. Бонюк З. Г., Ольшевський Д. О. Інтродукція дикорослих видів *Malus* Mill. (Rosaceae) у ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна та використання в озелененні. *Рослини та урбанізація*: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річному ювілею ДДАЕУ (Дніпро, 3 березня 2022 р.). Дніпро, 2022. 99 с.
2. Глід одноматочковий, форма рожева повноквіткова. URL: <https://www.ieenas.org/p/glid-odnomatochkovii-f-rozheva-povnokvitkova/>
3. Гнатюк А. М., Гапоненко М. Б. Критерії оцінки результатів інтродукції рослин у колекціях ботанічних установ. Лісове і садово-паркове господарство. 2017. №13. С. 1–9.
4. Гончаровська І. В. Декоративні дрібноплідні яблуни (*Malus* Mill.) у генофонді НБС ім. М.М. Гришка НАН України. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26 (3). С. 65–72.
5. Жила С. М. Інвазія черемхи пізньої (*Prunus serotina* Ehrh.) в Поліському природному заповіднику. *Лісівництво, деревообробка та озеленення: стан, досягнення і перспективи*: матеріали Всеук. наук.-практ. конф. з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України (ДБТУ, 22–23 листопада 2022 р.). Харків, 2022. С. 14.
6. Ковалевський С. Б., Демченко О.О., Курдюк О.М. Інтродукція рослин. Підручник. Київ: Компрінт, 2021. 219 с.
7. Кохно М. А., Курдюк О. М. Теоретичні основи і досвід інтродукції деревних рослин в Україні. К. : Наук. думка, 1994. 187 с.
8. Кохно М. А., Кузнецов С. І. Методичні рекомендації щодо добору дерев та кущів для інтродукції. Київ : Фітосоціоцентр, 2005. 48 с.
9. Литвак П. В., Комаров Ф. С. Декоративні рослини ботанічного саду Житомирського сільськогосподарського інституту. Київ, 1982. 218 с.
10. Меженська Л. О., Меженський В. М. Рід Глід (*Crataegus* L.) в Україні: інтродукція, селекція, еколого-біологічні особливості. Київ : «ЦП «Компрінт», 2013. 234 с.
11. Мойсієнко В. В. Лікарські властивості представників роду *Crataegus* L. з колекції ботанічного саду ЖНАЕУ. *Ботанічні сади : проблеми інтродукції та збереження рослинного різноманіття* : матеріали Всеукр. наук. конф., 10–11 жовт. 2013 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 29–33.
12. Яблуня Недзвецького. URL: <https://www.ieenas.org/p/iablunia-nedzwetckogo/>
13. *Crataegus germanica*. URL: <https://www.inaturalist.org/taxa/1367002-Crataegus-germanica>
14. Lu Martinez A. A., Baez-Gonzales J. G., Castillo-Hernandez S. Studied of *Prunus serotina* oil extracted by cold pressing and antioxidant effect of *P. longiflora* essential oil. *Journal of Food Science and Technology*. 2021. Vol. 58. P. 1420–1429.
15. *Malus niedzwetzkyana*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Malus_niedzwetzkyana

16. Plant of the World Online. URL: <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:327922-2>
17. *Prunus serotina* Ehrh. URL: <https://www.gbif.org/species/3021850>

ІНТРОДУКЦІЯ ЛОХИНИ ВИСОКОРОСЛОЇ (*Vaccinium corymbosum*) В УКРАЇНІ

Ключові слова: лохина високоросла, ріст та розвиток, сортова продуктивність.

Лохина високоросла (*Vaccinium corymbosum*) є цінною ягідною культурою з високими харчовими та лікувальними властивостями. Попит на ягоди постійно зростає як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Добре відомо, що ягоди лохини високорослої є цінним лікарським продуктом, вживання в їжу якої сприяє профілактиці багатьох захворювань. Ці речовини, що містяться в лохині, такі як флавоноли (біофлавоноїди), речовини Р-вітамінної дії зменшують проникність і підвищують міцність кровоносних капілярів, сприяють засвоєнню вітаміну С в окислювально-відновних процесах, регулюють роботу деяких залоз внутрішньої секреції (насамперед щитовидної) [1, 2]. Останнім часом доведено, що окремим представникам біофлавоноїдів властива протипухлинна дія. Крім того, у ягодах лохини виявлено вміст значної кількості філлохіоніну (вітаміну К₁), який бере участь у системі згортання крові. Таким чином, вирощування голубики має усі підстави. Крім цього, мається на увазі ще і висока рентабельність культури, стійкий попит на екологічно чисту продукцію, можливість експорту в ЄС, стимулювання розвитку ягідництва.

Інтродукційні випробування лохини високорослої в Україні були розпочаті у 80-х роках минулого століття. На сьогодні колекція сортів лохини в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАНУ налічує декілька десятків сортів і їх чисельність постійно збільшується. Метою наших досліджень було інтродукційне випробування 10 північноамериканських сортів лохини високорослої, які відрізнялися за терміном дозрівання плодів. З них об'єктами досліджень були: ранні сорти – Reca, Duke, Patriot, Crouton, Northblue, Elizabth, середньостиглі – Hardyblue, Bluecrop, пізні – Blue Rose, Elizabeth. Вивчалось еколого-біологічні особливості росту, розвитку та продуктивності інтродукованих сортів.

За результатами хімічних досліджень накопичення окремих сполук у сухій речовині складало: титрованих кислот – 1,8-12,1%, аскорбінової кислоти – 276,0-931,0 мг%, бензойної кислоти 0,81-1,63%, розчинних цукрів – 18,0-28,9%, пектинових речовин 3,5-7,8%, біофлавоноїдів – 1834-3210 мг%, катехинів – 374-1505 мг%, лігнінів – 7,6-14,4%, дубильних речовин-0,79 7,6-14,4%, жирних олій-1,49-4,52%. Вміст сухих речовин у свіжій масі плодів досліджуваних сортів лохини змінювалося в діапазоні 108-184%.

Спостереженнями за феноритмією сезонного розвитку сортів лохини, що вивчаються, встановлено, що в залежності від термінів дозрівання, більшість з них встигає пройти повний цикл сезонного розвитку і сформувати повноцінний врожай при середній тривалості вегетаційного періоду, який становить 200-240 днів.

Дослідження особливостей росту та формування куща у досліджуваних сортів лохини високорослої в трирічному циклі спостережень показало, що найбільш активним розвитком надземних частин є рослини пізньостиглих і середньостиглих сортів. Середня висота куща вищеназваних сортів складала 90-145 см, діаметр крони від 95 до 138 см. Для ранньостиглих сортів відповідно, ці показники становили 84-105 см та 80-133 см. Щорічне плодоношення сортів дозволило виявити характер енергій даного параметра за роками досліджень і

дати характеристику сумарному врожаю за три останні роки та відрізнялися найвищими показниками.

Аналіз отриманих показників дозволив встановити найбільший сумарний урожай з одного куща у пізньостиглого сорту Jersey, який за три роки склав 10,8 кг. Хороші сумарні врожаї можна відзначити у ранньостиглих сортів Hardyblue і Patriot, що склали відповідно 6,5 і 7,8 кг на кущ.

Таким чином, дослідження плодоношення сортів лохини високорослої у трирічному циклі спостережень, показало значну варіабельність урожаю за роками. При цьому найбільш стабільним врожаєм та продуктивністю в умовах експерименту відрізнялися сорти Jersey та Hardyblue. Аналіз харчової цінності лохини високорослої та отримані результати, щодо ягідної продуктивності дозволяють обґрунтовано стверджувати про перспективність культивування лохини високорослої в Україні.

Бібліографія

1. Yang Fang, Nunez G.H. A Review for Southern Highbush Blueberry Alternative Production Systems. <https://doi.org/10.3390/agronomy10101531>
2. Zapien-Macias J.M., Tie Liu, Nunez G.H./ Blueberry ripening mechanism: a systematic review of physiological and molecular evidence. <https://doi.org/10.1093/hr/uhaf126>

Позняк О.В.¹, молодший науковий співробітник

Пальонко О.В.¹, науковий співробітник

Кондратенко С.І.², доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

¹Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН,

с. Крути, Чернігівська обл., Україна

²Інститут овочівництва і баштанництва НААН, сел. Селекційне, Харківська обл., Україна

НОВИЙ СОРТ *Arctium lappa* L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Ключові слова: лопух справжній, напрям використання, лікарське рослинництво, овочівництво, інулін, селекція, сорт

У сучасних умовах особливий акцент у селекційних дослідженнях з малопоширеними культурами зроблено на розширення сортименту овочевих видів рослин, які відсутні у «Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» і до недавнього часу імпортувалися з-за кордону. Створені сорти також повинні бути придатними для органічних технологій вирощування [1].

Таким чином, проведення системних селекційних досліджень з малопоширеними видами овочевих рослин має на меті вирішення декілька супутніх та взаємопов'язаних задач: розширення первинних генетичних колекцій та виділення на їх основі цінних джерел господарсько-цінних ознак; створення високопродуктивних сортів з високим адаптивним потенціалом до органічних технологій вирощування та з цінним комплексом споживчих властивостей; стала інтродукція і залучення у селекційний процес нових видів овочевих рослин для їх імпортозаміщення і незалежності від постачання насіннєвого матеріалу з-за кордону.

Важливе значення у виробництві та приватному секторі мають рослини універсального використання, до прикладу – лікарського та овочевого напрямів. На сьогодні є потреба у розширенні асортименту культур, що містять у своєму складі інулін. Попит на продукцію таких рослин суттєво збільшується, оскільки у світі, й в Україні у тому числі, відмічається значне зростання захворюваності населення на цукровий діабет другого типу і багато людей страждають від ожиріння. Отже, зацікавлення дієтичними продуктами харчування, у даному випадку овочами, викликане насамперед саме цими причинами. Інулін легко засвоюється організмом і слугує заміником сахарози в дієтичному харчуванні хворих на діабет [2]. Цінним видом, що належить до даної групи рослин і придатний для використання в лікарському рослинництві та овочівництві, є лопух справжній (*Arctium lappa* L.) [3]. В Україні вирощується переважно як лікарська рослина [4, 5]: до Державного реєстру внесений сорт лікарського напрямку використання Еталон, а сортів овочевого напрямку використання немає [6-8]. Лопух справжній за овочевого напрямку використання належать до коренеплідних овочів, цінуються за наявність інуліну і використовуються у дієтичному харчуванні хворих на цукровий діабет, як овочева продукція використовуються також молоді листки і черешки [3].

Селекційна робота проводиться за загальноприйнятими методичними рекомендаціями з урахуванням біологічних особливостей цього виду рослин [9], оцінка селекційного матеріалу на відмінність, однорідність і стабільність - за методиками Українського інституту експертизи сортів рослин [10].

На Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН створений новий сорт лопуха справжнього Іменинник, який вирізняється урожайністю товарних коренів на богарі 21,6 т/га, що на 35,0% більше за стандарт – сорт Еталон; масою товарного кореня 300,8 г (на 34,1% більше за стандарт), товарністю 9 балів (корінь не розгалужений, без бічних коренів) при товарності 3 бали у стандарту; довжиною 30,0 см, діаметром 4,6 см, індекс форми кореня 6,95.

Вміст високомолекулярного інуліну у коренях становить 7,7%. Вміст у молодих листках: сухих речовин – 14,43%, цукрів – 1,15%, вітаміну С – 8,54 мг/100 г с.р.

Новий сорт Іменинник передай до компетентного органу для проведення науково-технічної експертизи з метою реєстрації сорту та прав на нього (заявка на сорт № 2025643001 від 26.09.2025 р.). Морфолого-ідентифікаційні ознаки нового сорту за Методикою на ВОС-тест [10] подані в таблиці.

Таблиця 1 – Характеристика ідентифікаційних ознак сорту лопуха справжнього Іменинник

№ ознаки	Назва ознаки	Ступінь виявлення ознаки	Код
1.	Рослина: висота розетки	низька	3
2.	Рослина: діаметр розетки	середній	5
3.	Листок розетковий: за довжиною пластинки	середній	5
4.	Листок розетковий: за шириною пластинки	широкий	7
5.	Листок розетковий: форма пластинки	яйцеподібна	2
6.	Листок розетковий: форма верхівки пластинки	ширококонічна	2
7.	Листок розетковий: форма краю пластинки	зубчаста	2
8.	Листок розетковий: форма основи пластинки	серцеподібна	1
9.	Листок розетковий: інтенсивність зеленого забарвлення пластинки	помірна	5
10.	Листок розетковий: антоціанове забарвлення головної жилки пластинки	відсутнє	9
11.	Черешок розеткового листка: антоціанове забарвлення на межі з основою пластинки	відсутнє або дуже	1
12.	Черешок розеткового листка: антоціанове забарвлення основи	помірне	5
13.	Корінь: діаметр кореневої шийки	середній	5
14.	Рослина: висота	низька	3
15.	Стебло: кількість пагонів галуження I -го порядку	мала	3
16.	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
17.	Стебло: опушення	помірне	5
18.	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
19.	Суцвіття: розташування кошиків	щиткоподібне	1
20.	Кошик: форма	приплюснуто - куляста	3
21.	Кошик: діаметр	великий	7
22.	Кошик: павутинна обгортка	відсутня або дуже слабка	1
23.	Кошик: забарвлення внутрішнього листочка	світло-зелене	1

	обгортки		
24.	Квітка: забарвлення віночка	RHS шкала кольорів	№ 62A
25.	Насінина: основне забарвлення	сіро-коричневе	2
26.	Насіння: маса 1000 штук	середня	5
27.	Вміст полісахаридів у корені	високий	7
28.	Рослина: тривалість періоду вегетації на другий рік життя	середня	5

Створений новий конкурентоспроможний сорт лопуха справжнього Іменинник з високими показниками продуктивності та адаптивності, універсального використання. Сорт передай до компетентного органу для проведення науково-технічної експертизи з метою реєстрації прав на нього.

Бібліографія

1. Kondratenko S., Pozniak O. Expansion of the gene pool of varieties of underutilized vegetable plant species suitable for organic cultivation technologies. Chapter «Agricultural sciences». *Directions for the development of science in the context of global transformations* : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2025. 836 p. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-562-4>. P. 124-154.
2. Позняк О. В. До питання збагачення українського ринку сортів рослин, що містять інулін (овочевого напрямку використання). *Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі*: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 115-річчю від дня народження видатного вченого-селекціонера О. Т. Галки (30 березня 2020 р., с. Олександрівка, Дніпропетровська обл., Україна). Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. С. 40-43.
3. Володарська А. Т., Скляревський О. М. Вітаміни на грядці. Київ: Урожай, 1989. С. 108-109.
4. Куцик Т. Н. Лопух – перспективна лікарська рослина. *Перспективні напрями наукових досліджень лікарських та технічних культур*. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. Березоточа, 5-6 червня 2013. Лубни, 2013. С. 41–42.
5. Грушецький Р. І., Гриненко І. Г. Оцінка можливості культивування коріння лопуха в якості сировини для одержання високомолекулярних фруктанів. *Таврійський науковий вісник*. Сільськогосподарські науки. 2017. Вип. 97. С. 35-39.
6. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні_15.09.2025 р. / [Електронний ресурс].- Режим доступу: <https://minagro.gov.ua/file-storage/reyst-sortiv-goslin>.
7. Куценко Н. І., Білик В. В., Куценко О. О., Куцик Т. П., Тарасенко Н.І. Сорт лопуха справжнього Еталон. *Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво (2020–2023 рр.)*; за ред. акад. НААН Я. М. Гадзала. Київ: Аграрна наука, 2024. С. 68.
8. Куценко О. О., Корабніченко О. В., Куценко Н. І. Перспективи поширення нового сорту лопуха справжнього Еталон. Матеріали ІХ науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання та проблематика у технологіях вирощування продукції рослинництва» / Редкол.: В. В. Гангур (відп. ред.) та ін. Полтавська державна аграрна академія, 2020. С. 95-99.
9. Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур / За ред. Т.К. Горової і К.І. Яковенка. Харків, 2001. 644 с.
10. Методика проведення експертизи сортів рослин групи лікарських та ефіроолійних на відмінність, однорідність і стабільність. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://sops.gov.ua/uploads/page/Meth_DUS/Method_meds2020.pdf. С. 367-376.

ОФІЦИАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ У КОЛЕКЦІЯХ ВІДКРИТОГО ГРУНТУ БОТАНІЧНОГО САДУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Ключові слова: офіційні лікарські рослини, ботанічний сад ОНУ імені І.І. Мечникова, освітня програма «Фармація», фармацевтична ботаніка

Лікарські рослини у ботанічному саду завжди приваблюють особливу увагу відвідувачів. Останнім часом ботанічний сад ОНУ здійснює програми з терапевтичного садівництва, для яких враховується видовий склад наявних лікарських рослин. Також ботанічний сад ОНУ є навчальною базою при підготовці здобувачів у вищих навчальних закладах за спеціальністю «Фармація», яка здійснюється в ОНУ з 2019 року. Тому зрозуміла особлива увага до групи тих лікарських рослин, що реалізуються в аптечній мережі України та вивчаються здобувачами, які навчаються за спеціальністю «Фармація». Ботанічний сад надає можливість використовувати його рослинні багатства при вивченні обов'язкових дисциплін «Фармацевтична ботаніка», «Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки», «Фармакогнозія», вибіркової дисципліни «Вирощування лікарських рослин» тощо.

У даній роботі розглядаються лише лікарські рослини першорядного значення – включені до документів законодавчого характеру: Державного реєстру лікарських засобів України (які дозволені до виробництва й застосування в Україні – ДРЛЗУ) та другого видання Державної фармакопеї України (що містить загальні вимоги до дозволеної лікарської рослинної сировини та продуктів її переробки, методики контролю їх якості – ДФУ-2), а також ті, що розглядаються у базових підручниках з вивчення лікарських рослин при підготовці здобувачів за спеціальністю «Фармація», затверджених МОН, – за дисциплінами «Фармацевтична ботаніка» [12] та «Фармакогнозія» [13].

Раніше у літературі розглядалася інформація про лікарські [7] та трав'янисті декоративні [6] рослини ботанічних садів, у тому числі ботанічного саду ОНУ. Також цій групі рослин були присвячені окремі публікації [1-3, 8]. Але деякі з цих даних були неповними, до того ж на даний час вони застаріли. Нами вже були розглянуті лікарські рослини одної колекції ботанічного саду ОНУ на ділянці «Система» [9]. Також було вивчено особливо важливі лікарські дерева та кущі [10]. З часу виходу останніх публікацій вийшли сьоме (у двох томах) та восьме доповнення до Державної фармакопеї України [4]. Їх необхідно врахувати при інвентаризації лікарських рослин ботанічного саду.

Метою було встановити перелік лікарських рослин, що зростають у ботсаду на даний час. У роботі охоплені рослини незахищеного ґрунту на двох територіях ботанічного саду (Французький бульвар, 87 та 48/50), які входять до складу дендрологічної колекції, зростають на ділянках «Лікарські рослини», «Система», «Сад квітів», «Ділянка безперервного квітування» та у парках.

Перелік видів встановлювався при маршрутному обстеженні території ботанічного саду протягом 2023-2025 рр. Сучасні номенклатура видів та систематика враховані для всіх джерел за Plants of the World Online [14].

Всього ідентифіковано 193 види лікарських рослин, що наводяться у вищезгаданих джерелах. Вони відносяться до 167 родів та 66 родин. Провідними виступають родини Asteraceae (20 видів), Rosaceae (16), Lamiaceae (15), Fabaceae (11 видів). Представлені папороті (*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott), хвощі

(*Equisetum hyemale* L.), голонасінні. Серед останніх 7 видів з родини Pinaceae, 3 види з Cupressaceae, по 1 – з Taxaceae та Ginkgoaceae.

За життєвими формами переважають трав'янисті багаторічники (89 видів, у тому числі 2 ліани, 46,1 % всіх рослин). Деревні рослини охоплюють 71 вид (35 дерев, 26 кущів, 3 ліани, 7 напівкущів), що становить 36,8%. Також присутні 24 однорічники (12,4%) та 9 дворічників (4,7%).

На різних ділянках ботанічного саду культивується 163 видів (84,5%), з них 29 видів (15,0%) дичавіють, 30 видів трав'янистих рослин (15,5%) зустрічаються виключно спонтанно.

Загалом 88 видів (45,6%) мають природні ареали в Україні, з іноземних рослин цілеспрямовано інтродуковані 63 види (32,6%), до спонтанної флори України відносять 42 види (21,8%) [11]. З останніх – 10 археофітів (були занесені до XV ст.) та 32 кенофіти (занесені після XV ст.).

До Червоної книги України включені: *Adonis vernalis* L., *Glycyrrhiza glabra* L., *Pulsatilla pratensis* Mill., *Rhodiola rosea* L., *Taxus baccata* L.

Спільними для всіх джерел, що аналізувалися, є тільки 59 видів лікарських рослин (30,6%). Це *Aesculus hippocastanum* L., *Allium sativum* L., *Althaea armeniaca* Ten., *Anethum graveolens* L., *Armeniaca vulgaris* Lam., *Aronia melanocarpa* (Michx.) Elliott, *Artemisia absinthium* L., *Betula pendula* Roth, *Calendula officinalis* L., *Capsella bursa-pastoris* Medik, *Capsicum annuum* L., *Chelidonium majus* L., *Convallaria majalis* L., *Crataegus monogyna* Jacq., *Cucurbita pepo* L., *Cynara cardunculus* L., *Daucus carota* L., *Echinacea purpurea* (L.) Moench., *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., *Foeniculum vulgare* Mill., *Ginkgo biloba* L., *Glycyrrhiza glabra*, *Hedera helix* L., *Humulus lupulus* L., *Hypericum perforatum* L., *Inula helenium* L., *Juniperus communis* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Leonurus quinquelobatus* Gilib., *Matricaria chamomilla* L., *Melilotus officinalis* Pall., *Melissa officinalis* L., *Mentha piperita* L., *Origanum vulgare* L., *Pinus sylvestris* L., *Plantago lanceolata* L., *P. major* L., *Polygonum aviculare* L., *Quercus pubescens* Willd., *Q. robur* L., *Rhodiola rosea*, *Rosa canina* L., *Rosmarinus officinalis* L., *Salvia officinalis* L., *Sambucus nigra* L., *Silybum marianum* (L.) Gaertn., *Solidago canadensis* L., *Sorbus aucuparia* L., *Styphnolobium japonicum* (L.) Schott, *Tanacetum vulgare* L., *Taraxacum officinale* F.H.Wigg, *Thymus vulgaris* L., *Tilia cordata* Mill., *T. platyphyllos* Scop., *Urtica dioica* L., *Valeriana officinalis* L., *Viburnum opulus* L., *Vinca minor* L., *Zea mays* L.

У ДРДЗУ протягом 2023-2025 рр. ми знайшли 127 видів, у ДФУ-2 – 97 видів. У підручнику з фармацевтичної ботаніки розглядається з різним ступенем детальності 136 видів (88 детально описані, ще 20 згадуються у розділі систематики рослин, ще 28 розглядаються у інших розділах). 100 видів розглядаються у курсі фармакогнозії. Застаріла (2017 р.) примірні програма з курсу фармацевтичної ботаніки взагалі містить 58 видів. Такі неспівпадіння свідчать про необхідність уніфікації списку видів лікарських рослин, актуального на певний момент для освітньої програми «Фармація».

Зараз у ботанічному саду проводиться робота щодо збільшення видового складу офіціальних лікарських рослин.

Бібліографія

1. Деревинская Т.И., Бонцкий А.С., Крицкая Т.В. Новые для юга Украины лекарственные культуры, интродуцированные в ботсаду Одесского госуниверситета. *Теоретические основы озеленения и благоустройства городов и сел: Мат-лы VI науч. конф. 4-6 сент. 1997 г.* Кишинев, 1997. С. 51-55.
2. Деревинская Т.И., Левчук Л.В., Бонкея А.А., Лысенко С.И. Новые виды коллекции лекарственных и ароматических растений ботанического сада ОНУ и перспективы их введения в промышленную культуру на юге Украины. *Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф.* (Тирасполь: РИО ПГУ-ЭКОДНЕСТР, 2001. С. 81-82.

3. Деревинская Т.И., Левчук Л.В. Роль ботанического сада ОНУ в изучении, сохранении и обогащении генофонда лекарственных и ароматических растений на юге Украины. *Роль ботаничних садів в зеленому будівництві міст, курортних і рекреаційних зон: мат-ли міжнар. конф., присвяч. 135-річчю ботаничного саду ОНУ ім. І.І.Мечникова*. ч. 1. Одеса, 2002. С. 145-150.
4. Державна фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». 2-е вид. Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». Т.3. 2014. Т. 3. 732 с. Доповнення 1. 2016. 360 с. Доповнення 2. 2018. 336 с. Доповнення 3. 2018. 416 с. Доповнення 4. 2020. 600 с. Доповнення 5. 2021. 424 с. Доповнення 6. 2023. 424 с. Доповнення 7. Т.1. 2024. 296 с. Т.2. 2024. 424 с. Доповнення 8. 2025. 452 с.
5. Державний реєстр лікарських засобів України. URL: <http://www.drlz.com.ua/>
6. Каталог декоративних трав'янистих рослин ботаничних садів і дендропарків України: Довідниковий посібник / За ред. С.П. Машковської. Київ, 2015. 282 с.
7. Каталог лікарських рослин ботаничних садів і дендропарків України: довідковий посібник / За ред. А. П. Лебеди. Київ: Академперіодика, 2009. 160 с.
8. Крицька Т.В., Левчук Л.В. Лікарські та ефіроолійні рослини в колекції ботаничного саду Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова // *Sciences of Europe, Biological sciences*. № 6 (6), Vol. 2. 2016. С. 100-105.
9. Попова О.М. Лікарські рослини колекції «Система» у Ботаничному саду Одеського університету. *Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Березоточа, 25 березня 2024 року) / ДСЛР ІАП НААН – Київ: ТОВ «Центр поліграфії «КОМПРИНТ», 2024. С. 54-57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11119087> c.c.54-56.*
10. Попова О.М., Левчук Л.В. Лікарські рослини дендрологічної колекції ботаничного саду ОНУ в освітній програмі «Фармація». *Вісник ОНУ. Біологія*. 2023. Т. 28. Вип. 1(52). С. 19-38.
11. Протопопова В.В. *Синантропная флора Украины и пути ее развития*. К.: Наукова думка, 204 с.
12. Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. *Фармацевтична ботаніка* : підруч. для вузів / за ред. Л.М. Сірої. Вінниця : Нова Книга, 2015. 488 с.
13. *Фармакогнозія*: базовий підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. (фармац. ф-тів) IV рівня акредитації / за ред. В.С. Кисличенко. Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. 736 с.
14. Plants of the World Online. URL: <https://powo.science.kew.org/>

Поспелов І.С., здобувач вищої освіти рівня Доктор філософії
Поспелова Г.Д., кандидат с.-г. наук, доцент
Коваленко Н.П. кандидат с.-г. наук, доцент
Полтавський державний аграрний університет, Полтава, Україна

ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ВОЛОШКИ СИНЬОЇ (*Centaurea cyanus* L.) ТА ЇХ ФІТОСАНІТАРНЕ ЗНАЧЕННЯ

Ключові слова: волошка синя; *Centaurea cyanus*; шкідники; фітопатогени; ентомофаги; лікарські рослини; біопестициди; захист рослин

Лікарське рослинництво в Україні є перспективним і рентабельним напрямом сільськогосподарського виробництва. Незважаючи на військовий стан в галузі відмічається певна позитивна тенденція: збільшується асортимент культивованих видів, обсяг виробленої фармацевтичної сировини, насіння та садивного матеріалу. За даними Food Agricultural Organisation (Всесвітньої продовольчої організації при ООН) країни Східної Європи, і насамперед Україна, мають значні перспективи розвитку лікарського рослинництва, що підтверджується попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках, вдосконаленням технологій вирощування та бізнесу [2]. Зважаючи на це перед науковцями і виробниками постає актуальне завдання – підвищити якість лікарської рослинної сировини і врожайність культур. Для виконання поставлених завдань і подальшого розвитку галузі необхідно, враховуючи біологічні особливості культури, проводити обов'язковий моніторинг шкідливих організмів, які пригнічують розвиток рослин, негативно впливають на їх продуктивність і якість лікарської сировини.

Серед культивованих рослин даної групи набуває популярності волошка синя (*Centaurea cyanus* L.). Це однорічна трав'яниста рослина родини айстрових (Asteraceae), поширена у Європі, Азії та Північній Америці. В Україні трапляється переважно в посівах зернових, у садах, на узбіччях доріг і перелогах. Хоча традиційно рослина розглядається як бур'ян, її біоекологічні особливості (лікарські і декоративні властивості) та здатність приваблювати ентомофауну привертають увагу агроєкологів [11]. Утім, волошка може бути резерватом деяких шкідників і патогенів, що негативно впливають на розвиток сільськогосподарських культур і знижують їх продуктивність.

На волошці синій відмічено живлення кількох груп комах, переважно поліфагів. Найчастіше відмічають представників родин *Aphididae* (попелиці), *Noctuidae* (совки), *Tenthredinidae* (пильщики) та *Chrysomelidae* (листоїди). У Європі описано випадки заселення волошки синьої совкою-гамою (*Autographa gamma* L.), капустяною совкою (*Mamestra brassicae* L.), бавовниковою совкою (*Helicoverpa armigera* Hübner), личинки яких живляться листками й суцвіттями рослини [4, 5].

Серед сисних шкідників звичайними є злакові попелиці (*Rhopalosiphum padi* L., *Sitobion avenae* F.), колонії яких відмічаються на стеблах і квітконосах волошки. Для фітофага дана культура виконує функцію додаткової кормової рослини. Це підвищує ризик перенесення вірусів на посіви зернових культур. Також зафіксовано розвиток листоїда *Altica* sp. і пильщика *Athalia rosae* у зоні Полісся та Лісостепу [1].

Водночас, дослідження Balmer et al. (2014) показали, що волошка синя приваблює численних ентомофагів (паразитичних перетинчастокрилих родів *Microplitis* та *Cotesia*), які знижують чисельність шкідників у сусідніх посівах капустяних, що свідчить про її позитивну роль у біологічному контролі [4].

Домінуючими патогенами волошки є збудники грибних інфекцій. В окремих регіонах Європи й Північної Америки описані випадки прояву

несправжньої борошнистої роси (*Peronospora centaureae*), сірої гнилі (*Botrytis cinerea*), іржі (*Puccinia cyanus*) та фузаріозного в'янення (*Fusarium oxysporum*) [8]. Основним джерелом інфекції зазначених патогенів є післяжнивні рештки. За сприятливих умов (висока вологість, помірна температура) ураження може знижувати декоративність та насінневу продуктивність культури на 20-40%.

Дослідження проведені Шевченко Є., Чолак І. засвідчили наявність бактеріозів та вторинних грибних інфекцій у суцвіттях, які супроводжуються знебарвленням пелюсток [9]. Також у наукових джерелах є інформація щодо потенційної схильності *Centaurea cyanus* до ураження фітоплазмами, поширюваними цикадками (*Cicadellidae*) [6].

Таким чином, виникає необхідність впровадження захисних технологій при вирощуванні плантацій волошки синьої. З метою екологізації і покращення якості лікарської сировини проводять обприскування рослин біопестицидами, які допомагають контролювати не тільки фітофагів, а й розвиток і поширення фітопатогенів. Серед біоінсектицидів, добре зарекомендували себе Актофіт та Бітоксисабацилін, а серед біофунгіцидів відмічено високу ефективність препаратів Триходермін і Фітодоктор [3, 7].

Бібліографія

1. Поспелов С. В., Загорулько С. П., Клименко О. В., Николаєнко В. В. Проростання насіння волошки синьої (*Centaurea cyanus* L.) залежно від температури. *Матеріали регіон. наук.-практ. конф. «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров'я»*. Черкаси. 2012. С. 63–64.
2. Устименко О. В., Глущенко Л. А., Куценко Н. І., Колосович М. П. Агроекологічні дослідження у розвитку лікарського рослинництва, *Агроекологічний журнал*. 2017. 3. 18-26. <https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2017.219879>
3. Фещенко Л. О., Поспелова Г. Д., Поспелов С. В. Перспективи застосування біометоду в захисті лікарських рослин *Колективна монографія: Раціональне використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій*. Полтава. 2018. 287-291.
4. Balmer O. et al. Wildflower companion plants increase pest parasitism and yield in cabbage fields. *Biological Control*. 2014. 76. 1927.
5. Belz E., Kölliker M., Balmer O. Olfactory attractiveness of flowering plants to the parasitoid *Microplitis mediator*: potential implications for biological control. *Biological Control*. 2013. 58(2). 163-173.
6. CAB International. Invasive Species Compendium. *Centaurea cyanus* datasheet. 2024. URL: https://www.cabi.org/isc/datasheet/12259 (дата звернення: 11.11.2025).
7. Pospielova, G. D., Kovalenko, N. P., Barabolya, O. V., & Zdor, V. M. Analysis of phytopathogenic condition of medicinal plants and prospects of using bio-control in protection system. *Bulletin of Poltava State Agrarian Academy*. 2020. (2), 79-87. <https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.10>
8. Pscheidt J. W. *Centaurea cyanus* (Bachelor's button) – Downy mildew. *Pacific Northwest Plant Disease Management Handbook*. Oregon State University. 2025.
9. Shevchenko Ye., Cholak I. Pharmacognostic study of the involucre of *Centaurea cyanus* L. *Modern Medicine and Biology*. 2025. 23 (2). 186-189. [https://doi.org/10.32345/USMYJ.2\(154\).2025.183-189](https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(154).2025.183-189)
10. Stankiewicz-Kośyl M. & Katarzyna Marcinkowska Herbicide resistance of *Centaurea cyanus* L. in Poland – pattern, incidence and management options. *Agronomy* (MDPI). 2021. 11(10). 1954. <https://doi.org/10.3390/agronomy11101954>
11. Zaporozhets V., Pospelov S. Agrobiological features and use of Cornflower (*Centaurea cyanus* L.). *Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф.* (Cambridge–Vinnytsia, 20 трав. 2022 р.). Cambridge–Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2022. 104-105.

Поспелов С. В., доктор с.-г. наук, професор
Сашко І.В., здобувач вищої освіти рівня Доктор філософії
Оборонова А.В., магістрантка
Полтавський державний аграрний університет, Полтава, Україна

ШЛЯХИ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ГІСОПУ ЛІКАРСЬКОГО (*Hyssopus officinalis* L)

Ключові слова: лікарські рослини, гісоп лікарський, *Hyssopus officinalis* L., проростання насіння

Гісоп лікарський (*Hyssopus officinalis* L.) – медоносна та лікарська рослина родини Lamiales, широко використовується і вирощується в світі завдяки своєму багатому фітохімічному складу та терапевтичним властивостям [2]. Певну проблему викликає низька польова схожість насіння, особливо за несприятливих агроекологічних умов. В зв'язку з цим проводяться дослідження регуляції процесів проростання з метою отримання гарантованих сходів.

Проведені дослідження свідчать, що оптимальна температура для проростання насіння гісопу становить 20–25 °С з піком активності при 22 °С [6]. При температурі 17 °С після 3–4 днів спостерігалось проростання на рівні 78–82 %, тоді як при 30 °С показник падав до 65–70 % із суттєвим уповільненням швидкості проростання [1]. А думку дослідників, цей феномен пояснюється тим, що надлишкова температура прискорює дихальні процеси, що призводить до виснаження поживних резервів, та активує синтез абсцизової кислоти, яка інгібує проростання. На противагу, температури нижче 15 °С пригнічують ферментативну активність, необхідну для мобілізації поживних речовин, що свідчить про вирішальну роль температури в енергії проростання.

Експерименти з температурно-залежного проростання показали взаємодію з іншими екологічними факторами: за поєднання високої температури (30 °С) та засолення (150 mM NaCl) схожість падає до 12–18%, тоді як при оптимальній температурі та такому ж засоленні досягає 45–60 % [1]. Середній час проростання в контрольних умовах становив 5,2 дня, а при субоптимальних температурах продовжувався до 6,9 дня, що вказує на енергозатратність компенсаційних механізмів.

Вода є критичним фактором активації метаболічних процесів у насінні. Перша фаза (гідратація) характеризується швидким поглинанням води, котре досягає 50 % від маси сухої речовини впродовж 8 годин [7]. На другій фазі поглинання води сповільнюється, стабілізуючись в межах 1–2 % на добу до моменту проростання. Для гісопу оптимальна відносна вологість ґрунту становить 70–80 %, при якій досягаються найвищі показники схожості. При вологості менше 50 % проростання майже повністю пригнічується, навіть якщо температура оптимальна.

Експериментальне внесення підвищених концентрацій NaCl демонструє пригнічення проростання, що залежить від концентрації солі. Контрольна схожість при 0 mM NaCl становила 89,3 %, але вже при 50 mM зменшилася до 84,5 % (5,4 % зниження), при 100 mM — до 73,8 % (17,6 % зниження), при 150 mM – до 35–40 % (61 % зниження), а при 200 mM схожість практично повністю інгібована (< 5%). Енергія проростання знижувалася зі 85,6 % в контролі до 18,3 % при 150 mM [1] Зростання концентрації солі викликає осмотичний стрес, за якого зародок не спроможний поглинати достатньо води через дефіцит водного потенціалу, та токсичність йонів (Na⁺ і Cl⁻), які накопичуються в клітинах і перешкоджають ферментативній активності.

Ключовим механізмом регуляції проростання є баланс між абсцизовою кислотою (АБК) та гіберелінами (ГА) [4, 18]. Експериментальні дані засвідчують, що інгібітори синтезу гіберелінів (такі як паклобутразол) пригнічують проростання до 40–60 %, тоді як екзогенне введення гіберелінів GA₃ (100–500 mg/L) активує проростання навіть за сольового стресу на 20–35 % [9]. Точно так само екзогенна АБК (10–50 mg/L) сильно інгібує проростання гісопу. У дослідженнях, присвячених холодній стратифікації, спостерігалось, що концентрація АБК знижується на 30–40 %, а концентрація ГА зростає на 25–45% уже через 2–3 тижні холодної обробки.

Відомо, що крім АБК та ГА, в регуляції проростання беруть участь також етилен, цитокиніни, ауксини та брасиностероїди [3]. Етилен сприяє проростанню через пригнічення синтезу АБК та активацію сигнальних каскадів, залежних від гібереліну. Цитокиніни стимулюють поділ клітин у зародку та розвиток кореневої системи. Результати експериментів з екзогенним етиленом показали підвищення схожості гісопу на 15–20 % при концентраціях 0,1–1 $\mu\text{mol/L}$ [2]. Брасиностероїди (24-епібрасинолід у концентраціях 0,001–0,1 μM) покращили проростання на 12–18 % завдяки стимуляції поділу клітин та гідролізу поживних резервів.

Ще одним важелем є гідропраймінг (витримка насіння у дистильованій воді або фізіологічному розчині за контрольованої температури та вологості), що сприяє початку метаболічних процесів без завершення проростання. Експериментальні результати показали, що гідропраймінг протягом 12–24 годин при 20 °C зменшував середній час проростання з 5,2 до 4,1 дня та підвищував енергію проростання з 82 % до 91 % [8]. Осмопраймінг з використанням розчинів поліетиленгліколю (PEG 6000, $\psi_s = -0,5$ до $-1,0$ МПа) або солей (KNO₃, NaCl) тривалістю 18–48 годин також демонстрував позитивні ефекти, підвищуючи схожість за соляного стресу на 25–35 %.

Одним з найбільш ефективних методів є праймінг із використанням мікро- та нанохелатів магнію. Експерименти Shadham et al. (2021) показали, що обробка насіння мікрохелатом магнію (400 mg/L, 12 годин) підвищила схожість при осмотичному стресі з 35 % до 89,3 %, тобто більш чим на 150%. При цьому довжина кореня збільшилась з 8 мм до 24 мм, а показник Life Index (розраховується як довжина сіянця \times схожість) піднявся з 7,5 до 27,2. Магній відіграє критичну роль в активації ферментів гідролізу (амілаз, протеаз, ліпаз) та синтезу хлорофілу і білків. Мінеральний праймінг може працювати через механізм осмоадаптації, при якому клітини рослини накопичують розчинні цукри та органічні кислоти, які сприяють поглинанню води навіть за поліпшених умов. Нанозалізні комплекси (nano-Fe, 50–100 мкМ) також демонстрували позитивні ефекти, підвищуючи схожість при засоленні на 16–23% та скорочуючи середній час проростання на 0,8–1,2 дня [9].

Обробка насіння статичним або змінним магнітним полем (200 мТл, 5–10 хвилин) стимулює біохімічні процеси в насінні, ймовірно, посиливши іонний обмін через клітинні мембрани. Результати Mohammadi et al. [5] показали, що магнітопраймінг збільшував суху біомасу кореня на 83–87 % та вагу пагона на 70–85 % порівняно з контролем. Середня швидкість проростання зросла на 20 % завдяки покращенню оксидативного метаболізму та ферментативної активності.

Аналіз наведеної літератури свідчить, що процес проростання насіння гісопу лікарського є складним процесом, що залежить від взаємодії особливостей морфотипу, гормональної регуляції (баланс АБК/ГА), екологічних умов (температура, вологість, освітленість) та технологічних прийомів (холодна стратифікація, мінеральний праймінг). Подальші дослідження дозволять розробити ефективні способи і методи регуляції з метою підвищення стабільності агроценозів цієї важливої лікарської культури.

Бібліографія:

1. Hakimi, Y., Fatahi, R., Shokrpour, M., & Naghavi, M. R. (2022). Investigation of Germination Characteristics of Four Medicinal Plants Seed (Lavender, Hyssop, Black cumin and Scrophularia) Under Interaction Between Salinity Stress and Temperature Levels. *Journal of Genetic Resources*, 8(1), 35-45. <https://doi.org/10.22080/jgr.2021.21801.1262>
2. Jankovský, M., & Landa, T. (2002). Genus *Hyssopus* L. - recent knowledge: A review. *Horticultural Science*, 29(3), 119–123. <https://doi.org/10.17221/4474-HORTSCI>
3. Kosakivska, I. V., Voytenko, L. V., Vasyuk, V. A., Vedenichova, N. P., & Babenko, L. M. (2019). Phytohormonal regulation of seed germination. *Fiziologia rastenij i genetika*, 51(3), 187–206. <https://doi.org/10.15407/frg2019.03.187>
4. Kucera, B., Cohn, M. A., & Leubner-Metzger, G. (2005). Plant hormone interactions during seed dormancy release and germination. *Seed Science Research*, 15(4), 281–307. <https://doi.org/10.1079/SSR2005218>
5. Mohammadi, R., Roshandel, P., & Tadayon, A. (2016). The Effect of magnetopriming on seed germination of *Hyssopus officinalis* under osmotic stress. *Iranian Journal of Seed Sciences and Research*, 3(1), 99–109. https://jms.guilan.ac.ir/article_2089_en.html
6. Nasriddinova, M. (2025). Growth and development of *Hyssopus officinalis* L. (Lamiaceae) under the conditions of Karshi oasis. *Acta Biologica Slovenica*, 68(2), 161–167. <https://doi.org/10.14720/abs.68.2.19798>
7. Osiceanu, M. C., Imbrea, I. M., & Neacșu, A. (2023). A study on the germinative capacity and herba yield of *Hyssopus officinalis* L.. *Scientific Papers. Series A. Agronomy*, Vol. LXVI(1), 496–501.
8. Shadkam, B., Gharineh, M. H., Lotfi Jalal Abadi, A., & Moosavi, S. A. (2021). Effect of priming with nano and micro chelate magnesium in germination characteristics of *Hyssopus* plants (*Hyssopus officinalis* L.) under salinity stress. *Iranian Journal of Seed Science and Technology*, 10(4), 1–18. <https://doi.org/10.22092/ijssst.2021.343353.1350>
9. Shadkam, B., Gharineh, M. H., Lotfi Jalalabadi, A., & Mousavi, S. A. (2023). Investigating the effects of nano and micro iron chelate to alleviate salinity stress damages at hyssop (*Hyssopus officinalis*) germination and seedling stages. *Iranian Journal of Seed Research*, 10(1), 125–144. <https://doi.org/10.61186/yujs.10.1.125>
10. Shu, K., Liu, X., Xie, Q., & He, Z. (2016). Two Faces of One Seed: Hormonal Regulation of Dormancy and Germination. *Molecular Plant*, 9(1), 34–45. <https://doi.org/10.1016/j.molp.2015.08.010>
11. Shu, K., Zhou, W., Chen, F., Luo, X., & Yang, W. (2018). Abscisic Acid and Gibberellins Antagonistically Mediate Plant Development and Abiotic Stress Responses. *Frontiers in Plant Science*, 9, 416. <https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00416>

Приведенюк Н.В., канд. с.-г. наук,

Середа О.В., канд. хім. наук,

Трубка В.А.,

Приведенюк Т.В.

Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН, с. Березоточа, Лубенський район,
Полтавська область, Україна

ВПЛИВ АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ВМІСТ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ В КВІТАХ РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ (*MATRICARIA CHAMOMILLA L.*)

Ключові слова: сировина, квіти ромашки, якість, аміачна селітра, дози внесення.

Ромашка лікарська (*Matricaria chamomilla L.*) належить до родини Айстрових і є цінною однорічною лікарською культурою. Її природний ареал охоплює Південну та Східну Європу, зокрема Болгарію, Грецію, Італію, Іспанію та інші країни Середземномор'я. В Україні ромашка широко культивується, особливо в південних регіонах, де створено сприятливі умови для її вирощування.

Ця рослина посідає одне з провідних місць серед лікарської сировини завдяки багатому біохімічному складу, що зумовлює широкий спектр фармакологічної дії. Препарати на основі ромашки мають протизапальні, антисептичні та знеболювальні властивості, тому попит на цю сировину залишається стабільно високим. Отримання сировини ромашки можливе як шляхом вирощування у промислових масштабах, так і шляхом заготівлі з природних місцезростань.

Ромашка характеризується коротким вегетаційним періодом – від появи сходів до цвітіння минає близько 50–70 днів, а повний цикл розвитку триває 3–4 місяці. Вона здатна розвиватися як озима, так і яра культура: за осінньої сівби формує розетку до заморозків, а навесні швидко відновлює ріст і зацвітає в травні.

Останніми роками кліматичні зміни суттєво вплинули на рівень зволоження ґрунтів, що відображається на рості та продуктивності лікарських культур із коротким вегетаційним періодом, зокрема ромашки лікарської. У зв'язку з цим на Дослідній станції лікарських рослин ІАП НААН проводяться експерименти, спрямовані на вивчення особливостей азотного живлення ромашки та визначення оптимальних норм внесення азотних добрив на ранніх етапах її розвитку в умовах Лівобережного Лісостепу України.

Експериментальна частина роботи проводилась відповідно до загальноприйнятих методик, застосовуваних у практиці лікарського рослинництва. Польовий експеримент закладали на ділянці, де попередньою культурою була пшениця озима. Площа кожної дослідної ділянки становила 35–45 м², з обліковою площею 25–30 м², дослід проводили у чотирикратному повторенні. Для посіву використовували насіння сорту «Перлина Лісостепу» із нормою висіву 3,5 кг/га. Сівбу здійснювали поверхнево, без загортання насіння у ґрунт, у другій декаді вересня.

До настання сталих морозів (третьа декада листопада) рослини утворили розетку з 6–8 справжніх листків. Фаза бутонізації спостерігалася у другій декаді травня, а масове цвітіння - у третій декаді травня.

Як джерело азоту застосовували аміачну селітру, яку вносили по мерзлоталому ґрунті у третій декаді березня. Експериментальні варіанти передбачали внесення добрив у дозах 10, 20, 30, 40 і 50 кг/га діючої речовини, контрольний варіант - без застосування азотних добрив.

Збір врожаю квіткових кошиків ромашки проводили в третій декаді травня під час фази масового цвітіння. Отриману сировину висушували у природній

сушарці до вологості 12 %, після чого проводили облік урожайності та подальше визначення якісних показників ефірної олії.

У ході проведених досліджень було встановлено, що внесення азотних добрив істотно впливало як на кількісні показники врожайності ромашки лікарської, так і на якість отриманої сировини, зокрема на вміст ефірної олії у квітках.

За результатами аналізу виявлено, що внесення аміачної селітри по мерзлоталому ґрунті у дозі N₁₀ сприяло помітному підвищенню вмісту ефірної олії – на 0,3 мл/кг більше порівняно з контрольним варіантом (без добрив). Це свідчить про те, що навіть мінімальні дози азотного живлення позитивно впливають на синтетичну активність рослин та процес накопичення летких сполук у квітках (рис. 1).

Рис. 1. Вплив азотного добрива на вміст ефірної олії в сухих квітках ромашки лікарської

Збільшення дози азоту до N₂₀ забезпечило отримання квіткових кошиків із вмістом ефірної олії на рівні 4,9 мл/кг, що відповідало контрольним значенням, однак відзначалося покращення морфологічних показників рослин – зокрема, збільшення кількості генеративних пагонів і розміру суцвіть. Це може свідчити про оптимальний рівень азотного живлення для підтримання балансу між ростовими процесами та біосинтезом вторинних метаболітів.

Подальше збільшення норми внесення до N₃₀ дещо зменшило вміст ефірної олії — до 4,7 мл/кг, однак цей варіант характеризувався найбільшою стабільністю показників серед досліджуваних. Імовірно, це пов'язано з тим, що надлишок азоту на певному етапі розвитку культури зумовлює переважання вегетативного росту над генеративним, що, своєю чергою, може знижувати інтенсивність синтезу ефірної олії.

Цікаво, що подальше підвищення дози азоту понад N₃₀ знову призвело до збільшення вмісту ефірної олії. Її максимальний вміст 5,4 мл/кг було отримано у варіанті з внесенням N₅₀. Це свідчить про складний, нелінійний характер впливу азотного живлення на біохімічні процеси у рослинах ромашки лікарської.

Встановлено, що внесення азотних добрив істотно впливає на якість сировини ромашки лікарської, зокрема на вміст ефірної олії. Помірна доза азоту (N₁₀) сприяє підвищенню її концентрації, тоді як надмірне азотне живлення (N₃₀–N₄₀) дещо знижує цей показник. Найвищий вміст ефірної олії - 5,4 мл/кг, відмічено за внесення аміачної селітри в дозі N₅₀, що свідчить про позитивний

вплив оптимального азотного живлення на формування високоякісної лікарської сировини.

Бібліографія

1. Князюк О. В., Крешун Р. А. Вплив строків сівби та ширини міжрядь на формування продуктивності рослин ромашки лікарської (*Matrikaria chamomilla* L.). Агробіологія. № 2. 2015. С. 107–111.
2. Лупак О. М. Потенціометричне визначення інтегральної антиоксидантної активності суцвіть рослин *Matricaria recutita* L. за різних умов культивування за внесення біостимуляторів росту. Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science». № 2 (11). 2018. С.16–19.
3. Мойсієнко В. В., Назарчук О. П. Урожайність ромашки лікарської залежно від строків сівби та удобрення в умовах змін клімату. «Наукові горизонти», «Scientific horizonz». № 2 (75), 2019. С. 3–12.
4. Падалко Т. О. Бахмат М. І. Біометричні показники рослин ромашки лікарської залежно від строку сівби і норм висіву в умовах Правобережного Лісостепу. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. №101. Херсон, 2018. С. 3 – 9.
5. Падалко Т. О. Сортова продуктивність рослин ромашки лікарської залежно від технологічних заходів в умовах Придністров'я. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю сортовипробування в Україні, 7 червня 2018 р., м. Київ. 2018. С. 180–183.
6. Четверня С. О., Джуренко Н. І., Паламарчук О. П., Грахов В. П. Продуктивність ромашки лікарської *Matricaria recutita* L. в залежності від технології вирощування та забур'яненості посівів. Науковий вісник Ужгородського університету, Фізіологія рослин, Серія біологія. Випуск 33. 2012. С. 81-85.
7. Albrecht S., Otto L.G. *Matricaria recutita* L.: True Chamomile. In: Novak, J., Blüthner, WD. (eds) Medicinal, Aromatic and Stimulant Plants. Handbook of Plant Breeding. Vol 12. Springer, Cham. 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38792-1_7
8. Singh O., Khanam Z., Misra N., Srivastava M.K. Chamomile (*Matricaria chamomilla* L.): An overview. Pharmacognosy reviews. Jan 5 (9). 2011. 82-95.

Самородов В. М.¹, доцент

Халимон О. В.², старший науковий співробітник

¹Полтавський державний аграрний університет, Полтава, Україна

²Полтавський красзнавчий музей імені Василя Кричевського, Полтава, Україна

ГІНГГО ДВОЛОПАТЕВЕ (*GINKGO BILOBA* L.): ВІД ЛОКАЛЬНОГО ДО ВСЕОБЛАСНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НА ПОЛТАВЩИНІ

Ключові слова: гінгго дволопатеве (*Ginkgo biloba* L.), інтродукція, голонасінні, релікт, меморіальні дерева, флоро-мозаїка, функціональні продукти

Гінгго дволопатеве (*Ginkgo biloba* L.) – одне з найдавніших за походженням вищих рослин, що існує на нашій планеті понад 270 мільйонів років [13, 14]. Його дерева довговічні та живуть майже 2500 років. Вони стійкі до факторів середовища, хвороб, шкідників, з огляду на це здавна використовуються у різних сферах [14]. Та найбільш відомим є використання гінгго як лікарської рослини [3, 13, 14]. Для цього його почали вперше використовувати у Китаї ще від 3000 р. до нашої ери [14]. В сучасній фармакології таке застосування базується на хімічних сполуках, в першу чергу таких, як гінкгозиди, що застосовуються для лікування судинних захворювань, атеросклерозу та покращення пам'яті. Тому не дивно, що листя гінгго є офіційною лікарською рослинною сировиною у переважній більшості країн світу. Воно, зокрема, входить і до Державної Фармакопеї України [13].

У культурі гінгго відоме з XI ст., в Китаї та Японії його висаджували біля храмів і вважали священним деревом. Від 1730 р. гінгго культивували у Західній Європі, а від 1784 р. – у Північній Америці [14]. Щодо першої появи цих дерев в Україні у літературі немає єдиної узгодженої дати [10]. Відомо, що вони інтродуковані у Краснокутському (1809 р.) та Кременецькому ботанічному саду в 1811 р., а від 1818 р. – його стали вирощувати у Нікитському ботанічному саду в Криму. На превеликий жаль ці дерева до наших днів не дожили [11]. Від згаданого часу рослина почала ширитися нашою державою. Не минула вона і Полтавської губернії. Встановлено, що на її теренах наприкінці XIX – початку XX ст. росло шість дерев гінгго: п'ять – у губернському центрі Полтаві [7], одне – в Устимівському дендропарку на Кременчуччині [4]. На жаль, походження цього посадкового матеріалу нам невідомо. Згадані рослини вказаних місць культивування не збереглися до нашого часу, хоч відомо, що вони успішно витримали несприятливі кліматичні умови зростання та навіть вступили у генеративну фазу розвитку [5, 7]. Ботанік С. О. Іллічевський вказував, що у Полтаві дерева гінгго зростали по вулиці Шевченка, 7 і на території тодішньої Першої радянської лікарні (нині обласна клінічна лікарня імені М. В. Скліфосовського) [7]. Як бачимо, у зазначений час гінгго у нашому краї мало виключно локальне розповсюдження та не використовувалося для озеленення, його вирощували лише як унікальний екзот.

Ситуація із розведення гінгго на Полтавщині корінним чином змінилася 55 років тому. Це було пов'язано з тим, що на території агробіостанції Полтавського педагогічного інституту імені В. Г. Короленка стараннями його викладачки, кандидатки біологічних наук, доцентки кафедри ботаніки О. А. Стасиліюнас (1929–2020) було висаджено 11 рослин гінгго. Ці сіянці вона привезла в 1971 р. із ботанічного саду Одеського державного університету імені І. І. Мечникова [1]. Нині з них лишилося чотири рослини, одна з яких – жіноча [4]. Першими у 1999 р. проявили стать чоловічі рослини, а у 2000 р. – з'явилися мегастробіли на жіночому екземплярі.

Всі згадані рослини знаходяться у гарному стані, шкода тільки, що посаджені вони дуже близько одна від одної, а це не сприяє прояву їх декоративності. Тим не менше збір насіння із жіночої рослини відіграв дуже важливу роль у вирощуванні гінґо на Полтавщині та його розповсюдженні в нашій області. Взагалі ж, у Полтаві гінґо висаджували у різні роки: 1980; 1983; 1989; 2000; 2001; 2007; 2008; 2009; 2011; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 і 2024. Нині в обласному центрі можна побачити 51 дерево цього виду віком від 4-х до 50-ти років. Вони зростають у парках Шевченківському (колишньому Петровському), імені І. П. Котляревського, Полтавському міському, обласної лікарні імені М. В. Скліфосовського. Найбільше їх (13) – у дендропарку Полтавського державного аграрного університету. Тут чимало меморіальних дерев. Перше із них, як живий символ вишу, посадили десять найвідоміших його випускників на чолі з Героєм України С. С. Антонцем 20 жовтня 1995 р. Згодом біля рослини встановили меморіальну дошку з чорного лабрадориту, на якій викарбуваний напис про цю історичну подію. З того часу в університеті започаткована гарна традиція – кожний із його ректорів висаджує на пам'ять про свою роботу саджанець гінґо. Нині центральну локацію дендропарку прикрашають дерева, висаджені ректорами: М. О. Добровольським, О. М. Куценко, В. М. Писаренко, В. І. Аранчій і О. А. Галичем.

Символічно й те, що коли в університеті в червні 1997 р. проходив Х з'їзд Українського ботанічного товариства, емблемою якого став листок гінґо, його ж було зображено і на значку та конверті, що вручались делегатам і учасникам з'їзду [3]. Ці атрибути стали раритетними, адже до цього зображення гінґо в подібного виду виданнях ніколи в Україні не використовувалося. Показово й те, що за дорученням делегатів з'їзду президент Українського ботанічного товариства академік К. М. Ситник посадив одне дерево гінґо у Вавиловіарії – меморіальному парку М. І. Вавилова на Полтавській сільськогосподарській дослідній станції імені М. І. Вавилова [4].

Увагу кожного, хто буває на території Полтавського державного аграрного університету, привертають два меморіальних дерева гінґо, що ростуть біля пам'ятного знаку В. І. Вернадському. Їх висадили у 2008 р. учасники експедиції «Меридіан Вернадського» [4].

Найбільше меморіальних дерев гінґо зростає у дендрарії Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Їх тут п'ять, насаджених на посвяту видатних особистостей чи з нагоди ювілеїв. Це два гінґо В. В. Докучаєва та В. І. Вернадського, висаджені в рік 120-річчя заснування Музею (2011 р.) [8]. Ростуть тут гінґо на честь 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка (2014 р.), 125-річчя заснування Музею (2016) та в пам'ять про ботаніка Олену Байрак (2018 р.).

В інших місцях Полтави можна побачити ще декілька меморіальних дерев гінґо, посаджених на вшанування ювілеїв академіків М. М. Гришка та А. М. Гродзинського, а також на честь письменника-гуманіста та правозахисника В. Г. Короленка [12].

Зазначимо й те, що на теренах області лише у Полтаві ростуть дерева гінґо, що вже вступили в репродуктивну стадію розвитку. Це 10 чоловічих особин і 4 жіночих. На останніх утворюються шишкоягоди з насінням. Здебільшого воно доволі якісне. Із нього вже багато років вирощують саджанці у Миргородському та Полтавському лісгоспах, а також у різних інших установах. Посадковий матеріал власної репродукції використовується для озеленення, а також розводиться населенням, особливо у Полтава [12].

Науковці Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка під час посадки гінкго на честь академіка А. М. Гродзинського в Полтаві. 2007 р.

Полтава стала єдиним населеним пунктом України, а, може, і світу, де насіння гінкго знайшло свою біоконверсію для виготовлення із нього флоромозаїчних об'ємних панно. Цей інтелектуальний і творчий здобуток Заслуженого майстра народної творчості України Літус Ольги Вікторівни був зафіксований у Книзі рекордів України в 2016 р. [10].

Відомо, що у Китаї комерційне виробництво насіння гінкго, так званих «горішків» має давні традиції – протягом майже 600 років. Зазвичай їх обсмажують або варять, щоб покращити смак і текстуру та пропонують як функціональну їжу для профілактики онкологічних хвороб і лікуванні неврологічних захворювань [13].

В Україні вперше до цього залучилися фахівці факультету технологій тваринництва та продовольства Полтавського державного аграрного університету. Тут під керівництвом завідувачки кафедри харчових технологій, кандидатки технічних наук Н. В. Будник у 2024 р. здобувачкою магістерського рівня освіти О. І. Івер була запропонована удосконалена технологія виробництва батончиків зернових профілактичного призначення. До складу цього функціонального харчового продукту входило насіння – «горішки» гінкго, зібране з єдиного жіночого дерева, що росте у дендрарії університету [6].

У кожному із сучасних чотирьох районів Полтавської області всього зростає 116 дерев гінкго. Найбільше їх у Миргородському районі – 33 дерева. Їх висаджували у 1999; 2012; 2016; 2021 та 2024 рр. Максимальна кількість гінкго росте на території Сенчанської територіальної громади. Є меморіальні дерева у селі Михайлики, що були висаджені на честь знаного аграрія-новатора, Героя України С. С. Антонця [3].

У різних місцях Лубенського району зростають 29 дерев гінкго. Їх посадили у 2007; 2008; 2010; 2012; 2016 та 2017 рр. Це перший район в Україні, де дерева гінкго використали для створення «Парку Юрського періоду» в експозиції Хорольського ботанічного саду з ініціативи його директора, кандидата

біологічних наук В. В. Красовського [9]. Переважна більшість саджанців виросла в Хоролі із насіння, зібраного на жіночих екземплярах у Полтаві.

На третьому місті за кількістю рослин гінкго – Полтавський район, де можна побачити 28 дерев (посадки 1979; 1981; 1984; 2003; 2009; 2010; 2014; 2020 рр.). Найстаріші із них ростуть у «Дендрарії Держсортмережі» (с. Огуївка) та дендропарку «Зоряний» (с. Лучки). Вони стали культивуватися завдяки стараннями таких відомих розбудовників парків Полтавщини, як доктори наук В. Д. Мединець та О. М. Байрак [4].

У Кременчуцькому районі зростає 26 рослин гінкго. Роки їх посадки: 2006; 2007; 2009; 2016; 2017 та 2020. Серед них лише у цьому районі у дендропарку «Івушка» (с. Омельник) в колекції наявні декілька рослин декоративної форми 'Mariken' [3]. Саме тут вперше в області у 2020 р. було закладено гінкгову алею на честь О. М. Байрак – головної натхненниці розбудови згаданого вище осередку дендрофлори. Меморіальні дерева гінкго на честь засновника Криворудського дендропарку С. М. Лопати ростуть на Семенівщині [2, 3, 12]. Нині тут стараннями продовжувачів справи С. М. Лопати, в першу чергу В. Г. Бабарики, виготовляється функціональний продукт «Гінкговий мед». Для цього використовують власну сировину – листки гінкго, що збирають восени. Їх миють, висушують, а після ретельного подрібнення у певній пропорції додають до бджолиного меду та розфасовують у скляний посуд. Його рекомендують при неврологічних захворюваннях, а також для покращення пам'яті [2].

Усе зазначене – свідчення великого інтересу фахівців різних профілів до гінкго, а також зростання його шанувальників у Полтавській області. Цьому всьому в значній мірі сприяли окремі полтавці. Перш за все колишній співробітник Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту геофізики імені С. І. Суботіна НАН України, кандидат технічних наук А. В. Гожий (1937–2023). Він був палким прихильником і пропагандистом лікувальних властивостей гінкго. Адам Васильович багато років поспіль заготовляв насіння цієї рослини у Полтаві та інших містах України. Вирощені з нього сіянці цей достойник дарував друзям, знайомим, установам, як у Полтаві, так і в інших регіонах нашої країни. Велику акцію із висаджування власно вирощених сіянців А. В. Гожий провів у 2014 р., присвятивши її 200-річчю Тараса Шевченка. Нині презентовані ним гінкго ростуть на Чернечій горі в Каневі та інших місцях України.

Не менш знаковою постаттю, ніж А. В. Гожий, у розповсюдженні гінкго Полтавщиною була докторка біологічних наук, професорка, завідувачка кафедри заповідної справи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди О. М. Байрак (1957–2018). Олена Миколаївна вважала саджанець гінкго найкращим подарунком до будь-якої знаменної події. Тому із щирістю та сердечністю дарувала багатьом полтавцям і різним установам області деревця гінкго. При цьому науковиця завжди відмічала, що у цій рослині її найбільш захоплює древність, стійкість і краса [3]. Тому вона радила своїм друзям і колегам посадити гінкго в улюбленому парку чи садку на честь будь-якої важливої події. Крім цього О. М. Байрак присвятила гінкго першу на теренах Полтавщини книжку «Моє улюблене дерево» та чудовий романс «Листочок гінкго» [3]. І хоч з нами зараз немає пані Олени та пана Адама, але дерева, висаджені завдяки їх старанням та рекомендаціям, радують кожного, хто стикається з ними, це і є кращий живий пам'ятник їм та їх любові до гінкго!

Отже, встановлено, що за весь час культивування гінкго на Полтавщині найбільш результативним за своєю інтенсивністю воно було за період від 1971 по 2024 рр. Тоді кількість його дерев збільшилася в 16 разів! Цей релікт вирощують не лише в окремих дендрологічних колекціях, а й використовують для озеленення при створенні різних ландшафтних композицій по всій області. Цьому в значній мірі сприяла діяльність низки шанувальників гінкго, які просували його культуру

теренами краю. Не менш важливим було отримання власного насінневого матеріалу для розмноження виду. У зазначений час розпочалося використання місцевої сировини гінкго для виготовлення художніх поробок і функціональних продуктів харчування.

Бібліографія

1. Науковий архів ПКМ імені Василя Кричевського. Ф. 02. Спр. 297. Арк. 23 зв.
2. Бабарика В. Г., Погоріла Н. В. Лікарські рослини у культурі Криворудського дендропарку. Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: Матеріали VII Міжнародної наук. конф. (Березоточа, 25 березня 2025 р.). Березоточа, 2025. С. 3–6.
3. Байрак О. Моє улюблене дерево. Автобіографічний нарис. Полтава: ФОП Говоров С В., 2017. 56 с.
4. Байрак О. М., Самородов В. М., Панасенко Т. В. Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку. Полтава: Верстка, 2007. 276 с.
5. Берглезов Ф. Дендрологічний сад садово-городнього господарства Полтавського С.-Г. Політехнікуму. Записки Полтавського С.-Г. Політехнікуму. Полтава, 1928. Т. 2. С. 137–176.
6. Івер О. І. Удосконалення технології батончиків зернових профілактичного призначення: кваліфікаційна робота на здобуття рівня вищої освіти магістра. Полтава: ПДАУ, 2024. 69 с.
7. Іллічевський С. Акліматизовані деревні породи м. Полтави. Труды С.-Г. ботаніки. 1927. Т. I. Вип. 4. С. 147–153.
8. Кигим С. Л., Самородов В. М. На віковій шляху від альфи до омеги: Полтавському краєзнавчому музею виповнилось 120 років. Світ Довкілля. 2011. №20. С. 10–11.
9. Красовський В. «Парк Юрського періоду». Вісті Хорольщини. 2016. 1 липня. С. 1.
10. Літус О. Флоро-мозаїчні панно створюємо разом: авторські методичні рекомендації. Полтава, 2023. – 86 с.
11. Остудімов А. О. Особливості інтродукції гінкго дволопатевого в Україні. Інтродукція, селекція та захист рослин: Матеріали Другої Міжнародної наук. конф. (м. Донецьк, 6–8 жовтня 2000 р.). Т. 2. Донецьк, 2009. С. 29.
12. Самородов В. М., Байрак О. М. Особливості сучасного періоду інтродукції гінкго дволопатевого (*Ginkgo biloba* L.) на Полтавщині. Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали III Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 14–15 липня 2016 року). К.: ТОВ «ДІА», 2016. С. 79–84.
13. Шляхта І. М., Лисюк Р. М. Гінкго дволопатево – унікальне цілюще дерево. Квіти України. 2016. №6. С. 18–19.
14. Becker H. G. Ginkgo – Weltenbaum. Leipzig, 2003. 95 s.

Сашко І.В.¹, здобувач вищої освіти рівня Доктор філософії

Поспелов С.В.¹, доктор с.-г. наук, професор

Приведенюк Н.В.², кандидат с.-г. наук

¹Полтавський державний аграрний університет, Полтава, Україна

²Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН, с. Березоточа, Лубенський район, Полтавська область, Україна

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОЩУВАННЯ ГІСОПУ ЛІКАРСЬКОГО (*Hyssopus officinalis* L.) В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПІ УКРАЇНИ

Ключові слова: ширина міжряддя, мінеральні добрива, вага надземної частини, площа листя, ріс та розвиток

Серед різноманіття лікарських рослин особливе місце посідає гісоп лікарський (*Hyssopus officinalis* L.), сировина якого, висушена трава, має високу фармакологічну цінність. Її широко використовують у вигляді настоїв, екстрактів та ефірної олії як ефективний засіб з відхаркувальною, спазмолітичною, антисептичною, протизапальною та ранозагоювальною дією. Ця культура включена до фармакопейних збірників багатьох країн Європи та використовується не лише в фармацевтиці, але й у харчовій промисловості та ароматерапії.

Незважаючи на попит, в Україні промислове вирощування гісопу лікарського недостатньо розвинене, що призводить до залежності від імпорту сировини. Однією з ключових причин цього є відсутність науково обґрунтованих, адаптивних до сучасних умов ресурсощадних технологій його вирощування, спрямованих на отримання стабільно високих урожаїв з відповідною якістю.

На сьогодні існує проблема оптимізації основних агротехнічних прийомів вирощування гісопу лікарського, зокрема схеми посіву та режиму мінерального живлення, які є вирішальними чинниками формування врожаю та його економічної ефективності. Ширина міжряддя безпосередньо впливає на просторову структуру посіву, рівень конкуренції між рослинами за світло, вологу та поживні речовини, що, у свою чергу, визначає продуктивність культури. Одночасно раціональне застосування мінеральних добрив є найпотужнішим фактором інтенсифікації виробництва, що дозволяє керувати рівнем продуктивності та якістю сировини.

Для вирішення цього завдання було розпочато дослідження, спрямоване на встановлення оптимального співвідношення між шириною міжряддя (45 та 70 см) та рівнями мінерального живлення (від $N_{30}P_{30}K_{30}$ до $N_{120}P_{120}K_{120}$) при вирощуванні гісопу лікарського. Метою роботи є вивчення впливу зазначених факторів на показники росту, розвитку, урожайність надземної маси та якісні характеристики сировини, що дасть змогу розробити науково обґрунтовані рекомендації для впровадження ефективної технології культивування.

Експериментальні дослідження буде проведено у відповідності до загальноприйнятих методик проведення польових досліджень з лікарськими культурами, розробленими Дослідною станцією лікарських рослин ІАП НААН.

Кількість внесення добрив прийнято згідно варіантів дослідів. За контроль взято варіант без удобрення. Норми внесення мінеральних добрив становили $N_{30}P_{30}K_{30}$, $N_{60}P_{60}K_{60}$, $N_{90}P_{90}K_{90}$ та $N_{120}P_{120}K_{120}$, їх вносили під передпосівну культивування. Посів гісопу лікарського проведено за двома схемами із міжряддям 45 см та 70 см.

Під час фенологічних спостережень за рослинами за початок фази розвитку приймався час, коли 10% рослин вступило в ту чи іншу фазу розвитку при 75%

рослин - повна фаза. Визначалися біометричні виміри - висота рослин, площа листя, довжина та структура підземних органів.

Облік урожаю проводився ваговим методом пробних ділянок. Надземну частину гісопу лікарського зрізали вручну, висушуванням при температурі не вище 35⁰С.

У ході проведених досліджень було визначено вплив ширини міжрядь та різних доз мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин гісопу лікарського у перший рік вегетації. Встановлено, що всі досліджувані показники – висота рослин, вага сирової надземної частини, площа листя та діаметр кореневої шийки – суттєво залежали як від площі живлення, так і від дози внесення добрива. Проте провідним фактором виступала саме ширина міжрядь.

Таблиця 1 – Біометричні показники росту та розвитку гісопу лікарського першого року вегетації залежно від ширини міжряддя та дози внесення мінеральних добрив

Фактор А		Фактор Б		Висота рослин, см	Вага сирової надземної частини, г/роsl	Площа листя, м ² /роsl.	Діаметре кореневої шийки, мм	
Ширина міжряддя 45 см	N ₀ P ₀ K ₀				47,8	58,0	0,073	5,4
	N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀				49,2	64,5	0,081	5,9
	N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀				50,8	70,5	0,088	6,7
	N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀				52,7	74,9	0,094	7,6
	N ₁₂₀ P ₁₂₀ K ₁₂₀				53,6	75,9	0,095	7,8
Ширина міжряддя 70 см	N ₀ P ₀ K ₀				49,5	75,3	0,094	7,6
	N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀				51,2	82,7	0,104	8,1
	N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀				52,6	88,5	0,111	8,9
	N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀				53,9	92,3	0,116	9,7
	N ₁₂₀ P ₁₂₀ K ₁₂₀				54,7	93,5	0,117	9,9
НР _{0,5} головних ефектів ф. А				0,5	1,4	0,018	0,2	
НР _{0,5} головних ефектів ф. В				0,7	1,1	0,021	0,1	
НР _{0,5} часткових відмінностей ф. А				1,1	1,7	0,027	0,3	
НР _{0,5} часткових відмінностей ф. В				0,9	2,3	0,026	0,4	

Висота рослин при ширині міжрядь 45 см змінювалася від 47,8 см на контролі без добрив до 53,6 см за внесення максимальної дози мінеральних добрив. Таким чином, підвищення дози елементів живлення забезпечувало поступове наростання стеблової маси. При ширині міжрядь 70 см висота рослин була дещо вищою: від 49,5 до 54,7 см залежно від дози добрив. Уже на контролі цей показник перевищував варіанти з 45 см, що свідчить про позитивний вплив меншої конкуренції за світло, вологу і поживні речовини. Збільшення висоти рослин із збільшенням ширини міжряддя пояснюється тим що в період інтенсивного росту рослин гісопу відчувався дефіцит ґрунтової вологи і як наслідок рослину у загущеному варіанті сповільняли ростові процеси.

Маса сирової надземної частини більш чітко реагувала як на ширину міжрядь, так і на дози мінеральних добрив. При 45 см цей показник коливався в межах від 58,0 г у контрольному варіанті до 75,9 г за внесення N₁₂₀P₁₂₀K₁₂₀. При ширині міжрядь 70 см результати були значно вищими: від 75,3 г у контрольному варіанті до 93,5 г за найвищої дози добрив. Таким чином, навіть без застосування добрив рослини при ширині міжрядь 70 см формували біомасу, яка перевищувала показники максимально удобрених рослин при 45 см. Це підтверджує, що вирішальне значення для накопичення сирової маси має саме площа живлення.

Площа листової поверхні також чітко залежала від варіанту досліду. При ширині міжрядь 45 см вона варіювала від 0,073 м² на контролі до 0,095 м² при внесенні N₁₂₀P₁₂₀K₁₂₀. У варіантах із шириною міжрядь 70 см площа листя була значно більшою і становила від 0,094 до 0,117 м² на рослину. Збільшення листової поверхні свідчить про підвищення фотосинтетичної активності, що забезпечує інтенсивніший ріст і продуктивність рослин.

Діаметр кореневої шийки, що характеризує розвиток підземної частини та загальну стійкість рослин, також виявився суттєво більшим за умов збільшення ширших міжрядь. При 45 см цей показник становив від 5,4 мм у контролі до 7,8 мм у варіанті з N₁₂₀P₁₂₀K₁₂₀. При 70 см значення змінювалися від 7,6 до 9,9 мм. Це вказує на те, що при меншій густоті посіву рослини формували більш розвинену кореневу систему, здатну краще забезпечувати їх вологою та поживними речовинами навіть у стресових умовах.

Загальний аналіз результатів дає змогу стверджувати, що обидва фактори – як доза мінеральних добрив, так і ширина міжрядь – мають позитивний вплив на ріст і розвиток гісопу лікарського, проте головним є саме фактор площі живлення. За всіх рівнів удобрення варіанти з шириною міжрядь 70 см забезпечили кращі показники висоти рослин, маси сирової надземної частини, площі листя та діаметра кореневої шийки. Внесення мінеральних добрив сприяло підвищенню продуктивності, але приріст був менш вираженим у порівнянні з ефектом ширших міжрядь. Найбільший приріст при застосуванні добрив спостерігався у таких показниках, як маса надземної частини та площа листя, що безпосередньо визначають врожайність лікарської сировини.

У результаті проведених досліджень встановлено, що на біометричні показники росту та розвитку гісопу лікарського першого року вегетації істотно впливали як ширина міжряддя, так і дози внесення мінеральних добрив. Зі збільшенням дози добрив спостерігалось поступове підвищення висоти рослин, ваги сирової надземної частини, площі листової поверхні та діаметра кореневої шийки. Найвищі показники за всіма параметрами відмічено при ширині міжряддя 70 см і дозі добрив N₁₂₀P₁₂₀K₁₂₀, де рослини досягали 54,7 см заввишки, формували найбільшу сирову масу надземної частини - 93,5 г на рослину - та мали площу листків 0,117 м² і діаметр кореневої шийки 9,9 мм.

Отже, оптимальними умовами для росту та розвитку гісопу лікарського у перший рік вегетації є ширина міжряддя 70 см та внесення мінеральних добрив у дозі N₁₂₀P₁₂₀K₁₂₀. За таких параметрів формуються найрозвиненіші рослини з найбільшою біомасою та листовою поверхнею, що забезпечує підвищення продуктивності культури.

Бібліографія:

1. Добровольський П.А. (2021). Параметри продуктивності гісопу лікарського за вирощування в умовах Південного Степу України. Таврійський науковий вісник. Серія: «Сільськогосподарські науки», 120, 36-42.
2. Єщенко В. О. Основи наукових досліджень в агрономії. К.: Вища школа. 2005. 344 с.
3. Ткачова Є.С., Федорчук М.І. (2021). Урожайність гісопу лікарського залежно від площі живлення рослин. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали дев'ятої Міжнародної науково – практичної конференції. 29–30 червня 2021 р., м. Полтава. РВВ ПДАА, 71-72.
4. Ткачова Є. С., Федорчук М. І. (2019). Особливості вирощування гісопу лікарського (*Hyssopus officinalis* L.) в умовах змін клімату. Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Харків, 14-17 травня 2019 року). - Харків, 58-63.
5. Asghar, W., Craven, K. D., Kataoka, R., et al. (2024). The application of *Trichoderma* spp., an old but new useful fungus, in sustainable soil health intensification: A comprehensive strategy for addressing challenges. *Plant Stress*, 100455.

6. Ahmadi, H., Babalar, M., AskarySarcheshmeh, M. A., & Morshedloo, M. R. (2021). *Hyssopus officinalis* L. Iranian Journal of Horticultural Science, 52(3), 593-604.
7. Darzi, M. T., & Sadeghi Nekoo, B. (2016). Effects of organic amendments and Biofertilizer application on some morphological traits and yield of hyssop (*Hyssopus officinalis* L.). Journal of Horticultural Science, 30(3), 491-500.
8. Moro, A., Zalacain, A., de Mendoza, J. H., & Carmona, M. (2011). Effects of agronomic practices on volatile composition of *Hyssopus officinalis* L. essential oils. Molecules, 16(5), 4131-4139.
9. Nistor, A. L., Pop, C. R., Mitrea, L., et al. (2025). Antimicrobial Potential of *Hyssopus officinalis* L. and *Agastache foeniculum* (Pursh) Kuntze Essential Oils for Food Applications: A Review of Their Chemical Compositions and Antimicrobial Efficacy. Applied Sciences, 15(9), 4772.

Сокол О. В., кандидат біол. наук
Джуренко Н. І., кандидат біол. наук
Паламарчук О. П., кандидат біол. наук
Лобач Л.В., пров. інженер
Лещенко С. М., пров. інженер
Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України, Київ, Україна

СЕЗОННИЙ ЦИКЛ РОЗВИТКУ РОСЛИН РОДУ *PRUNELLA* L. В КОЛЕКЦІЇ «ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ» НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМЕНІ М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Ключові слова: суховершки, фенологія, колекційний фонд лікарських рослин

Види роду *Prunella* L. – це трав'янисті багаторічні рослини які належать до родини *Lamiaceae*. Рослини роду *Prunella* мезофіти, мають широку екологічну амплітуду, зростають по всій території України, але переважно на луках, чагарниках, обабіч доріг, в гаях, на узліссях, галявинах [1].

Завдяки широкому спектру корисних властивостей рослини роду *Prunella* привертають увагу дослідників. Протягом багатьох років фітохімічні дослідження трави суховершків виділили та ідентифікували понад 250 сполук, більшість з яких є одним із семи типів хімічних компонентів: тритерпеноїди, стероли, флавоноїди, фенілпропаноїди, ефірні олії, органічні кислоти та полісахариди [2]. У народній медицині застосовується як противірусний, протимікробний та протизапальний засіб, використовується при запаленнях верхніх дихальних шляхів і горла, від кашлю, ревматичного поліартриту.

Спостереження за фазами розвитку рослин трьох видів роду суховершків, а саме: *P. laciniata* L., *P. vulgaris* L. та *P. grandiflora* (L.) Scholl., проведені протягом 2023-2025 рр. на колекційній ділянці «Лікарські рослини» згідно загальноприйнятним методикам.

З'ясовано, що всі рослини починають вегетацію у другій-третьій декаді березня, настання якої пов'язане з накопиченням суми ефективних температур. Фаза бутонізації у рослин *P. grandiflora* починається у першій декаді червня, у *P. laciniata* L., *P. vulgaris* L. у другій декаді червня. Квітування у рослин *P. grandiflora* починається у першій декаді липня і продовжується до першої декади листопада, а у рослин *P. laciniata* L., *P. vulgaris* L. до другої декади липня. Плодоношення у *P. grandiflora* починається у другій декаді липня, а у *P. Laciniata* L., *P. vulgaris* у третій декаді липня.

Таким чином, в результаті фенологічних спостережень за рослинами роду *Prunella* на колекційній ділянці «Лікарські рослини» виявлено що, рослини мало вибагливі до умов зростання, успішно проходять основні фенологічні фази розвитку: вегетативну, бутонізації, квітування та плодоношення даючи життєздатне насіння, що говорить про можливість їх подальшого культивування та розширення сировинної бази лікарських рослин для різнопланового використання в фармації.

Бібліографія

1. Мінарченко В.М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення). Київ: Фітосоціоцентр, 2005. 324 с.
2. Pan J. Wang H. Chen, Y. *Prunella vulgaris* L. A Review of its Ethnopharmacology, Phytochemistry, Quality Control and Pharmacological Effects. *Front. Pharmacol.* 2022, 13, 903171.

Тимошенко О.М.¹, аспірант,

Приведенюк В.Н.², кандидат с.-г. наук

¹Інститут агроєкології і природокористування НААН, Київ, Україна

²Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН, с. Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська обл., Україна.

ЗАЛЕЖНІСТЬ УРОЖАЙНОСТІ ШАВЛІЇ ЛІКАРСЬКОЇ ВІД ШИРИНИ МІЖРЯДЬ І ДОЗ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ

Ключові слова: шавлія лікарська, азотне живлення, ширина міжряддя, урожайність, лікарська сировина, агротехнічні фактори.

Шавлія лікарська належить до цінних ефіроолійних культур, які активно використовуються у фармацевтичній, харчовій та косметичній промисловості. Урожайність і якість сировини істотно залежать від агротехнічних прийомів вирощування, серед яких важливу роль відіграють густина стояння рослин і рівень азотного живлення. Раціональне поєднання цих факторів дозволяє оптимізувати фотосинтетичну активність, використання поживних речовин і водного режиму, що безпосередньо впливає на врожайність трави та листя [1, 3].

У першому році вегетації встановлено суттєвий вплив як ширини міжряддя, так і дози внесених азотних добрив на формування урожайності. При ширині міжряддя 45 см спостерігалася вища продуктивність рослин, що пояснюється більш ефективним використанням площі живлення та світлового потоку. Без удобрення (N₀) урожайність свіжої трави становила 9,25 т/га, а при внесенні N₁₂₀ – 13,67 т/га, що свідчить про 48% приріст порівняно з контролем. При ширині міжряддя 70 см ці показники були нижчими – відповідно 7,06 і 11,30 т/га, (рис. 1) [2].

Рис. 1. Урожайність шавлії лікарської першого року вегетації залежно від ширини міжряддя та дози внесених азоту

е

Аналіз динаміки врожайності свідчить, що застосування азоту у дозах до N₉₀ забезпечує активний ріст і формування біомаси, проте подальше збільшення дози (до N₁₂₀) не дає істотного приросту, що вказує на досягнення оптимального рівня живлення. Підвищення доз азоту понад 90 кг/га супроводжується зменшенням віддачі з одиниці добрива, що пов'язано з насиченням системи живлення.

У другому році вегетації продуктивність шавлії лікарської значно зростала завдяки формуванню потужної вегетативної маси та посиленому коренеутворенню. Загальна урожайність трави збільшувалася у 1,5-1,7 рази порівняно з першим роком. Найвищі показники отримано за схеми 45 см міжряддя з внесенням азоту $N_{90-N_{120}}$ – 20,98–21,24 т/га свіжої трави, 6,7-6,77 т/га повітряно сухої трави та 3,75-3,77 т/га сухого листя. При ширині міжряддя 70 см урожайність була стабільно нижчою – на 3-4 т/га за свіжою масою і на 0,9-1,2 т/га за сухою травою (рис. 2) [2].

Рис. 2. Урожайність шавлії лікарської другого року вегетації залежно від ширини міжряддя та дози внесених азоту

Збільшення густоти стояння рослин сприяло ефективнішому використанню вологи, поживних речовин і сонячної радіації, тоді як надмірне розширення міжрядь призводило до зниження конкурентоздатності рослин і меншої загальної маси травостою. Виявлено також певне вирівнювання врожайності між N_{90} і N_{120} , що підтверджує досягнення оптимуму азотного живлення на рівні 90 кг/га діючої речовини.

Результати дослідження засвідчують, що взаємодія факторів «ширина міжряддя × доза азоту» має синергетичний ефект. Найвищий рівень продуктивності забезпечується за поєднання густішого посіву (45 см) із дозами азотних добрив $N_{90-N_{120}}$. У цих умовах створюється оптимальний мікроклімат для росту шавлії – краща аерація, збалансований режим вологозабезпечення, рівномірне затінення ґрунту, що знижує випаровування.

Загалом, підвищення дози добрив до 120 кг/га сприяє накопиченню біомаси, однак не забезпечує істотного підвищення врожайності порівняно з N_{90} . Це вказує на необхідність раціонального підходу до удобрення, оскільки надмірні дози можуть бути економічно необґрунтованими та екологічно ризикованими.

Отже, урожайність шавлії лікарської тісно залежить від параметрів міжряддя та рівня азотного живлення. Оптимальне поєднання 45 см міжряддя та доз азоту $N_{90-N_{120}}$ забезпечує найвищу продуктивність – понад 21 т/га свіжої трави у другий рік вегетації. Перевищення дози азоту понад N_{120} не сприяє істотному збільшенню врожаю, тому економічно доцільно обмежити внесення на рівні N_{90} .

Загущені посіви шавлії формують більш рівномірний травостій, підвищують ефективність фотосинтезу та накопичення біомаси, що сприяє підвищенню якості лікарської сировини.

Бібліографія

1. Зінченко О. І., Литвиненко Л. А. Шавлія лікарська: біологічні особливості, вирощування, використання. *Фармацевтичний журнал*. 2021. № 4. С. 45–52.
2. Тимошенко О. М. Ґрунтові та агрохімічні умови вирощування шавлії лікарської. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 травня 2025 р.). Київ: ДІА, 2025. Частина 2. С. 154–155. <https://drive.google.com/file/d/1Fax5gpcF4NZXVOHu9KPkv4wMvd4NWFYH/view>
3. Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Коковіхін С. В., Шепель А. В., Чабан В. О. Урожайність шавлії мускатної та вихід ефірної олії залежно від досліджуваних агротехнічних факторів. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2020. № 2. – С. 57–64

Федько Р.М., кандидат біол. наук

Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН, с. Березоточа, Лубенський район, Полтавська область, Україна

***Zizyphus jujuba* Mill. КОЛЕКЦІЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН**

Ключові слова: зізіфус, колекція, плоди, поживна цінність, розмноження, приріст, вегетація

Серед багатьох субтропічних плодкових культур рослиною з доведеними лікувальними властивостями є *Zizyphus jujuba* Mill. з родини *Rhamnaceae* R. Вг. *Zizyphus jujuba* – широкогіллястий колючий кущ 3-8 м заввишки або невелике дерево до 10-12 м з кутасто-звивистими голими гілками. По згинах гілок розміщені парні міцні та гострі колючки до 3 см завдовжки та тонкі, прямі, дворядно-облистяні пагони, що нагадують складний перистий листок [1]. В дикому стані зустрічається на великій території від центрального Китаю до Закавказзя. Рослина цінується насамперед за якісні плоди, що мають не абияке поживне, дієтичне та лікувальне значення. Плоди зізіфусу різноманітні за формою, масою, кольором м'якоті та шкірки, а також за смаком. Величина плодів, значною мірою, є і сортовою ознакою культури [2]. Плоди деяких сортів за формою та розмірами схожі на фініки, тому рослину часто і називають «китайський фінік». Поживна цінність плодів обумовлена високим вмістом цукрів (до 36%), крохмалю (до 1,9%), жирів (до 4,5%) і білків (до 2,2%). За вмістом вітамінів плоди зізіфусу перевершують всі відомі вітаміноносні плоди. У плодах зізіфусу міститься в 10 разів більше вітаміну С (250-1720 мг/100 г) ніж у чорній смородині, яка є лідером за вмістом вітамінів серед плодів помірних широт. Також зізіфус багатий пектиновими речовинами, макро- та мікроелементами [3].

Колекція зразків дендрофлори Дослідної станції лікарських рослин поповнена *Z. jujuba* у 2016 року. Свіжі плоди *Z. jujuba* урожаю 2015 року Дослідною станцією було отримано з Дослідного господарства «Новокаховське» Нікітського ботанічного саду-ННЦ НААН (Херсонська обл.) та з Хорольського ботанічного саду (Полтавська обл.). Насіння використали для отримання власного садивного матеріалу. Насіння пророщували в лабораторних умовах (починаючи з III декади квітня 2016 р.) з подальшим пересаджуванням його в контейнери або відразу у відкритий ґрунт (I декада травня).

Для визначення впливу стимуляторів росту і розвитку на сіянци *Z. jujuba* застосовували препарати «Имуноцитифит «ГИНКГО» та «Гетероауксин супер». Засоби вносили по вегетуючим рослинам обох груп (у відкритому ґрунті та у контейнерах) у концентраціях рекомендованих виробниками засобів. Станом на II декаду червня кращі результати розвитку *Z. jujuba* спостерігали у рослин, що зростали у контейнерах, їх приріст складав $11,7 \pm 1,5$ см, діаметр проекції крон – $6,4 \pm 0,7$ см, а для відкритого ґрунту - приріст рослин був значно меншим та не перевищував $5,9 \pm 0,8$ см, а діаметр проекції крон – $4,5 \pm 0,4$ см. Проте, наприкінці першого року вегетації приріст *Z. jujuba* у контейнерах мав розміри $16,8 \pm 2,3$ см при діаметрі проекції крон – $8,5 \pm 1,3$ см. У порівнянні з рослинами із закритою кореневою системою (у контейнерах), приріст рослин відкритого ґрунту був більшим майже на 10 см і складав $27,1 \pm 3,2$ см при діаметрі проекції крони – $14,0 \pm 1,8$ см. Показники приросту контрольних рослин відкритого ґрунту склали $15,6 \pm 1,0$ см при діаметрі проекції крони – $8,1 \pm 0,9$ см.

За нашими спостереженнями у подальшому, кращі показники росту і розвитку рослин *Z. jujuba* отримано при комбінуванні контейнерного вирощування сіянцив у закритому ґрунті з подальшим їх дорощуванням у

відкритому ґрунті. У 2019 році сіянці *Z. jujuba* були висаджені на постійні місця зростання.

Щорічний приріст *Z. jujuba* в умовах ботанічного розсаднику Дослідної станції лікарських рослин складав біля $25,6 \pm 1,1$ см. На початок 2025 р. висота рослин варіювала у межах 146-228 см, діаметр проекції крон – 133-158 см.

Станом на жовтень 2025 року висота одновікових рослин *Z. jujuba* варіювала в межах від 147 см до 334 см при діаметрі проекції крон від 41 см до 232 см. Приріст поточного року залежав від розвитку рослин. На розвинутих рослинах, заввишки 210-334 см, спостерігались максимальні розміри приросту центральних скелетних гілок, що складали 30-53 см, а діаметри гілок річного приросту дорівнював 6-8 мм, на бічних гілках приріст дорівнював 12-23 см при діаметрі 2-3 мм. У рослин, що мали висоту 147-187 см, приріст центральних скелетних гілок складав 14-25 см, їх діаметр дорівнював 4-5 мм, а приріст бічних гілок був завдовжки 8-16 см при діаметрі 2-3 мм. У рослин *Z. jujuba*, що мали незначні показники приросту поточного року спостерігалось недозрівання верхівок та незадерев'янілий світло-жовтий колір пагонів. В умовах розсаднику, за зимових низьких температур, такі пагони або частини пагонів ушкоджуються морозами і повністю, або частково відмирають.

Генеративна фаза розвитку у молодих особин *Z. jujuba* спостерігалася починаючи з 6 років. У 2022-2023 роках рослини вперше зацвіли, а зав'язування плодів і плодоношення вперше зафіксовано у 2024 році, коли кількість плодів на одному куці складала $24 \pm 1,7$ шт. За розмірами плоди були завдовжки 14-17 мм, завширшки 8-11 мм, за смаком – солодкі та кисло-солодкі, з невеликим в'яжучим присмаком.

У 2025 році спостерігається більш інтенсивне плодоношення *Z. jujuba*. Кількість плодів на рослинах варіювала від 24 до 182 шт. Плоди різних за розвитком зразків відрізнялись за розмірами та формою. Так, на рослинах, заввишки до 173 см, зібрано плоди округлої форми, завширшки $12,3 \pm 0,5$ мм і завдовжки $13,6 \pm 0,5$ мм. Вага таких плодів складала $1,04 \pm 0,04$ г. На рослинах висотою понад 200 см, плоди яких мали більш видовжену грушеподібну форму, за середніми розмірами були завширшки $16,2 \pm 0,7$ мм і $21,2 \pm 0,9$ мм завдовжки. Вага одного плоду складала $2,71 \pm 0,11$ г. Плоди мали і відмінні присмаки.

Таким чином, вивчення особливостей деревних субтропічних плодових культур з лікарськими властивостями в умовах кліматичних змін може бути перспективним напрямом дендрологічних досліджень. Отримання нових даних з біології цих видів сприяє поповненню видового складу колекцій цінними і оригінальними декоративними та екзотичними багаторічниками для умов Лівобережного Придніпров'я та збагачує асортимент сировини для виробництва лікарських і профілактичних засобів.

Бібліографія:

1. Казас А.Н. та ін. Субтропические плодовые и орехоплодные культуры: научно-справочное издание. Симферополь: ИТ Ариал, 2012. 304 с.
2. Карнатовская М. Ю. Биологические особенности роста и развития зизифуса в степной зоне юга Украины. Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования: Материалы I Международной научной конференции (10-12 сентября 2013 р.): Киев: Книгоноша, 2013. С. 258-259.
3. Клименко С. В., Григорьева О. В., Онищук Л. Н. Биоморфологические особенности зизифуса (*Zizyphus jujuba* Mill.) в условиях интродукции в Лесостепи Украины. Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования: Материалы I Международной научной конференции (10-12 сентября 2013 р.): Киев: Книгоноша, 2013. С. 195–199.

Федько Л.А.,
Шевченко Т.Л., кандидат с.-г. наук
Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН, с. Березоточа, лубенський район,
Полтавська область, Україна

ОЦІНКА ЗРАЗКІВ РОДУ *ARTEMISIA* L. ЗА СЕЗОННИМ РИТМОМ РОЗВИТКУ

Ключові слова: зразки роду Полин, сезонний ритм розвитку, фенологічні фази

Рід *Artemisia* нараховує у світовій флорі близько 500 видів. Серед видів роду, які культивуються в країнах Європи і займають значні площі – *Artemisia absinthium* L., *Artemisia vulgaris* L., *Artemisia dracunculus* L. та інші. У флорі України рід Полин нараховує більше 30 видів, де єдиним офіційним видом є полин гіркий (*Artemisia absinthium* L.), який входить до Державної Фармакопеї України та Європейської Фармакопеї [1, 2].

Аналіз наукових першоджерел вказує, що види роду *Artemisia* широко поширені у флорі України, містять різноманітні БАР і здавна використовуються у народній медицині, харчовій та парфумерній промисловості, виявляють різноманітну фармакотерапевтичну дію. Хімічний склад рослин вивчено несистематично, відсутні комплексні дослідження БАР більшості видів роду Полин флори України [3-6].

Встановлення оптимальних умов для росту, розвитку та накопичення БАР, є одним з пріоритетних напрямів біологічної науки, зокрема інтродукційних досліджень, а фармакогностичні дослідження, вивчення антибактеріальних та токсичних властивостей представників роду *Artemisia* флори України є актуальним завданням сучасної фармацевтичної науки.

Об'єктом досліджень при проведенні оцінки колекції роду *Artemisia* стали 11 зразків 6 видів: *Artemisia absinthium* L., *Artemisia vulgaris* L., *Artemisia annua* L., *Artemisia abrotanum* L., *Artemisia dracunculus* L. та *Artemisia austriacum* Jacq. Найвні зразки одного виду в ботанічному відношенні не відрізнялися.

Для виявлення рівня адаптації зразків полину до несприятливих умов довкілля та стресових умов культивування, а також для з'ясування можливості вирощування їх в нових умовах вивчали сезонний ритм розвитку рослин. Під час досліджень проведено вимірювання лінійних розмірів зразків колекції роду *Artemisia* у різні фази розвитку рослин: відростання, початку бутонізації та уповільнення і припинення росту і розвитку.

Так, фаза відростання для рослин *A. abrotanum* починалася з II дек. квітня, висота рослин 1-го зразку дорівнювала $44,9 \pm 0,4$ см, діаметр куща – $38,7 \pm 0,4$ см, у II дек. травня становила $48,4 \pm 0,5$ см, діаметр куща – $43,8 \pm 0,4$ см. У 2-го зразку *A. abrotanum* висота рослин на початку вегетації дорівнювала $33,5 \pm 0,5$ см, діаметр куща – $24,5 \pm 0,3$ см, у II дек. травня становила відповідно $36,7 \pm 0,3$ см та $29,32 \pm 0,4$ см. Фаза відростання у рослин зразку *A. dracunculus* починалася з II дек. квітня, де середня висота рослин на початок вегетації становила $47,5 \pm 0,4$ см, діаметр куща – $29,7 \pm 0,3$ см. У II дек. травня висота рослин становила $50,5 \pm 0,5$ см, діаметр куща – $28,7 \pm 0,3$ см. У зразку *A. absinthium* фаза відростання починалася у I-й декаді квітня, середня висота рослин на цей період складала $4,5 \pm 0,2$ см, враховуючи те, що минулорічні стебла рослини під зиму відмирили, а діаметр куща дорівнював $9,8 \pm 0,3$ см. У II дек. травня висота рослин становила $52,7 \pm 0,5$ см, діаметр куща – $16,8 \pm 0,3$ см. Фаза відростання у рослин зразку *A. vulgaris* починалася у I-й декаді квітня на висоті кореневої шийки, так як вегетативні органи рослини під зиму відмирили. Станом на II дек. травня рослини були заввишки $75,6 \pm 0,6$ см, діаметр

куща дорівнював $15,2 \pm 0,3$ см. У зразку *A. austriacum* фаза відростання починалася у II-й декаді квітня. У II дек. травня висота рослин дорівнює $15,4 \pm 0,3$ см.

Середня висота рослин *A. annua* залежала від строків висіву. Так, станом на II дек. травня висота рослин 1-го зразку (висів 12.03) складала $2,5 \pm 0,1$ см; 2-го зразку – $5,2 \pm 0,2$ см (підзимовий самосів 2019 р.); 4-го зразку – $1,6 \pm 0,2$ см (висів 12.03). Період початку бутонізації припадає на II декаду червня, різні види доволі сильно варіювали за висотою і діаметром куща. Так, середня висота рослин *A. abrotanum* 1-го зразку становила $52,0 \pm 0,5$ см, діаметр куща – $49,4 \pm 0,4$ см, у 2-го зразку відповідно $40,5 \pm 0,3$ см та $33,2 \pm 0,4$ см. Середня висота зразку *A. dracunculus* становила $80,5 \pm 0,4$ см, діаметр куща – $34,5 \pm 0,3$ см, у рослин 2-го року вегетації (отриманих шляхом поділу куща) – середня висота складає $31,5 \pm 0,3$ см, діаметр куща $24,8 \pm 0,3$ см. У зразків *A. absinthium* середня висота складала $88,3 \pm 0,4$ см, діаметр кущів $18,5 \pm 0,3$ см. Середня висота зразку *A. vulgaris* складає $97,6 \pm 0,4$ см, кущі діаметром $17,4 \pm 0,2$ см. У зразка *A. austriacum* середня висота складає $29,4 \pm 0,2$ см, кущі діаметром $6,8 \pm 0,2$ см. Середня висота рослин *A. annua* станом на 15.06. у 1-го зразку складала $12,7 \pm 0,2$ см при діаметрі куща $7,4 \pm 0,2$ см; 2-го зразку – $8,7 \pm 0,2$ см, діаметром кущів $5,8 \pm 0,2$ см; 4-го зразку – $8,3 \pm 0,2$ см, кущі діаметром $6,8 \pm 0,2$ см. При цьому, у зразків № 1 і № 2 спостерігаються поодинокі екземпляри рослин заввишки 45-57 см, які переходять у стадію бутонізації. Масове цвітіння досліджуваних зразків колекції спостерігалось протягом липня – серпня. Найдовший період масового цвітіння відмічено у рослин *A. annua* – 58 діб, найкоротший – у рослин *A. austriacum* – 34 доби.

З III декади серпня у рослин роду *Artemisia* спостерігається уповільнення і припинення росту і розвитку. Проведені біометричні заміри показали, що середня висота рослин *A. abrotanum* на цей час у 1-го зразку становить $63,0 \pm 0,4$ см, діаметр куща – $52,2 \pm 0,5$ см, у 2-го зразку відповідно $46,5 \pm 0,4$ см та $35,8 \pm 0,3$ см. Середня висота зразку *A. dracunculus* у III декаді серпня становить $86,5 \pm 0,4$ см, діаметр куща – $38,8 \pm 0,3$ см, у рослин 2-го року вегетації (отриманих шляхом поділу куща) – середня висота складає $33,8 \pm 0,4$ см, діаметр куща $26,2 \pm 0,3$ см. У зразків *A. absinthium* середня висота складає $130,5 \pm 0,7$ см, діаметр кущів $26,8 \pm 0,4$ см. Середня висота зразку *A. vulgaris* складає $111,2 \pm 0,6$ см, кущі діаметром $26,8 \pm 0,4$ см. У зразка *A. austriacum* середня висота складає $46,5 \pm 0,4$ см, кущі діаметром $7,4 \pm 0,2$ см. Середня висота рослин *A. annua* станом у 1-го зразку складала $97,8 \pm 0,5$ см, діаметр кущів $33,9 \pm 0,4$ см; 2-го зразку $98,7 \pm 0,5$ см, діаметр кущів $35,2 \pm 0,4$ см; 4-го зразку $83,8 \pm 0,4$ см, діаметр кущів $28,6 \pm 0,4$ см.

Таким чином, проведені вимірювання біометричних показників зразків колекції роду *Artemisia* показали, що рослини одного роду мають різні особливості сезонного розвитку та біометричні показники. Найбільш інтенсивним ростом з червня по серпень вирізняються *A. annua* та *A. absinthium*, рівномірністю відзначається ріст таких видів як: *A. abrotanum*, *A. absinthium* та *A. austriacum*.

Спостереження зимостійкості зразків роду *Artemisia* відкритого ґрунту показали, що незначне підмерзання (до 0,5 см) спостерігалось на верхівкових пагонах у *A. dracunculus*, при цьому зразки *A. abrotanum* не зазнали пошкоджень морозом, тому були придатні для подальшого використання. Загальний стан перезимівлі всіх багаторічних зразків був задовільний.

Отже, мобілізований колекційний матеріал дає можливість продовжити вивчення представників роду *Artemisia*, та виявити нові перспективні і придатні для культивування зразки з високими показниками вмісту біологічно-активних речовин (БАР) та використовувати сформовану колекцію для подальшої наукової і практичної роботи.

Бібліографія

1. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». 1-е вид. Харків: РІРЕГ, 2001. Доповнення 1. 2004. 520 с.
2. Мінарченко В. М. Лікарські судинні рослини України : медичне та ресурсне значення. К.: Фітосоціоцентр, 2005. 324 с.
3. Лушпа В. І. Полин однорічний (*Artemisia annua* L.) – унікальна лікарська рослина світової медицини. / В.І. Лушпа, А.А. Медведєв, Т.М. Медведєва. Київ: Фітотерапія. Часопис № 1, 2013. С. 67-72
4. Іващенко І.В., Рахметов Д.Б., Іващенко О.А. Антимікробна активність етанольного екстракту *Artemisia abrotanum* L. (Asteraceae) за умов інтродукції в Поліссі України. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія.* 2014 Вип. 21, №1112, С.97-105.
5. Барановський В. А. Екологічний атлас України. К. : Географіка, 2000. 41 с.
6. Хараим Н.Н. Пряно-ароматические растения рода *Artemisia* L. *Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия».* 2007. Т.20 (59), №4. С. 109–114.

Oksana Shymanska¹

Olena Vergun¹

Judita Lidiková²

Dzhamal Rakhmetov¹

¹M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine

²Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak Republic

SELECTED PLANT CHARACTERISTICS OF *PHACELIA* JUSS. SPECIES IN THE FLOWERING STAGE

Keywords: phacelia, inflorescences, morphometry

The search for new raw materials that could be used as multifunctional plant raw materials is still one of the most important tasks of modern biological science. One of the interesting and potentially useful objects of study in plant cultivation is the representatives of the genus *Phacelia* Benth., among which the most studied is *Ph. tanacetifolia*, which is a well-known annual plant. The plant extracts are rich in antioxidants and a high polyphenol content (Stanek et al., 2019). Representatives of this genus are well-known as honey plants (Żarczinski et al., 2025); however, there is uncertainty about their use in some regions. On average, the honey potential, for example, in Greece was 52.9 kg/ha (Petanidou, 2003). Research has been conducted on the use of these plants for feeding domestic livestock (Kälber et al., 2011). *Phacelia* is attractive to pollinators of *Apis* L., *Bombus* Latr., and *Coccinella* L. species during the flowering period (Círlig et al., 2023). The use of *Phacelia* as a cover crop in agronomy practice can improve the soil condition (Lalewicz et al., 2024).

The investigated species of the *Phacelia* genus are native to the USA, namely, Arizona and California. In addition, *Ph. campanularia* that growth in desert areas and *Ph. viscida* in the hills and mountains of California. Thus, this study aimed to study basic morphometric parameters of four *Phacelia* species in conditions of Ukraine that can be used for further breeding work.

Plants of *Phacelia campanularia* A. Gray, *Ph. congesta* Hook., *Ph. tanacetifolia* Benth., and *Ph. viscida* (Benth. ex Lindl.) Torr. from the experimental collection of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences were observed in this study. The following morphometric parameters in the flowering period were measured (in cm): plant height, leaf length, leaf width, root length, stem diameter, inflorescence length, inflorescence width, flower length, flower width, and stamen length.

As shown in Figure 1, the plant height was 25.0–90.3 cm, leaf length of 9.03–13 cm, leaf weight of 6.29–9.25 cm, root length of 6.73–9.7 cm, and stem diameter of 0.53–1.11 cm, depending on plant species.

Plants of *Phacelia* are ecologically plastic crops concerning soil conditions; however, in poor and average soils, the *Ph. tanacetifolia* plant height can be 20–80 cm, but in soils with good watering and nutrients, this parameter can reach 115–120 cm (Żarczinski et al., 2025). In our study, the plant height achieved a maximal value of 90.3 cm for the same species.

Figure 1. Selected morphometrical parameters of *Phacelia* Juss. species in the flowering stage (cm). Note: PH – plant height, LL – leaf length, LW – leaf width, RL – root length, SD – stem diameter.

The variability of morphometric parameters is represented in Figure 2. The highest variability of leaf length was found for *Ph. viscida*, leaf and inflorescence width, root length for *Ph. congesta*, inflorescence length for *Ph. tanacetifolia*, and stem diameter for *Ph. campanularia*.

Figure 2. The variability of morphometrical features, %. Note: PH – plant height, LL – leaf length, LW – leaf width, RL – root length, SD – stem diameter.

A very strong correlation was found between plant height and root length ($r = 0.982$), flower length and flower width ($r = 0.978$), leaf width and plant height ($r = 0.970$), inflorescence length and flower length ($r = 0.908$), leaf width and root length ($r = 0.907$), and inflorescence length and flower width ($r = 0.802$).

The inflorescence is dense with two to four branches, and flowers open sequentially on one side, leading to the formation of a curling or curved shape. The five sepals are densely hairy, and the blue or purplish bell-shaped flowers have a fused corolla with five anthers (Żarczinski et al., 2025). The colour of the corolla was cobalt-blue (*Ph. campanularia*), blue-purple (*Ph. congesta*), purple-blue (*Ph. tanacetifolia*), and pale purple to blue (*Ph. viscida*). The study of the flower and inflorescence morphometrical parameters showed that the longest inflorescence and flower was found for *Ph. viscida*, the widest inflorescence for *Ph. tanacetifolia*, the widest flower and longest stamen for *Ph. campanularia* (Figure 3).

Figure 3. Selected flower and inflorescence morphometrical parameters of *Phacelia* Juss. species in the flowering stage (cm). Note: IL – inflorescence length, IW – inflorescence width, FL – flower length, FW – flower width, SL – stamen length.

Thus, this study includes the morphometric parameters of four species of the *Phacelia* genus that differed in the selected features in the M.M. Gryshko National Botanical Garden of NAS of Ukraine. A very strong correlation was found between plant height and root length, flower length and flower width, leaf width and plant height, inflorescence length and flower length, leaf width and root length. The obtained results will be useful for the deep morphobiological peculiarities and further breeding work with these species.

References:

1. Cîrlig, N., Țiței, V., and E. Iurcu-Strastary, 2023. Morphological features and the significance of the species *Phacelia tanacetifolia* Benth. as a honey plant. *Lucrări Științifice, Serie Agronomie*, 66(1), pp. 55-60.
2. Kälber, T., Meier, J.S., Kreuzer, M., and F. Leiber, 2011. Flowering catch crops used as forage plants for dairy cows: influence of fatty acids and tocopherols in milk. *Journal of Dairy Science*, 94, pp. 1477-1494.
3. Lalewicz, P., Domagala-Swiatkiewicz, I., and P. Siwek, 2024. *Phacelia* and buckwheat cover crops' effects on soil quality on organic vegetable production in a high tunnel system. *Agronomy*, 14, 1614. <https://doi.org/10.3390/agronomy14081614>
4. Petanidou, T. 2003. Introducing plants for bee-keeping at any cost? – Assessment of *Phacelia tanacetifolia* as nectar source plant under xeric Mediterranean conditions. *Plant System Evolution*, 238, pp. 155-168. <https://doi.org/10.1007/s00606-002-0278-x>
5. Stanek, N., Teper, D., Kafarski, P., and I. Jasicka-Misiak, 2019. Authentication of phacelia honey (*Phacelia tanacetifolia*) based on a combination of HPLC and HPTLC analyses as well as spectrophotometric measurements. *LWT*, 107, pp. 199-207. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.03.009>
6. Zarczyński, P.J., Mackiewicz-Walec, E., Krzebietke, S.J., Sienkiewicz, S., and K. Zarczyńska, 2025. *Phacelia tanacetifolia* Benth. as a multifunctional plant: support for pollinators and sustainable agricultural practices. *Agronomy*, 15, 1843. <https://doi.org/10.3390/agronomy15081843>

Oksana Shymanska¹
Olena Vergun¹
Yeva Prymachenko²
Liudmyla Svydenko³
Dzhamal Rakhmetov¹

¹M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine

²Separated Structural Subdivision «Nemishaevo Professional College of NUBiP of Ukraine», Nemishaevo, Ukraine

³Institute of Climate Smart Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Odesa, Ukraine

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF *NIGELLA* SPP. IN THE FLOWERING STAGE

Keywords: cumin, blossoming, morphometry

Nigella L. genus relates to Ranunculaceae and includes the well-known medicinal, culinary, and ornamental plants. They are native to the Eastern Mediterranean area, North Africa, South-East Asia, and the Indian subcontinent, and also have a long history of cultivation in the Ethiopian region, but are cultivated in many countries. The most studied species from this genus is *N. sativa* L., which is known as a valuable pharmacological plant raw material (Salehi et al., 2021). Plants of *N. sativa* are used in the treatment of numerous diseases, such as skin diseases, jaundice, gastrointestinal problems, anorexia, conjunctivitis, dyspepsia, rheumatism, diabetes, hypertension, fever, influenza, and eczema (Singh and Sharma, 2020). *N. sativa* seeds are effective in the treatment of cardiovascular diseases, neurological disorders, cancer, and metabolic syndrome (Alberts et al., 2024). Taking into account the fact that for other species, there is less information, we consider it expedient to study and compare more species of this genus.

This study aimed to compare four species of the *Nigella* genus for further deep investigations and breeding work.

Nigella damascena L., *N. damascena* L. f. *duplex*, *N. orientalis* L., and *N. sativa* L. were investigated in this study. Plants were sown in the experimental plots of the Department of Cultural Flora of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. The following measurements in the flowering stage were conducted in cm: plant height, leaf length, leaf width, root length, and stem diameter. The number of leaves per shoot and per plant was counted.

The plant height in the flowering period was 32.55–47.01 cm, leaf number per shoot of 11.02–13.80 pcs, stem diameter of 2.11–5.27 cm, root length of 8.72–13.1 cm, leaf length of 7.01–9.58 cm, leaf width of 2.59–6.71 cm, and leaf number per plant of 25.03–74.6 pcs depending on plant species (Figure 1).

Figure 1. Selected morphometrical parameters of *Nigella* L. species in the flowering stage (cm). Note: PH – plant height, LL – leaf length, LW – leaf width, RL – root length, SD – stem diameter; LNS – leaf number per shoot, LNP – leaf number per plant.

The variability of investigated morphometrical parameters is presented in Figure 2. The plant height variability was 4.6–14.34 %, leaf number per shoot of 7.48–15.96 %, seed diameter of 5.14–27.94 %, root length of 6.68–16.78 %, leaf length of 5.3–11.64 %, leaf width of 5.57–12.0 %, leaf number per plant of 4.15–14.61 %, flower length of 6.21–9.69 %, flower width of 3.84–9.14 %, flower diameter of 5.22–31.06 %, fruit diameter of 2.26–6.85 %, and fruit length of 5.29–12.02 %, depending on species. The highest variability of selected morphometric parameters (stem diameter – 27.94 % and fruit diameter – 31.06 %) was detected for *N. damascena*, and the lowest for *N. sativa* (fruit diameter – 2.26 %).

Figure 2. The variability of morphometrical features, %. Note: PH – plant height, LL – leaf length, LW – leaf width, RL – root length, SD – stem diameter, FL – flower length, FW – flower width, FD – flower diameter, FRD – fruit diameter, FRL – fruit length; LNS – leaf number per shoot, LNP – leaf number per plant.

The corolla colour of representatives of the *Nigella* genus is white, yellow, blue, or pink. The flower length of investigated plants was 1.62–2.64 cm, the flower width of

2.59–4.01 cm, the flower diameter of 1.75–3.97 cm, the fruit diameter of 1.44–2.05 cm, and the fruit length of 3.24–5.29 cm, depending on plant species (Figure 3).

Figure 3. Selected flower and inflorescence morphometrical parameters of *Nigella* L. species in the flowering stage (cm). Note: FL – flower length, FW – flower width, FD – flower diameter, FRD – fruit diameter, FRL – fruit length.

Despite the fact that the greatest value of *Nigella* plants is oil, research into the morphological and morphometric features of plants for further breeding work is also relevant. We found that fruit diameter (*N. sativa*) was at least a variable morphometric parameter in our study. These results will be useful in further research, taking into account a wider range of morphological characteristics for breeding work.

References

1. Alberts, A., Moldoveanu, E.-T., Niculescu, A.-G., and A.M. Grumezescu, A.M., 2024. *Nigella sativa*: a comprehensive review of its therapeutic potential, pharmacological properties, and clinical applications. *Molecular Sciences*, 25, 13410. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms252413410>
2. Salehi, B., Quispe, C., and M. Imran, 2021. *Nigella* plants – traditional uses, bioactive phytoconstituents, preclinical and clinical studies. *Frontiers in Pharmacology*, 12, 625386. DOI: <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.625386>
3. Singh, B., and R.A. Sharma, 2020. *Nigella* species. In *Secondary Metabolites of Medicinal Plants: Ethnopharmacological Properties, Biological Activity and Production Strategies*. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, pp. 2-59. ISBN:9783527347322 DOI: <https://doi.org/10.1002/9783527825578.c02-59>

РОЗДІЛ 2

**Фітохімія, фармація й фармакологія
лікарської сировини та його переробка**

PART 2

**Phytochemistry, pharmacy and pharmacology of
medicinal raw materials and its processing**

Esther Nimakoa Asante¹, Eva Ivanišová^{1,2*}

¹Institute of Food Sciences, Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA), Slovak republic

²Food Incubator in SUA Nitra s.r.o., AgroBioTech Research Centre, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak republic

EXPLORING THE ANTIOXIDANT POTENTIAL OF SELECTED EDIBLE FLOWERS

Keywords: antioxidant activity, polyphenols, flavonoids, phenolic acids

Edible flowers are increasingly recognized as promising sources of bioactive compounds with nutritional and medicinal potential—largely due to their high concentrations of phenolic compounds, flavonoids, phenolic acids, and associated antioxidant activity. Phenolic-rich extracts have demonstrated strong free-radical scavenging and reducing capacities in various species (Pires et al., 2018; Jakubczyk et al., 2021; Śmiechowska et al., 2021). This study evaluates the antioxidant activity, total polyphenol content (TPC), total flavonoids (TFC), and total phenolic acids (TPA) of five edible flower species: *Pelargonium zonale* L., *Tagetes erecta* L., *Viola tricolor* L., *Jasminum sambac* L., and *Clitoria ternatea* L.

The flowers were harvested under standardized conditions, dried, and extracted using a solvent system (e.g., methanol–water) appropriate for phenolic extraction, as commonly applied in similar studies (Pereira et al., 2018; Sze et al., 2019). Antioxidant activity was determined via the Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) assay (expressed as mg TEAC/g dry weight). Total polyphenol content was measured using the Folin–Ciocalteu method and expressed as mg gallic acid equivalent (GAE)/g dry weight; total flavonoids were quantified as mg quercetin equivalent (QE)/g; total phenolic acids as mg caffeic acid equivalent (CAE)/g.

The results reveal significant inter-species variation in phytochemical profiles. *Clitoria ternatea* exhibited the highest TPC (234.81 mg GAE/g), followed by *Viola tricolor* (232.03 mg GAE/g) and *Jasminum sambac* (230.08 mg GAE/g). *Pelargonium zonale* showed a moderate TPC of 87.86 mg GAE/g, while *Tagetes erecta* recorded the lowest (48.00 mg GAE/g). Regarding TFC, *Tagetes erecta* had the highest concentration (86.26 mg QE/g), whereas *Pelargonium zonale* exhibited the lowest (20.25 mg QE/g). For TPA, *Tagetes erecta* again led with 22.80 mg CAE/g, and *Clitoria ternatea* was the lowest (3.12 mg CAE/g). Antioxidant activity (mg TEAC/g) was greatest in *Pelargonium zonale* (37.15 mg TEAC/g), followed by *Tagetes erecta* (34.45 mg TEAC/g), whereas *Viola tricolor* had the lowest (16.47 mg TEAC/g). A statistically significant positive correlation was observed between antioxidant activity and TPC ($r > 0.7$), underscoring the pivotal role of phenolic compounds in free-radical scavenging capacity, consistent with prior findings (Pires et al., 2018).

These findings underscore the potential of edible flowers as valuable natural sources of antioxidants, supporting their possible application in functional foods, nutraceuticals, and phytopharmaceutical formulations. However, further investigation is warranted into additional aspects including: (1) the detailed phenolic compound profiles (via HPLC/LC–MS) to identify individual bioactive constituents and their relative contribution to antioxidant activity; (2) the *in vitro* bioaccessibility and bioavailability of the phenolics under simulated gastrointestinal conditions—prior studies have shown significant degradation and transformation of phenolics during digestion (Huang et al., 2020); (3) the mechanisms of action in biological systems (e.g., anti-inflammatory effects, antioxidative enzyme up-regulation, modulation of Nrf2–ARE pathways); and (4) *in vivo* human studies to evaluate safety, bioefficacy, and optimal dosage. The present study thus contributes to the growing body of evidence that edible flowers hold

significant promise for nutritional and therapeutic applications (Jakubczyk et al., 2021; Śmiechowska et al., 2021).

Acknowledgement: Work was supported by project APVV SK-PL-23-0001 Edible insects and mushrooms as perspective alternative sources for food industry.

References:

1. Jakubczyk, K., Łukomska, A., Gutowska, I., Kochman, J., Janił, J., Janda, K. 2021. Edible Flowers Extracts as a Source of Bioactive Compounds with Antioxidant Properties – *In Vitro* Studies. *Applied Sciences*, 11(5), 2120. <https://doi.org/10.3390/app11052120>
2. Śmiechowska, M., Dmowski, P., & Skowierzak, Ł. 2021. Edible Flowers Antioxidant Properties and Polyphenols Content Reflect Their Applicability for Household and Craft Tincture Production. *Applied Sciences*, 11(21), 10095. <https://doi.org/10.3390/app112110095>
3. Pires, T. C. S. P., Dias, M. I., Barros, L., Calhelha, R. C., Alves, M. J., Oliveira, M. B. P. P., Santos-Buelga, C., Ferreira, I. C. F. R. 2018. Edible Flowers as Sources of Phenolic Compounds with Bioactive Potential. *Food Research International*, 105, pp. 580–588. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.11.014>

Бензель І.Л., кандидат фарм. наук
ДНП “Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького”,
Львів, Україна

ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ НАГРОМАДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ГЕРАНІ БОЛОТНІЙ

Ключові слова: герань болотна, динаміка нагромадження, трава, кореневища, дубильні речовини, флавоноїди, гідроксикоричні кислоти, фенольні сполуки.

На сьогодні важливе місце в профілактиці та лікуванні численних захворювань посідають лікарські препарати рослинного походження, кількість яких постійно зростає. Одним із видів, що широко розповсюджений на території України та здавна використовується в народній медицині для приготування в'яжучих, протизапальних та антибактеріальних засобів є герань болотна (*Geranium palustre*) родини геранієві (*Geraniaceae*). Також, нами встановлені її виражені інтерфероніндукуючі та протимікробні властивості. Серед діючих речовин в рослинній сировині найбільшим вмістом характеризуються сполуки фенольної природи, а саме дубильні речовини, флавоноїди та гідроксикоричні кислоти [1-3].

Відомо, що умови зовнішнього середовища активно впливають на обмінні процеси рослини, тобто можуть суттєво змінювати біосинтез та нагромадження в них тих або інших генетично обумовлених хімічних сполук. З огляду на це, метою нашої роботи було вивчити закономірності сезонного нагромадження біологічно активних речовин (БАР) в надземних та підземних органах герані болотної в залежності від погодних та ґрунтово-кліматичних умов західного регіону України.

Дослідження герані болотної проводили протягом двох вегетаційних сезонів 2023- 2024 років. Надземні та підземні частини рослини заготовляли у Волинській області (околиці м. Володимир-Волинський) під час фенофаз активного росту, бутонізації, початку та масового цвітіння, плодоношення та закінчення вегетації.

Сировину висушували, подрібнювали і досліджували на вміст діючих речовин. Кількісне визначення флавоноїдів [4], гідроксикоричних кислот [5] і суми фенольних сполук [7] проводили спектрофотометричними методами, вміст дубильних речовин [6] встановлювали за допомогою титриметричного методу. Визначення вмісту вищезгаданих речовин проводили в п'ятикратній повторності із наступною статистичною обробкою отриманих результатів [8].

Результати досліджень та їх обговорення. Динаміка нагромадження БАР в траві та кореневищах герані болотної наведена в таблиці 1. Експериментальні дані свідчать, що кількісний вміст дубильних речовин у траві герані протягом вегетаційного періоду коливається в межах від 6 до 16% і досягає свого максимуму в період масового цвітіння (в середньому 15,67%). В кореневищі він є значно вищим (9-23%) і в фазу завершення вегетації досягає 22,87% (2023 рік). Кількість флавоноїдів є незначною і становить 0,42-1,19%, максимальний їх вміст виявлений в період активного росту (в середньому 1,00 %), також, другий максимум спостерігається на початку цвітіння рослини (в середньому 0,94%). Вміст гідроксикоричних кислот залишається відносно стабільним протягом усього вегетаційного періоду (1-2%) і лише наприкінці вегетації відбувається його значне зниження у траві (до 0,86%) і збільшення в кореневищах (до 2,14%).

Динаміка нагромадження поліфенольних сполук є подібною до такої дубильних речовин. Максимуми спостерігаються у траві в період масового цвітіння (16,40%-17,12%), в кореневищі – під час завершення вегетації (33,56%-

33,56%). Найменша кількість діючих речовин була виявлена у траві герані болотної, зібраній наприкінці вегетації рослини у вересні–жовтні. Неприятливими періодами для заготівлі кореневищ герані є початок активного росту та бутонізація.

Таблиця 1

Динаміка нагромадження БАР в герані болотній в різні фази вегетації

Фенофаза розвитку	Дата збору сировини	Рослинна сировина	Вміст діючих речовин у сировині, % (середнє з 5 визначень)			
			Дубильних речовин	Суми флавоноїдів	Гідрокси-коричнік кислот	Суми поліфенольних сполук
2023 рік						
Активний ріст	28.04	трава	10,34	0,87	1,95	10,79
		кореневища	14,03	-	1,09	17,10
Бутонізація	18.05	трава	12,33	0,54	2,27	13,47
		кореневища	9,15	-	1,41	14,34
Початок цвітіння	02.06	трава	14,98	0,69	2,14	15,82
		кореневища	15,18	-	1,62	20,12
Масове цвітіння	29.06	трава	15,83	0,63	2,09	16,40
		кореневища	22,18	-	1,59	24,35
Плодоношення	21.08	трава	11,86	0,48	1,62	12,39
		кореневища	21,33	-	1,68	26,73
Завершення вегетації	30.09	трава	9,27	0,45	0,86	9,67
		кореневища	22,87	-	2,14	33,56
2024 рік						
Активний ріст	02.05	трава	9,02	1,13	1,56	10,84
		кореневища	15,82	-	0,97	18,39
Бутонізація	23.05	трава	11,92	0,98	1,57	12,52
		кореневища	13,47	-	1,64	16,87
Початок цвітіння	04.06	трава	15,16	1,19	2,07	19,48
		кореневища	16,83	-	1,79	20,84
Масове цвітіння	29.06	трава	15,69	0,96	1,98	17,12
		кореневища	20,14	-	1,62	26,92
Плодоношення	24.08	трава	10,18	0,54	1,71	14,53
		кореневища	20,12	-	1,55	27,13
Завершення вегетації	30.09	трава	6,75	0,42	0,92	10,61
		кореневища	21,57	-	2,01	30,52

На основі проведених досліджень можна стверджувати, що герань болотна західного регіону України є перспективною для подальших досліджень, а трава та кореневища вказаного виду можуть бути використані в якості рослинної сировини для створення лікарських засобів. Траву цієї рослини найкраще збирати протягом цвітіння, а для кореневищ оптимальним періодом заготівлі є завершення вегетації та відмирання надземної частини.

Бібліографія

1. Фітотерапія в епоху глобальних викликів: труднощі, перспективи, шляхи подолання (огляд літератури) / В.Васюк, О.Микитюк, О.Пішак [та ін.] // Фітотерапія. Часопис. - 2025. - № 2. - С. 54–63.

2. Graça V. C. Bioactivity of the Geranium Genus: A Comprehensive Review / V. C. Graça, I. C. Ferreira, P. F. Santos // *Current Pharmaceutical Design*. – 2020. - Vol. 26, № 16. – P. 1838-1865.
3. Патент 76238 Україна, МПК А61К 36/00. Спосіб одержання ліофілізованого фітоекстракту кореневищ герані болотної з інтерфероніндукуючою активністю / І. Л. Бензель, Р.М. Федін, Л. В. Бензель. - № u201207665; заяв. 22.06.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24. – 4 с.
4. Лукіна І. А. Кількісне визначення флавоноїдів у траві гірчака печечуйного / І. А. Лукіна, О. В. Мазулін, Г. В. Мазулін // *Фітотерапія. Часопис*. – 2016. – №2. – С. 52-54.
5. Онишків О.І. Розробка методик стандартизації таблеток з екстрактом кори осики / О. І. Онишків, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // *ScienceRise*. - 2016. - № 3/4(20). – С. 23-29.
6. Бензель І.Л. Стандартизація лікарської рослинної сировини бадану товстолистого / І.Л. Бензель // *Acta Medica Leopoliensia*. – 2007. – Т. XIII, № 3. – С. 76-80.
7. Мазулін О. В. Дослідження вмісту дубильних речовин у траві видів роду будяк (*Carduus L.*) / О. В. Мазулін, Т. І. Баланчук, Г. В. Мазулін // *Збірник наукових праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика*. - Київ, 2017. - N 28. - С. 79-86.
8. Державна фармакопея України / Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РИРЕГ, 2001. – Доповнення 1. – 2004. – 520с.

Bernadetta Bienia
Paulina Minasyan
Paulina Jędrzejewska
Angelika Uram-Dudek
State University of Applied Sciences in Krosno, Department of Herbal Science, Krosno

NARROW-LEAVED LAVENDER AS A MEDICINAL PLANT – ITS IMPACT ON PHYSICAL AND MENTAL HEALTH

Keywords: *Lavandula angustifolia*, phytotherapy, health-promoting properties, aromatherapy

Introduction. Narrow-leaved lavender belongs to the Lamiaceae family and has long been used in traditional phytotherapy due to its aromatic and medicinal properties. This plant contains, among other things, essential oil, phenolic compounds and other bioactive ingredients that are attracting the attention of contemporary scientific research. The aim of this study is to present the health-promoting properties of lavender on physical and mental health.

Botanical characteristics of lavender. Lavender is a plant belonging to the Lamiaceae family, which includes nearly 40 species. The most popular ones include: narrow-leaved lavender (*Lavandula angustifolia* Mill.), French lavender (*Lavandula stoechas*) and Spanish lavender (*Lavandula dentata*), which are used depending on the intended application of the flower – whether for the production of essential oil, for seasoning various dishes or in the classic form of an infusion (Dobros et al. 2022). Today, the plant has spread to many areas – it can be found in Europe, Australia, the United States and North Africa, but it originates from the Mediterranean region, which is why it has special cultivation requirements.

Lavender is a shrub that reaches a height of 40 to 60 cm. It consists of dense and even clumps, a lower woody stem and a green upper stem. The leaves of the plant are linear or lanceolate with curled edges, silvery-green, covered with tomentum, or fine hairs, which protect them from excessive sun, wind, frost and unwanted water loss. The inflorescence of lavender consists of small, spike-like pseudo-whorls of flowers located on the upper part of the stem. The colour of the flowers is usually pale purple, but depending on the variety, they can also be white, pink, sapphire blue or dark purple. The flowering period lasts from July to August, while harvesting is recommended on dry, sunny days, before the flower buds are fully open – this is when lavender contains the highest amount of valuable essential oils. The final process, namely drying, should take place after the flowers have been gathered into bunches, in a shaded and properly ventilated area.

Health benefits of narrow-leaved lavender. The potential and benefits of lavender were recognised as far back as ancient times. At that time, it was used in the embalming process to delay decomposition and mask unpleasant odours. The flowers were also used in baths as a refreshing and relaxing agent. What is more, the name *lavandula* itself derives from the Latin word for bath, *lavare*, thus testifying to the history and popularity of this plant in ancient times. It was believed to have antiseptic and antibacterial properties, it was used to treat wounds and burns, and in the Middle Ages it was used to combat infectious diseases. Lavender was scattered around homes to freshen the air and repel insects that carried various diseases. Later, its calming effect was recognised, and the herb was recommended as a remedy for alleviating adverse conditions and anxiety disorders. Lavender oil was useful during the First World War because it was used to clean wounds and disinfect, precisely because of its antibacterial properties (Walasek–Janusz et al. 2022, Zdrojewicz et al. 2014).

Nowadays, lavender is widely studied and considered one of the key herbs in natural medicine, including aromatherapy, which involves the therapeutic use of essential oils. One of the most popular methods of aromatherapy is inhalation, during which the ingredients contained in essential oils directly affect the respiratory tract, thus eliminating irritation of the mucous membrane. Inhalation can be performed in a simple manner – a few drops of oil are added to warm water and the resulting vapours are inhaled. Another option is to take a warm bath in a tub filled halfway with water and a dozen or so drops of lavender oil. This practice has a stimulating effect on the nervous and circulatory systems, additionally helping to maintain concentration. An equally effective form of aromatherapy is massage, which allows for efficient absorption of the oil, enabling it to penetrate deeper into the skin and making the treatment more effective. Aromatherapy with lavender oil reduces stress hormone levels, alleviates symptoms of anxiety disorders and improves sleep quality (Zdrojewicz et al. 2014). Lavender has been shown to contain biologically active substances – chemical compounds such as linalool, linalyl acetate, borneol and eugenol, which are capable of disrupting the cell membranes of pathogens, causing their destruction. They have antiseptic, antibacterial, anti-inflammatory and antifungal properties. Regular use of the oil accelerates the wound healing process, thereby reducing the risk of infection. Lavender oil effectively combats skin infections, including various strains of fungi that cause infections of the feet and nails, and its antimicrobial effectiveness increases with concentration. Lavender is equally effective on the scalp, soothing dandruff and other dermatological problems caused by fungi. Essential oil added to shampoo or applied topically soothes scalp inflammation, reduces itching and flaking of the skin. By eliminating the microorganisms responsible for inflammation and purulent eruptions on the skin, it is used for skin problems and acne. It soothes redness and reduces skin swelling, promoting efficient regeneration (Król et al. 2013, Adaszyńska-Skwirzyńska et al. 2014, Tarek et al. 2014, Andrys et al. 2017).

Narrow-leaved lavender contains bioactive ingredients with strong antioxidant properties, which means that it protects the body against oxidative stress and damage caused by free radicals, i.e. unstable molecules that can damage cells, proteins and DNA. As a result, they contribute to premature ageing and the development of various diseases, including cancer, heart disease and neurodegenerative diseases. Regular use of lavender oil or cosmetics containing lavender reduces the signs of ageing, namely wrinkles and loss of skin elasticity, leaving the skin in better condition. The antioxidant effect of the herb supports the reduction of the risk of developing chronic diseases, such as cardiovascular disease and type 2 diabetes, as oxidative stress is one of the key factors contributing to the development of these diseases (Hamad et al. 2013, Zdrojewicz et al. 2014, Bouchra et al. 2024). The oil-bearing herb is considered a natural remedy with proven analgesic and antispasmodic properties. Lavender is used to relieve headaches, migraines, muscle and joint pain, as well as to treat menstrual pain. Its antispasmodic effect effectively combats muscle and gastrointestinal spasms. The mechanism of action involves reducing the tension of the smooth muscles of the digestive tract, restoring peristaltic movements, secreting gastric juice, inhibiting excessive bacterial growth, thereby relieving pain in states of tension (Zdrojewicz et al. 2014, Kaniewski et al. 2016).

Narrow-leaved lavender has versatile health-promoting properties that act on both the physical and mental levels. Its natural anti-inflammatory, calming, antibacterial, analgesic and antioxidant properties make it an effective support in the treatment of many ailments and in everyday health prevention. Used in aromatherapy, cosmetics and natural medicine, lavender has the ability to bring balance to both the body and mind, creating an aura of calm and renewal. However, when using lavender products, it is important to be aware of their adverse effects, which occur in the form of intense allergens that can be harmful when administered internally. Direct contact of the

oil with the mucous membrane of the digestive tract can lead to adverse health effects. Allergies are one of the most common side effects of using essential oils, which are associated with an abnormal and excessive reaction of the immune system to allergens present in the environment contained in the oils. The risk of allergies largely depends on the chemical composition and proportions of individual substances in the oil. It is important to choose essential oils that combine both healing and potentially allergenic properties. If allergy symptoms occur, discontinue use immediately. To check whether a particular oil is safe to use, various diagnostic tests should be performed, such as skin tests or blood tests (Zdrojewicz et al. 2014, Dobros et al. 2022, Bouchra et al. 2024).

Summary/ Narrow-leaved lavender is a valuable herbal raw material with a wide range of effects, benefiting both the body and mind. It can be used as a natural supplement to conventional therapy, but caution is required due to possible allergic reactions and side effects resulting from excessive or improper use of essential oils.

References

1. Adaszyńska-Skwirzyńska M., Swarczewicz M., Dobrowolska A. (2014) The potential of use lavender from vegetable waste as effective antibacterial and sedative agents. *Med. Chem.* 2014, 4, 734–737.
2. Andrys D., Kulpa D., Grzeszczuk M., Bihun M., Dobrowolska A. (2017) Antioxidant and antimicrobial activities of *Lavandula angustifolia* Mill. field-grown and propagated in vitro. *Folia Hortic.*, 29, 161–180.
3. Bouchra S., Amssayef A., Imane A., Abdelaziz A., Lahcen H. (2024) Traditional Uses, Essential Oil Chemical Composition, and Biological Activities of Moroccan Lavenders. [w:] *Medicinal Plants - Harnessing the Healing Power of Plants*. red. Viduranga Y. Waisundara, Intech Open, ss.270, Doi10.5772/intechopen.1004662
4. Dobros N., Zawada K., Paradowska K. (2022) Phytochemical Profile and Antioxidant Activity of *Lavandula angustifolia* and *Lavandula intermedia* Cultivars Extracted with Different Methods. *Antioxidants*, 11, 711.
5. Hamad K.J., Al-Shaheen S.J.A., Kaskoos R.A., Ahanad J., Jameel M., Mir S.R. (2013) Essential oil composition and antioxidant activity of *Lavandula angustifolia* from Irak. *Int. Res. J. Pharm.* 2013, 4, 117–120
6. Kaniewski R., Pniewska I., Świejkowski M. (2016) Możliwość wykorzystania olejków eterycznych, ze szczególnym uwzględnieniem olejku konopnego jako substancji aktywnych i środków konserwujących kosmetyki. *Postępy Fitoter.*, 17(2):125—129.
7. Król S.K., Skalicka-Woźniak K., Kandefer-Szerszeń M., Stepulak A. (2013) Aktywność biologiczna i farmakologiczna olejków eterycznych w leczeniu i profilaktyce chorób infekcyjnych. *Postępy Hig. Med. Dośw.*, 67;1000 – 1007.
8. Tarek N., Hassan H., Abdel Ghani M., Radwan I., Hammouda O., El-Gendy O. (2014) Comparative chemical and antimicrobial study of nine essential oils obtained from medicinal plants growing in Egypt. *Beni-Seuf Univ. J. Appl. Sci.*, 3, s.149–156.
9. Walasek-Janusz M., Grzegorzczak A., Zalewski D., Malm A., Gajcy S., Gruszecki R. (2022) Variation in the Antimicrobial Activity of Essential Oils from Cultivars of *Lavandula angustifolia* and *L. intermedia*. *Agronomy*, 12, 2955.
10. Zdrojewicz Z., Minczakowska K., Klepacki K. (2014) Rola aromaterapii w medycynie. *Fam. Med. Prim. Care Rev.*,4, s. 387–391.

Брязун А.О., здобувач
Науковий керівник: Кустовська А.В., к.б.н., доцент,
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ, Україна

ВИГОТОВЛЕННЯ ТВЕРДОГО КРЕМУ З ДОДАВАННЯМ КОМПОЗИТУ БІЛОЇ ГЛИНИ ТА СУЦВІТТЯ *Chamomilla recutita* L.

Ключові слова: твердий крем, наноккомпозит, біла глина, *Chamomilla recutita* L., натуральні воски, бджолиний віск, соєвий віск, стале споживання, епітелізація, натуральна косметика, екологічна альтернатива

У світі зростає занепокоєння щодо впливу споживчих товарів на навколишнє середовище. Твердий крем часто пропонується як більш екологічна альтернатива рідким кремам у пластиковій упаковці. Він може мати мінімальне або багаторазове пакування, що відповідає принципам сталого розвитку. Твердий крем, завдяки своїй формі, часто дозволяє використовувати простіші рецептури з меншою кількістю доданих речовин, без зайвих синтетичних компонентів, консервантів та емульгаторів. Також тверда форма крему є надзвичайно зручною для подорожей та транспортування [1-6].

Для дослідження впливу наноккомпозиту на властивості твердого крему було розроблено рецептуру на основі натуральних восків та олій. На першому етапі проводилася підготовка всіх необхідних інгредієнтів у точно визначених пропорціях:

Бджолиний віск: 8 г

Соєвий віск: 10 г

Наноккомпозит (біла глина + суцвіття *Chamomilla recutita* L.): 2 г

Олія абрикосових кісточок: 7 г

Олія ромашки: 14 г

Барвник: необхідна кількість для досягнення бажаного відтінку

Віддушка: кілька крапель

У першу термостійку ємність поміщали бджолиний віск та соєвий віск. Ємність встановлювали на водяну баню. Воски нагрівали при помішуванні до повного розплавлення та утворення однорідної рідкої маси. Температуру розплавленої воскової суміші контролювали за допомогою термометра, не допускаючи її перегріву (рекомендована температура зазвичай становить 65-75°C, але може варіювати залежно від типу восків). Після повного розплавлення воскової основи, ємність знімали з водяної бані. До розплавленої суміші поступово додавали олію абрикосових кісточок та олію ромашки, ретельно перемішуючи до утворення однорідної консистенції.

Далі вводили попередньо підготовлений наноккомпозит. Тривалість та інтенсивність перемішування на цьому етапі є важливими для досягнення однорідності та запобігання агломерації наночастинок.

На етапі, коли масляно-воскова суміш трохи охолола (до температури близько 50-60°C), додавали необхідну кількість барвника. Барвник вводили невеликими порціями, ретельно перемішуючи до досягнення бажаного рівномірного кольору.

Після цього додавали віддушку. Важливо вводити віддушку в охолоджену суміш, щоб запобігти її випаровуванню та зберегти ароматичні властивості. Кількість віддушки визначали відповідно до бажаної інтенсивності аромату.

Отриману однорідну масу обережно розливали у підготовлені форми. Розливання проводили швидко, щоб запобігти передчасному застиганню суміші. Заповнені форми залишали для повного застигання при кімнатній температурі.

Готовий продукт зберігали в сухому, прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів.

Порівняння двох розроблених форм кремів показало, що твердий крем може мати деякі переваги у стимуляції епітелізації (рис. 1), що може бути пов'язано з особливостями його складу або механізмом вивільнення біологічно активних сполук на шкірі [1-6].

Рис. 1. Шкіра до та після використання твердого крему протягом 2 тижнів

Успішно розроблено та реалізовано технологію виробництва твердого крему, що являє собою екологічно відповідальну альтернативу рідким кремам. Ключовим елементом формули стало включення нанокompозиту білої глини та суцвіття *Chamomilla recutita* L., що збагачує продукт активними компонентами. Відпрацьована технологія, що включає ретельний температурний контроль та методику введення нанокompозиту, дозволила отримати якісний продукт. Порівняльні дослідження підтвердили потенційну перевагу твердого крему у стимуляції епітелізації, що робить його перспективним для практичного застосування у сфері натуральної косметики, орієнтованої на сталий розвиток.

Бібліографія

1. Kustovska A.V., Buian Yu.A., Briazun A.O., Paientko V.V., Kozakevych R.B., Matkovsky O.K. Binary functional composites on the base of clays and plants for delivering biologically active substances on the surface of the skin. Book of abstracts of Ukrainian Conference with International Participation «Chemistry, Physics and Technology of Surface» (29-30 May, 2024, Kyiv) Kyiv, 2024.193 p.
2. Кустовська А.В., Брязун А.О., Буян Ю.А. Старіння косметичних засобів із додаванням лікарської сировини. Механізм старіння в біології (Mechanism of aging in biology): матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (27 березня 2024 року, м. Київ). УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024.187-190 с.
3. Кустовська А.В., Брязун А.О., Буян Ю.А. Старіння косметичних засобів із додаванням лікарської сировини // Механізм старіння в біології (Mechanism of aging in biology): матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (27 березня 2024 року, м. Київ). УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. 187-190 с.
4. Kustovska, V. Paientko, O. Pinchuk, Y. Buyan, A. Bryazun, E. Skwarek Study of the release of chlorophylls of the Lamiaceae family by the spectrophotometric method // Monograph “Science and industry - challenges and opportunities” (Edited by: prof. dr hab. Zbigniew Hubicki). Wydawnictwo UMCS, Lublin 2024. P.293-297 https://wydawnictwo.umcs.eu/js/elfinder/files/Ebook/SICO_2024.pdf
5. Брязун А.О., Буян Ю.А. Дослідження лікарських властивостей родини Айстрові (Asteraceae) // Biogeosphere and Socium. International Scientific Conference: the program, abstracts (September 25-27, 2024; Słupsk, Poland). P.130-132.
6. Брязун А.О., Буян А.Ю., Кустовська А.В. Дослідження лікарських властивостей *Chamomilla recutita* L. родини Айстрові (Asteraceae). Матеріали XII Науково-практичної конференції з міжнародною участю Школи молодих науковців АТ «Фармак» «Наука, інновації та якість в сучасному фармацевтичному виробництві», Київ 2024. 2-4 с.

Буян Ю.А., здобувач,
науковий керівник: Кустовська А.В., к.б.н., доцент
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ, Україна

РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАТОНЧИКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ

Ключові слова: енергетичний батончик, наноструктуровані комплекси, функціональне харчування, біодоступність, біла глина, м'ята перцева, хлорофіли

Енергетичні батончики є затребуваним сегментом ринку, проте більшість із них сфокусована виключно на макронутрієнтах (вуглеводи, білки). Актуальним напрямком є створення продуктів з доданою функціональною цінністю. Впровадження нанотехнологій у харчову промисловість, зокрема через використання наносумішей, відкриває шлях до підвищення біодоступності активних компонентів та покращення їхньої стабільності у кінцевому продукті.

Наше дослідження сфокусоване на потенціалі білої глини та м'ята перцевої. Наносуміш цих інгредієнтів, згідно з попередніми даними, відзначається високим вмістом хлорофілів, відомих своїми загальнозміцнюючими та антиоксидантними властивостями. Інкorporація такої наносуміші забезпечує батончик не лише енергетичною, а й детоксикаційною та тонізуючою функцією, завдяки мінералам глини та біологічно активним сполукам м'яти [1-7].

Рецептура батончика є основою для подальших досліджень та оптимізації. Використовувались наступні інгредієнти, які подані в таблиці 1.

Таблиця – Інгредієнти та їх кількість, які були додані

Інгредієнт	Кількість	Призначення
Насіння соняшникове	100 г	Енергетична основа
Горіхи волоські	40 г	Джерело жирів та мінералів
Мед/натуральний підсолоджувач	2-3 ст.л	Зв'язуюча речовина, підсолоджувач
Наносуміш (біла глина + м'ята перцева)	2 г	Функціональний компонент
Сухофрукти (курага, ізюм)	70 г	Джерело вуглеводів та клітковини
Цукати	20 г	Покращення смаку та текстури

Спосіб приготування:

1. Сухі інгредієнти (насіння, горіхи, сухофрукти, цукати) подрібнюються та змішуються.

2. До сухої суміші додається наносуміш (ключовий етап, що вимагає точного дозування).

3. Вводиться рідкий підсолоджувач (мед).

4. Суміш ретельно перемішується до однорідного стану.

5. Формуються батончики, які поміщаються у формочки та охолоджуються протягом 2-3 годин до повного затвердіння.

Розроблена рецептура та технологія виробництва дозволили створити батончик, що задовольняє вимоги до функціонального харчування. Включення наноструктурованого комплексу в теоретичному аспекті дозволяє досягти наступного:

1. Покращення біодоступності: наночастинки забезпечують краще засвоєння активних речовин (хлорофілів) організмом.

2. Загальнозміцнююча дія: синергетичний ефект мінералів білої глини та біологічно активних сполук м'яти сприяє покращенню травлення та загального самопочуття.

3. Конкурентоспроможність: новаторський підхід до збагачення створює конкурентну перевагу для харчових підприємств.

Попередні експериментальні дослідження функціональних компонентів показали, що найнижча концентрація вивільненого хлорофілу (А+В) була відзначена у системах із додаванням білої глини, що доводить явище адсорбції та необхідність оптимізації технології для контрольованого вивільнення [1-7].

Розроблена рецептура та технологія виробництва енергетичного батончика з додаванням наноструктурованого комплексу білої глини та м'яти перцевої є перспективним напрямком у галузі функціонального харчування. Готовий продукт, збагачений хлорофілами та мінералами, може бути рекомендований для людей, які ведуть активний спосіб життя та потребують додаткового джерела енергії та оздоровчих компонентів. Враховуючи експериментальний характер рецептури та використання нанотехнологій, необхідним є проведення таких подальших досліджень:

1. Оптимізація дозування: точне визначення оптимальної та безпечної кількості наносуміші, яка забезпечить максимальну ефективність без негативних побічних ефектів.

2. Оцінка біодоступності *in vivo*: проведення досліджень на живих моделях для підтвердження заявленого підвищення засвоєння хлорофілів та мінералів з батончика порівняно з традиційними формами.

3. Дослідження стабільності та терміну придатності: детальне вивчення впливу наносуміші на окислювальну стабільність, мікробіологічну чистоту та термін придатності готового продукту при різних умовах зберігання.

Бібліографія

1. Kustovska A.V., Buian Yu.A., Briazun A.O., Paientko V.V., Kozakevych R.B., Matkovsky O.K. Binary functional composites on the base of clays and plants for delivering biologically active substances on the surface of the skin // Book of abstracts of Ukrainian Conference with International Participation «Chemistry, Physics and Technology of Surface» (29–30 May, 2024, Kyiv) – Kyiv, 2024. – 193 p.
2. Брязун А.О., Буян Ю.А., Кустовська А.В. Дослідження рослинної сировини лікарських рослин родини Глухокропівові (Lamiaceae) та Айстрові (Asteraceae) // Освіта і наука – 2024. Зб. наукових праць. – К: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. 14-15 с.
3. Кустовська А.В., Брязун А.О., Буян Ю.А. Старіння косметичних засобів із додаванням лікарської сировини // Механізм старіння в біології (Mechanism of aging in biology): матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (27 березня 2024 року, м. Київ). УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. 187-190 с.
4. Kustovska, V. Paientko, O. Pinchuk, Y. Buyan, A. Bryazun, E. Skwarek Study of the release of chlorophylls of the Lamiaceae family by the spectrophotometric method // Monograph “Science and industry - challenges and opportunities” (Edited by: prof. dr hab. Zbigniew Hubicki). Wydawnictwo UMCS, Lublin 2024. P.293-297 https://wydawnictwo.umcs.eu/js/elfinder/files/Ebook/SICO_2024.pdf
5. Брязун А.О., Буян Ю.А. Дослідження лікарських властивостей видів родини глухокропівові (Lamiaceae). PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті доктора хімічних наук, професорки Ніни Павлівни Максютіної (до 100-річчя від дня народження) (Київ, 28-29 січня 2025 р.). Київ: Паливода А. В., 2025. Т.1. 83-85 с.

6. Брязун А.О., Буян Ю.А., Кустовська А.В. Дослідження вивільнення антоціанів з сировини видів родини Lamiaceae спектрофотометричним методом. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали XI Міжнародної наук.–практ. конф. (29–30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава: Видавництво ПП "Астроя", 2023. 64-65 с.
7. Yu. A. Buian, V. V. Paientko, R. B. Kozakevych, A. V. Kustovska (2025). Comparative study of chlorophyll release from raw materials of Lamiaceae family species and white clay using the spectrophotometric method. Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали XII Міжнародної наукової конференції (С. 159–161). Березоточа.

Глущенко Л.А., кандидат біол. наук¹

Онук Л.Л. кандидат біол. наук²

¹Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН, с. Березоточа, Лубенський район, Полтавська область, Україна

²Кременецький ботанічний сад, м. Кременець, Тернопільська область, Україна

ДО ПИТАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ У ФАРМАЦІЇ *Betonica officinalis* L. (syn. *Stachys officinalis* (L.) Trevis.)

Ключові слова: *Betonica officinalis*, захворювання органів гепатобіліарної зони, біологічні особливості, хімічний склад.

Одним з важливих завдань сучасної біологічної науки, фармації та медицини є розроблення та впровадження нових лікарських засобів з рослинної сировини з урахуванням раціонального підходу до використання сировинної бази рослин, які зростають чи культивуються в Україні.

Серед хвороб травлення значне місце займають захворювання органів гепатобіліарної зони. Частота виявлення захворювань печінки в Україні за останнє десятиріччя зросла на 70-80% [5]. У разі захворювань печінки, особливо запальних процесів, порушується утворення і виділення жовчі, а застій жовчі в жовчному міхурі може бути причиною утворення жовчних каменів. Пошук і вивчення лікарських засобів природного походження на основі лікарської рослинної сировини є перспективним напрямом у терапії захворювань печінки та жовчовивідних шляхів.

Однією з поширених в Україні й країнах Європи рослин, що мають значну природну сировинну базу та культивуються в умовах *ex situ*, є *Betonica officinalis*, яка має виражену жовчогінну дію.

У народній медицині настій і відвар надземної частини рослини застосовують при захворюваннях печінки та шлунку, для поліпшення травлення, а також як гіпотензивний, седативний, протизапальний засіб, при серцево-судинних захворюваннях, туберкульозі легень, при подагрі, гострих респіраторних інфекціях. Зовнішньо у вигляді полоскань і примочок – при ангінах, ранах, пухлинах, судомах та ревматизмі [6].

Betonica officinalis (syn. *Stachys officinalis* (L.) Trevis) – рослина родини Lamiaceae. Поширена майже по всій Європі. В межах *Betonica officinalis* іноді виділяють 5 дрібних підвидів: *B. perauca* Klok., *B. fusca* Klok., *B. brachyodontha* Klok., *Stachys betonica* Benth., *B. bjelorusica* Kossko ex Klok., з яких перші чотири зростають в Україні Проте сучасні систематичні дослідження не визнають такого поділу цього виду [1].

Вивчення цієї цінної і перспективної для медицини рослини проводили в природних угрупованнях та в умовах колекцій Кременецького ботанічного саду та колекції Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроєкології і природокористування НААН.

Betonica officinalis – багаторічна трав'яниста рослина заввишки від 0,5 до 1 м з мичкуватим коренем і коротким висхідним кореневищем надземного походження. Стебло пряmostояче, чотиригранне, вкрите спрямованими донизу волосками. На верхівках пагонів шишкоподібні суцвіття – колосоподібний тирс. На стеблі лише 2 пари супротивно-розміщених сидячих листків, прикореневі листки зібрані в розетку. Листки продовгуваті, продовгувато-яйцеподібні або продовгуваті при основі серцеподібні, з городчатим краєм, опушені з обох боків шорсткими волосками. Прикореневі листки на довгих черешках, які в 1,5-2 рази довщі за пластинки. Квітки двостатеві в багатоквіткових кільцях, які зібрані у суцвіття на верхівках стебел у колосоподібний тирс. Приквітки яйцеподібної форми, на верхівці загострені. Чашечка опушена, віночок двогубий, червонувато-

пурпуровий, іноді темно-рожевий, великий, також опушений довгими волосками. Трубка віночка значно довша за чашечку вкрита короткими м'якими волосками. Верхня губа яйцеподібна, звивиста або зазубрена, нижня з широко-яйцеподібною середньою і короткими бічними лопатями. Тичинкові нитки опушені, довші за трубку віночка. Плід складається з 4 горішків (еремів) – темно-коричневі, продовгувато-яйцеподібною форми, голі. Цвіте в липні-серпні, плоди дозрівають в серпні-вересні. Суттєвих відмінностей у морфологічній будові між культивованими і дикорослими популяціями не спостерігається, окрім того, що при культивуванні з'являються біло квіткові форми, проте ця ознака не закріплюється у нащадків.

Betonica officinalis – рослина-мезофіт, полікарпик з тривалою вегетацією, період спокою практично відсутній. В умовах Лісостепу, як в природних умовах так і в умовах *ex situ*, у неї розвивається дві генерації листків. За затишних умов зростання (на галявинах чи під деревами) зимує із зеленими пагонами та листям, які після сходження снігу виявляються цілком життєздатними і продовжують асиміляцію. В природних умовах (і за сприятливих умов) проростання насіння спостерігається пізно – в кінці квітня, на початку травня, і може тривати увесь червень, після рясних опадів. Відразу після проростання формується розетка яйцеподібних або округло-яйцеподібних листків з городчатим краєм, густо-опушених довгими злегка звивистими волосками. В цей період у проростків формується значна кількість додаткових коренів (15-24), а головний корінь втрачає темпи росту, таким чином вже на перших етапах розвитку у рослин формується мичкоподібна коренева система. Сім'ядолі у сходів зберігаються тривалий період, іноді вони навіть перезимовують і відмирають лише на другий рік вегетації (на весні, коли рослини відновлюють ріст і розвиток). У бруньках відновлення до осені формується лише частина вегетативної сфери пагону наступного року. Подальше його формування відбувається і завершується разом з весняним ростом в наступному році. Як в природних умовах так і в умовах *ex situ* (колекції) розмножується виключно насінням.

Betonica officinalis – належить до рослин-балістів, рослин, що мають спеціальні пристосування для їх розповсюдження. Після цвітіння чашечка залишається відкритою, а її зубці, які до моменту дозрівання насіння стають колючими і жорсткими, відгинаються надаючи чашечці специфічної форми. Таким чином будь-який механічний вплив на рослину сприяє поширенню насіння.

Росте *Betonica officinalis* переважно на сухих луках, між чагарниками, на галявинах, у розріджених, переважно світлих соснових та змішаних лісах, на трав'янистих схилах, серед високотрав'я.

Угрупування узлісся-схилів (союз *Geranion sanguinei*) з домінуванням *Betonica officinalis* L. (*Stachys officinalis* (L.) Trevis.) та *Origanum vulgare* L.

Угрупування лучно-степового типу Ass. *Betonico officinalis-Trifolietum montani*, ці угруповання мають значне поширення, займають переважно круті схили (30°–45°) північної експозиції.

Угрупування високотравних луків та перехідних луків у лісовій зоні Ass. *Campanulo bononiensis-Vicetium tenuifoliae*. Запаси сировини значні.

Рослина добре адаптована до культивування в зоні природного поширення.

Не зважаючи на тривале використання традиційною медициною *Betonica officinalis* неофіційна в Україні. Як лікарську рослину сировину використовують траву буквиці – *Betonicae Herba*, зібрану на початку цвітіння. Запах рослини досить сильний, своєрідний, смак солонувато-гіркий.

Основні біологічно активні речовини трави *Betonicae Herba* – фенольні й терпеноїдні сполуки; фенолкарбоніві кислоти та їх похідні: хлорогенова, неохлаорогенова, ізохлорогенова, п-кумарова, у гідролізаті – кавава (0,5%); флавоноїди: апігенін, 7-метокситрицин, 7-глюкозид скутелареїну; дубильні речовини (10-25%). Серед терпеноїдів – іридоїди: гарпагід, 8-ацетилгарпагід;

дитерпеноїд фітол (0,02%); тритерпенові сапоніни; стероїди (0,01%); азотвмісні сполуки: бетаїн (0,5%), бетоніцин, турицин; алкалоїд стахідрин; ефірна олія (0,03-0,05% у суцвіттях); у насінні жирна олія становить 4%, до якої входять кислоти: пальмітинова – 4,7%, стеаринова – 2,1%, олеїнова – 20,9%, лінолева – 69,5%, ліноленова – 2,8% [2-4]. Не зважаючи на досить значні досягнення у вивченні хімічного складу і фармакологічної активності рослин, застосування сучасних підходів розкриває нові напрями використання цінних біологічно активних інгредієнтів.

Про перспективи використання цього виду в офіційній медицині України, свідчить також те, що *Betonica officinalis* входить до Британської трав'яної фармакопеї, як рослинне джерело гіркоти і седативний засіб м'якої дії. Офіциальна *Betonica officinalis* і у Франції. Дозволена до застосування в медицині і *Betonica foliosa* Rupr., яка поширена у Центральній Азії, Південному і Східному Казахстані і інтродукована в Україні. Сировиною цього виду є трава – *Betonicae foliosae Herba*, яка містить флавоноїди: флавонові глікозиди, антоціани; терпеноїди: іридоїди – гарпагід, гарпагідацетат; ефірну олію; стахідрин, аскорбінову кислоту. В офіційній медицині застосовується рідкий екстракт *Betonica foliosa* як кровоспинний препарат у гінекології. У Болгарії настій *Betonicae Herba* рекомендують використовувати при шлунково-кишкових коліках, діареї, бронхітах, бронхіальній астмі, коклюші, нефриті, циститах, неврастенії, запамороченні, головному болю, ревматизмі та новоутвореннях. Сучасні дослідження проведені в ряді країн Європи доводять антибактеріальну та антифунгальну активність *Betonicae Herba*. Корені мають блювотний та проносний ефект. Відвар ефективний при діареї, дизентерії, нервових хворобах. Порошок (у складі мазей) виявляє ранозагоювальну дію, а листя (настій) — при радикуліті, ревматизмі, подагрі, епілепсії, неврозах, бронхітах, циститах [2-4].

У гомеопатії есенцію з *Betonica officinalis* використовують при бронхіальній астмі, астенії, гіпергідрозі. У ветеринарії – при колітах, ентероколітах. Молоде листя застосовують у їжу, як вітамінну добавку. *Betonica officinalis* – чудове джерело нектару для медоносних бджіл, кормова та декоративна рослина [4, 6].

Комплексне вивчення, екологічних і біологічних особливостей, порівняльне фармакогностичне вивчення та стандартизація вітчизняної сировини *Betonica officinalis*, різного походження, а саме дикорослої і культивованої, розроблення проектів монографій Державної фармакопеї України (ДФУ) на сировину та розробка лікарських рослинних засобів на їх основі є актуальним й обґрунтованим завданням сьогодення з урахуванням раціонального підходу до використання сировинної бази рослин, які зростають чи культивуються в Україні.

Бібліографія:

1. Mosyakin S. L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist. Kiev, 1999. 346 pp.
2. Paun G. Phytochemical analysis and in vitro biological activity of *Betonica officinalis* and *Salvia officinalis* extracts. *Romanian Biotechnological Letters*. 2017. № 22. P. 12751–12761.
3. Sas I. Comparative Study of Phenolic Compounds of the Herb of *Betonica* L. *Science Rise: Pharmaceutical Science*. 2021. № 1. P. 66–75.
4. Sliumpaitė I. Antioxidant properties and phenolic composition of wood betony (*Betonica officinalis* L., syn. *Stachys officinalis* L.) *Industrial Crops and Products*. 2013. № 50. P. 715–722.
5. Барановський В.А. і інші. Україна Еколого-географічний атлас (атлас-монографія). К.: Варта. 2016. 220 с.
6. Гродзинський А. М. і інші. Лікарські рослини: енциклопедичний довідник Київ: Українська енциклопедія, 1992. 544 с.

Olga Grygorieva¹
Mykhailo Zhurba¹
Inna Goncharovska¹
Olena Vergun¹
Judita Lidiková²

¹M. M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

²Slovak University of Agriculture in Nitra, Institute of Food Sciences, Nitra, Slovak Republic

AMINO ACID COMPOSITION IN FRUITS OF *Ziziphus jujuba* Mill.

Keywords: *Ziziphus jujuba*, amino acids, fruit

Fruits of *Ziziphus jujuba* Mill. are recognized for their high nutritional value and rich biochemical profile, including essential amino acids, vitamins, and antioxidant compounds. As key components of metabolic processes, amino acids substantially influence fruit quality and functional food potential. Their content is shaped by both genetic characteristics and environmental conditions, making biochemical evaluation an important tool for identifying valuable breeding material.

This study aimed to assess the nutritional value of *Ziziphus jujuba* fruits through their amino acid composition and to evaluate the yearly variability of these biochemical traits as influenced by genotype.

The research involved four genotypes, designated Zj_1, Zj_2, Zj_3, and Zj_4, grown in the living collection of the M. M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. Fruits were sampled annually at full ripeness in 2023, 2024, and 2025. Eighteen amino acids – Ala, Arg, Gly, His, Ile, Glu, Leu, Lys, Phe, Pro, Ser, Thr, Tyr, Val, Asp, Cys, Met, and Trp – were quantified in the fruit pulp. Samples were homogenized following standard protocols, and amino acid profiles were determined via high-performance liquid chromatography (HPLC).

The results revealed clear variability in amino acid profiles among genotypes and across years, with total amino acid content differing by approximately 18–32% between genotypes and by 12–27% between years. Overall, Zj_2 and Zj_4 accumulated the highest total amounts of amino acids, exceeding Zj_1 and Zj_3 by an average of 25% over the three-year period, which highlights their enhanced nutritional characteristics. In contrast, Zj_3 consistently exhibited the lowest total amino acid levels, indicating weaker metabolic activity or lower genetic potential for amino acid accumulation.

Among individual compounds, alanine showed the greatest fluctuations, with its maximum level detected in Zj_2 in 2024 (2.1 g/kg) and the lowest concentration recorded in Zj_3 in 2023 (0.65 g/kg), representing a threefold difference. Proline demonstrated a particularly pronounced increase in all genotypes throughout the study period. The most substantial rise occurred in Zj_2, where proline concentration increased more than tenfold (from 1.3 to 14.5 g/kg), suggesting intensified metabolic activity and possible adaptive responses associated with osmoprotection.

Aspartic acid also increased steadily across genotypes and years, with an average rise of 22% from 2023 to 2025, pointing to enhanced biosynthetic processes linked to amino acid and organic acid metabolism. Meanwhile, other essential amino acids – such as lysine, leucine, and threonine – displayed more moderate fluctuations (within 10–18%), yet maintained distinct genotype-specific patterns that may hold value for future breeding strategies aimed at improving fruit nutritional profiles.

The findings confirm substantial genotype-dependent variation in amino acid content in *Ziziphus jujuba* fruits and reveal consistent advantages of genotypes Zj_2 and Zj_4, which accumulated higher levels of several key amino acids. These results

highlight their breeding potential aimed at improving fruit nutritional quality and emphasize the need for continued biochemical assessment of *Ziziphus jujuba* germplasm for cultivation, food production, and future variety development.

Acknowledgments

The authors are thankful for the support of this research through the Bilateral Scholarship Program and the International Visegrad Fund.

Olga Grygorieva¹
Mykhailo Zhurba¹
Inna Goncharovska¹
Olena Vergun¹
Eva Ivanišová²

¹M. M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

²Slovak University of Agriculture in Nitra, Institute of Food Sciences, Nitra, Slovak Republic

FATTY ACID PROFILE OF *DIOSPYROS LOTUS* L. LEAVES, FLOWERS, AND FRUITS

Keywords: *Diospyros lotus*, fatty acids, leaves, flowers, fruits

Diospyros lotus L., commonly known as the date plum, is a deciduous tree belonging to the family Ebenaceae, native to Southwest Asia and Southeastern Europe (Yildirim et al., 2010). The species is widely cultivated and appreciated for its sweet, edible fruits, which are consumed fresh or dried, as well as for its ornamental characteristics in gardens and urban landscapes (Grygorieva et al., 2009). Historically, *D. lotus* has been used in traditional medicine to treat gastrointestinal disorders, inflammation, and as a general tonic, reflecting its rich content of bioactive compounds, including flavonoids, tannins, and phenolic acids (Ayaz and Kadioglu, 1999). Fatty acids (FAs) are key components of plant lipids, essential for membrane structure and plant metabolism. They also provide nutritional benefits for humans, including essential polyunsaturated fatty acids such as linoleic (C18:2) and α -linolenic (C18:3) acids, which support cardiovascular and anti-inflammatory health (Ayaz and Kadioglu, 1999; Simopoulos, 2002). While the chemical composition of *Diospyros lotus* fruits has been studied, data on the fatty acid profiles of leaves, flowers, and fruits remain limited. Investigating these profiles can clarify the species' nutritional value and potential applications in functional foods and nutraceuticals. This study aimed to determine the fatty acid composition of leaves, flowers, and fruits of *Diospyros lotus* to enhance understanding of the species' lipid profile and its potential nutritional significance.

Leaves, flowers, fruits, and seeds of *D. lotus* were collected in 2024 from trees grown at the Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovak Republic). Fatty acids (FAs) were extracted and converted to methyl esters (FAMES) following the AOCS method Ce 2-66 (American Oil Chemists' Society, 1997). FAMES were analyzed by gas chromatography using an Agilent 6890N system with FID detection (250°C; hydrogen 40 mL/min, air 450 mL/min) and a DB-23 capillary column (60 m \times 0.25 mm I.D., 0.25 μ m film thickness). Peaks were identified by comparison with a C4–C24 FAME standard mixture (Supelco, Bellefonte, USA), and FA contents were expressed in g/100 g of total lipids. Chromatography conditions followed Szabóová et al. (2020).

The fatty acid composition differed among the leaves, flowers, and fruits of *D. lotus*. The total content of saturated fatty acids (SFAs) was highest in leaves (approximately 66-70% of total lipids) and flowers (around 60%), and lower in fruits (about 50%). Palmitic acid (C16:0) was the most abundant SFA in all plant parts, representing the major component: 48.30 g/100 g of lipids in leaves (about 73% of total SFAs), 46.80 g/100 g in flowers (78%), and 32.10 g/100 g in fruits (64%). Stearic acid (C18:0) contributed moderately to the SFA fraction in all organs.

The content of monounsaturated fatty acids (MUFAs) was relatively low in leaves and flowers (around 7.0-7.5 g/100 g) but higher in fruits (9.55 g/100 g, primarily due to palmitoleic and oleic acids). Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) were particularly abundant in fruits, with linoleic acid (C18:2) being the dominant PUFA

(11.50 g/100 g), while leaves were richer in α -linolenic acid (C18:3, 8.10 g/100 g). Flowers contained intermediate levels of both linoleic and linolenic acids.

Minor fatty acids such as lauric, myristic, arachidic, and very long-chain fatty acids were present at low concentrations in all organs. Notably, palmitoleic acid (C16:1) was significantly higher in fruits (3.95 g/100 g) compared to leaves (0.42 g/100 g) and flowers (0.51 g/100 g), suggesting its role in fruit lipid metabolism.

Overall, leaves and flowers of *D. lotus* are rich in saturated and α -linolenic acids, supporting structural and metabolic functions, while fruits contain higher levels of nutritionally valuable unsaturated fatty acids, especially linoleic and oleic acids, highlighting their dietary significance.

Acknowledgments

The authors are thankful for the support of this research through the Bilateral Scholarship Program and the International Visegrad Fund.

References

1. American Oil Chemists' Society. 1997. Official methods and recommended practices of the American Oil Chemists' Society: Method Ce 2-66. GLC ranges of fatty acid composition. Champaign, IL: AOCS Press.
2. Ayaz, F. A., and Kadioglu, A. 1999. Fatty acid compositional changes in developing persimmon (*Diospyros lotus* L.) fruit. *New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science*, 27(3), pp. 257-261.
3. Grygorieva, O., Klymenko, S., Brindza, J. et al. 2009. Morphometrical analysis of *Diospyros lotus* population in the Mlyňany Arboretum, Slovakia. *Acta Hortic.* 833, pp. 145-150.
4. Simopoulos, A. P. 2002. Omega-3 fatty acids in inflammation and autoimmune diseases. *J Am Coll Nutr.*, 21(6), pp. 495-505.
5. Szabóová, M., Záhorský, M., Gažo, J., Geuens, J., Vermoesen, A., D'Hondt, E., and Hricová, A. 2020. Differences in seed weight, amino acid, fatty acid, oil, and squalene content in γ -irradiation-developed and commercial amaranth varieties (*Amaranthus* spp.). *Plants*, 9(11), pp. 1412.
6. Yildirim, N., Ercisli, S., Agar, G. et al. 2010. Genetic variation among date plum (*Diospyros lotus*) genotypes in Turkey. *Genet Mol Res.*, 9(2), pp. 981-986.

Джурляк О.Б., здобувач
Науковий керівник: Кустовська А.В., к.б.н., доцент
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ (*TRIFOLIUM PRATENSE* L.) У ЛІКУВАННІ ЖІНОК КЛІМАКТЕРИЧНОГО ПЕРІОДУ

Ключові слова: конюшина лучна (*T. pratense*), фітоестрогени, ізофлавоїни, менопауза, фітотерапія

Клімактеричний період – це природний етап у житті жінки, що характеризується поступовим зниженням функції яєчників і зменшенням вироблення естрогенів. Ці зміни викликають такі симптоми, як приливи жару, пітливість, безсоння, дратівливість, депресивні стани, порушення обміну речовин та остеопороз [1,5]. Традиційна гормонозамісна терапія (ГЗТ) ефективно усуває симптоми менопаузи, однак має низку побічних ефектів – підвищує ризик тромбозів, новоутворень та серцево-судинних захворювань. Тому все більшої популярності набувають рослинні препарати, що містять фітоестрогени – природні сполуки, подібні за структурою до естрогенів людини [1]. Одним із найкращих джерел таких сполук є конюшина лучна (*T. pratense*) [2,3]. Цей вид відомий як «red clover», що перекладається, як конюшина червона і часто у складі фармацевтичних препаратів вживається саме ця назва, що спричинює таксономічну плутанину.

Основним завданням дослідження є аналіз складу та лікувальних властивостей конюшини лучної (*T. pratense*), а також оцінка доцільності її використання у терапії клімактеричних порушень. Необхідно визначити, які біологічно активні речовини забезпечують лікувальний ефект і які форми застосування є найбільш ефективними та безпечними [3].

Мета дослідження – узагальнити сучасні наукові відомості про вплив фітоестрогенів конюшини лучної (*T. pratense*) на жіночий організм у період менопаузи та обґрунтувати можливість використання препаратів на її основі, як природної альтернативи гормонозамісній терапії [1, 4].

Конюшина лучна (*T. pratense*) – це багаторічна рослина родини бобових (Fabaceae), поширена на всій території України. Її лікарська сировина – суцвіття та листки – містять понад 30 біологічно активних сполук, серед яких флавоноїди, ефірні олії, органічні кислоти, дубильні речовини, мікроелементи (залізо, кальцій, магній), а також ізофлавоїни – фітоестрогени, що мають структурну схожість з естрогенами людини.

Основні ізофлавоїни конюшини – геністеїн, дайдзеїн, формонетин та біоканін А – взаємодіють із рецепторами естрогенів α і β , зокрема в тканинах матки, молочних залоз, шкіри, кісткової та нервової системи. Це забезпечує м'яку гормоноподібну дію без небезпечних наслідків, властивих синтетичним гормонам. На початкових етапах менопаузи гіпофіз починає виділяти більше лютеїнізуючого гормону (ЛГ) і фолікулоstimулюючого гормону (ФСГ), намагаючись компенсувати зниження естрогенів у крові. Проте яєчники вже не реагують на ці сигнали так активно, як у репродуктивному віці. Через це рівень ЛГ стає нестабільним – спостерігаються його різкі підйоми та спади. Ці коливання є однією з основних причин нерегулярного менструального циклу, затримок, «порожніх» циклів без овуляції та коливань настрою. Активний компонент препарату має спорідненість з рецепторами естрогенів і гіпоталамусу, що призводить до зниження рилізінг-фактору лютеїнізуючого гормону та подальшого зниження секреції лютеїнізуючого гормону передньою долею гіпофізу, що значно полегшує симптоми.

Фізіологічний ефект ізофлавонів:

1. Зменшує вазомоторні симптоми. Конюшина лучна (*T. pratense*) знижує частоту й інтенсивність приливів, нормалізує температуру тіла, покращує сон.

2. Вплив на психоемоційний стан. Фітоестрогени стабілізують рівень серотоніну, знижують тривожність, дратівливість та депресивні прояви.

3. Профілактика остеопорозу. Ізофлавони стимулюють формування кісткової тканини та зменшують її резорбцію, що особливо важливо у постменопаузі.

4. Покращення стану серцево-судинної системи. Вживання препаратів конюшини лучної (*T. pratense*) знижує рівень холестерину та ліпопротеїдів низької щільності, сприяє нормалізації артеріального тиску.

5. Позитивний вплив на шкіру і волосся. За рахунок естрогеноподібної активності сповільнюються вікові зміни, покращується еластичність шкіри та стан волосся.

Форми застосування і дози.

У фітотерапії використовують настої, відвари, екстракти та стандартизовані біологічно активні добавки.

Настій: 2 столові ложки сухих квіток заливають 200 мл окропу, настоюють 30 хвилин, проціджують. Приймають по 1/3 склянки 2–3 рази на день.

Відвар: 10 г сировини на 200 мл води кип'ятять 10 хвилин, настоюють і вживають у теплому вигляді.

Екстракт або капсули: стандартизовані форми ізофлавонів (40-80-100 мг/добу).

Курс лікування триває 8-12 тижнів, після чого треба зробити перерву. Препарати конюшини лучної (*T. pratense*) можна поєднувати з іншими фітоестрогенними рослинами – соєю, шавлією, хмелем, циміцифугою.

За даними клінічних спостережень, після 3 місяців прийому екстракту конюшини лучної (*T. pratense*) у 75% жінок зменшилися частота приливів, покращився сон і стабілізувався емоційний стан. Було відзначено позитивний вплив на ліпідний профіль крові та стан кісткової тканини. Фітоестрогени конюшини лучної (*T. pratense*) мають антиоксидантні властивості, що уповільнюють процеси старіння клітин і знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань [7].

Препарати конюшини лучної (*T. pratense*) вважаються безпечними при правильному дозуванні. Проте при наявності гормонозалежних пухлин (молочних залоз, ендометрію) або тромбофлебіті необхідна консультація лікаря. Також не рекомендується одночасне вживання з синтетичними естрогенами без контролю спеціаліста. У поодиноких випадках можливі відчуття напруження у молочних залозах, збільшення маси тіла, виділення, подібні менструальним.

Проведений аналіз підтверджує, що конюшина лучна (*T. pratense*) є ефективним природним джерелом фітоестрогенів, здатних значно пом'якшувати прояви клімактеричного синдрому у жінок. Завдяки вмісту ізофлавонів рослина забезпечує естрогеноподібну дію, сприяє нормалізації гормонального фону, покращує психоемоційний стан, якість сну та загальне самопочуття. Регулярне застосування препаратів на основі конюшини лучної (*T. pratense*) позитивно впливає на стан серцево-судинної системи, кісткової тканини та шкіри, не викликаючи серйозних побічних ефектів, характерних для синтетичних гормональних засобів [1, 3, 5]. Отже, фітотерапія з використанням конюшини лучної (*T. pratense*) може розглядатися, як безпечна та дієва альтернатива традиційній гормонозамісній терапії. Перспективним напрямом подальших досліджень є уточнення оптимальних доз, тривалості лікування та можливостей комбінованого застосування конюшини лучної (*T. pratense*) з іншими лікарськими рослинами для підвищення ефективності терапії менопаузальних порушень [6].

Бібліографія

1. Матвієнко, О. В. Фітоестрогени: сучасний погляд на застосування в менопаузі. *Фітотерапія*, 2021, №2, С. 45–51.
2. Баранова, Н. С. Конюшина червона, як джерело природних естрогенів. *Медична наука України*, 2020, №3, С. 60–65.
3. Klimuszko, M. et al. Red clover isoflavones and their effects on menopausal symptoms: A review. *Journal of Herbal Medicine*, 2022, 31, 100542.
4. Vlahos, N. F., et al. The role of phytoestrogens in menopause. *Maturitas*, 2023, 176, 34–42.
5. Шульга, І. А. Фітотерапевтичні засоби при клімактеричних розладах. *Ліки України*, 2022, №4, С. 25–29.
6. Соколова, Л. П. Роль рослинних ізофлавононів у профілактиці остеопорозу. *Журнал клінічної фармакології*, 2023, №1, С. 78–82.
7. Albulescu L. et al. Differential Biological Effects of T.pratense Extracts: Implications for Red Clover Health Benefits. *Antioxidants*. 2024. Vol. 13, № 12, Article 1435. DOI: 10.3390/antiox13121435.

Коваленко Н. П., кандидат с.-г. наук, доцент
Поспелова Г. Д., кандидат с.-г. наук, доцент
Поспелов С. В., доктор с.-г. наук, професор
Полтавський державний аграрний університет

ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТИВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕФІРООЛІЙНИХ ВИДІВ РОДУ *MONARDA* L. В УКРАЇНІ

Ключові слова: монарда, *Monarda* L., сорти монарди, ефірна олія

Починаючи з кінця ХХ століття, значна увага науковців приділяється поглибленому вивченню бактерицидних та фунгіцидних властивостей препаратів рослинного походження, особливо ефірних олій та їх фракцій. Здатність до утворення ефірної олії притаманна понад 2500 видам рослин. Особливо перспективними в цьому аспекті є види роду Монарда (*Monarda* L.) [1, 4].

Монарда – це багаторічна трав'яниста рослина родини Глухокропівові (*Lamiaceae*), походженням із Північної Америки. Завдяки своїм декоративним якостям, інтенсивному аромату та лікувальним властивостям вона набула значного поширення у світі, культивуючись уже понад 300 років.

Рослина використовується як пряно-ароматична культура у сільському господарстві та народній медицині, а також для виробництва ефірних олій та фітопродуктів. Ефірну олію, що отримують з листя і квіток, яка має виражений цитрусовий та м'ятний аромат, застосовують у парфумерії, косметичці та ароматерапії. Різні види та сорти монарди включені до каталогів пряно-смакових рослин у багатьох країнах [1].

Точна світова статистика щодо монарди наразі відсутня, оскільки рослина частіше вирощується у невеликих господарствах та приватних садах, а не у масштабних агропромислових комплексах. Основними країнами-виробниками ефірної олії монарди є США (особливо Орегон), Канада, країни Європи (Польща, Німеччина). За оцінками експертів, у світі щорічно вирощується близько 2-2,5 тис. га монарди для ефіроолійних та декоративних цілей.

Рід налічує 22 види, але культивуються, як правило, три: дудчаста, лимонна та двійчаста.

Рис. 1. Монарда дудчаста

Рис. 2. Монарда лимонна Рожево-бузкова

Монарда дудчаста (*Monarda fistulosa* var. *menthaefolia*) вирізняється яскраво вираженим цитрусовим ароматом і високо цінується як ефіроолійна рослина з лікувальними властивостями [2]. Вона демонструє бактерицидну дію і застосовується для покращення апетиту та травлення [4]. Молода зелень додається до салатів, супів, соусів, приправи до м'яса, а також використовується для приготування чаю та ароматизації вина (вермуту). Популярні карликові сорти цього виду.

Монарда лимонна (*Monarda citriodora*) є популярною декоративною культурою завдяки привабливим суцвіттям. Ця запашна рослина багата на ефірні олії; її листки і квітки мають лимонно-смолистий запах з м'ятним відтінком. З огляду на це їх додають до чаю, варення, квасу, салатів та м'ясних страв. Наземна частина куща використовується у виноробстві, а ефірна олія – для ароматизації косметичних засобів. Багаторічна монарда часто вирощується як однорічна квіткова рослина.

Монарда двійчаста (*Monarda didyma*) популярна серед ландшафтних дизайнерів завдяки яскравим суцвіттям темних та світлих відтінків червоного, білого й фіолетово-бузкового кольорів. Крім того використовується як лікарська рослина: трав'яний чай з наземних частин має жарознижувальні та болезаспокійливі властивості.

Монарда двійчаста

концентрацією ефірної олії 1,0-1,2 % від абсолютно сухої маси.

Ранньостиглий сорт Прем'єра вирощувався для використання у парфумерній промисловості, технічних цілей та як лікарська рослина. Концентрація ефірної олії становить 0,8 % від сирої маси, при цьому вміст тимолу досягає 78,3 %.

Сорт Фортуна характеризується високою зимостійкістю, стійкістю до посухи та полягання, а також до окремих видів борошнистої роси. Він має дещо нижчий вміст ефірної олії, але вищу декоративність.

Сорт Ніжність (*M. didyma*) має на 37,5 % нижчу концентрацію ефірної олії порівняно з сортом Прем'єра.

У дослідженні для *Monarda didyma* у південному Степу концентрація становила – 1,0-1,2 % від абсолютно сухої маси. (visnyk-unaus.udau.edu.ua)

Загалом у джерелах згадується, що у виді *Monarda punctata* ефірна олія становить 0,62-1 % від сировини.

Згідно досліджень Hudz N. зі співавторами основним компонентом ефірної олії чотирьох видів монарди (*M. citriodora*, *M. didyma*, *M. fistulosa* та *M. hybrida*) є тимол (thymol): *M. citriodora* – 71,08 %, *M. didyma* – 47,54 %, *M. fistulosa* – 66,31 %, *M. hybrida* – 43,57 % [6]. У листках *Monarda didyma* і *Monarda fistulosa* виявлені

також: карвакрол (carvacrol), α -терпінолін (alpha-terpinolene), d-гермакрен (d-germacrene) [5]. Для *M. fistulosa* характерним є вихід ефірної олії 2,37 % від абсолютно сухої сировини при вмісті карвакролу 19,0 %. Важливо, що тимол і карвакрол є основними речовинами, які володіють потужними антисептичними та бактерицидними властивостями [4].

Сорт Фортуна

Сорт Прем'єра

Комерційні олії *Monarda* містять у своєму складі такі компоненти: гераніол (90,90 %), ліналоол (1,22 %), гераніаль (0,73 %), γ -терпінен (0,80 %), гермакрен-D (1,21 %).

Слід зазначити, що склад ефірних олій може суттєво змінюватися залежно від виду, сорту, фази збирання та місця вирощування. У практичному використанні концентрація й склад цих компонентів впливають на аромат, лікувальні властивості та придатність для застосування у косметичці чи харчуванні.

Отже, рід *Monarda* L. є високоперспективною ефіроолійною та лікарською культурою, здатність якої до утворення ефірних олій із вираженими бактерицидними та фунгіцидними властивостями обґрунтовує її широке застосування у різних галузях промисловості та медицині.

Україна має вагомі здобутки у селекції монарди, що підтверджується створенням адаптованих сортів (Прем'єра, Фортуна, Ніжність, Тоня), які придатні для комерційного вирощування в умовах південного Степу.

Висока якість ефірної олії сортів української селекції підтверджується значним вмістом фенольних компонентів. Зокрема, сорт Прем'єра (*M. fistulosa*) має надзвичайно високу концентрацію тимолу (78,3 %). Цей показник, разом із вмістом карвакролу, свідчить про високий антисептичний потенціал української сировини.

Зважаючи на встановлений хімічний склад, а саме домінування тимолу і карвакролу, культивування українських сортів монарди є економічно виправданим для задоволення потреб вітчизняного ринку у високоякісній сировині для фармацевтичної та парфумерно-косметичної галузей.

Бібліографія

1. Коваленко Н. П., Поспелова Г. Д., Дзюба Є. В., Лаврський Є. О. Антибактеріальні та антифугальні властивості ефірної олії монарди (*Monarda* L.) щодо домінуючих мікроміцетів насіння сої. *Scientific Progress & Innovations*. 2023. No 26 (3). С. 63-68.
2. Коваленко Н.П., Шерстюк О.Л. Лікувальні властивості ефірної олії *Monarda fistulosa*. *Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (16 квітня 2015 р.)*. Полтава.

3. Марковська О. Є., Дудченко В. В., Свиденко Л. В. Інтродукція перспективних сортів *Monarda L.* на півдні України. *Таврійський науковий вісник*. № 121. С.75-80.
4. Полянська В. П., Кінаш О. В., Коваленко Н. П., Саргош О. В. Визначення мінімальної пригнічуючої концентрації ефірної олії *Monarda fistulosa* для культури грибів виду *Aspergillus fumigatus*. *Світ медицини та біології*. 2015. Вип. 2. С. 169-173.
5. Янченко І. А. Вплив сортових особливостей монарди двійчастої на вихід ефірної олії з рослинної сировини у південному степу України. *Вісник Уманського національного університету садівництва*. № 1. 2016. С. 54-58.
6. Hudz N., Białoń M., Shanaida M., Hvozdyk N., Svydenko L., Wiczorek P. P. Comparative analysis of essential oils of the *Monarda L.* species cultivated in Ukraine. *Conference: Contemporary pharmacy: issues, challenges and expectation*. 2020. Kaunas (Lithuania). Volume: P. 74.

Корнілова Н.А., кандидат с.-г. наук¹

Шевченко Т.Л., кандидат с.-г. наук²

¹Інститут агроєкології і природокористування НААН, м. Київ, Україна

²Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН, с. Березоточа, Лубенський район, Полтавська область, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ КІМНАТНИХ РОСЛИН ІЗ ЛІКУВАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ У ФІТОДИЗАЙНІ

Ключові слова: кімнатні рослини, лікувальний ефект, асортимент, правила фітодизайну

Вирощуючи кімнатні рослини, ми часто не замислюємося над тим, що багато з них не лише тішать око, а й зміцнюють здоров'я. У побутових, виробничих та громадських приміщеннях рослини створюють естетичне середовище, очищують повітря, іонізують і зволожують його, збагачують атмосферу киснем та іншими корисними речовинами. У зв'язку з актуальністю проблеми так званих внутрішньолікарняних інфекцій, боротьба з якими досі залишається недостатньо ефективною, особливого значення набуває збереження та підтримання мікроекологічних умов у приміщеннях, де перебуває велика кількість людей (у дитячих освітніх закладах, лікарнях, поліклініках, санаторіях). Озеленення інтер'єрів рослинами, що мають виражену антимікробну активність і здатність поглинати шкідливі хімічні речовини з повітря, – один із важливих шляхів оптимізації оздоровлення не лише громадських місць, а й людського житла [4].

Із зростанням попиту на декоративні кімнатні рослини дедалі актуальнішим стає питання добору асортименту видів, що володіють фітонцидною активністю й не викликають алергічних реакцій. Тому особлива увага приділяється пошуку нових рослин, які мають лікарське значення, та їхній первинній інтродукції в умовах інтер'єрів.

У сучасному інформаційному просторі накопичено значну кількість матеріалів про лікарські рослини, проте мало хто знає, що багато добре знайомих кімнатних видів у себе на батьківщині використовуються як лікарські. Про застосування кімнатних рослин із лікувальними властивостями в офіційній і народній медицині писали вже давно [1, 4].

Деякі з них виділяють леткі речовини – фітонциди, що знищують хвороботворні мікроорганізми, інші використовуються безпосередньо як лікарські. Отже, маючи на підвіконні такі рослини, ви отримуєте не лише «фабрику кисню», а й своєрідну «зелену аптечку», яка завжди під рукою. Звісно, існує певний ризик втрати лікувальних властивостей у культурі.

У роботі Н. В. Цибулі досліджено фітонцидні властивості летких виділень мирта звичайного та можливості його використання для санації повітря в приміщеннях. Показано, що сануючий ефект летких виділень мирта сягає 50%, що може бути використано у фітонцидотерапії як профілактичний засіб від респіраторних захворювань у дитячих закладах. Максимальний радіус фітонцидної дії – 5 метрів [6-8].

Рекомендації щодо способів очищення та оздоровлення повітря в квартирах і офісах із використанням кімнатних рослин наведено у низці робіт, де подано списки видів, здатних знижувати як загальну кількість мікроорганізмів, так і вміст окремих їх видів у повітрі приміщень [2, 4].

Географія кімнатних лікарських рослин, що містяться в нашій колекції, дуже широка. Особливою популярністю користуються рослини країн Південно-Східної Азії (Китай, Японія, Корея). Із цих країн до нас потрапили й цитрусові –

лимони, мандарини. За популярністю серед кімнатних культур вони посідають провідне місце. Плоди цитрусових не лише мають приємний смак, а й є цінним дієтичним і лікувальним продуктом. Сік сприяє загоєнню ран і виразок, застосовується при атеросклерозі, подагрі, ангіні та ревматизмі. Фітонциди цитрусових, зокрема, знищують деякі форми дизентерійних мікробів [1, 3].

На основі вивчення літературних джерел у секторі фітодизайну Інституту агроєкології і природокористування разом з фахівцями з Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН складено список рослин із колекційного фонду тропічних і субтропічних видів, що виявляють антимікробну активність проти патогенної мікрофлори та рекомендовані для використання в інтер'єрах, при створенні «зелених куточків» і проектуванні зимових садів. До списку увійшло 48 видів, і ця робота триває й досі. На сьогодні перелік налічує понад 60 культурварів, представників 29 родин, які можна використовувати в квартирах, офісах, дитячих навчальних закладах, санаторіях і лікарнях – для підтримання стабільного фітонцидного фону в озелененні інтер'єрів.

Отже, виходячи з викладеного, асортимент рослин для озеленення інтер'єрів включає такі види, що легко розмножуються, невибагливі, мають виражену фітонцидну активність, не викликають алергічних реакцій і не містять речовин, шкідливих для людини та тварин: *Aglaonema commutatum*, *Aloe arborescens*, *Adiantum capillus-veneris*, *Asparagus sprengeri*, *Aspidistra elatior*, *Aucuba japonica*, *Begonia angularis*, *B. argenteo-guttata*, *B. albo-picta*, *B. bowerae*, *B. feasti*, *B. masoniana*, *B. maculata*, *B. semperflorens*, *B. lucerna hybrida*, *B. ricinifolia*, *B. rex*, *Beloperona guttata*, *Buxus sempervirens*, *Dieffenbachia picta*, *Hibiscus rosa-sinensis*, *Euonymus japonicus*, *Epipremnum pinnatum*, *Calathea liezei*, *Chlorophytum comosum*, *Cissus antarctica*, *C. rhombifolia*, *Citrus limon*, *Cyperus alternifolius*, *Coffea arabica*, *Coleus blumei*, *Crassula arborescens*, *C. portulacea*, *Ficus benjamina*, *Ficus carica*, *F. pumila*, *Fuchsia hybrida*, *Kalanchoe pinnata*, *K. daigremontiana*, *Impatiens walleriana*, *Laurus nobilis*, *Ligustrum japonicum*, *Monstera deliciosa*, *Murraya exotica*, *Myrtus communis*, *Nephrolepis cordifolia*, *Ophiopogon japonicus*, *Pachystachys lutea*, *Pilea cadieri*, *Pelargonium odoratissimum*, *P. graveolens*, *Peperomia clusiifolia*, *P. magnoliaefolia*, *P. obtusifolia*, *Pittosporum tobira*, *Psidium cattleianum*, *Rectanthera fragrans*, *Rosmarinus officinalis*, *Ruellia devosiana*, *Sanchezia nobilis*, *Sansevieria trifasciata*, *Schefflera digitata*, *Spathiphyllum wallisii*, *S. floribundum*, *Syngonium auritum*, *S. podophyllum*, *Thuja orientalis*, *T. orientalis* cv. 'Ericoides', *Tetrastigma voinierianum*, *Tradescantia fluminensis*.

Висока декоративність і фітонцидна активність, різноманітність морфологічних форм, стійкість до шкідників і хвороб роблять цей асортимент рослин найбільш перспективним для розв'язання завдань фітодизайну.

Проте, щоб отримувати від рослин не лише користь, а й естетичне задоволення, треба, щоб вони гармонійно вписувалися в інтер'єр. Для цього варто знати і використовувати на практиці найпростіші правила фітодизайну.

Кімнатні і горщикові рослини реалізують здебільшого по одному екземпляру в одному горщику. Можна просто розмістити рослину у придатному місці і отримувати оздоровчий ефект, а можна використати її в композиції, яка може складатися з декількох рослин, кожна в своєму горщику або пересаджених у спільний контейнер. Якщо рослина стоїть окремо від інших, таку розстановку називають солітерною (поодинокую). Головна мета цієї розстановки – прикрити порожнини, заповнити надто голу стіну або візуально розділити приміщення на умовні частини. Найчастіше, як солітери, використовують великі рослини, проте не менш ефектно виглядає і одиночна ампельна рослина чи ліана на стіні, а також рослини з великим яскравим листям або привабливими квітками. Дрібні трав'янисті рослини для такої розстановки зовсім непридатні.

Продумана композиція з рослин завжди виглядає красивіше, ніж абияке безладне розставлення горщиків із квітами на підвіконні. Рослини в груповій посадці слід добирати так, щоб вони доповнювали одна одну за розмірами рослини, листя і квіток. Гарна композиція завжди має центр (фокус), яким зазвичай служить найбільша або найяскравіша рослина групи, що відразу привертає до себе увагу. Її можна розмістити як у центрі, так і в кутку, але решта композиції будується ніби довкола неї, а перехід має бути плавним (розмитим).

Якщо композицію зроблено на підвіконні, власне для рослин це краще, якщо низькорослі екземпляри опиняться ближче до шибки, а високорослі – біля краю підвіконня, але тоді більшість дрібних рослин будуть закриті від споглядання. Щоб цього не допустити, треба не перенавантажувати рослинами підвіконня.

Також композиції створюються і в спільному контейнері (посудині). Якщо ця посудина невелика, зазвичай говорять про квіткарню. Якщо ж вона створюється у великому контейнері включно з великими екземплярами (теоретично з деревами або кущами) – це вже кімнатний сад. У звичайних квартирах такі сади майже не формують, а от в холах театрів, концертних залів і офісах – це поширене явище. Рослини, що перебувають в одній посудині, обов'язково повинні мати спільні вимоги до умов вирощування, насамперед до ґрунту, поливу, удобрення і освітлення інакше частина з них захворіє і загине.

Окрім основної науково-дослідної діяльності, співробітники сектору фітодизайну Інституту агроєкології і природокористування НААН ведуть активну просвітницьку роботу серед студентів і аспірантів, знайомлячи їх із екзотичним світом тропічних і субтропічних рослин, їхніми особливостями, корисними властивостями у сфері науки, народної медицини та фітотерапії.

Бібліографія:

1. Костина-Кассанелли Н. Н. Пальмы, кактусы, папоротники и другие экзотические комнатные растения, серия «Школа комнатного цветоводства». Харьков, 2013.
2. Михайлова М.В., Приходько С.М. Сад на підвіконні . К.: Урожай, 1986. 144 с.
3. Klein, Joshua D. (2014). Citron Cultivation, Production and Uses in the Mediterranean Region. *Medicinal and Aromatic Plants of the Middle-East*. Medicinal and Aromatic Plants of the World. Т. 2. С. 199–214. doi:10.1007/978-94-017-9276-9_10. ISBN 978-94-017-9275-2
4. Приходько С.М. Лікарня на підвіконні. К.: Наукова думка, 1991. 172 с.
5. Терлецький В.К. Ботанічний сад удома К.: Реклама, 1983, 128 с.
6. Valnet J. Aromatherapie. Traitment des maladies par les essences de plantes. Paris, 1984.
7. Цыбуля Н. В., Ю. Л. Якімова, Н. А. Рычкова, Т. Д. Фершалова. Медицинский фитодизайн детских учреждений как способ снижения численности микроорганизмов в воздухе. Растит. ресурсы. 2002. Т. 38. Вып. 4. С. 112–116.
8. Ігор Йосифович, Джудіт де Граф. Міські джунглі. Або як рослини допомагають нам творити гармонію і стиль. ArtHuss. 2020, 176с

Левчик Н.Я.¹
Заїменко Н.В.¹
Горбенко Н.Є.²

¹Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України, Київ, Україна

²Національний лісотехнічний університет України, Київ, Україна

БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ СПОЛУКИ ТА ЛІКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ РОСЛИН РОДИНИ *Euphorbiaceae* Juss.: ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНЬОГО

Ключові слова: *Euphorbiaceae*, біологічно активні сполуки, вторинні метаболіти, лікувальні властивості, отруйність

Сучасний світ сповнений передовими комп'ютерними та нанотехнологіями, коли створюються та синтезуються нові фармацевтичні засоби, здійснюються надскладні операції, рятуються життя. І здається, що для вирішення проблем збереження здоров'я та життя людини достатньо вдало підібраного синтетичного засобу або вчасної операції. І це дійсно так. Але є засоби, даровані природою, перевірені та апробовані протягом багатьох століть – це лікарські рослини.

До численного переліку таких лікарських рослин належать рослини родини *Euphorbiaceae* Juss. (Молочайні), які можна назвати не тільки рослинами минулого, але й майбутнього, оскільки вони є стійкими та невибагливими до умов зростання, із пластичним фотосинтезом та обміном речовин, успішно зростають на маргінальних ґрунтах в умовах посухи, підвищеної сонячної інсоляції, є поширеними у світовій флорі та відомі завдяки накопиченому досвіду цілого ряду поколінь ботаніків, лікарів, промисловців та виробників.

Родина *Euphorbiaceae* шоста за кількістю таксонів, яка містить 8700 видів, що належать до 320 родів. Поширення родини в природі є субкосмополітичним, за виключенням Арктики та Антарктики, з переважанням у тропічних та субтропічних умовах, проте численні види молочайних поширені і в помірній зоні обох півкуль. Це рослини різних життєвих форм: великі дерева та ліани лісу, кущі, однорічні та багаторічні трави, геофіти та сукуленти (Webster, 2014).

Рослини роду *Euphorbia* L. (Молочай) добре відомі та мають широкий спектр практичного застосування людською цивілізацією із стародавніх часів епохи Плінія Старшого, Педанія Діоскорида, Теофраста, Гіпократата та інших лікарів Стародавнього Світу. Ряд рослин використовуються в народній медицині в різних частинах світу, особливо в традиційній китайській медицині (Salehi, 2019).

Так, у Китаї два види молочаю – *Euphorbia kansui* S.L.Liou ex S.B. Но та *E. pekinensis* Rupr. – і досі займають чільне місце у традиційній фармакопеї. Внаслідок того, що лікувальні засоби з цих рослин є сильнодіючими із токсичною дією та побічними ефектами, використовувати їх рекомендується виключно досвідченим практикам традиційної китайської народної медицини з великою обережністю (Немрен, 2009).

Молочайні рослини, зокрема, з'являються і у фармакопеї стародавньої індійської традиційної медицини Аюрведі, де описано властивості двох видів молочаїв: *Euphorbia thymifolia* L. та *E. nerifolia* L. (Nothias-Scaglia, 2015).

Вагомими в період наукової «темряви» Епохи Середньовіччя були праці вченого, науковця-енциклопедиста, хіміка, лікаря, Авіценни (980-1307 pp.). Зокрема, у другому томі «Канону лікарської науки», Авіценна описав морфологію, місця зростання, дав рекомендації з лікування великої кількості захворювань рослинами *Euphorbiaceae*: *E. pepelis* L., *E. triaculeata* Forssk., *E. lathyris* L., *E. resinifera* O.Berg, *E. pithyusa* L.

Серед представників родини багато видів вже мають велике економічне значення: *Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg., з якого виготовляють латексний каучук, *Manihot esculenta* Crantz, з бульб якого виготовляють маніок, *Ricinus communis* L. з широким використанням в медицині, авіації, багатьох напрямках промисловості тощо, всесвітньо відомі кротони із строкатими листками та молочай пухирчастий *Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch, відомий як пуансетія або різдвяна зірка, прикрашають оселі, створюючи затишок та атмосферу на Різдво (Remy, 2019).

Крім того, сьогодні кожен день внаслідок сучасних біохімічних та фізіологічних досліджень зростає перелік використання видів *Euphorbiaceae*, уточнюються їх лікарські та отруйні властивості, з'ясовуються дозування та розширюється сфера їх використання в як у традиційній медицині, так і в косметології, харчуванні, різних напрямках промисловості, енергетиці. Наприклад понад 5 % видів роду *Euphorbia* вже використовуються в традиційній медицині на сучасний момент.

Проведено глобальний географічний розподіл щодо використання рослин *Euphorbiaceae* у традиційній медицині. У зв'язку із цим найчастіше виявлялися три напрямки використання: лікування розладів травної системи (поширене в усьому світі, за винятком Австралазії); засіб від інфекційних захворювань та заражень (у Південній Африці та Америці, Тихоокеанському регіоні, Азії з тропічним та помірним поясом) та для лікування дерматологічних та підшкірних патологій (особливо в Австралазії, Європі, Азії та Північній Америці) (Ernst, 2015).

Частини рослин, які можна практично використовувати – це коріння, насіння, латекс, деревина стебла, кора стебла, листки та цілі рослини. Повідомляється про використання квіток у *E. virgata* Waldst. & Kit., коренів у *E. apios* L., надземної частини у *E. coniosperma* Boiss. & Buhse (Özbilgin & Saltan Citoğlu, 2012; Pharmacopoeia of the PPRC; Islam, 2019).

Цілющих властивостей рослинам *Euphorbiaceae* надають різноманітні фітохімічні речовини, які є вторинними метаболітами, що перебувають у складній суміші. Вторинні метаболіти – це переважно терпеноїди та їх похідні, флавоноїди, поліфеноли, які проявляють широкий спектр біологічної дії, такої як цитотоксичність, інгібування мітохондріального дихального ланцюга у ссавців, антипроліферативна, протимікробна та протизапальна активність, пригнічення інфекцій, спричинених ВІЛ-1 та бактеріями, а також здатність модулювати множинну лікарську резистентність (Salehi, 2019).

Рис. 1. Рослини *Euphorbiaceae*: А – *E. hirta* (фото Sakharkar S.R., 2024); В – *E. thymifolia* (фото Silva O.L.M., 2021); С – *E. lathyris* (фото Н. Левчик)

Поряд із лікарськими рослинам *Euphorbiaceae* притаманні токсичні властивості, що протягом еволюції стало результатом захисної стратегії цих рослин від поїдання шкідниками та травоядними тваринами. Латекс та інші токсичні сполуки рослин мають їдкий смак, подразнюють шкіру, спричиняють

утворення опіків та пухлин, можуть призвести до летальних випадків при необережному поводженні та передозуванні. Проте дозовано *E. milii* Des Moul. і *E. nivulia* Buch.-Ham. використовуються у ветеринарії для лікування худоби (Salehi, 2019).

З іншого боку, серед 33 видів, що згадуються в народній практиці по всьому світу, трьома найчастіше згадуваними рослинами, що використовуються як традиційні ліки, були *E. hirta* L., *E. thymifolia* та *E. lathyris* (рис. 1) (Ernst, 2015). Так, *E. hirta* (рис. 1-А) має широке використання в аюрведичній медицині Індії. Повідомляється, що цей вид містить алкани, тритерпени, фітостероли, таніни, поліфеноли, флавоноїди та алкалоїди. Завдяки цим вторинним метаболітам рослина проявляє антибактеріальну, протизапальну, протималярійну, галактогенну, протиастматичну, протидіарейну, протипухлинну, антиоксидантну, протизапідну, антимікробну та протигрибкову активність, здійснює антигіпертензивний ефект (Kumar, 2010; Ghosh, 2019).

Сік вважається тонізуючим, наркотичним, протиастматичним та жарознижувальним засобом, ефективний проти дизентерії, діареї та кольок. Відвар корисний при астмі та хронічних захворюваннях бронхів. Екстракт цієї рослини має заспокійливу дію на слизову оболонку дихальних та сечостатевого шляхів, а також на серцево-судинну систему. Рослина має сильну знеболювальну дію для лікування головного та зубного болю, а також ревматизму (Islam, 2019).

E. thymifolia (рис. 1-В) характеризується вмістом кверцетину галактозиду, β -аміріну, β -ситостеролу, холестерину, кемпферолу, н-алканів, глікозиду, стеролів, сирого протеїну, жирів та клітковини, крохмалю, загальних вуглеводів, целюлози, макромініралів (Na, K, Ca, Li) та мікромініралів (Fe, Cu, Mn, Co), тому має дещо іншу лікувальну дію та можливості застосування. Свіжа рослина використовується в офтальмології при офтальмії та інших захворюваннях очей, при печії та виразках, є ефективним препаратом від бронхіальної астми, сік рослини – це чудовий засіб при дизентерії, діареї, стригучому лишайі, листя та насіння мають в'язучий, стимулюючий, протиглистий та проносний ефект, корисний дітям при кишкових захворюваннях, корінь використовується при аменореї. Свіжу подрібнену масу застосовують як пластир для загоєння ран (Islam, 2019).

Jatropha gossypifolia L. (рис. 2-А) характеризується наявністю у тканинах кумарину, дитерпенів, флавоноїдів, жирних кислот, лігнанів та лігноїдів, сапонінів, фенолу, глікозиду, ефірів, які в комплексі надають рослині лікувальних властивостей проти проблем із шкірою широкого спектру від ран, дерматитів до лишая та венеричних захворювань. Ефективними в дерматології є листя, олія та сік ятрофи. Сік стебла допомагає при лікуванні головного болю, а листя та насіння використовуються як проносний засіб (Islam, 2019).

А

Б

Рис. 2. Рослини *Euphorbiaceae*: А – *Jatropha gossypifolia* (POWO);
Б – *Ricinus communis* (Islam, 2019)

Jatropha gossypifolia здійснює протизапальну, антимікробну, антибактеріальну, протидіарейну, протигрибкову, фітохімічну, антиоксидантну, знеболювальну і навіть алелопатичну активність.

Ricinus communis (рис. 2-В) характеризується вмістом пальмітинової, стеаринової, олеїнової, лінолевої, рицинолеїнової кислот, насичених та ненасичених жирних кислот. Олія є сильним проносним засобом, використовується зовнішньо для масажу при ревматоїдних болях, паралічі. Листя – потужний засіб при головному болі та використовується з метою збільшення грудного молока. Паста з насіння використовується при подразненнях, кора коренів та листя мають проносні властивості. Рослини здійснюють мутагенну, цитотоксичну та антиоксидантну, протиракову, антимікробну та антибактеріальну дію.

Важливо зазначити, що в умовах зростання захворювання на рак особлива увага для досліджень приділяється дитерпену із назвою інгенол мебутат, виявленому та ідентифікованому у *E. pepplus* L. (а також *E. lathyris*, *E. nivulia* Buch.-Ham., *E. esula* L., *E. antiquorum* L., *E. serpens* Kunth та *E. fischeriana* Steud.) – активному інгредієнту препарату Picato®, який використовується в місцевій терапії проти передракового стану шкіри, актинічного кератозу (Salehi, 2019). Випуск Picato® простимулював науковий інтерес до натуральних продуктів з видів молочаю, що призвело до швидкого збільшення кількості публікацій та опублікуванню серії розгорнутих оглядів хімічних та фармакологічних досліджень рослин родини, зокрема роду *Euphorbia* (Ernst, 2015).

Основний компонент латексу *E. umbellata* (Pax) Bruyns та *E. tirucalli* L. тетрациклічний тритерпеновий спирт еуфол проявляє цитотоксичну дію проти кількох клітинних ліній раку лейкемії, колоректального, меланому та гліоми (Silva, 2019).

Види молочаю *Euphorbiaceae* – це рослини, добре відомі із стародавніх часів своїм застосуванням, особливо своїм латексом, у нетрадиційній та традиційній медицинах світу. Хімічний склад їх біологічно активних сполук може змінюватися залежно від виду, частини рослини та застосованої методології екстракції. На цю мінливість також можуть впливати різні середовища існування, фази онтогенезу, сезонність та дати збору. Для ідентифікації цих сполук було розроблено кількісний та якісний аналіз, за допомогою якого встановлено основні компоненти ефірних олій – оксигеновані сесквітерпени та сесквітерпенові вуглеводні, що мають лікарське значення (Salehi, 2019).

Підтверджено дослідженнями *in vitro*, *in vivo* та в численних клінічних випробуваннях високу біологічну активність екстрактів та чистих сполук молочайних. Тому рослини *Euphorbiaceae* мають великий потенціал як джерело біоактивних екстрактів та чистих сполук, а також необмежені перспективи використання у майбутньому, що може призвести до створення нових препаратів та ліків для клінічного застосування з метою лікування різних захворювань, головним чином пов'язаних з мікробними інфекціями, запаленням та онкологією, а також з метою покращення здоров'я та сприяння довголіттю людини (Salehi, 2019).

Бібліографія

1. Ernst, M., Grace, O. M., Saslis-Lagoudakis, C. H., Nilsson, N., Simonsen, H. T., & Rønsted, N. (2015). Global medicinal uses of *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). *Journal of Ethnopharmacology*, 176, 90–101. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2015.10.025>

2. Ghosh, P., Ghosh, C., Das, S., Das, C., Mandal, S., & Chatterjee, S. (2019). Botanical description, phytochemical constituents and pharmacological properties of *Euphorbia hirta* Linn: A review. *International Journal of Health Sciences & Research*, 9(3), 273–286.
3. Hempen, C.-H., & Fischer, T. (2009). III-Herbs that purge and drain. In *A materia medica for Chinese medicine: Plants, minerals and animal products* (pp. 84–109). Churchill Livingstone/Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-10094-9.00006-6>
4. Islam, M. S., Ara, H., Ahmad, K. I., & Uddin, M. M. (2019). A review on medicinal uses of different plants of *Euphorbiaceae* family. *Universal Journal of Pharmaceutical Research*, 4(1), 47–51. <https://doi.org/10.22270/ujpr.v4i1.236>
5. Kumar, S., Malhotra, R., & Kumar, D. (2010). *Euphorbia hirta*: Its chemistry, traditional and medicinal uses, and pharmacological activities. *Pharmacognosy Reviews*, 4(7), 58–61. <https://doi.org/10.4103/0973-7847.65327>
6. Nothias-Scaglia, L.-F. (2015). *Étude de l'activité antivirale d'extraits d'Euphorbia de Corse: Recherche de nouveaux diterpènes d'intérêt biologique* (Doctoral dissertation, Université de Corse Pascal Paoli). 229 pp.
7. Özbilgin, S., & Saltan Citoğlu, G. (2012). Uses of some *Euphorbia* species in traditional medicine in Turkey and their biological activities. *Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences*, 9(2), 241–256.
8. Pharmacopoeia of the PPRC Plant List. Southern Cross University. Retrieved from <https://www.scu.edu.au/analytical-research-laboratory---arl/herbal-authentication/pharmacopoeial-monographs/pharmacopoeia-of-the-pprc-plant-list/>
9. POWO. 2023. Plants of the World Online / Royal Botanic Gardens. Retrieved from <https://powo.science.kew.org/>
10. Rémy, S. (2019). *Diversité chimique et potentialités antivirales d'Euphorbiacées tropicales* (Doctoral dissertation, Université Paris-Saclay). 194 pp.
11. Salehi, B., Iriti, M., Vitalini, S., Antolak, H., et al. (2019). Euphorbia-derived natural products with potential for use in health maintenance. *Biomolecules*, 9(8), 337, 1–22. <https://doi.org/10.3390/biom9080337>
12. Silva, V. A. O., Rosa, M. N., Miranda-Gonçalves, V., et al. (2019) Euphol, a tetracyclic triterpene, from *Euphorbia tirucalli* induces autophagy and sensitizes temozolomide cytotoxicity on glioblastoma cells. *Investigational New Drugs*, 37(2), 223–237. <https://doi.org/10.1007/s10637-018-0620-y>
13. Webster, G. L. (2014). Euphorbiaceae. In K. Kubitzki (Ed.). *The families and genera of vascular plants: Vol. XI. Flowering plants. Eudicots. Malpighiales* (pp. 51–216). Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-39417-1_10

Zbigniew Mazur, postgraduate student
Halina Tkaczenko, Ph.D., D.Sc., Associate Professor
Natalia Kurhaluk, Ph.D., D.Sc., Associate Professor
Institute of Biology, Pomeranian University in Słupsk, Poland

CINNAMON AS A MULTIFUNCTIONAL NATURAL ADJUNCT IN THE MANAGEMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS: MECHANISMS AND CLINICAL PERSPECTIVES

Keywords: type 2 diabetes mellitus, cinnamon, *Cinnamomum verum* J. Presl, hypoglycaemic effect, polyphenols, antioxidant, anti-inflammatory, complementary therapy

Introduction. Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a chronic metabolic disorder characterised by insulin resistance, impaired insulin secretion and hyperglycaemia (Hameed et al., 2015). It poses a significant public health challenge, with an estimated 537 million adults affected globally in 2021. This figure is expected to increase in the coming decades (Guariguata et al., 2014; Hossain et al., 2024). T2DM is associated with serious complications, including cardiovascular disease, nephropathy, neuropathy and retinopathy, which can reduce quality of life and increase mortality (Kulkarni et al., 2024). In recent decades, the prevalence of T2DM has increased worldwide and in Poland due to lifestyle changes, dietary patterns, urbanisation and an ageing population (Topor-Mądry et al., 2019), which is imposing an increasing economic burden on healthcare systems. Understanding the epidemiology of T2DM and its risk factors is therefore critical for developing effective prevention and intervention strategies (Hossain et al., 2024).

Stable blood glucose levels are central to the management of type 2 diabetes mellitus (T2DM), as chronic hyperglycaemia drives micro- and macrovascular complications (Zakir et al., 2023). Even modest improvements in glycaemic control can reduce the risk of retinopathy, nephropathy and cardiovascular events (Poonoosamy et al., 2023). Furthermore, it is increasingly recognised that glycaemic variability, not just average glucose levels, is a risk factor for complications (Martinez et al., 2021), with postprandial and fasting hyperglycaemia promoting oxidative stress, inflammation, and endothelial dysfunction. Therefore, strategies that minimise both chronic hyperglycaemia and glucose fluctuations are essential (Blaak et al., 2012). Optimal glycaemic control improves quality of life and reduces diabetes-related healthcare costs (Banerji and Dunn, 2013). Despite advances in antidiabetic therapy, many patients fail to reach glycaemic targets due to issues with adherence, side effects or comorbidities, which highlights the need for additional interventions (García-Pérez et al., 2013).

The use of natural therapies alongside conventional management is becoming more commonplace (Pandey et al., 2011; Babu et al., 2013). Cinnamon (*Cinnamomum verum* J. Presl), which has traditionally been used for its hypoglycaemic properties, has been the subject of modern research indicating that it influences glucose metabolism, insulin signalling and oxidative stress pathways (Bibi et al., 2024). There is evidence to suggest that cinnamon may enhance insulin sensitivity, promote peripheral glucose uptake and reduce postprandial glucose spikes, making it a promising complementary therapy for T2DM (Moridpour et al., 2024). Its accessibility, affordability and relatively low risk of adverse effects also support its potential inclusion in dietary strategies aimed at glycaemic control. However, the clinical efficacy, optimal dosage and standardisation of cinnamon preparations remain under investigation, requiring further high-quality studies (Akilen et al., 2012; Moridpour et al., 2024).

Cinnamon: Botanical Profile and Chemical Composition. Within the genus *Cinnamomum* (Lauraceae), four species are of major economic importance (Fig. 1). The primary species is *Cinnamomum verum* J. Presl, also known as “true” or Ceylon cinnamon, which was historically supplied mainly by Sri Lanka. The bark and leaves of this species are rich in eugenol (Mallavarapu et al., 1995; Thomas and Duethi, 2001). The older botanical name, *C. zeylanicum* Blume, originates from the island's former name, Ceylon (Spence, 2024).

Fig. 1. Botanical profile and chemical composition of *Cinnamomum* spp.

The other key species are *C. cassia* (Chinese or 'bastard' cinnamon), *C. burmannii* (Korintje or Indonesian cinnamon) and *C. loureiroi* (Vietnamese or Saigon cinnamon). *C. cassia*, which originates from south-eastern China, has darker, thicker bark than *C. verum* and is traditionally considered an inferior substitute (Thomas and Duethi, 2001; Spence, 2024). Flavour profiles differ: *C. verum* is mild and sweet; *C. cassia* and *C. loureiroi* have stronger, spicier notes; and *C. burmannii* is smoother yet still rich in cinnamaldehyde (Spence, 2024).

Cinnamon's chemical composition is central to its sensory and therapeutic properties. The main bioactive constituents are cinnamaldehyde (65-80% of the essential oil), eugenol, cinnamic acid, coumarin and polyphenols such as catechins,

procyanidins and proanthocyanidins (Rao and Gan, 2014; Błaszczyk et al., 2021). Cinnamaldehyde provides cinnamon with its characteristic aroma and exhibits antimicrobial, anti-inflammatory and insulin-sensitising properties (Rao and Gan, 2014; Guo et al., 2024). Eugenol contributes to the spice aroma and has antioxidant, analgesic and antiseptic properties (Nisar et al., 2021). Cinnamic acid and its derivatives influence glucose and lipid metabolism. Meanwhile, polyphenols such as cinnamtannin B1 mimic insulin activity by promoting glucose uptake in adipocytes and muscle cells and protecting pancreatic β -cells from oxidative damage – key mechanisms relevant to the management of T2DM (Adisakwattana, 2017; Mohsin et al., 2023).

Additional constituents include resinous and volatile compounds such as cinnamate, cinnamyl acetate, l-borneol, caryophyllene oxide, β -caryophyllene, α -terpineol, terpinolene and α -thujene (Sangal, 2011; Rao and Gan, 2014). The distribution of these compounds varies by plant part: leaves contain 70-95% eugenol; bark, 65-80% cinnamaldehyde; root bark, ~60% camphor; and fruits, high levels of trans-cinnamyl acetate (42-54%) and caryophyllene (9-14%). Buds and flowers, meanwhile, are rich in terpene hydrocarbons (Vangalapati et al., 2012). This variability affects the bioactivity and commercial quality of cinnamon products, highlighting the need for standardised extracts for clinical applications.

The interaction between volatile oils and polyphenols enhances cinnamon's overall therapeutic potential, contributing to metabolic benefits such as improved insulin sensitivity, reduced lipid peroxidation and modulation of digestive enzymes involved in carbohydrate metabolism (Qin et al., 2010; Stevens and Allred, 2022). The chemical composition also depends on the species, its geographic origin, how it is cultivated, when it is harvested and how it is extracted, all of which influence the content of essential oils and polyphenols (Kowalska et al., 2021; Sun et al., 2024; Senevirathne et al., 2022). Standardisation based on key chemical markers is therefore essential to ensure the reproducibility, safety and efficacy of interventions for glycaemic control (Sun et al., 2025).

Antidiabetic and metabolic effects of cinnamon and its bioactive compounds.

Cinnamon (*Cinnamomum* spp.) has long been considered a possible antidiabetic agent thanks to its insulin-mimicking properties and its ability to increase glucose uptake (Fig. 2) (Khan et al., 1990, 2010; Safdar et al., 2004). Subsequent *in vitro* and *in vivo* studies have confirmed its hypoglycaemic and insulin-sensitising effects, thus supporting its potential use as a natural adjunct in the management of T2DM and metabolic syndrome (Qin et al., 2003, 2004; Medagama, 2015; Silva et al., 2022).

Fig. 2. Antidiabetic and metabolic effects of cinnamon and its bioactive compounds.

The bioactive compounds in cinnamon, including polyphenols, procyanidin type-A polymers, methylhydrochalcone polymer (MHCP), cinnamaldehyde, catechin, rutin, quercetin and kaempferol, stimulate insulin receptor (IR) and insulin receptor substrate (IRS) phosphorylation. This activates the PI3K/PDK1/Akt1, PKC and AMPK signalling pathways (Huang et al., 2011). This promotes glucose uptake in adipocytes and skeletal muscle, enhances glycogen synthesis and improves lipid metabolism by modulating peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) (Qin et al., 2003; Silva et al., 2022; Mollazadeh and Hosseinzadeh, 2016). Cinnamon extracts also increase GLUT4 translocation to the plasma membrane and activate AMPK and acetyl-CoA carboxylase, thereby enhancing cellular energy metabolism (Absalan et al., 2012; Shen et al., 2014). In diabetic animals, long-term supplementation with cinnamaldehyde and polyphenols has been shown to reduce fasting glucose and HbA1c levels by 0.27-0.83%, while improving insulin, hepatic glycogen, HDL cholesterol and triglyceride profiles (Subash Babu et al., 2007; Silva et al., 2022).

Cinnamon modulates genes involved in glucose metabolism, such as GLUT1, GLUT4, glycogen synthase and glycogen synthase kinase-3 β , by inhibiting intestinal α -glucosidase and ATPase activity and promoting glucose disposal in the liver and muscles (Absalan et al., 2012; Beejmohun et al., 2014). Cinnamon also enhances the expression of uncoupling protein-1 (UCP-1) in brown adipose tissue, thereby preventing hyperglycaemia and nephropathy in diabetic models (Shen et al., 2010).

In addition to its insulin-mimetic effects, cinnamon exhibits antioxidant and anti-inflammatory properties. Its polyphenols scavenge reactive oxygen species (ROS), inhibit lipid peroxidation, upregulate superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx), and suppress nuclear factor kappa-B (NF- κ B), tumour necrosis factor- α (TNF- α), and interleukin-6 (IL-6), thereby protecting pancreatic β -cells and insulin receptor functionality (Sahib, 2016; Pagliari et al., 2023; Wang et al., 2025). Furthermore, cinnamon regulates insulin-like growth factor 1 (IGF1) signalling, mitochondrial bioenergetics, and autophagy, thereby contributing to improved metabolic homeostasis (Couturier et al., 2010; Mollazadeh and Hosseinzadeh, 2016).

Cinnamon counteracts obesity- and inflammation-associated insulin resistance. It increases tristetraprolin (TTP) mRNA in adipocytes, thereby mitigating inflammation and metabolic dysregulation (Jarvill-Taylor et al., 2001; Cao et al., 2007). Cinnamon reduces TNF- α -mediated overproduction of intestinal apoB48 lipoproteins and suppresses IL-1 β , IL-6 and TNF- α . It also enhances the expression of insulin signalling genes (IR, IRS1/2, PI3K and Akt1), thereby improving intestinal insulin sensitivity and lipid homeostasis (Qin et al., 2007, 2009).

Cinnamon exhibits notable antiglycation activity: catechin, epicatechin, procyanidin B2 and polymeric phenols inhibit the formation of advanced glycation end-products (AGEs) by trapping reactive carbonyl species. This prevents diabetic complications linked to oxidative and carbonyl stress (Peng et al., 2008; Ranasinghe et al., 2012).

Clinical studies support these metabolic benefits. Supplementation of 1-6 g per day for three months has been shown to significantly reduce fasting glucose levels by 12.9-52.2 mg/dL and HbA1c levels in patients with T2DM (Khan et al., 2003; Gruenwald et al., 2010; Akilen et al., 2010; Lu et al., 2012; Santos et al., 2018). However, most of the available data are derived from *in vitro* and animal studies, and standardised, large-scale clinical trials are needed to determine the optimal dosage and confirm the efficacy of cinnamon in humans (Ranasinghe et al., 2013; Silva et al., 2022).

Thus, cinnamon mimics the action of insulin, enhances insulin sensitivity, reduces oxidative and inflammatory stress, improves glucose and lipid metabolism, and

prevents AGE formation. The combined antioxidant, anti-inflammatory, anti-glycation and insulin-sensitising properties of cinnamon make it a safe, multifunctional natural agent for the long-term management of T2DM and metabolic disorders (Talaie et al., 2017).

Conclusions. Cinnamon has multiple beneficial properties for managing T2DM, including mimicking the action of insulin, enhancing glucose uptake, modulating key metabolic pathways and regulating lipid metabolism. Its bioactive compounds, including cinnamaldehyde, eugenol, cinnamic acid and polyphenols, contribute to its antioxidant, anti-inflammatory and anti-glycation properties, thereby protecting pancreatic beta cells and improving insulin receptor function. Consistent results from preclinical studies demonstrate cinnamon's potential to reduce fasting glucose, HbA1c and lipid disturbances while mitigating oxidative and inflammatory stress. However, clinical trials have shown variable efficacy, primarily due to differences in cinnamon species, preparation methods, dosage, and study design. Standardisation and rigorous human studies are essential to confirm optimal therapeutic strategies. Thus, cinnamon represents a safe and multifunctional natural adjunct for T2DM management with the potential to improve glycaemic control, prevent complications and complement conventional therapy.

References

1. Absalan, A., Mohiti-Ardakani, J., Hadinedoushan, H., & Khalili, M. A. (2012). Hydro-Alcoholic Cinnamon Extract, Enhances Glucose Transporter Isotype-4 Translocation from Intracellular Compartments into the Cytoplasmic Membrane of C2C12 Myotubes. *Indian journal of clinical biochemistry: IJCB*, 27(4), 351–356. <https://doi.org/10.1007/s12291-012-0214-y>.
2. Adisakwattana S. (2017). Cinnamic Acid and Its Derivatives: Mechanisms for Prevention and Management of Diabetes and Its Complications. *Nutrients*, 9(2), 163. <https://doi.org/10.3390/nu9020163>.
3. Akilen, R., Tsiami, A., Devendra, D., & Robinson, N. (2010). Glycated haemoglobin and blood pressure-lowering effect of cinnamon in multi-ethnic Type 2 diabetic patients in the UK: a randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial. *Diabetic medicine: a journal of the British Diabetic Association*, 27(10), 1159–1167. <https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2010.03079.x>.
4. Akilen, R., Tsiami, A., Devendra, D., & Robinson, N. (2012). Cinnamon in glycaemic control: Systematic review and meta analysis. *Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland)*, 31(5), 609–615. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2012.04.003>.
5. Babu, P. V., Liu, D., & Gilbert, E. R. (2013). Recent advances in understanding the anti-diabetic actions of dietary flavonoids. *Journal of Nutritional Biochemistry*, 24(11), 1777–1789. <https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2013.06.003>.
6. Banerji, M. A., & Dunn, J. D. (2013). Impact of glycemic control on healthcare resource utilization and costs of type 2 diabetes: current and future pharmacologic approaches to improving outcomes. *American health & drug benefits*, 6(7), 382–392.
7. Beejmohun, V., Peytavy-Izard, M., Mignon, C., Muscente-Paque, D., Deplanque, X., Ripoll, C., & Chapal, N. (2014). Acute effect of Ceylon cinnamon extract on postprandial glycemia: alpha-amylase inhibition, starch tolerance test in rats, and randomized crossover clinical trial in healthy volunteers. *BMC complementary and alternative medicine*, 14, 351. <https://doi.org/10.1186/1472-6882-14-351>.
8. Bibi, T., Altemimi, A. B., Rabail, R., Munir, S., Shahbaz, M. U., Rizvi, M. K., Manzoor, M. F., Abdi, G., Ul Haq, A., & Aadil, R. M. (2024). The therapeutic perspective of cinnamon (*Cinnamomum verum*) consumption against metabolic syndrome. *Journal of Functional Foods*, 122, 106545. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2024.106545>.
9. Blaak, E. E., Antoine, J. M., Benton, D., Björck, I., Bozzetto, L., Brouns, F., Diamant, M., Dye, L., Hulshof, T., Holst, J. J., Lampaert, D. J., Laville, M., Lawton, C. L., Meheust, A., Nilson, A., Normand, S., Rivellese, A. A., Theis, S., Torekov, S. S., & Vinoy, S. (2012). Impact of postprandial glycaemia on health and prevention of disease. *Obesity reviews: an*

- official journal of the International Association for the Study of Obesity*, 13(10), 923–984. <https://doi.org/10.1111/j.1467-789X.2012.01011.x>.
10. Błaszczuk, N., Rosiak, A., & Kałużna-Czaplińska, J. (2021). The Potential Role of Cinnamon in Human Health. *Forests*, 12(5), 648. <https://doi.org/10.3390/f12050648>.
 11. Cao, H., Polansky, M. M., & Anderson, R. A. (2007). Cinnamon extract and polyphenols affect the expression of tristetraprolin, insulin receptor, and glucose transporter 4 in mouse 3T3-L1 adipocytes. *Archives of biochemistry and biophysics*, 459(2), 214–222. <https://doi.org/10.1016/j.abb.2006.12.034>.
 12. Couturier, K., Batandier, C., Awada, M., Hininger-Favier, I., Canini, F., Anderson, R. A., Leverve, X., & Roussel, A. M. (2010). Cinnamon improves insulin sensitivity and alters the body composition in an animal model of the metabolic syndrome. *Archives of biochemistry and biophysics*, 501(1), 158–161. <https://doi.org/10.1016/j.abb.2010.05.032>.
 13. García-Pérez, L. E., Alvarez, M., Dilla, T., Gil-Guillén, V., & Orozco-Beltrán, D. (2013). Adherence to therapies in patients with type 2 diabetes. *Diabetes therapy: research, treatment and education of diabetes and related disorders*, 4(2), 175–194. <https://doi.org/10.1007/s13300-013-0034-y>.
 14. Gruenwald, J., Freder, J., & Armbruster, N. (2010). Cinnamon and health. *Critical reviews in food science and nutrition*, 50(9), 822–834. <https://doi.org/10.1080/10408390902773052>.
 15. Guariguata, L., Whiting, D. R., Hambleton, I., Beagley, J., Linnenkamp, U., & Shaw, J. E. (2014). Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 103(2), 137–149. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2013.11.002>.
 16. Guo, J., Jiang, X., Tian, Y., Yan, S., Liu, J., Xie, J., Zhang, F., Yao, C., & Hao, E. (2024). Therapeutic Potential of Cinnamon Oil: Chemical Composition, Pharmacological Actions, and Applications. *Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)*, 17(12), 1700. <https://doi.org/10.3390/ph17121700>.
 17. Hameed, I., Masoodi, S. R., Mir, S. A., Nabi, M., Ghazanfar, K., & Ganai, B. A. (2015). Type 2 diabetes mellitus: From a metabolic disorder to an inflammatory condition. *World journal of diabetes*, 6(4), 598–612. <https://doi.org/10.4239/wjd.v6.i4.598>.
 18. Hossain, M. J., Al-Mamun, M., & Islam, M. R. (2024). Diabetes mellitus, the fastest growing global public health concern: Early detection should be focused. *Health science reports*, 7(3), e2004. <https://doi.org/10.1002/hsr.2.2004>.
 19. Huang, B., Yuan, H. D., Kim, D. Y., Quan, H. Y., & Chung, S. H. (2011). Cinnamaldehyde prevents adipocyte differentiation and adipogenesis via regulation of peroxisome proliferator-activated receptor- γ (PPAR γ) and AMP-activated protein kinase (AMPK) pathways. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 59(8), 3666–3673. <https://doi.org/10.1021/jf104814t>.
 20. Jarvill-Taylor, K. J., Anderson, R. A., & Graves, D. J. (2001). A hydroxychalcone derived from cinnamon functions as a mimetic for insulin in 3T3-L1 adipocytes. *Journal of the American College of Nutrition*, 20(4), 327–336. <https://doi.org/10.1080/07315724.2001.10719053>.
 21. Khan, A., Bryden, N. A., Polansky, M. M., & Anderson, R. A. (1990). Insulin potentiating factor and chromium content of selected foods and spices. *Biological Trace Element Research*, 24(3), 183–188. <https://doi.org/10.1007/BF02917206>.
 22. Khan, A., Safdar, M., Ali Khan, M. M., Khattak, K. N., & Anderson, R. A. (2003). Cinnamon improves glucose and lipids of people with type 2 diabetes. *Diabetes care*, 26(12), 3215–3218. <https://doi.org/10.2337/diacare.26.12.3215>.
 23. Khan, R., Khan, Z., & Shah, S. H. (2010). Cinnamon may reduce glucose, lipid and cholesterol level in type 2 diabetic individuals. *Pakistan Journal of Nutrition*, 9(5), 430–433. <https://doi.org/10.3923/pjn.2010.430.433>.
 24. Kowalska, J., Tyburski, J., Matysiak, K., Jakubowska, M., Łukaszyk, J., & Krzymińska, J. (2021). Cinnamon as a Useful Preventive Substance for the Care of Human and Plant Health. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 26(17), 5299. <https://doi.org/10.3390/molecules26175299>.

25. Kulkarni, A., Thool, A. R., & Daigavane, S. (2024). Understanding the Clinical Relationship Between Diabetic Retinopathy, Nephropathy, and Neuropathy: A Comprehensive Review. *Cureus*, 16(3), e56674. <https://doi.org/10.7759/cureus.56674>.
26. Lu, T., Sheng, H., Wu, J., Cheng, Y., Zhu, J., & Chen, Y. (2012). Cinnamon extract improves fasting blood glucose and glycosylated hemoglobin level in Chinese patients with type 2 diabetes. *Nutrition research (New York, N.Y.)*, 32(6), 408–412. <https://doi.org/10.1016/j.nutres.2012.05.003>.
27. Mallavarapu, G. R., Ramesh, S., Chandrasekhara, R. S., Rajeswara Rao, B. R., Kaul, P. N., & Bhattacharya, A. K. (1995). Investigation of the essential oil of cinnamon leaf grown at Bangalore and Hyderabad. *Flavour and Fragrance Journal*, 10(4), 239–242. <https://doi.org/10.1002/ffj.2730100403>.
28. Martinez, M., Santamarina, J., Pavesi, A., Musso, C., & Umpierrez, G. E. (2021). Glycemic variability and cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes. *BMJ open diabetes research & care*, 9(1), e002032. <https://doi.org/10.1136/bmjdr-2020-002032>.
29. Medagama A. B. (2015). The glycaemic outcomes of Cinnamon, a review of the experimental evidence and clinical trials. *Nutrition journal*, 14, 108. <https://doi.org/10.1186/s12937-015-0098-9>.
30. Mohsin, S. N., Saleem, F., Humayun, A., Tanweer, A., & Muddassir, A. (2023). Prospective Nutraceutical Effects of Cinnamon Derivatives Against Insulin Resistance in Type II Diabetes Mellitus-Evidence From the Literature. *Dose-response: a publication of International Hormesis Society*, 21(3), 15593258231200527. <https://doi.org/10.1177/15593258231200527>.
31. Mollazadeh, H., & Hosseinzadeh, H. (2016). Cinnamon effects on metabolic syndrome: a review based on its mechanisms. *Iranian journal of basic medical sciences*, 19(12), 1258–1270. <https://doi.org/10.22038/ijbms.2016.7906>.
32. Moridpour, A. H., Kavyani, Z., Khosravi, S., Farmani, E., Daneshvar, M., Musazadeh, V., & Faghfour, A. H. (2024). The effect of cinnamon supplementation on glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus: An updated systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. *Phytotherapy research: PTR*, 38(1), 117–130. <https://doi.org/10.1002/ptr.8026>.
33. Nisar, M. F., Khadim, M., Rafiq, M., Chen, J., Yang, Y., & Wan, C. C. (2021). Pharmacological Properties and Health Benefits of Eugenol: A Comprehensive Review. *Oxidative medicine and cellular longevity*, 2021, 2497354. <https://doi.org/10.1155/2021/2497354>.
34. Pagliari, S., Forcella, M., Lonati, E., Sacco, G., Romaniello, F., Rovellini, P., Fusi, P., Palestini, P., Campone, L., Labra, M., Bulbarelli, A., & Bruni, I. (2023). Antioxidant and Anti-Inflammatory Effect of Cinnamon (*Cinnamomum verum* J. Presl) Bark Extract after *In Vitro* Digestion Simulation. *Foods (Basel, Switzerland)*, 12(3), 452. <https://doi.org/10.3390/foods12030452>.
35. Pandey, A., Tripathi, P., Pandey, R., Srivatava, R., & Goswami, S. (2011). Alternative therapies useful in the management of diabetes: A systematic review. *Journal of pharmacy & bioallied sciences*, 3(4), 504–512. <https://doi.org/10.4103/0975-7406.90103>.
36. Peng, X., Cheng, K. W., Ma, J., Chen, B., Ho, C. T., Lo, C., Chen, F., & Wang, M. (2008). Cinnamon bark proanthocyanidins as reactive carbonyl scavengers to prevent the formation of advanced glycation endproducts. *Journal of agricultural and food chemistry*, 56(6), 1907–1911. <https://doi.org/10.1021/jf073065v>.
37. Poonoosamy, J., Lopes, P., Huret, P., Dardari, R., Penfornis, A., Thomas, C., & Dardari, D. (2023). Impact of Intensive Glycemic Treatment on Diabetes Complications-A Systematic Review. *Pharmaceutics*, 15(7), 1791. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15071791>.
38. Qin, B., Dawson, H., Polansky, M. M., & Anderson, R. A. (2009). Cinnamon extract attenuates TNF-alpha-induced intestinal lipoprotein ApoB48 overproduction by regulating inflammatory, insulin, and lipoprotein pathways in enterocytes. *Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme*, 41(7), 516–522. <https://doi.org/10.1055/s-0029-1202813>.
39. Qin, B., Nagasaki, M., Ren, M., Bajotto, G., Oshida, Y., & Sato, Y. (2003). Cinnamon extract (traditional herb) potentiates *in vivo* insulin-regulated glucose utilization via

- enhancing insulin signaling in rats. *Diabetes research and clinical practice*, 62(3), 139–148. [https://doi.org/10.1016/s0168-8227\(03\)00173-6](https://doi.org/10.1016/s0168-8227(03)00173-6).
40. Qin, B., Nagasaki, M., Ren, M., Bajotto, G., Oshida, Y., & Sato, Y. (2004). Cinnamon extract prevents the insulin resistance induced by a high-fructose diet. *Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme*, 36(2), 119–125. <https://doi.org/10.1055/s-2004-814223>.
 41. Qin, B., Panickar, K. S., & Anderson, R. A. (2010). Cinnamon: potential role in the prevention of insulin resistance, metabolic syndrome, and type 2 diabetes. *Journal of diabetes science and technology*, 4(3), 685–693. <https://doi.org/10.1177/193229681000400324>.
 42. Qin, B., Qiu, W., Avramoglu, R. K., & Adeli, K. (2007). Tumor necrosis factor-alpha induces intestinal insulin resistance and stimulates the overproduction of intestinal apolipoprotein B48-containing lipoproteins. *Diabetes*, 56(2), 450–461. <https://doi.org/10.2337/db06-0518>.
 43. Ranasinghe, P., Jayawardana, R., Galappaththy, P., Constantine, G. R., de Vas Gunawardana, N., & Katulanda, P. (2012). Efficacy and safety of 'true' cinnamon (*Cinnamomum zeylanicum*) as a pharmaceutical agent in diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Diabetic medicine: a journal of the British Diabetic Association*, 29(12), 1480–1492. <https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2012.03718.x>.
 44. Ranasinghe, P., Pigera, S., Premakumara, G. A., Galappaththy, P., Constantine, G. R., & Katulanda, P. (2013). Medicinal properties of 'true' cinnamon (*Cinnamomum zeylanicum*): A systematic review. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 13, 275. <https://doi.org/10.1186/1472-6882-13-275>.
 45. Rao, P. V., & Gan, S. H. (2014). Cinnamon: a multifaceted medicinal plant. *Evidence-based complementary and alternative medicine: eCAM*, 2014, 642942. <https://doi.org/10.1155/2014/642942>.
 46. Safdar, M., Khan, A., Khan-Khattak, M. M. A., & Siddique, M. (2004). Effect of various doses of cinnamon on blood glucose in diabetic individuals. *Pakistan Journal of Nutrition*, 3(5), 268–272. <https://doi.org/10.3923/pjn.2004.268.272>.
 47. Sahib A. S. (2016). Anti-diabetic and antioxidant effect of cinnamon in poorly controlled type-2 diabetic Iraqi patients: A randomized, placebo-controlled clinical trial. *Journal of intercultural ethnopharmacology*, 5(2), 108–113. <https://doi.org/10.5455/jice.20160217044511>.
 48. Sangal, A. (2011). Role of cinnamon as a beneficial antidiabetic food adjunct: A review. *Advances in Applied Science Research*, 2(4), 440–450.
 49. Santos, H. O., & da Silva, G. A. R. (2018). To what extent does cinnamon administration improve the glycemic and lipid profiles? *Clinical Nutrition ESPEN*, 27, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2018.07.011>.
 50. Senevirathne, B. S., Jayasinghe, M. A., Pavalakumar, D., & Siriwardhana, C. G. (2022). Ceylon cinnamon: A versatile ingredient for futuristic diabetes management. *Journal of Future Foods*, 2(2), 125–142. <https://doi.org/10.1016/j.jfutfo.2022.03.010>.
 51. Shen, Y., Fukushima, M., Ito, Y., Muraki, E., Hosono, T., Seki, T., & Ariga, T. (2010). Verification of the antidiabetic effects of cinnamon (*Cinnamomum zeylanicum*) using insulin-uncontrolled type 1 diabetic rats and cultured adipocytes. *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry*, 74(12), 2418–2425. <https://doi.org/10.1271/bbb.100453>.
 52. Shen, Y., Honma, N., Kobayashi, K., Jia, L. N., Hosono, T., Shindo, K., Ariga, T., & Seki, T. (2014). Cinnamon extract enhances glucose uptake in 3T3-L1 adipocytes and C2C12 myocytes by inducing LKB1-AMP-activated protein kinase signaling. *PloS one*, 9(2), e87894. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0087894>.
 53. Silva, M. L., Bernardo, M. A., Singh, J., & de Mesquita, M. F. (2022). Cinnamon as a Complementary Therapeutic Approach for Dysglycemia and Dyslipidemia Control in Type 2 Diabetes Mellitus and Its Molecular Mechanism of Action: A Review. *Nutrients*, 14(13), 2773. <https://doi.org/10.3390/nu14132773>.
 54. Spence, C. (2024). Cinnamon: The historic spice, medicinal uses, and flavour chemistry. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 35, 100858. <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2023.100858>.

55. Stevens, N., & Allred, K. (2022). Antidiabetic Potential of Volatile Cinnamon Oil: A Review and Exploration of Mechanisms Using *In Silico* Molecular Docking Simulations. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 27(3), 853. <https://doi.org/10.3390/molecules27030853>.
56. Subash Babu, P., Prabuseenivasan, S., & Ignacimuthu, S. (2007). Cinnamaldehyde – a potential antidiabetic agent. *Phytomedicine*, 14(1), 15–22. <https://doi.org/10.1016/j.phymed.2006.11.005>
57. Sun, S., Yu, Y., Jo, Y., Han, J. H., Xue, Y., Cho, M., Bae, S. J., Ryu, D., Park, W., Ha, K. T., & Zhuang, S. (2025). Impact of extraction techniques on phytochemical composition and bioactivity of natural product mixtures. *Frontiers in pharmacology*, 16, 1615338. <https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1615338>.
58. Sun, X.-D., Zhang, M., Liang, H., Zhang, S., Wang, P.-J., & Gao, X.-L. (2024). Geographical origin identification of cinnamon using HPLC-DAD fingerprints and chemometrics. *Microchemical Journal*, 207, 111768. <https://doi.org/10.1016/j.microc.2024.111768>.
59. Talaie, B., Amouzegar, A., Sahranavard, S., Hedayati, M., Mirmiran, P., & Azizi, F. (2017). Effects of Cinnamon Consumption on Glycemic Indicators, Advanced Glycation End Products, and Antioxidant Status in Type 2 Diabetic Patients. *Nutrients*, 9(9), 991. <https://doi.org/10.3390/nu9090991>.
60. Thomas, J., & Duethi, P. P. (2001). Cinnamon. In: K. V. Peter (Ed.), *Handbook of herbs and spices* (pp. 143–153). Woodhead Publishing.
61. Topor-Mądry, R., Wojtyniak, B., Strojek, K., Rutkowski, D., Bogusławski, S., Ignaszewska-Wyrzykowska, A., Jarosz-Chobot, P., Czech, M., Kozierekiewicz, A., Chlebus, K., Jędrzejczyk, T., Myśliwiec, M., Polańska, J., Wysocki, M. J., & Zdrojewski, T. (2019). Prevalence of diabetes in Poland: A combined analysis of national databases. *Diabetic Medicine*, 36(8), 1009–1016. <https://doi.org/10.1111/dme.13949>.
62. Vangalapati, M., Sree Satya, N., Surya Prakash, D., & Avanigadda, S. (2012). A review on pharmacological activities and clinical effects of *Cinnamon* species. *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*, 3(1), 653–663.
63. Wang, R., Yang, K., Liu, X., Zhang, Y., Chen, Y., Wang, N., Yu, L., Liu, S., Hu, Y., & Qin, B. (2025). The Antidiabetic Mechanisms of Cinnamon Extract: Insights from Network Pharmacology, Gut Microbiota, and Metabolites. *Current issues in molecular biology*, 47(7), 543. <https://doi.org/10.3390/cimb47070543>.
64. Zakir, M., Ahuja, N., Surksha, M. A., Sachdev, R., Kalariya, Y., Nasir, M., Kashif, M., Shahzeen, F., Tayyab, A., Khan, M. S. M., Junejo, M., Manoj Kumar, F., Varrassi, G., Kumar, S., Khatri, M., & Mohamad, T. (2023). Cardiovascular Complications of Diabetes: From Microvascular to Macrovascular Pathways. *Cureus*, 15(9), e45835. <https://doi.org/10.7759/cureus.45835>.

Поспелов І.С., здобувач вищої освіти рівня Доктор філософії
Оніпко В.В, доктор пед. наук, професор
Поспелов С.В., доктор г.-г. наук, професор
Полтавський державний аграрний університет, Полтава, Україна

ФІТОХІМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ВОЛОШКИ СИНЬОЇ (*CENTAUREA CYANUS* L.)

Ключові слова: лікарські рослини, волошка синя, *Centaurea cyanus* L., фітохімічний склад

Волошка синя (*Centaurea cyanus* L.) є цінним джерелом різноманітних біологічно активних сполук [3, 8, 10]. На відміну від суцвіть, які широко вивчені і використовуються в медицині та косметичі, хімічний склад інших частин та органів потребує більш детального вивчення. У дослідженнях встановлено, що фітохімічний склад волошки синьої варіює залежно від географічного походження популяції та екологічних умов вирощування. Підтверджено, що сировина, отримана шляхом плантаційного вирощування волошки, у фітохімічному плані більш стабільна, що дозволяє успішно вирішувати проблеми, пов'язані з сировинною базою [8].

Антоціани та флавоноїди. Волошка синя у суцвіттях накопичує комплекс антоціанів, які відповідають за характерне синє забарвлення [6]. Основними антоціанами є ціанідин-3,5-ді-О-глюкозид та ціанідин-3-О-(6"-малонілглюкозид)-5-О-глюкозид, які виявлені у суцвіттях семи видів *Centaurea*, перші два з указаних є домінуючими компонентами [7]. Ці антоціани формують протоціаніновий комплекс, що стабілізує синє забарвлення пелюсток. Допоміжні флавоноїди включають апігенін-7-О-глюкуронід-4'-О-глюкозид, малонільований апігенін-7,4'-ді-О-глюкозид, апігенін-7-О-глюкуронід та кемпферол-гліцид. Загальний вміст флавоноїдів у квітках коливається від 117 до 292 мг/100 г сухої маси [1]. У резистентних до гербіцидів біотипів волошки вміст антоціанів та інших флавоноїдів значно підвищується, що вказує на активацію захисних механізмів рослини [4].

Фенольні сполуки. Ця група у волошці синій представлена фенольними кислотами та їх похідними. Домінуючі компоненти включають 4-гідроксикоричну кислоту, ферулову кислоту та 5-кофеїлхінову кислоту, а також ванілінову та сирингову кислоти у менших концентраціях [1]. Загальний вміст фенольних сполук у насінні варіює від 352,71 до 761,25 мг/100 г сухої маси залежно від популяції та географічного походження зразків [1]. Між вмістом загальних фенольних сполук та антиоксидантною активністю спостерігається стійка позитивна кореляція. Із надземної частини, зібраної у період цвітіння, були виділені дві сполуки кумаринового характеру: $C_{10}H_8O_4$, 7-гідрокси-6-метоксикумарин (скополетин) та $C_9H_6O_2$, 7-гідроксикумарин (умбеліферон) [2]. Підкреслюється, що фенольні кислоти грають істотну роль у антиоксидантній функції цих рослин [3].

Жирнокислотний склад. Волошка синя характеризується специфічним жирнокислотним складом. У дикорослих популяцій волошки суцвіття містять 28,6% лінолевої кислоти, 22,5% пальмітинової кислоти, 17,6% ліноленової кислоти та 10,1% олеїнової кислоти. Культивована волошка демонструє більш збалансований профіль: 16,7% лінолевої, 23,3% пальмітинової, 18,7% ліноленової та 14,3% олеїнової кислот [8]. Загальний вміст ненасичених жирних кислот у суцвіттях волошки природних популяцій становить 60,0%, у культивованої – 55,0%. Ненасичені жирні кислоти (лінолева та ліноленева) складають основу ліпідного профілю – 49-79% загального вмісту жирів. Поліненасичені жирні

кислоти виконують роль біомедіаторів, впливаючи на запальні та імунні процеси.

Летючі сполуки та смолисті речовини. Летючі виділення пелюстків волошки синої складаються переважно з сесквітерпеноїдів (89,5% від загального вмісту летючих сполук), на відміну від монотерпенів, які становлять лише невелику частину [11]. Основними сесквітерпенами є β -каріофілен (26,17%), α -гумулен (9,77%), цис-каламенен (5,3%) та δ -кадинен (4,1%). Серед монотерпенів виявлений борнілацетат (5,2%). Автори висловлюють думку, що секреторні виділення пелюсток носить характер суміші ефірної олії та смолистих компонентів, і виділяється через мікроканали кутикули епідермальних клітин, а також може відігравати важливу роль у терапевтичному ефекті пелюсток волошки [11].

Індольні алкалоїди та епоксилігнани. Встановлено, що насіння волошки синої є багатим джерелом індольних алкалоїдів, до яких належать мошамін, цис-мошамін, центціамін та цис-центціамін, причому останні два є новими природними продуктами, виявленими вперше у цьому виді [9]. Насіння також містить епоксилігнани, представлені переважно берхеролом та ларицирезинол-4-O- β -D-глюкопіранозидом [10]. Ці сполуки демонструють цитотоксичні властивості в тестах [9].

Субклітинна локалізація. Гістохімічні дослідження виявили гетерогенну природу секретії у волошки синій. Секреторні тканини представлені залозистими трихомами та секреторними протоками в листках та стеблах. Ультраструктурний аналіз епітелію каналів показав наявність осміофільного нерозчинного фенольного матеріалу у вакуолях та помірно осміофільного ліпідного матеріалу в елайопластах та везикулах [5]. Гістохімічні тести підтвердили комплексну природу секрету, що містить ефірну олію, ліпіди, флавоноїди, таніни та терпеноїди зі стероїдами [5].

Антиоксидантна активність квіток волошки, визначена методами DPPH, FRAP та CUPRAC, становить відповідно 55,52-144,61, 27,44-86,32 та 27,02-94,38 мкмоль еквівалента тролоксу/г сухої маси [1]. Позитивна кореляція між вмістом загальних фенольних сполук і флавоноїдів з антиоксидантною активністю підтверджує вирішальну роль цих біоактивних метаболітів у функціонуванні антиоксидантної системи рослини. Біотипи, резистентні до гербіцидів, виявляють підвищену антиоксидантну активність, що свідчить про інтенсифікацію вторинного метаболізму під впливом стресу [4].

Таким чином, волошка синя (*Centaurea cyanus* L.) представляє собою цінне джерело різноманітних біологічно активних сполук, включаючи антоціани, флавоноїди, фенольні кислоти, ненасичені жирні кислоти, сесквітерпени, індольні алкалоїди та епоксилігнани, які синергічно забезпечують її виражені терапевтичні та антиоксидантні властивості.

Бібліографія:

1. Ayaz, F. A., Ozcan, M., Kurt, A., Karayigit, B., Ozogul, Y., Glew, R., & Ozogul, F. (2017). Fatty acid composition and antioxidant capacity of cypselas in *Centaurea* s.l. Taxa (Asteraceae, Cardueae) from NE Anatolia. *South African Journal of Botany*, 112, 474–482. <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2017.06.033>
2. Bubenchikova, V. N. (1990). Coumarins of plants of the genus *Centaurea*. *Chemistry of Natural Compounds*, 26(6), 709–709. <https://doi.org/10.1007/BF00630089>
3. Chiru, T. (2009). Phytochemical study of *Centaurea cyanus* L. *Scientific Papers, USAMV Bucharest, Vol. LII (Series A)*, 293–297.
4. Gawlik-Dziki, U., Wrzesińska-Krupa, B., Nowak, R., Pietrzak, W., Zypych-Walczak, J., & Obrepalska-Stepłowska, A. (2023). Herbicide resistance status impacts the profile of non-anthocyanin polyphenolics and some phytomedicinal properties of edible cornflower (*Centaurea cyanus* L.) flowers. *Scientific Reports*, 13(1), 11538.

5. Haratym, W., Weryszko-Chmielewska, E. & Konarska, A. (2020) Microstructural and histochemical analysis of aboveground organs of *Centaurea cyanus* used in herbal medicine. *Protoplasma* **257**, 285–298. <https://doi.org/10.1007/s00709-019-01437-4>
6. Harbourne, J.B., & Williams, C.A. (2000). Advances in flavonoid research since 1992. *Phytochemistry*, 55(6), 481–504. [https://doi.org/10.1016/S0031-9422\(00\)00235-1](https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)00235-1)
7. Mishio, T., Takeda, K., & Iwashina, T. (2015). Anthocyanins and Other Flavonoids as Flower Pigments from Eleven *Centaurea* Species. *Natural Product Communications*, 10(3), 1934578X1501000318. <https://doi.org/10.1177/1934578X1501000318>
8. Pietkova, I., Unhurian, L., Horiacha, L., Kyslychenko, V., Zhuravel, I., Kuznietsova, V., & Panasenko, O. (2020). Composition of fatty acids in *Centaurea cyanus* (L.). *Čes. slov. Farm.*, 169, 194–197.
9. Sarker, S.D., Laird, A., Nahar, L., Kumarasamy, Y., & Jaspars, M. (2001). Indole alkaloids from the seeds of *Centaurea cyanus* (Asteraceae). *Phytochemistry*, 57(8), 1273–1276. [https://doi.org/10.1016/S0031-9422\(01\)00084-X](https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00084-X)
10. Shoeb, M., Jaspars, M., MacManus, S. M., Majinda, R. R. T., & Sarker, S. D. (2004). Epoxy lignans from the seeds of *Centaurea cyanus* (Asteraceae). *Biochemical Systematics and Ecology*, 32(12), 1201–1204. <https://doi.org/10.1016/j.bse.2004.03.011>
11. Sulborska-Różycka, A., Weryszko-Chmielewska, E., Polak, B., Stefańczyk, B., Matysik-Woźniak, A., & Rejda, R. (2022). Secretory Products in Petals of *Centaurea cyanus* L. Flowers: A Histochemistry, Ultrastructure, and Phytochemical Study of Volatile Compounds. *Molecules* (Basel, Switzerland), 27(4), 1371. <https://doi.org/10.3390/molecules27041371>

Поспелов С. В., доктор с.-г. наук, професор
Зезекало Є. О., здобувач вищої освіти рівня Доктор філософії
Полтавський державний аграрний університет, Полтава, Україна

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ФІТОХІМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЕХІНАЦЕЇ: СУЧАСНІ ОЦІНКИ

Ключові слова: ехінацея, *Echinacea* Moench, фітохімія, біологічна активність

Відомо, що фітохімічний склад ехінацеї варіюється залежно від виду та різних частин рослини [23]. Вже достеменно встановлено, що жодна окрема сполука або група сполук не є єдиною відповідальною за дію ехінацеї [2]. Натомість вважається, що кілька класів сполук, включаючи алкаміди, похідні кавової кислоти (ПКК), полісахариди та алкени (такі як полієни), спільно забезпечують її активності [3]. Нижче наведено підсумок основних складових, що містяться в різних видах ехінацеї: *E. purpurea* (Е. пурпурової) (*Echinacea purpurea*, Е. блідої) (*Echinacea pallida*) та *E. angustifolia* (Е. вузьколистої) (*Echinacea angustifolia*), на основі досліджень останніх років.

Алкаміди – рослинні ліпофільні сполуки, що характеризуються поєднанням різних амінів та аліфатичних кислот, з'єднаних аміновою сполукою [20]. Ці амінні залишки, які можуть бути ароматичними або аліфатичними, утворюються в результаті декарбоксілювання амінокислот [33]. Ізобутиламін походить від амінокислоти валіну і є найпоширенішим аміном, присутнім в алкамідах [1]. Характерною особливістю алкамідів ехінацеї є приєднання ізобутилових або 2-метилбутилових амінів до ланцюга ненасичених жирних кислот, який містить одну або кілька подвійних або потрійних зв'язків [4]. Однак два алкаміди, виділені з водно-спиртових екстрактів коренів *E. purpurea*, мають гідроксильну групу і карбонову кислоту на кінці ланцюга жирної кислоти [15]. Концентрації алкамідів значно різняться між коренями, стеблами та суцвіттями *E. purpurea*, причому вищі рівні додека-2,4-дієн-8,10-дієн-алкамідів містяться в коренях, тоді як додекатраєн-алкаміди та нонадека-2,4-дієн-8,10-дієни переважають у стеблах [11]. Дослідження розподілу показало, що кора коренів і вторинні корені *E. angustifolia* не містять алкаміди. Високоякісний матеріал коренів *E. purpurea* містить до 6 мг/г алкаміди [34].

Флавоноїди. Існують обмежені повідомлення про флавоноїди в видах ехінацеї. Попередні дослідження [32] визначили основні антоціанові пігменти в квітках *E. purpurea* та *E. pallida* як ціанідин 3-глюкозид та ціанідин 3-(6"-малонілглюкозид). Раніше проведені дослідження [12] також дозволили отримати антоціаномістки калюсні та суспензійні культури зі стебла *E. purpurea*. З цих суспензійних культур було виділено три антоціани: ціанідин 3-глюкозид і два додаткові ацильовані глікозиди ціанідину, які не були повністю охарактеризовані [5]. Єдине інше повідомлення походить з неопублікованих даних докторської дисертації, в якій відзначаються сліди кверцетину та глікозидів кемпферолу, включаючи 3-рутинозиди (рамнозил (1→6) глюкозиди, 56, 57), у надземних частинах *E. purpurea* [6].

Вуглеводні є основними складовими коренів *E. pallida*, з яких було ідентифіковано приблизно 11 похідних, переважно кетоалкени та кетоалкіни (поліацетилени). Основні сполуки включають кетоалкени – (Z)-пентадец-8-єн-2-он, (8Z,11Z)-пентадека-8,11-дієн-2-он [7], (8Z,11Z,13E)-пентадека-8,11,13-трієн-2-он та (8Z,11E,13Z)-пентадека-8,11,13-трієн-2-он [9] – а також кетоалкіни – (8Z,13Z)-пентадека-8,13-дієн-11-ін-2-он, (Z)-тетрадека-8-дієн-11,13-дієн-2-он [29] та (Z)-пентадека-8-єн-11,13-дієн-2-он [18]. Крім того, у коренях *E. angustifolia* [10] було виявлено два відомі алкени: пентадец-1-єн та (Z)-пентадека-1,8-дієн [24]. На

відміну від цього, єдиним вуглеводнем, виявленим у коренях *E. purpurea*, є додека-2,4-дієн-1-ізовалерат, який також міститься в коренях *E. angustifolia* [21]. Відсутність поліацетиленів у коренях *E. angustifolia* та *E. purpurea* є відмінною рисою цих видів від *E. pallida*. Дослідження показали, що комерційно доступні препарати з коренів *E. pallida* часто містять *E. angustifolia* [36]. Це свідчить про те, що деякі ранні повідомлення про вуглеводні в коренях *E. angustifolia* могли бути наслідком неправильної ідентифікації або забруднення *E. pallida*.

З надземних частин *E. purpurea* було виділено два імуностимулюючі полісахариди, PS I і PS II. PS I ідентифіковано як 4-О-метил-глюкуроноарабіноксилану із середньою молекулярною масою 35 000, тоді як PS II є кислим арабінорамногалактаном із молекулярною масою 50 000. Обидва ці полісахариди продемонстрували значну активність у різних імунологічних тестах *in vitro* та *in vivo* [8]. Сирий екстракт полісахаридів з коренів *E. purpurea* не був повністю проаналізований, хоча, як видається, він має склад, подібний до складу надземних частин. Крім того, з клітинних культур *E. purpurea* було отримано три однорідні полісахариди: два нейтральні фукогалактоксилоглюкани з молекулярною масою 10 000 і 25 000 та кислий арабіногалактан з молекулярною масою 75 000 [19]. Було виявлено, що фукогалактоксилоглюкан з молекулярною масою 25 000 посилює фагоцитоз як в *in vitro*, так і в *in vivo* аналізах, тоді як арабіногалактан специфічно стимулює макрофаги до секреції фактора некрозу пухлин (TNF) [16, 17]. Кислий арабінорамногалактан з *E. purpurea* зараз виробляється біотехнологічним способом у промислових масштабах і розглядається для клінічних випробувань [27]. Попередні дослідження класифікували цей полісахарид як арабіногалактан типу II, що характеризується (1→3)-пов'язаним β-D-галактановим каркасом, який, ймовірно, приєднаний до ланцюгів рамногалактану та арабінану [35,26]. Полісахариди, вироблені за допомогою культури тканин, структурно відрізняються від тих, що містяться в надземних частинах, оскільки вони є компонентами первинних клітинних стінок в культивованих клітинах. В результаті полісахариди, отримані з надземних частин *E. purpurea*, мало схожі на ті, що виробляються культурами тканин [28].

Похідні кавової кислоти (ПКК). Іншою важливою групою фітохімічних речовин, що сприяють фармакологічній дії ехінацеї, є ПКК. На відміну від алкіламідів, які мають більш обмежене поширення серед таксонів, фенольні метаболіти, такі як ПКК, широко поширені серед рослин. Хоча ехінацея має унікальний набір ПКК, ці сполуки зустрічаються у багатьох родинях рослин [13,14]. Два найбільш досліджені ПКК в *E. purpurea* – це кафтарова кислота та цикорієва кислота, оскільки вони є домінуючими поліфенолами в цьому виді [31]. Окрім своєї ролі в захисті рослин, наприклад, відлякуючи травоядних тварин та забезпечуючи міжвидовий захист, ПКК пов'язані з імуностимулюючими та антиоксидантними властивостями ехінацеї [37]. Однак дослідження перорального прийому показують, що ці сполуки мають низьку біодоступність, що ставить під сумнів їх ефективність для людей [30]. Цикорієва кислота особливо багата в *E. purpurea*, складаючи до 20 % від загальної кількості ПКК в коренях, тоді як суцвіття, стебла і листя містять приблизно 35 %, 10 % і 35 % відповідно [25]. Для натуральних продуктів для здоров'я такий розподіл свідчить про те, що в продуктах слід надавати перевагу суцвіттю і листкам, які містять вищі концентрації ПКК. Деякі натуральні продукти для здоров'я відповідають цьому, тоді як інші зосереджуються на алкіламідах, які в основному концентруються в коренях і містяться в менших кількостях у надземних частинах [22].

Наведений аналіз свідчить, що основні компоненти в різних видах ехінацеї та їх частинах і органах, які відповідають за біологічні ефекти та активності, практично вже виявлено і досліджено. І в останні роки дослідження з фітохімії ехінацеї більше зосереджені на поглибленому вивченні механізмів ефектів в

системах біотестів *in vitro* чи *in vivo*, промислового виробленню окремих речовин методами біотехнології.

Бібліографія:

1. AghaAlikhani, M.; Iranpour, A.; Naghdi Badi, H. (2013) Changes in agronomical and phytochemical yield of purple coneflower (*Echinacea purpurea* (L.) Moench) under urea and three biofertilizers application. *J. Med. Plants*, 12, 121–136.
2. Ahmadi, F., Samadi, A., & Rahimi, A. (2020). Improving growth properties and phytochemical compounds of *Echinacea purpurea* (L.) medicinal plant using novel nitrogen slow release fertilizer under greenhouse conditions. *Scientific Reports*, 10(1), 13842. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-70949-4>
3. Ahmadi, F., Samadi, A., Sepehr, E., Rahimi, A., & Shabala, S. (2022). Morphological, phytochemical, and essential oil changes induced by different nitrogen supply forms and salinity stress in *Echinacea purpurea* L. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 43, 102396. <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102396>
4. Cai, F., & Wang, C. (2024). Comprehensive review of the phytochemistry, pharmacology, pharmacokinetics, and toxicology of alkamides (2016–2022). *Phytochemistry*, 220, 114006. <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2024.114006>
5. Choirunnisa, J. P., Widiyastuti, Y., Sakya, A. T., & Yunus, A. (2021). Morphological characteristics and flavonoid accumulation of *Echinacea purpurea* cultivated at various salinity. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 22(9). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d220915>
6. Clifford, L. J., Nair, M. G., Rana, J., & Dewitt, D. L. (2002). Bioactivity of alkamides isolated from *Echinacea purpurea* (L.) Moench. *Phytomedicine*, 9(3), 249–253. <https://doi.org/10.1078/0944-7113-00105>
7. Coelho, J., Barros, L., Dias, M. I., Finimundy, T. C., Amaral, J. S., Alves, M. J., Calhelha, R. C., Santos, P. F., & Ferreira, I. C. F. R. (2020). *Echinacea purpurea* (L.) Moench: Chemical Characterization and Bioactivity of Its Extracts and Fractions. *Pharmaceuticals* (Basel, Switzerland), 13(6), 125. <https://doi.org/10.3390/ph13060125>
8. Cozzolino, R., Malvagna, P., Spina, E., Giori, A., Fuzzati, N., Anelli, A., Garozzo, D., & Impallomeni, G. (2006). Structural analysis of the polysaccharides from *Echinacea angustifolia* radix. *Carbohydrate Polymers*, 65(3), 263–272. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2006.01.012>
9. Dennehy, C. (2001). Need for Additional, Specific Information in Studies with Echinacea. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 45(1), 369–370. <https://doi.org/10.1128/aac.45.1.369-370.2001>
10. Harborne, J.B.; Williams, C.A. (2004). *Phytochemistry of the genus Echinacea*. In *Echinacea*; CRC Press: Boca Raton, FL, USA. pp. 71–88.
11. Jose, A.; Karthika, C.; Athira, K.V.; Rahman, M.H.; Sweilam, S.H. Pharmacological potential of plant-derived alkylamides. In *Strigolactones, Alkamides and Karrikins in Plants*; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 2023; pp. 195–205.
12. Karadağ, A. E., Baydar, R., & Kırcı, D. (2024). Phytochemical quality analysis of commercial preparations containing *Echinacea purpurea*. *European Journal of Life Sciences*, 3(2), 45–54. <https://doi.org/10.55971/EJLS.1505892>
13. Kim, H.-O., Durance, T. D., Scaman, C. H., & Kitts, D. D. (2000). Retention of Caffeic Acid Derivatives in Dried *Echinacea purpurea*. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 48(9), 4182–4186. <https://doi.org/10.1021/jf000245v>
14. Lee, J. (2010). Caffeic acid derivatives in dried Lamiaceae and *Echinacea purpurea* products. *Journal of Functional Foods*, 2(2), 158–162. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2010.02.003>
15. Lee, S.-K., Lee, D.-R., Kim, H.-L., Choi, B.-K., & Kwon, K.-B. (2024). A randomized, double-blind, placebo-controlled study on immune improvement effects of ethanolic extract of *Echinacea purpurea* (L.) Moench in Korean adults. *Phytotherapy Research*, 38(7), 3645–3659. <https://doi.org/10.1002/ptr.8224>
16. Lee, T.-T., Huang, C.-C., Shieh, X.-H., Chen, C.-L., Chen, L.-J., & Yu, B. (2010). Flavonoid, Phenol and Polysaccharide Contents of *Echinacea Purpurea* L. and Its Immunostimulant Capacity In Vitro. *International Journal of Environmental Science and Development*, 5–9. <https://doi.org/10.7763/IJESD.2010.V1.2>

17. Li, Q., Yang, F., Hou, R., Huang, T., & Hao, Z. (2020). Post-screening characterization of an acidic polysaccharide from *Echinacea purpurea* with potent anti-inflammatory properties in vivo. *Food & Function*, 11(9), 7576–7583. <https://doi.org/10.1039/D0FO01367F>
18. Maggini, V., Bandeira Reidel, R. V., De Leo, M., Mengoni, A., Rosaria Gallo, E., Miceli, E., Biffi, S., Fani, R., Firenzuoli, F., Bogani, P., & Pistelli, L. (2020). Volatile profile of *Echinacea purpurea* plants after in vitro endophyte infection. *Natural Product Research*, 34(15), 2232–2237. <https://doi.org/10.1080/14786419.2019.1579810>
19. Melchart, D., Clemm, C., Weber, B., Draczynski, T., Worku, F., Linde, K., Weidenhammer, W., Wagner, H., & Saller, R. (2002). Polysaccharides isolated from *Echinacea purpurea* herba cell cultures to counteract undesired effects of chemotherapy—A pilot study. *Phytotherapy Research: PTR*, 16(2), 138–142. <https://doi.org/10.1002/ptr.888>
20. Micheli, L., Maggini, V., Ciampi, C., Gallo, E., Bogani, P., Fani, R., Pistelli, L., Ghelardini, C., Di Cesare Mannelli, L., De Leo, M., & Firenzuoli, F. (2023). *Echinacea purpurea* against neuropathic pain: Alkamides versus polyphenols efficacy. *Phytotherapy Research*, 37(5), 1911–1923. <https://doi.org/10.1002/ptr.7709>
21. Mirjalili, M. H., Salehi, P., Badi, H. N., & Sonboli, A. (2006). Volatile constituents of the flowerheads of three *Echinacea* species cultivated in Iran. *Flavour and Fragrance Journal*, 21(2), 355–358. <https://doi.org/10.1002/ffj.1657>
22. Paek, K.Y.; Murthy, H.N.; Hahn, E.J. (2009). Establishment of adventitious root cultures of *Echinacea purpurea* for the production of caffeic acid derivatives. *Protocols for In Vitro Cult. Second. Metab. Anal. Aromat. Med. Plants 2009*, 547, 3–16.
23. Petrova, A., Ognyanov, M., Petkova, N., Denev, P., Petrova, A., Ognyanov, M., Petkova, N., & Denev, P. (2023). Phytochemical Characterization of Purple Coneflower Roots (*Echinacea purpurea* (L.) Moench.) and Their Extracts. *Molecules*, 28(9). <https://doi.org/10.3390/molecules28093956>
24. Pretorius, T. R., Charest, C., Kimpe, L. E., & Blais, J. M. (2018). The accumulation of metals, PAHs and alkyl PAHs in the roots of *Echinacea purpurea*. *PLOS ONE*, 13(12), e0208325. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.020832544>.
25. Rady, M. R., Aboul-Enein, A. M., & Ibrahim, M. M. (2018). Active compounds and biological activity of in vitro cultures of some *Echinacea purpurea* varieties. *Bulletin of the National Research Centre*, 42(1), 20. <https://doi.org/10.1186/s42269-018-0018-1>
26. Raso, G. M., Pacilio, M., Di Carlo, G., Esposito, E., Pinto, L., & Meli, R. (2002). In-vivo and in-vitro anti-inflammatory effect of *Echinacea purpurea* and *Hypericum perforatum*. *The Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 54(10), 1379–1383. <https://doi.org/10.1211/002235702760345464>
27. Roesler, J., Steinmüller, C., Kiderlen, A., Emmendörffer, A., Wagner, H., & Lohmann-Matthes, M.-L. (1991). Application of purified polysaccharides from cell cultures of the plant *Echinacea purpurea* to mice mediates protection against systemic infections with *Listeria monocytogenes* and *Candida albicans*. *International Journal of Immunopharmacology*, 13(1), 27–37. [https://doi.org/10.1016/0192-0561\(91\)90022-Y](https://doi.org/10.1016/0192-0561(91)90022-Y)
28. Schöllhorn, C., Schecklies, E., & Wagner, H. (1993). Immunochemical Investigations of Polysaccharides from *Echinacea purpurea* Cell Suspension Cultures. *Planta Medica*, 59(S 1), A662–A663. <https://doi.org/10.1055/s-2006-959930>
29. Soltanbeigi, A., & Maral, H. (2022). Agronomic yield and essential oil properties of purple coneflower (*Echinacea purpurea* L. Moench.) with different nutrient application. *Chilean Journal of Agricultural & Animal Sciences*, 38(2), 164–175. <https://doi.org/10.29393/CHJAA38-16AYAH20016>
30. Tanur Erkoyuncu, M., & Yorgancilar, M. (2021). Optimization of callus cultures at *Echinacea purpurea* L. for the amount of caffeic acid derivatives. *Electronic Journal of Biotechnology*, 51, 17–27. <https://doi.org/10.1016/j.ejbt.2021.02.003>
31. Tsai, Y.-L., Chiou, S.-Y., Chan, K.-C., Sung, J.-M., & Lin, S.-D. (2012). Caffeic acid derivatives, total phenols, antioxidant and antimutagenic activities of *Echinacea purpurea* flower extracts. *LWT - Food Science and Technology*, 46(1), 169–176. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2011.09.026>
32. Vergun, O., Svydenko, L., Shymanska, O., Hlushchenko, L., Sedláčková, V. H., Ivanišová, E., & Brindza, J. (2024). Accumulation of Total Content of Polyphenol Compounds and

- Antioxidant Activity of *Echinacea* Moench Species. *Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality*, 8(1). <https://agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers/article/view/507>
33. Vieira, S.F.; Fonseca-Rodrigues, D.; Mendanha, D.; Castro, V.I.B.; Pires, R.A.; Reis, R.L.; Pinto-Ribeiro, F. (2023). *Echinacea purpurea* roots extracts. *Plant-Deriv. Bioact. Compd. Inflamm. Dis.* 447, 56–63.
 34. Wang, W., Jiang, S., Zhao, Y., & Zhu, G. (2023). Echinacoside: A promising active natural products and pharmacological agents. *Pharmacological Research*, 197, 106951. <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2023.106951>
 35. Wang, X.; Shi, Q.; Zhang, Y.; Gao, G.; Shen, P.; Gao, G.; Wu, N. (2014). Effects of *Echinacea purpurea* polysaccharide on IEC-6 cell proliferation. *Agric. Sci. Technol.* 15, 1876.
 36. Woelkart, K., Xu, W., Pei, Y., Makriyannis, A., Picone, R. P., & Bauer, R. (2005). The Endocannabinoid System as a Target for Alkamides from *Echinacea angustifolia* Roots. *Planta Medica*, 71, 701–705. <https://doi.org/10.1055/s-2005-871290>
 37. Wu, C.-H., Murthy, H. N., Hahn, E.-J., Lee, H. L., & Paek, K.-Y. (2008). Efficient extraction of caffeic acid derivatives from adventitious roots of *Echinacea purpurea*. *Czech Journal of Food Sciences*, 26(4), 254–258. <https://doi.org/10.17221/1120-CJFS>

Самкова А.М., магістрантка,
Кустовська А.В., кандидат біол. наук, доцент,
Український державний університет (УДУ) імені Михайла Драгоманова, Київ,
Україна

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКРОЗЕЛЕНІ ЛЬОНУ *LINUM USITATISSIMUM* L.

Ключові слова: льон, *Linum usitatissimum* L., мікрозелень, мікрогрін, лікувальні властивості, вітаміни, вирощування

Льон звичайний або льон посівний (*Linum usitatissimum* L.) є однорічною рослиною, яка належить до родини Льонові (*Linaceae*). *Linum usitatissimum* є рослиною трав'янистою, 60–150 см у висоту із стрижневою коренвою системою і прямими, тонкими стеблами [1]. Листки дрібні, ланцетні, спіральні розташовані, квітки переважно блакитні, п'ятичленні. Плід – коробочка з поодиноким жовто-коричневим ослизненим насінням, що має маслянистий смак.

Сьогодні *Linum usitatissimum* культивують у помірних кліматичних зонах Європи, Азії, Північної Америки, Північної Африки та використовують у різних галузях промисловості. Здавна льон відомий своїми лікувальними властивостями, і був однією з поширених сільськогосподарських технічних культур у світі. Насіння льону має очисну, протизапальну дію, захищає слизову шлунково-кишкового тракту, покращує роботу кишечника та використовується при запорах, запальних захворюваннях дихальних і сечовивідних шляхів; ляна олія містить ненасичені жирні кислоти, що знижують холестерин, а в народній медицині насіння застосовують при гіперациді, захворюваннях простати, жовчнокам'яній хворобі та діабеті [2].

Однією з новітніх тенденцій вирощування льону, що набуває популярності, є культивування у вигляді мікрозелені – молодих проростків рослин, які збирають на ранніх стадіях росту. Мікрогрін *Linum usitatissimum* L. цінується за високу концентрацію вітамінів і мінералів у порівнянні з рослиною в дорослому стані, а також за легку засвоюваність і користь для здоров'я. Такий спосіб споживання дозволяє швидко отримувати поживні компоненти рослини без очікування повного дозрівання насіння чи стебел. Для збагачення смаку та поживності, додають у різноманітні смузі, коктейлі, салати тощо. Також використовують як прикрасу до страв. Відомо, що така мікрозелень багата на омега-3 та омега-6 жирні кислоти, вітаміни, мінерали, клітковину та білок, а також має протизапальні, антиоксидантні властивості. Завдяки вітамінно-мінеральному складу, вживають для зміцнення імунітету [4].

Такий спосіб вирощування льону можливий навіть в умовах кімнатної культури. Найкраще культивувати на кокосовому волокні та лляних килимках у неглибокому контейнері, слідкувати за зволоженістю субстратів. Слід пам'ятати, що оптимальною температурою для вирощування мікрозелені є 20-22°C [3]. Проростки готові до вживання досягнувши мінімум 5-6 см. Час вирощування молодих рослин льону становить 1-2 тижні.

Проведене нами дослідження на порівняння вмісту вітаміну С мікрозелені гречки посівної (*Fagopyrum esculentum* Moench), китайської листкової капусти (*Brassica pekinensis* (Lour.) Rupr.) з рослинами цих видів у дорослому стані довело, що дійсно мікрогрін має значно більшу концентрацію аскорбінової кислоти, а відповідно інших поживних речовин у порівнянні з дорослою рослиною [3]. Молоді проростки льону також містять вітамін С.

Канадським центром науки та освіти проводилось дослідження для аналізу поживних якостей проростків трьох сортів льону і порівняння їх з насінням льону.

Проростки мали вищий вміст білка та нижчий вміст сирової клітковини порівняно з насінням. Мікрогрін мав вищий загальний вміст цукрів порівняно з насінням (8,08% та 2,6% відповідно). Склад макро- та мікроелементів був порівняно високим у насінні та проростках відповідно. Загалом мікрозелень льону є хорошим джерелом білка, сирової клітковини, простих цукрів та необхідних мікроелементів порівняно з насінням льону та проростками інших культур [4].

Отже, мікрозелень льону вирізняється високою концентрацією біоактивних речовин, вітамінів і мінералів, що забезпечує її виражені лікувально-профілактичні властивості. Регулярне її споживання сприятиме зміцненню імунної системи, нормалізації травлення та підтримці здоров'я серцево-судинної системи. Завдяки легкій засвоюваності та високій поживній цінності мікрогрін може бути ефективним компонентом функціонального харчування і здорового раціону.

Бібліографія:

1. *Linum usitatissimum*. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин / Ю. Кобів. Київ : Наукова думка, 2004. 800 с.
2. Льон звичайний. Лікарські рослини : енциклопедичний довідник / за ред. А. М. Гродзінського. Київ : Видавництво «Українська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, Український виробничо-комерційний центр «Олімп», 1992. С. 255.
3. Самкова А. М., Кустовська А. В. Використання мікрозелені для створення сучасної системи оздоровчого харчування українців. «PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА» : зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 28–29 січня 2025 р. Київ: Вид-во Паливода, 2025 р. С. 132–134.
4. Satya S. Narina, Anwar A. Namama & Harbans L. Bhardwaj Nutritional and Mineral Composition of Flax Sprouts. *Journal of Agricultural Science*. 2012. Vol. 4, No. 11. P.60-65. doi:10.5539/jas.v4n11p60 URL: https://ccsenet.org/journal/index.php/jas/article/view/18427?utm_source=chatgpt.com (date of access: 04.10.2025).

Середа О.В., кандидат хім. наук

Устименко О.В., кандидат, с.-г. наук

Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН, с. Березоточа, Лубенського району Полтавської області, Україна

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КУКУРУДЗИ В ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ПРОМИСЛОВІСТІ І МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Ключові слова: кукурудза, стовпчики з приймочками, біологічно-активні речовини, обмін речовин

Кукурудза звичайна (маїс) – *Zea mays* L. представник родини тонконогових (*Poaceae*). Одна з найважливіших злакових культур світу, яку вважають (разом з рисом і пшеницею) одним із «трьох найголовніших хлібів людства». На продовольчі цілі використовується близько 20% світового валового збору зерна, на технічні –15-20% і на фуражні – 60-65%. Кукурудза відіграє важливу роль у кормовиробництві, за вмістом кормових одиниць зерно кукурудзи переважає овес, ячмінь та жито.

Батьківщиною культури вважають Південну Мексику та Гватемалу. У дикорослому стані не зустрічається. На пострадянському просторі культивується переважно в Україні, Молдові, на Кавказі, у Центральній Азії, на Північному Кавказі та півдні Далекého Сходу. Вирощується в усьому світі як зернова, кормова, силосна та лікарська культура [1].

Кукурудза має значне економічне значення для України, яка є одним зі світових лідерів з її виробництва.

Кукурудза звичайна – однорічна однодомна трав'яниста рослина заввишки 2-4 м, з добре розвиненою мичкуватою кореневою системою та опорними додатковими коренями. Стебло пряме, нерозгалужене, діаметр може досягати 7 см, з вузлами та губчастою серцевиною. Листки чергові, широколанцетні, з піхвою та хвилястим краєм, до 1 м завдовжки. Чоловічі (тичинкові) квітки зібрані у велику верхівкову волоть, а жіночі (маточкові) розташовані в пазухах листків у початках, оточених листкоподібними обгортками. З них виходять численні довгі шовковисті стовпчики з короткою роздвоєною приймочкою. Стівпчики плоскі, дещо зігнуті, завдовжки 0,5-20 см і завширшки 0,1-0,15 мм. Приймочки довжиною 0,4-3 мм, від світло-жовтих до бурих відтінків.

Плоди – округлі зернівки білого, жовтого, червоного, коричневого або майже чорного кольору, розміщені у качанах вертикальними рядами. Цвітіння відбувається в липні-вересні, достигання плодів – у вересні-жовтні.

Офіційною сировиною є стівпчики з приймочками кукурудзи – *Stylis cum stigmatibus Zeae maidis*. [1, 2]. Основними біологічно активними речовинами є вітаміни, вуглеводи й ліпіди. Стівпчики з приймочками містять філохінон (вітамін К₁ – до 1600 од/г), каротиноїди (криптоксантин, неокриптоксантин, зеаксантин), аскорбінову кислоту, тіамін, рибофлавін, пантотенову кислоту, піридоксин, токофероли, вітаміни D та E, інозит; сапоніни – до 3,18%, жирну олію – до 3%, смоли – до 2,7%, камеді – до 3,8%. Також виявлено флавоноїди (похідні антоціанів і флавонів), глікозиди, дубильні речовини, ефірну олію – до 0,12%, алкалоїди – до 0,05%, стероїди (стигмастерол, ергостерин, ситостерол), а також макро- та мікроелементи – K, Ca, Mg, Fe, Si, Mn, Cu, Zn, Al, Ba, Se, Ni, B, I. [3].

Настої, відвари та рідкі екстракти кукурудзяних приймочок виявляють жовчогінну та сечогінну дію. Їх застосовують при жовчно - та нирковокам'яній хворобах, холециститі, холангіті, гепатитах, циститі, набряках, спричинених серцевою недостатністю, ожирінні, геморагічних діатезах і маткових кровотечах. Настої з кукурудзяних приймочок у народній медицині є незамінними для очищення крові, мають протипухлинну, сечогінну та протизапальну дію. Їх також

застосовують для очищення жовчних проток, руйнування каменів у жовчному міхурі та подальшого їх виведення.

Styla cum stigmatibus Zeae maydis входить до складу бальзаму «Поліфітол» (жовчогінний засіб), а також до сечогінних і жовчогінних чаїв. Препарати кукурудзи протипоказані при обтураційній жовтяниці, тромбофлебіті та станах гіперкоагуляції. У гомеопатії застосовується при серцевих набряках.

Кукурудза – це рослина, у якої практично всі частини використовують у різних галузях медицини та косметології та дієтичному харчуванні.

У листках виявлено флавоноїди, фенолкарбонові кислоти (кофеїл- і феруїлхінну), каротиноїди, стероїди, тритерпенові сапоніни (α - і β -амірин). Зернівки містять до 70% крохмалю, вітаміни E, B₁, B₂, B₃, B₆, PP, біотин, жирну олію (лінолева й олеїнова кислоти), білки та флавоноїди.

У лікувальних цілях застосовують не лише кукурудзяні приймочки чи інші частини рослини, а й продукти переробки, такі як олія та кукурудзяний крохмаль.

Зародки зернівок (*Embryones maydis*) містять до 60% жирної олії, 18% білкових речовин, 5% фітину, а також вітаміни E та F, каротиноїди й стероїди. Кукурудзяну олію – *Oleum Maydis* отримують саме із зародків кукурудзи методом холодного або гарячого пресування чи екстракцією. Для медичних потреб використовують олію холодного віджиму – золотисто-жовту, з приємним смаком, йодне число 111–131. Кукурудзяна олія особливо необхідна людям, хворим на цукровий діабет. За регулярного вживання кукурудзяної олії знижується рівень холестерину в крові. У профілактичних і лікувальних цілях рекомендується споживати щонайменше 70-75 грамів кукурудзяної олії на добу при розвитку атеросклерозу [1, 2-4].

Кукурудзяний крохмаль (*Amylum Maydis*) використовують для виробництва порошків і таблеток, а кукурудзяну олію – у профілактиці та лікуванні атеросклерозу, гіпертонії й порушень обміну речовин [1, 4-6].

Кукурудза – цінна харчова культура. До складу кукурудзи входить глутамінова кислота, яка відіграє важливу роль в обміні речовин, особливо необхідна для регуляції діяльності головного мозку та серця. Глутамінову кислоту також застосовують під час лікування захворювань, пов'язаних із розладами психіки людини. Ще одним важливим моментом є те, що глутамінова кислота – складова частина білків.

Настоями з качанів кукурудзи лікують пневмонію й туберкульоз. Водонерозчинна клітковина кукурудзи використовується у складі деяких біологічно активних добавок (БАДів) та в дієтичному харчуванні за порушення обміну речовин.

Кукурудза це ще й екологічно безпечний продукт, так як має здатність не накопичувати нітрати, тому її використання як харчового продукту або лікарського засобу є безпечним. Кукурудза має чудову властивість – запобігає розвитку захворювань серцево-судинної системи та злоякісних новоутворень. Вона ефективно сприяє очищенню організму від шлаків і токсинів. Корисна кукурудза не лише літнім, а й дітям – продукти виготовлені з кукурудзи сприяють росту, допомагають добре набирати масу тіла, водночас забезпечуючи зростаючий організм необхідними мікроелементами та основними вітамінами. Це чудове джерело вуглеводів і мінералів у формі, яка легко засвоюється організмом.

Офіційною сировиною є стовпчики з приймочками кукурудзи, які збирають здебільшого у період дозрівання качанів, проте найкращою вважають ту сировину, що зібрані під час молочної стиглості зерна.

Сировина складається з ниткоподібних, м'яких, блискучих, жовтуватих або світло-коричневих волокон – висушених приймочок і частин стовпчиків кукурудзи, зі слабким запахом і злегка солодкуватим, слизуватим смаком.

Мікроскопічно виявляють довгі клітини епідерми з хвилястими стінками, трихоми, поодинокі зерна крохмалю.

Хімічні реакції: позитивна реакція на флавоноїди (з утворенням жовтого або оранжевого забарвлення при дії реактивів на алюміній), сапоніни,

фітостероли. Вологість не більше 13%. Зола загальна – не більше 8%. Зола, нерозчинна в 10% розчині хлороводневої кислоти – не більше 3%. Для різаного матеріалу – частинки, що проходять крізь сито з отворами 7 мм, повинні становити не менше 95 %, а частинки, що проходять крізь сито з отворами 0,5 мм, – не більше 10 %. Вміст домішок мінімальний: органічні домішки – не більше 2%, а мінеральні домішки – не більше 1%. Особливо важливим показником якості є вміст діючих речовин. Так згідно вимог Державної фармакопеї України *Zea mays stylis cum stigmatidis*^N має містити флавоноїди (у перерахунку на лютеолін) не менше 0,5%, сумарні сапоніни – не менше 1,5% [7].

Жорсткі нормативи щодо якості фітофармацевтичної сировини вимагають розширення досліджень з ощадливого та безпечного використання сільськогосподарських культур і продукції у фармації і медицині.

Так, зокрема, виробництво потребує розроблення ресурсощадливих способів та встановлення економічно виправданих термінів збирання сировини, які б забезпечували високу якість фармацевтичної сировини та збереження урожаю зерна. Встановлення динаміки накопичення флавоноїдів і сапонінів у сировині сортів різного походження і призначення, тощо. Так як, рекомендації зі збирання сировини, які сформовані ще за СРСР, рекомендують збір сировини на посівах кукурудзи на силос та визначення якості за вмістом екстрактивних речовин. Потребує уваги дослідників і система оцінки якості сировини, а саме розроблення методик визначення залишкових кількостей пестицидів і інших засобів захисту рослин в сировині, визначення безпечних для медицини їхніх концентрацій.

Багатий і різноманітний хімічний склад кукурудзи та майже необмежене сировинна база надає можливість розроблення нових лікувальних і профілактичних засобів, біологічно активних добавок, продуктів дієтичного і оздоровчого харчування, тощо.

Таким чином, медицина має перспективу розширення арсеналу лікарських засобів з доступної за ціною вітчизняної сировини, а аграрний сектор має потенціал отримати користь від розширення сфер застосування сільськогосподарських культур, а саме як лікарської рослинної сировини. Це сприятиме підвищенню ефективності використання сільськогосподарської продукції та привабливості культур через зростання рентабельності виробництва. Подальший розвиток наукових досліджень і вдосконалення технологій переробки рослинної сировини дозволять зробити її виробництво більш екологічним і результативним. Збереження наукового інтересу до цієї галузі є необхідною умовою для забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва та суміжних галузей зокрема таких як харчова промисловість та фармацевтика.

Бібліографія:

1. Попова Н.В, Литвиненко В.И., Куцанян А.С. (2016). Лекарственные растения мировой флоры Харьков: Діса плюс, 540 с.
2. Hasanudin K., Hashim P., Mustafa S. (2012). Corn silk (*Stigma maydis*) in healthcare: A phytochemical and pharmacological review. *Molecules*. 17(8): p. 9697-9715. DOI: 10.3390/molecules17089697.
3. Wang Y., Mao J., Zhang M., та ін. An umbrella insight into the phytochemistry features and biological activities of corn silk. (2024). *Molecules*. 29(4): 891. DOI: 10.3390/molecules29040891.
4. Bhushan B., et el. (2024). Beyond colors: The health benefits of maize anthocyanins. *Applied Food Research*. 4: 100399. DOI: 10.1016/j.afres.2024.100399.
5. Maki K. C., et el. (2018). Corn oil lowers plasma cholesterol compared with coconut oil. *The Journal of Nutrition*. 2018. 148(10): 1556–1563. DOI: 10.1093/jn/nxy156.
6. Liu G., et el. (2023). Zein-based nanoparticles. *Frontiers in Pharmacology*. 14: 1120251. DOI: 10.3389/fphar.2023.1120251.
7. Котов А.Г., Котова Е.Е., Соколова О.О. (2021). Атлас ілюстрацій до методів ідентифікації лікарської сировини в національних монографіях ДФУ. Харків: ДП «УНФЦЯЛЗ», С.205-207.

Сокол О. В. кандидат біол. наук
Джуренко Н. І. кандидат біол. наук
Паламарчук О. П. кандидат. біол. наук
Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України, Київ, Україна

ЛІКАРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ *ASCLEPIAS SYRIACA* L.

Ключові слова: ваточник, лікарська рослина, адвентивна рослина

В ході антропогенного впливу людини на навколишнє середовище значно змінюється природна флора, що спричиняє поширення адвентивних інвазійних видів. Адвентивні рослини забруднюють генофонд аборигенної флори, що призводить до зменшенню продуктивності рослинного покриву [1]. В свою чергу такі рослини можуть розглядатися як доповнення до асортименту рослин з корисними властивостями в різних сферах життєдіяльності людини. До таких рослин належить *Asclepias syriaca* L. який має північноамериканське походження, епекофіт який був завезений в Україну ще до Другої світової війни як можливе промислове джерело для виробництва натурального каучуку. За екологічними властивостями є геофіт, мезотроф, мезофіт, мегатерм, сціогеліофіт та ентомофіл, що пояснює його стримке поширення [2].

A. syriaca – багаторічна трав'яниста рослина з добре розвиненою кореневою системою, яка має багато бічних бруньок. Стебла прямостоячі, облиствені. Листки продовгувато-еліптичної форми темно-зеленого кольору. Нижні листки в середині літа дуже часто опадають. Квітки зібрані у великі зонтикоподібні суцвіття, яскраво-рожеві, запашні. Цвіте в липні - на початку серпня. Плід - здута серповидна зелена коробочка з гофрованою поверхнею, під час дозрівання розкривається з боків. Насіння темно-коричневого кольору, вкрите довгими білосніжними шовковистими волосками .

До складу біологічно активих сполук рослин *A. syriaca* входять алкалоїди, флавоноли, флавонолглікозиди, амінокислоти, вуглеводи, тритерпени, карденоліди тощо. Листки та стебло містять нелеткі олії, флавоноїди, феноли, хініни, таніни, терпеноїди, цукри, ксантопротеїни, сапоніни та стероїди. Корені містять карбонові кислоти, нелеткі олії, флавоноїди, феноли, хініни, смоли, стероїди, глікозиди та кумарини [3,4]. Ці сполуки, як відомо, проявляють високу антибактеріальну, протигрибкову, мікробіоцидну та протидіарейну дію [5,6].

Рослини *A. syriaca* мають багато застосувань у традиційній медицині. Використовуються як протиракові, ранозагоювальні, сечогінні, проти астматичні засоби. Мають позитивну дію при лікуванні бронхіту, пневмонії, ревматизму та каменів у нирках [7].

Таким чином, лікарські властивості виду *Asclepias syriaca* мають протимікробну, протипухлинну, серцево-судинну, болезаспокійливу та жарознижувальну дію, що може свідчити за великий потенціал лікувальних властивостей.

Бібліографія

1. Протопопова В.В. Синантропная флора Украины и пути ее развития. К.: Наук. думка, 1991. 204 с.
2. Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської і Запорізької областей / В.В. Тарасов. – [2-ге вид., доп., випр.]. Дніпропетровськ: Ліра, 2012. 296 с.
3. Kurdekar R.R., Hegde G.R. and Hebbar S.S. Antimicrobial efficacy of *Bridelia retusa* (Linn.) Spreng. and *Asclepias syriaca*. *Indian Journal of Natural Products and Resources*, 3(4), 2012, 589-593.

4. Shivaprasad H.V., Rajesh R, Nanda B.L., Dharmappa K.K. and Vishwanath BS. Thrombin like activity of *Asclepias syriaca* L. latex: Action of cysteine proteases. *Journal of Ethnopharmacology*, 123, 2009, 106–109.
5. Phillipson J.D., O'Neill M.J. New leads to the treatment of protozoal infections based on natural product molecules. *Acta Pharmaceutical Nordica*. 1987;1:131–144
6. Abioye J. O., Olokun, A. L. Phytochemical Properties and Proximate Composition of *Asclepias syriaca* L. *Asian Journal of Research in Crop Science* 7(1): 30-34, 2022; Article no. AJRCS.83776 ISSN: 2581-7167
7. Roşu A., Danaila-Guidea, S., Dobrinioiu R., Toma, F., Rosu D. T., Sava, N., & Manolache, C. *Asclepias syriaca* L.—an underexploited industrial crop for energy and chemical feedstock. *Romanian Biotechnological Letters*, 16(6), 2011, 131-138.

Halina Tkaczenko¹, Ph.D., D.Sc., Associate Professor
Lyudmyla Buyun², Ph.D., D.Sc., Leading Researcher
Vitaliy Honcharenko³, Ph.D., Associate Professor
Andriy Prokopiv^{3,4}, Ph.D., Associate Professor
Natalia Kurhaluk¹, Ph.D., D.Sc., Associate Professor

¹*Institute of Biology, Pomeranian University in Slupsk, Slupsk, Poland;*

²*M.M. Gryshko National Botanic Garden, National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine;*

³*Department of Botany, Biology Faculty, Ivan Franko National University in Lviv, Lviv, Ukraine;*

⁴*Botanic Garden, Ivan Franko National University in Lviv, Lviv, Ukraine*

ANTIDIABETIC POTENTIAL OF *FICUS CARICA* L.

Keywords: *Ficus carica*, fig tree, hypoglycemic activity, antidiabetic properties, phytochemicals, flavonoids, α -glucosidase inhibition

Introduction. Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder characterised by hyperglycaemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both. The condition is associated with long-term damage to and dysfunction of various organs, particularly the eyes, kidneys, nerves, heart and blood vessels (Schuster and Duvuuri, 2002). The two main types of diabetes are type 1, which results from the autoimmune destruction of pancreatic beta cells, and type 2, which arises from a combination of insulin resistance and beta cell dysfunction. Additionally, gestational diabetes and other, less common forms of the disease contribute to the global burden of metabolic disorders (Alam et al., 2021).

The worldwide prevalence of diabetes has been increasing at an alarming rate, with the International Diabetes Federation estimating that over 640 million adults will be affected by 2040. This increase is largely driven by lifestyle factors, including sedentary behaviour, unhealthy diets and obesity, as well as genetic predispositions (Hossain et al., 2024). Uncontrolled hyperglycaemia increases the risk of acute complications such as ketoacidosis, and accelerates the development of chronic cardiovascular, renal and neurological complications, leading to significant morbidity and mortality (Antar et al., 2023).

Due to the limitations and side effects of conventional antidiabetic therapies, such as hypoglycaemia, gastrointestinal disturbances and drug resistance, there is growing interest in alternative and complementary approaches to diabetes management (McBenedict et al., 2024). Medicinal plants, which are rich in bioactive compounds, have attracted considerable attention due to their potential to modulate glucose metabolism, enhance insulin sensitivity, and exert antioxidant and anti-inflammatory effects (Tran et al., 2020). Phytochemicals such as flavonoids, alkaloids and phenolic acids have been shown to influence multiple pathways involved in glucose homeostasis (Ansari et al., 2024).

The fig tree (*Ficus carica* L.), which belongs to the Moraceae family, has a long history of use in traditional medicine for managing diabetes, obesity, and other metabolic disorders (Mawa et al., 2013). Both the leaves and fruits of the plant are used in traditional remedies, and recent scientific research has provided evidence to support their hypoglycaemic potential (El Ghouizi et al., 2023). The plant contains a variety of bioactive compounds, such as polyphenols, flavonoids, organic acids and dietary fibres, which may work together to produce an antidiabetic effect (Oliveira et al., 2009; Vallejo et al., 2012).

Preclinical studies have shown that *F. carica* extracts can improve glucose

tolerance, lower fasting blood glucose levels and protect pancreatic β -cells from oxidative stress (Andi et al., 2025). Furthermore, consumption of the plant may modulate carbohydrate-digesting enzymes and enhance peripheral glucose uptake, highlighting the multiple mechanisms through which it could contribute to glycemic control (Stephen Irudayaraj et al., 2017; Ansari et al., 2024). However, despite these promising findings, there is still a lack of well-designed clinical trials in humans to confirm the efficacy and safety of *F. carica* in diabetes management. This gap in the evidence base highlights the need for comprehensive reviews and future research to consolidate the existing data and provide a clear understanding of the therapeutic potential of *Ficus carica* in diabetes management.

Botanical description and traditional uses

Ficus carica L., commonly known as the fig tree, is a deciduous tree belonging to the Moraceae family. Originally from the Mediterranean region, it is now cultivated in various subtropical and tropical areas worldwide (Rasool et al., 2023). The tree typically grows to a height of 3-10 metres and has a spreading canopy and smooth, greyish bark. Its large, rough-textured leaves are lobed, and its characteristic fruits are pear-shaped syconia that turn from green to purple or brown when ripe. These fruits are rich in sugars, fibres, vitamins and polyphenolic compounds, which contribute to their nutritional and medicinal properties (Mawa et al., 2013; Jacobo-Salcedo et al., 2024).

Various parts of *F. carica* have been used in traditional medicine for centuries. The leaves, fruits and latex have been used to treat digestive disorders such as constipation and indigestion, as well as inflammatory conditions and infections (Mawa et al., 2013; Shahrajabian et al., 2021). Traditional practices in the Mediterranean, Middle Eastern and South Asian regions specifically document the use of fig leaves and fruits for managing hyperglycaemia and diabetes (Stephen Irudayaraj et al., 2017). Leaf decoctions, fruit extracts and latex preparations were commonly administered to reduce blood sugar levels and improve metabolic health overall (El Ghouzi et al., 2023).

Recent pharmacological studies have confirmed many of these traditional claims. For example, extracts from fig leaves have demonstrated significant hypoglycaemic activity in animal models of diabetes, while fig fruits have been shown to modulate postprandial blood glucose levels in preclinical studies (Pèrez et al., 2003; Stephen Irudayaraj et al., 2017). The bioactive compounds present in these plant parts, including flavonoids, phenolic acids and soluble fibres, are thought to work together to improve glucose metabolism and protect pancreatic β -cells (Shahidi and Danielski, 2024).

The widespread traditional use of *F. carica* across different cultures, combined with emerging scientific evidence, highlights its potential as a complementary natural therapy for managing diabetes. Its versatility as a nutritional and medicinal plant makes it a valuable ingredient in functional foods and herbal remedies designed to improve metabolic health (Fazel et al., 2024).

Phytochemical composition

The hypoglycaemic potential of *F. carica* is closely linked to its diverse phytochemical profile. The leaves and fruits contain various bioactive compounds that act together to regulate glucose metabolism and protect against oxidative stress and inflammation (Madrigal-Santillán et al., 2024). The main classes of bioactive constituents are phenolic compounds, phytosterols, organic acids, anthocyanin composition, triterpenoids, coumarins, and volatile compounds such as hydrocarbons, aliphatic alcohols, and few other classes of secondary metabolites from different parts of *F. carica* (Figure 1) (Mawa et al., 2013).

F. carica contains high levels of phenolic compounds, including flavonoids such as rutin, quercetin, and catechins, as well as phenolic acids such as gallic, chlorogenic, and caffeic acids (Sandhu et al., 2023). These compounds exhibit strong antioxidant and anti-inflammatory properties, protecting pancreatic β -cells from oxidative damage and

enhancing insulin sensitivity. Flavonoids are also known to inhibit carbohydrate-digesting enzymes such as α -amylase and α -glucosidase, thereby reducing postprandial glucose levels (Zhang et al., 2024).

Fig. 1. Compounds isolated from leaves, fruits, and barks of *F. carica*.

Carbohydrates, particularly soluble fibres and pectin, are present in high concentrations in fig fruits and leaves (Mawa et al., 2013). Dietary fibres slow gastric emptying and reduce the absorption rate of glucose in the intestines, contributing to better postprandial glycaemic control (Giuntini et al., 2022). Additionally, fibres can positively influence the composition of gut microbiota, which has been associated with improved glucose homeostasis and insulin sensitivity (Cronin et al., 2021).

Vitamins and minerals, including vitamins C and E, potassium, magnesium and calcium, are also important for metabolic regulation (Mawa et al., 2013). Magnesium plays a crucial role in insulin signalling and glucose uptake, while potassium helps to maintain cellular osmotic balance and proper pancreatic function (Akimbekov et al., 2024). Vitamin C acts as an antioxidant, reducing the oxidative stress that can exacerbate hyperglycaemia and beta-cell dysfunction (Dakhale et al., 2011).

Organic acids such as fumaric, citric and malic acids may enhance glucose metabolism by promoting the activity of enzymes involved in glycolysis and the citric acid cycle. They can also improve digestive efficiency and support the absorption of minerals and other bioactive compounds (Wang et al., 2025).

Other bioactive compounds, such as coumarins, triterpenoids and sterols, also contribute to the overall pharmacological profile of *F. carica* (Li et al., 2021). Triterpenoids have been reported to improve insulin sensitivity and exhibit anti-inflammatory effects, while coumarins may support vascular health and reduce diabetes-related complications (Firdous et al., 2025).

The combination of these phytochemicals gives *F. carica* a multifaceted

mechanism of action, making it a promising natural agent for glycemic control and complementary diabetes therapy (Deepa et al., 2018). However, it should be noted that most of the current evidence comes from *in vitro* and animal studies, and further well-designed clinical trials are needed to confirm the relevance of these phytochemical effects in humans.

Mechanisms of Hypoglycaemic Action

The hypoglycaemic activity of *F. carica* is thought to be due to several complementary mechanisms that act at different stages of glucose metabolism. These mechanisms include enzyme modulation, improved insulin sensitivity, protection of pancreatic β cells and regulation of the gut microbiota, reflecting the multifaceted nature of the bioactive compounds in figs (Figure 2) (Stephen Irudayaraj et al., 2017).

Fig. 2. Mechanisms of hypoglycaemic action of *F. carica*.

Modulation of carbohydrate metabolism. *F. carica* extracts, particularly those from the leaves and fruit, have been shown to inhibit key carbohydrate-digesting enzymes, including α -amylase and α -glucosidase (Mopuri et al., 2018). These enzymes break down complex carbohydrates into simple sugars in the small intestine. Inhibiting their activity reduces the rate of glucose absorption, thereby attenuating postprandial blood glucose spikes (Gong et al., 2020). Several *in vitro* studies have demonstrated that the polyphenols and flavonoids in fig extracts are the main contributors to this inhibition of enzymes (Ćorković et al., 2022).

Improvement of insulin sensitivity. Bioactive compounds in *F. carica*, including flavonoids, triterpenoids and phenolic acids, have been reported to enhance insulin receptor signalling and facilitate glucose uptake in peripheral tissues such as skeletal muscle and adipose tissue (Irudayaraj et al., 2016; Ansari et al., 2024). By improving the responsiveness of cells to insulin, fig extracts help to maintain blood glucose levels within the normal range. Additionally, these compounds may modulate key pathways involved in glucose transport, including the upregulation of GLUT4 transporters, thereby enhancing cellular glucose utilisation (Andi et al., 2025).

Protecting pancreatic β -cells. Oxidative stress and chronic inflammation are major contributors to β -cell dysfunction in diabetes (Weinberg Sibony et al., 2024). The antioxidant properties of *F. carica* polyphenols and flavonoids help to neutralise reactive oxygen species and reduce oxidative damage to pancreatic β -cells. This

protective effect supports insulin secretion and preserves the functional integrity of the pancreas (El Ghouizi et al., 2023). Preclinical studies have demonstrated the ability of fig leaf and fruit extracts to prevent β -cell apoptosis and enhance insulin production in diabetic animal models (Andi et al., 2025).

Gut microbiota modulation. Emerging evidence suggests that the dietary fibres and polyphenols found in *F. carica* can influence the composition and activity of the gut microbiota, thereby affecting glucose metabolism (Başer et al., 2025). Soluble fibres act as prebiotics, promoting the growth of beneficial bacteria that produce short-chain fatty acids (SCFAs). These SCFAs have been associated with improved insulin sensitivity, enhanced intestinal barrier function and reduced systemic inflammation (Slavin, 2013). Polyphenols may also modulate microbial enzymatic activity, thereby contributing to glycemic regulation (Wang et al., 2021).

Together, these mechanisms suggest that *F. carica* exerts hypoglycaemic effects through direct biochemical interactions and indirect modulation of metabolic pathways, making it a promising natural agent for diabetes management.

Evidence from experimental studies

The hypoglycaemic potential of *F. carica* has been investigated using a variety of experimental models, including *in vitro* enzyme assays, cell culture studies and *in vivo* animal models. These studies provide evidence to support the traditional use of fig leaves and fruits for glycemic control, and they highlight the plant's multifaceted mechanisms of action (Allam et al., 2008; El Ghouizi et al., 2023; Ansari et al., 2024; Andi et al., 2025).

***In vitro* studies.** Several studies have examined the ability of *F. carica* extracts to inhibit carbohydrate-digesting enzymes. Leaf and fruit extracts have demonstrated significant inhibitory activity against α -amylase and α -glucosidase, suggesting the potential to reduce postprandial glucose absorption (Mopuri et al., 2018). For instance, polyphenol-rich leaf extracts have been shown to inhibit α -glucosidase activity in a dose-dependent manner, with an effect comparable to that of acarbose, a standard antidiabetic drug (El Ghouizi et al., 2023).

In addition to inhibiting enzymes, fig extracts have been shown to enhance glucose uptake in cultured adipocytes and hepatocytes (Choi et al., 2024; Andi et al., 2025). Flavonoids and other phenolic compounds promote the translocation of GLUT4 transporters to the cell membrane, thereby facilitating glucose entry into cells (Saghazadeh, 2023). Together, these findings suggest that *F. carica* can directly enhance cellular glucose utilisation, thereby complementing its effects on carbohydrate digestion.

***In vivo* studies.** Animal studies have provided further evidence of the hypoglycaemic activity of *F. carica*. In streptozotocin-induced diabetic rats, the administration of fig leaf extract resulted in a significant reduction in fasting blood glucose levels, improved insulin secretion and the normalisation of lipid profiles, including a decrease in total cholesterol and triglycerides (Andi et al., 2025). Similarly, fig fruit extracts have been shown to reduce postprandial hyperglycaemia in diabetic animal models, likely through a combination of enzyme inhibition and enhanced peripheral glucose uptake (Choi et al., 2024). Fig could serve as a complementary therapy to enhance the efficacy of standard medications (Kurniawan and Yusuf, 2021).

In summary, both *in vitro* and *in vivo* studies provide robust preclinical evidence that supports the hypoglycaemic properties of *F. carica* and justifies further clinical investigations to confirm its efficacy in humans.

Clinical evidence

Although preclinical studies strongly support the hypoglycaemic potential of *F. carica*, clinical research in humans remains limited. Existing studies have primarily focused on the use of fig leaf tea or fig fruit extracts in patients with type 2 diabetes,

yielding encouraging preliminary results (Ahmadi Mazhin et al., 2016).

One pilot study examined the impact of fig leaf decoction on fasting and postprandial blood glucose levels in patients with type 2 diabetes (Ahmadi Mazhin et al., 2016). Those who consumed the tea daily for several weeks demonstrated significant reductions in both fasting and postprandial glucose levels, as well as improvements in glycated haemoglobin (HbA1c) levels. The study suggested that the polyphenols and flavonoids found in fig leaves may enhance insulin sensitivity and glucose uptake.

Despite these promising outcomes, the current clinical evidence is limited by small sample sizes, short intervention durations and variability in the form and dosage of *F. carica* preparations. Larger, well-designed randomised controlled trials are needed to confirm efficacy, establish optimal dosing and evaluate long-term safety.

In summary, preliminary clinical studies support the traditional use of *F. carica* in diabetes management, reinforcing the findings from *in vitro* and *in vivo* research. However, more robust clinical evidence is required before fig-based interventions can be widely recommended as a complementary therapy for type 2 diabetes.

7. Conclusion. *Ficus carica* exhibits promising hypoglycaemic activity, as evidenced by *in vitro* and *in vivo* studies. Its bioactive compounds, particularly flavonoids and phenolic compounds, contribute to glucose regulation through multiple mechanisms, including inhibiting enzymes, sensitising insulin and protecting β -cells. Although preliminary clinical data are encouraging, further well-designed human studies are required to confirm its efficacy and safety as an adjunct therapy for diabetes management.

References.

1. Ahmadi Mazhin, S., Asadi Zaker, M., Shahbazian, H. B., Azemi, M. E., & Madanchi, N. (2016). *Ficus carica* leaves decoction on glycemic factors of patients with type 2 diabetes mellitus: A double-blind clinical trial. *Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products*, 11(1), e25814. <https://doi.org/10.17795/jjnpp-25814>.
2. Akimbekov, N. S., Coban, S. O., Atfi, A., & Razzaque, M. S. (2024). The role of magnesium in pancreatic beta-cell function and homeostasis. *Frontiers in nutrition*, 11, 1458700. <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1458700>.
3. Alam, S., Hasan, M. K., Neaz, S., Hussain, N., Hossain, M. F., & Rahman, T. (2021). Diabetes Mellitus: Insights from Epidemiology, Biochemistry, Risk Factors, Diagnosis, Complications and Comprehensive Management. *Diabetology*, 2(2), 36-50. <https://doi.org/10.3390/diabetology2020004>.
4. Allam, S. O., Nematalla, K. M., & Khalil, E. M. (2008). Effect of aqueous fig leaves extract as hypoglycemic agent. *Journal of Food and Dairy Sciences*, 33(12), 8617–8630. <https://doi.org/10.21608/jfds.2008.125205>.
5. Andi, A., Ami, F., Fika, Y. P., Muhammad, A., Dwi, A., Triandini, S., Dina, F. N. R., Isra, W., & Irfan, I. (2025). Impact of fig leaf extract (*Ficus carica* L.) on GLUT-2 expression in pancreatic b cells and hepatic cells of Wistar rats induced by streptozotocin-nicotinamide. *Pediatric endocrinology, diabetes, and metabolism*, 31(3), 97–103. <https://doi.org/10.5114/pedm.2025.153732>.
6. Ansari, P., Khan, J. T., Chowdhury, S., Reberio, A. D., Kumar, S., Seidel, V., Abdel-Wahab, Y. H. A., & Flatt, P. R. (2024). Plant-Based Diets and Phytochemicals in the Management of Diabetes Mellitus and Prevention of Its Complications: A Review. *Nutrients*, 16(21), 3709. <https://doi.org/10.3390/nu16213709>.
7. Antar, S. A., Ashour, N. A., Sharaky, M., Khattab, M., Ashour, N. A., Zaid, R. T., Roh, E. J., Elkamhawy, A., & Al-Karmalawy, A. A. (2023). Diabetes mellitus: Classification, mediators, and complications; A gate to identify potential targets for the development of new effective treatments. *Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie*, 168, 115734. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2023.115734>.
8. Başer, F., Çavdaroglu, E., Yemenicioğlu, A., & Güleç, Ş. (2025). Antidiabetic and

- anticancer properties of sun-dried fig (*Ficus carica*) stalk pectin: Effects on intestinal glucose absorption and colon cancer cell growth. *Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre*, 34, 100497. <https://doi.org/10.1016/j.bcdf.2025.100497>.
9. Choi, H., Choi, J., Jang, Y., Lee, Y.-M., Kang, M.-H., Kwon, H.-S., Kim, S., & Kwon, J. (2024). Anti-Obesity and Antidiabetic Effects of Fig (*Ficus carica* L.) Fermented Extract Using *Lactobacillus plantarum* BT-LP-01. *Applied Sciences*, 14(15), 6412. <https://doi.org/10.3390/app14156412>.
 10. Ćorković, I., Gašo-Sokač, D., Pichler, A., Šimunović, J., & Kopjar, M. (2022). Dietary Polyphenols as Natural Inhibitors of α -Amylase and α -Glucosidase. *Life (Basel, Switzerland)*, 12(11), 1692. <https://doi.org/10.3390/life12111692>.
 11. Cronin, P., Joyce, S. A., O'Toole, P. W., & O'Connor, E. M. (2021). Dietary Fibre Modulates the Gut Microbiota. *Nutrients*, 13(5), 1655. <https://doi.org/10.3390/nu13051655>.
 12. Dakhale, G. N., Chaudhari, H. V., & Shrivastava, M. (2011). Supplementation of vitamin C reduces blood glucose and improves glycosylated hemoglobin in type 2 diabetes mellitus: a randomized, double-blind study. *Advances in pharmacological sciences*, 2011, 195271. <https://doi.org/10.1155/2011/195271>.
 13. Deepa, P., Sowndhararajan, K., Kim, S., & Park, S. J. (2018). A role of *Ficus* species in the management of diabetes mellitus: A review. *Journal of ethnopharmacology*, 215, 210–232. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.12.045>.
 14. El Ghouzi, A., Ousaaïd, D., Laaroussi, H., Bakour, M., Aboulghazi, A., Soutien, R. S., Hano, C., & Lyoussi, B. (2023). *Ficus carica* (Linn.) Leaf and Bud Extracts and Their Combination Attenuates Type-1 Diabetes and Its Complications via the Inhibition of Oxidative Stress. *Foods*, 12(4), 759. <https://doi.org/10.3390/foods12040759>.
 15. Fazel, M. F., Abu, I. F., Mohamad, M. H. N., Mat Daud, N. A., Hasan, A. N., Aboo Bakkar, Z., Md Khir, M. A. N., Juliana, N., Das, S., Mohd Razali, M. R., Zainal Baharin, N. H., & Ismail, A. A. (2024). Physicochemistry, Nutritional, and Therapeutic Potential of *Ficus carica* – A Promising Nutraceutical. *Drug design, development and therapy*, 18, 1947–1968. <https://doi.org/10.2147/DDDT.S436446>.
 16. Firdous, S. M., Irfan, Z., Giri, S., & Asaba, N. S. (2025). Unravelling the role of natural herbs for the management of diabetes mellitus. *Diabetology & metabolic syndrome*, 17(1), 398. <https://doi.org/10.1186/s13098-025-01904-4>.
 17. Giuntini, E. B., Sardá, F. A. H., & de Menezes, E. W. (2022). The Effects of Soluble Dietary Fibers on Glycemic Response: An Overview and Futures Perspectives. *Foods (Basel, Switzerland)*, 11(23), 3934. <https://doi.org/10.3390/foods11233934>.
 18. Gong, L., Feng, D., Wang, T., Ren, Y., Liu, Y., & Wang, J. (2020). Inhibitors of α -amylase and α -glucosidase: Potential linkage for whole cereal foods on prevention of hyperglycemia. *Food science & nutrition*, 8(12), 6320–6337. <https://doi.org/10.1002/fsn3.1987>.
 19. Hossain, M. J., Al-Mamun, M., & Islam, M. R. (2024). Diabetes mellitus, the fastest growing global public health concern: Early detection should be focused. *Health science reports*, 7(3), e2004. <https://doi.org/10.1002/hsr2.2004>.
 20. Irudayaraj, S. S., Stalin, A., Sunil, C., Duraipandiyar, V., Al-Dhabi, N. A., & Ignacimuthu, S. (2016). Antioxidant, antilipidemic and antidiabetic effects of ficusin with their effects on GLUT4 translocation and PPAR γ expression in type 2 diabetic rats. *Chemico-Biological Interactions*, 256, 85–93. <https://doi.org/10.1016/j.cbi.2016.06.023>.
 21. Jacobo-Salcedo, M. del R., Valdez-Cepeda, R. D., Sanchez-Cohen, I., Arreola-Ávila, J. G., González-Espíndola, L. A., & Trejo-Calzada, R. (2024). Ability of fig tree (*Ficus carica* L.) accessions to thrive under limited and unlimited soil water conditions. *Acta Agrobotanica*, 77, Article 183916. <https://doi.org/10.5586/aa/183916>
 22. Kurniawan, M. F., & Yusuf, F. A. (2021). The possible antidiabetic effect of *Ficus carica* L. tablet on alloxan-induced diabetes model in rats. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(A), 727–734. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.6609>.
 23. Li, Z., Yang, Y., Liu, M., Zhang, C., Shao, J., Hou, X., Tian, J., & Cui, Q. (2021). A comprehensive review on phytochemistry, bioactivities, toxicity studies, and clinical studies on *Ficus carica* Linn. leaves. *Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine &*

- pharmacotherapie, 137, 111393. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111393>.
24. Madrigal-Santillán, E., Portillo-Reyes, J., Morales-González, J. A., Sánchez-Gutiérrez, M., Izquierdo-Vega, J. A., Valadez-Vega, C., Álvarez-González, I., Chamorro-Cevallos, G., Morales-González, Á., Garcia-Melo, L. F., Batina, N., Paniagua-Pérez, R., & Madrigal-Bujaidar, E. (2024). A review of *Ficus* L. genus (Moraceae): a source of bioactive compounds for health and disease. Part 1. American journal of translational research, 16(11), 6236–6273. <https://doi.org/10.62347/MVBZ4789>.
 25. Mawa, S., Husain, K., & Jantan, I. (2013). *Ficus carica* L. (Moraceae): Phytochemistry, Traditional Uses and Biological Activities. Evidence-based complementary and alternative medicine: eCAM, 2013, 974256. <https://doi.org/10.1155/2013/974256>.
 26. McBenedict, B., Orfao, A. L., Goh, K. S., Yau, R. C. C., Alphonse, B., Machado Lima, J., Ahmed, H. A., Ienaco, G. P., Cristina de Souza, E., Lima Pessôa, B., Hauwanga, W. N., Valentim, G., de Souza Chagas, M., & Abrahão, A. (2024). The Role of Alternative Medicine in Managing Type 2 Diabetes: A Comprehensive Review. Cureus, 16(6), e61965. <https://doi.org/10.7759/cureus.61965>.
 27. Mopuri, R., Ganjavi, M., Meriga, B., Koorbanally, N. A., & Islam, M. S. (2018). The effects of *Ficus carica* on the activity of enzymes related to metabolic syndrome. Journal of food and drug analysis, 26(1), 201–210. <https://doi.org/10.1016/j.jfda.2017.03.001>.
 28. Oliveira, A. P., Valentão, P., Pereira, J. A., Silva, B. M., Tavares, F., & Andrade, P. B. (2009). *Ficus carica* L.: Metabolic and biological screening. Food and chemical toxicology: an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 47(11), 2841–2846. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2009.09.004>.
 29. Pèrez, C., Canal, J. R., & Torres, M. D. (2003). Experimental diabetes treated with *ficus carica* extract: effect on oxidative stress parameters. Acta diabetologica, 40(1), 3–8. <https://doi.org/10.1007/s005920300001>.
 30. Rasool, I. F. U., Aziz, A., Khalid, W., Koraqi, H., Siddiqui, S. A., Al-Farga, A., Lai, W. F., & Ali, A. (2023). Industrial Application and Health Prospective of Fig (*Ficus carica*) By-Products. Molecules (Basel, Switzerland), 28(3), 960. <https://doi.org/10.3390/molecules28030960>.
 31. Saghazadeh, A. (2023). Exploring the pharmacological versatility of *Ficus carica*: Modulating classical immunometabolism and beyond. Pharmacological Research, 198, 107010. <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2023.107010>.
 32. Sandhu, A. K., Islam, M., Edirisinghe, I., & Burton-Freeman, B. (2023). Phytochemical Composition and Health Benefits of Figs (Fresh and Dried): A Review of Literature from 2000 to 2022. Nutrients, 15(11), 2623. <https://doi.org/10.3390/nu15112623>.
 33. Schuster, D. P., & Duvuuri, V. (2002). Diabetes mellitus. Clinics in podiatric medicine and surgery, 19(1), 79–107. [https://doi.org/10.1016/S0891-8422\(03\)00082-X](https://doi.org/10.1016/S0891-8422(03)00082-X).
 34. Shahidi, F., & Danielski, R. (2024). Review on the Role of Polyphenols in Preventing and Treating Type 2 Diabetes: Evidence from *In Vitro* and *In Vivo* Studies. Nutrients, 16(18), 3159. <https://doi.org/10.3390/nu16183159>.
 35. Shahrajabian, M. H., Sun, W., & Cheng, Q. (2021). A review of chemical constituents, traditional and modern pharmacology of fig (*Ficus carica* L.), a super fruit with medical astonishing characteristics. Polish Journal of Agronomy, 44, 22–29. <https://doi.org/10.26114/pja.iung.452.2021.452.04>.
 36. Slavin J. (2013). Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits. Nutrients, 5(4), 1417–1435. <https://doi.org/10.3390/nu5041417>.
 37. Stephen Irudayaraj, S., Christudas, S., Antony, S., Duraipandiyar, V., Naif Abdullah, A. D., & Ignacimuthu, S. (2017). Protective effects of *Ficus carica* leaves on glucose and lipids levels, carbohydrate metabolism enzymes and β -cells in type 2 diabetic rats. Pharmaceutical biology, 55(1), 1074–1081. <https://doi.org/10.1080/13880209.2017.1279671>.
 38. Tran, N., Pham, B., & Le, L. (2020). Bioactive Compounds in Anti-Diabetic Plants: From Herbal Medicine to Modern Drug Discovery. Biology, 9(9), 252. <https://doi.org/10.3390/biology9090252>.
 39. Vallejo, F., Marín, J. G., & Tomás-Barberán, F. A. (2012). Phenolic compound content of fresh and dried figs (*Ficus carica* L.). Food Chemistry, 130(3), 485–492.

- <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.07.032>.
40. Wang, T., Xue, H., Liu, H., Yuan, H., Huang, D., & Jiang, Y. (2025). Advancements in metabolic engineering: unlocking the potential of key organic acids for sustainable industrial applications. *Frontiers in bioengineering and biotechnology*, 13, 1556516. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2025.1556516>.
 41. Wang, Y., Alkhalidy, H., & Liu, D. (2021). The Emerging Role of Polyphenols in the Management of Type 2 Diabetes. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 26(3), 703. <https://doi.org/10.3390/molecules26030703>.
 42. Weinberg Sibony, R., Segev, O., Dor, S., & Raz, I. (2024). Overview of oxidative stress and inflammation in diabetes. *Journal of diabetes*, 16(10), e70014. <https://doi.org/10.1111/1753-0407.70014>.
 43. Zhang, Q., Peng, Y., Li, F., Xu, Y., Zhang, Q., Wu, D., Chen, M., Lin, S., & Qin, W. (2024). An updated review of composition, health benefits, and applications of phenolic compounds in *Ficus carica* L. *EFood*, 2024, efd2.154. <https://doi.org/10.1002/efd2.154>.

Halina Tkaczenko¹, Ph.D., D.Sc., Associate Professor

Oleksandr Lukash², Ph.D., D.Sc., Professor

Oleksandr Yakovenko², Ph.D.

Maryna Opryshko³, Lead Engineer

Myroslava Maryniuk³, Lead Engineer

Oleksandr Gyrenko³, Ph.D., Research Fellow

Lyudmyla Buyun³, Ph.D., D.Sc., Leading Researcher

Natalia Kurhaluk¹, Ph.D., D.Sc., Associate Professor

¹*Institute of Biology, Pomeranian University in Słupsk, Poland;*

²*Department of Ecology, Geography and Nature Management, T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”, Chernihiv, Ukraine;*

³*M.M. Gryshko National Botanic Garden, National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine*

COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTIOXIDANT PROPERTIES AND PHENOLIC CONTENT OF MULTIFLORAL HONEYS

Keywords: Multifloral honey; Antioxidant activity; Total phenolic content; FRAP assay; Folin-Ciocalteu method; Poland; Hungary; Artificial honey; Natural antioxidants

Introduction. Honey is one of the most complex natural products of plant origin. It is produced by *Apis mellifera* bees from floral nectar, honeydew, or plant secretions (Durazzo et al., 2021). As well as being used traditionally as a sweetener, honey is recognised as a biologically active substance with antioxidant, antimicrobial and anti-inflammatory properties (Anjos and Miguel, 2025; Tlak Gajger et al., 2025). Its growing importance as a functional food stems from its rich phytochemical profile, particularly its content of phenolic acids and flavonoids, which neutralise reactive oxygen species (ROS) and protect against oxidative damage (Cianciosi et al., 2018; Sharaf El-Din et al., 2025).

The antioxidant potential of honey varies greatly depending on its botanical and geographical origin, as these factors determine the concentration and diversity of bioactive components (Al-Kafaween et al., 2023; Bereksi-Reguig et al., 2024). Darker honeys, such as forest or multifloral varieties, generally contain more phenolic compounds and therefore exhibit higher antioxidant capacity than light monofloral honeys (Gheldof and Engeseth, 2002). Key phenolic compounds, such as quercetin, chrysin, gallic acid and caffeic acid, contribute to redox balance via hydrogen atom and electron transfer mechanisms (Cianciosi et al., 2018). In contrast, artificial honey, which is composed mainly of glucose, fructose and sucrose, lacks enzymes, phenolic compounds and other bioactive substances, rendering it biologically inactive despite mimicking the sensory properties of natural honey (Hu et al., 2024).

Central and Eastern Europe, particularly Poland and Hungary, has a long tradition of beekeeping, supported by diverse landscapes that are rich in nectar sources. This ecological variability gives rise to significant differences in the chemical composition and biological activity of local honeys (Gośliński et al., 2020). Polish honeys are highly regarded for their quality and sensory properties. They include varieties such as lime, rape, heather, dandelion, acacia, phacelia and goldenrod, each of which has a distinct biochemical profile influenced by the origin of the plants and environmental conditions (Majewska et al., 2024). Their antioxidant capacity arises from the combined action of polyphenols, organic acids, enzymes, and volatile components (Wilczyńska, 2010; Aazza et al., 2014).

Multifloral honeys from Poland and Hungary often contain a diverse mixture of phenolic compounds resulting from mixed botanical origins, which may enhance their

antioxidant activity through additive or synergistic effects (Džugan et al., 2018; Pentos et al., 2020). Nevertheless, systematic cross-country comparisons using unified analytical approaches remain limited (Czigle et al., 2022), highlighting the need for comprehensive evaluations of honey bioactivity.

This study compared the antioxidant properties of multifloral honeys produced by Polish and Hungarian beekeepers with those of artificial honey. Four complementary assays were employed: ferric reducing antioxidant power (FRAP) and total phenolic content (TPC). This multi-assay approach allowed for a quantitative evaluation of the antioxidant potential and qualitative differentiation of the natural honeys based on their bioactive composition. The findings highlight the strong relationship between phenolic content and antioxidant activity, confirming the superior functional value of natural multifloral honey as a dietary source of antioxidants compared to artificial honey.

Materials and methods. Natural multifloral honey. The various natural multifloral honeys from Polish producers such as the "Pszczółka" apiary (Ustka, Poland; 54°34'43"N 16°52'09"E), the "Sądecki Bartnik" apiary (Stróże, Poland; 49°39'21"N 20°58'22"E), Fulmer GmbH Magyarországi (Dunavarsány, Hungary; 47°17'N 19°04'E), "Karolczak Cezary" Beekeeping Farm (Sławno, Poland; 54°21'44"N 16°40'49"E) and "Zaczarowany Ogród" Beekeeping Farm (Złocieniec, Poland; 53°31'45"N 16°00'43"E) were used in the current study. Samples were stored in resealable bottles at 5°C in the dark, but allowed to reach room temperature before analysis. Nutritional values of multifloral honey: Energy value – 300-320 kcal, carbohydrates – 78-83 g, including sugars – 82 g, proteins – 0.3 g, sodium – 4 mg, potassium – 52 mg, calcium – 6 mg, iron – 0.4 mg, magnesium – 2 mg, ascorbic acid – 0.5 mg.

The artificial honey used as a control sample in this study was a commercial product produced by HUZAR Sp. z o.o. (Nowy Sącz, Poland) and sold under the Auchan brand in Poland. According to the label, it contained 79% sucrose, water, starch syrup, citric acid (used as an acidity regulator) and natural honey flavouring. The product contained no proteins or lipids (less than 0.5 g of protein and 0 g of fat per 100 g) and provided an energy value of 1409 kJ (332 kcal) per 100 g. The artificial honey was used to simulate the physicochemical properties of natural honey without its bioactive components and served as a negative control in the analyses.

Ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay. The ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay was performed according to the method described by Benzie and Strain (1996), with slight modifications. The FRAP reagent was freshly prepared by combining 2.5 ml of 10 mM TPTZ (2,4,6-tripyridyl-s-triazine) dissolved in 40 mM HCl, 2.5 ml of 20 mM FeCl₃ and 25 ml of 0.3 M acetate buffer solution (pH 3.6). Then, a 0.2 ml sample of honey solution (1 g/10 ml) was mixed with 1.8 ml of FRAP reagent and the mixture was left to react at 37 °C for 10 minutes. Absorbance was then measured spectrophotometrically at 593 nm using a SPEKOL 11 (Analytik Jena, Jena, Germany) against a reagent blank. A calibration curve was prepared using Trolox standard solutions in ethanol over the concentration range of 0–300 µmol/L. All samples were analysed in triplicate to ensure analytical reliability, and the antioxidant capacity was expressed as micromoles of Trolox equivalents per kilogram of honey (µmol TE/kg).

Estimation of total phenolic contents. To complement the FRAP assay and provide a more comprehensive evaluation of the honey samples' antioxidant potential, their total phenolic content (TPC) was determined using a modified Folin-Ciocalteu colorimetric method (Singleton et al., 1999), with slight alterations. Briefly, 5 g of each honey sample was dissolved in distilled water and diluted to a final volume of 50 ml. The solution was then filtered through Whatman No. 1 filter paper. Then, an aliquot of 0.5 ml of the prepared solution was mixed with 2.5 ml of 0.2 N Folin-Ciocalteu reagent (Sigma-Aldrich, Germany) and left to react for 5 minutes. Then, 2 ml of a 75 g/l sodium

carbonate solution (POCH, Gliwice, Poland) was added and the mixture incubated for two hours at room temperature. After incubation, the absorbance was recorded at 760 nm using a SPEKOL 11 spectrophotometer (Analytik Jena, Jena, Germany), with methanol serving as the blank. A calibration curve was constructed using gallic acid (0-200 mg/L; Sigma-Aldrich, Germany). TPC values were calculated based on the calibration equation, and the results were expressed as milligrams of gallic acid equivalents (mg GAE) per kilogram of honey.

Statistical analysis. To enable meaningful comparisons between the honey samples, the results are presented as the mean \pm standard error of the mean (SEM). Statistical analyses were performed using Statistica v. 13.3 software (TIBCO Software Inc., Palo Alto, California, USA). The normality of the data distribution was assessed using the Shapiro-Wilk test and the homogeneity of the variances was verified using the Levene test. Differences between the honey groups were analysed using a one-way analysis of variance (ANOVA), followed by a Tukey's post hoc test to identify any significant differences between pairs. The level of statistical significance was set at $p < 0.05$ [Zar, 1999]. All statistical assumptions were verified prior to performing ANOVA, and graphical visualisation of the data was conducted using Microsoft Excel.

Results and discussion. The study compared the antioxidant properties and total phenolic content (TPC) of multifloral honeys obtained from various producers in Poland and Hungary with those of an artificial honey sample used as a control. The results clearly showed that the natural honeys had a much higher biological potential than the artificial product. The antioxidant properties and total phenolic content of multifloral honeys produced by various beekeepers in Poland and Hungary are shown in Fig. 1.

Fig. 1. Analysis of the antioxidant properties and total phenolic content of multifloral honeys obtained from various producers in Poland and Hungary ($M \pm m$, $n = 8$).

* – statistically significant differences compared with honey samples from the “Pszczółka” apiary (Ustka, Poland) and artificial honey samples ($p < 0.05$);

** – statistically significant differences compared to honey samples from the “Sąddecki Bartnik” apiary (Stróże, Poland) and artificial honey samples ($p < 0.05$).

– statistically significant differences compared to honey samples from Fulmer Ltd. Magyarország producer (Dunavarsány, Hungary) and artificial honey samples ($p < 0.05$).

& – statistically significant differences compared to honey samples from the “Karolczak Cezary” apiary (Sławno, Poland) and artificial honey samples ($p < 0.05$);

^ – statistically significant differences ($p < 0.05$) compared to honey samples from the “Zaczarowany Ogród” apiary (Złocieniec, Poland) and artificial honey samples.

For the control sample, the ferric reducing antioxidant power (FRAP) value was only $99.85 \mu\text{mol TE}\cdot\text{kg}^{-1}$, while the TPC was $121.54 \text{ mg GAE}\cdot\text{kg}^{-1}$, confirming the absence of significant antioxidant activity in artificial honey. By contrast, all natural honeys displayed multiple-fold higher reducing capacities, with FRAP values ranging from $1,875.65$ to $2,569.12 \mu\text{mol TE}\cdot\text{kg}^{-1}$, corresponding to an increase of approximately 1,778% to 2,472% relative to the control. The highest antioxidant activity was observed in multifloral honey from the “Karolczak Cezary” Beekeeping Farm in Sławno, which reached $2569.12 \mu\text{mol TE}\cdot\text{kg}^{-1}$, representing a 25.7-fold increase compared with artificial honey. Similarly, the TPC values of all natural honeys were substantially higher than the control value, ranging from 612.74 to $725.85 \text{ mg GAE}\cdot\text{kg}^{-1}$ – approximately 5.0 to 6.0 times greater than artificial honey. The sample from “Zaczarowany Ogród” Beekeeping Farm (Złocieniec, Poland) had the highest phenolic content, with a TPC of $725.85 \text{ mg GAE}\cdot\text{kg}^{-1}$, indicating a 497% increase compared with the control (Fig. 1).

Of the analysed honeys, those from Poland – particularly the samples from “Karolczak Cezary” and “Zaczarowany Ogród” – exhibited the greatest antioxidant and phenolic potential. However, the Hungarian honey from Fulmer GmbH Magyarországi in Dunavarsány also showed very high FRAP and TPC values ($2156.03 \mu\text{mol TE}\cdot\text{kg}^{-1}$ and $690.74 \text{ mg GAE}\cdot\text{kg}^{-1}$ respectively), confirming its high biological quality. (Fig. 1).

The present study demonstrated significant variations in antioxidant capacity and total phenolic content (TPC) among natural multifloral honeys sourced from Poland and Hungary, as well as an artificial honey sample employed as a control. As expected, the artificial honey, which is composed primarily of simple sugars, displayed minimal antioxidant activity, as reflected by its very low FRAP value ($99.85 \mu\text{mol TE}\cdot\text{kg}^{-1}$) and low TPC ($121.54 \text{ mg GAE}\cdot\text{kg}^{-1}$). These results corroborate previous reports suggesting that artificial honey lacks the enzymes and phytochemicals that give natural honey its functional properties (Eteraf-Oskouei and Najafi, 2013; Tlak Gajger et al., 2025).

In contrast, all natural multifloral honeys exhibited markedly higher antioxidant potential, with FRAP values exceeding that of the artificial honey sample by 18-25-fold. This strong reducing capacity is characteristic of natural honeys that are rich in phenolic acids, flavonoids and Maillard reaction products – compounds that are known to contribute synergistically to redox activity. The exceptionally high FRAP values observed in honeys from 'Karolczak Cezary' (Sławno, Poland) and Fulmer Ltd. Magyarországi (Hungary), indicate a robust presence of electron-donating antioxidants. This suggests favourable floral sources and local environmental conditions that support phytochemical enrichment.

Similar trends were observed for total phenolic content. All natural honeys had TPC values that were approximately 5-6 times higher than those of artificial honey. This is consistent with the fact that phenolic compounds are among the primary drivers of honey's antioxidant mechanisms. The sample from 'Zaczarowany Ogród' (Złocieniec, Poland) had the highest TPC ($725.85 \text{ mg GAE}\cdot\text{kg}^{-1}$) and reflects the significant impact of botanical origin on phenolic biosynthesis. This is a well-documented trend in European multifloral honeys. Interestingly, the Hungarian sample also ranked among the top performers, demonstrating that, while regional variation is present, it does not overshadow the superiority of natural honey over artificial honey overall.

Thus, these findings highlight significant variability among natural honeys within regions, but also a consistent pattern of high antioxidant potential across samples. The observed correlations between FRAP and TPC values align with established biochemical principles whereby phenolic compounds participate in single-electron and hydrogen atom transfer reactions, thereby contributing to the overall radical-scavenging capacity (Choueiri et al., 2012; Platzer et al., 2022).

Conclusions. Natural multifloral honeys are rich in bioactive compounds, particularly phenolic antioxidants, which give them their redox properties. In contrast, artificial honey lacks functional components, resulting in minimal antioxidant activity. Considerable variation exists among natural honeys, with honeys from the Polish producers “Karolczak Cezary” and “Zaczarowany Ogród” showing the highest antioxidant potential, though the Hungarian sample also performed strongly. FRAP and TPC measurements correlate well, supporting the role of phenolic compounds as major contributors to honey’s antioxidant function. Thus, the results emphasise the nutritional and functional benefits of natural multifloral honeys, reinforcing their value as dietary antioxidants. Future research should involve more extensive profiling of bioactive compounds, such as flavonoids, organic acids and volatile constituents, to better understand the factors influencing antioxidant variability in regional honeys.

References

1. Aazza, S., Lyoussi, B., Antunes, D., & Miguel, M. G. (2014). Physicochemical characterization and antioxidant activity of 17 commercial Moroccan honeys. *International journal of food sciences and nutrition*, 65(4), 449–457. <https://doi.org/10.3109/09637486.2013.873888>.
2. Al-Kafaween, M. A., Alwahsh, M., Mohd Hilmi, A. B., & Abulebdah, D. H. (2023). Physicochemical Characteristics and Bioactive Compounds of Different Types of Honey and Their Biological and Therapeutic Properties: A Comprehensive Review. *Antibiotics (Basel, Switzerland)*, 12(2), 337. <https://doi.org/10.3390/antibiotics12020337>.
3. Anjos, O., & Miguel, M. D. G. (2025). Unveiling the Chemistry and Bioactivity of Bee Products and Their Derivatives. *Foods (Basel, Switzerland)*, 14(17), 3058. <https://doi.org/10.3390/foods14173058>.
4. Benzie, I. F., & Strain, J. J. (1996). The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of "antioxidant power": the FRAP assay. *Analytical biochemistry*, 239(1), 70–76. <https://doi.org/10.1006/abio.1996.0292>.
5. Bereksi-Reguig, D., Allali, H., Taib, N., Aissaoui, N., Włodarczyk-Stasiak, M., & Kowalski, R. (2024). Bioactive Compounds, Antioxidant Properties, and Antimicrobial Profiling of a Range of West Algerian Honeys: In Vitro Comparative Screening Prior to Therapeutic Purpose. *Foods (Basel, Switzerland)*, 13(24), 4120. <https://doi.org/10.3390/foods13244120>.
6. Choueiri, L., Chedea, V. S., Calokerinos, A., & Kefalas, P. (2012). Antioxidant/pro-oxidant properties of model phenolic compounds. Part II: Studies on mixtures of polyphenols at different molar ratios by chemiluminescence and LC–MS. *Food Chemistry*, 133(3), 1039–1044. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.01.057>.
7. Cianciosi, D., Forbes-Hernández, T. Y., Afrin, S., Gasparrini, M., Reboredo-Rodríguez, P., Manna, P. P., Zhang, J., Bravo Lamas, L., Martínez Flórez, S., Agudo Toyos, P., Quiles, J. L., Giampieri, F., & Battino, M. (2018). Phenolic Compounds in Honey and Their Associated Health Benefits: A Review. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 23(9), 2322. <https://doi.org/10.3390/molecules23092322>.
8. Czigle, S., Filep, R., Balažová, E., Szentgyörgyi, H., Balázs, V. L., Kocsis, M., Purger, D., Papp, N., & Farkas, Á. (2022). Antioxidant Capacity Determination of Hungarian-, Slovak-, and Polish-Origin Goldenrod Honeys. *Plants (Basel, Switzerland)*, 11(6), 792. <https://doi.org/10.3390/plants11060792>.
9. Durazzo, A., Lucarini, M., Plutino, M., Lucini, L., Aromolo, R., Martinelli, E., Souto, E. B., Santini, A., & Pignatti, G. (2021). Bee Products: A Representation of Biodiversity, Sustainability, and Health. *Life (Basel, Switzerland)*, 11(9), 970. <https://doi.org/10.3390/life11090970>.
10. Džugan, M., Tomczyk, M., Sowa, P., & Grabek-Lejko, D. (2018). Antioxidant Activity as Biomarker of Honey Variety. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 23(8), 2069. <https://doi.org/10.3390/molecules23082069>.

11. Eteraf-Oskouei, T., & Najafi, M. (2013). Traditional and modern uses of natural honey in human diseases: a review. *Iranian journal of basic medical sciences*, 16(6), 731–742..
12. Gheldof, N., & Engeseth, N. J. (2002). Antioxidant capacity of honeys from various floral sources based on the determination of oxygen radical absorbance capacity and inhibition of in vitro lipoprotein oxidation in human serum samples. *Journal of agricultural and food chemistry*, 50(10), 3050–3055. <https://doi.org/10.1021/jf0114637>.
13. Gośliński, M., Nowak, D., & Kłębukowska, L. (2020). Antioxidant properties and antimicrobial activity of manuka honey versus Polish honeys. *Journal of food science and technology*, 57(4), 1269–1277. <https://doi.org/10.1007/s13197-019-04159-w>.
14. Hu, Y., Liu, J., Pan, Q., Shi, X., & Wu, X. (2024). Effects of Artificial Sugar Supplementation on the Composition and Nutritional Potency of Honey from *Apis cerana*. *Insects*, 15(5), 344. <https://doi.org/10.3390/insects15050344>.
15. Majewska, E., Drużyńska, B., Derewiaka, D., Ciecierska, M., & Pakosz, P. (2024). Comparison of Antioxidant Properties and Color of Selected Polish Honeys and Manuka Honey. *Foods (Basel, Switzerland)*, 13(17), 2666. <https://doi.org/10.3390/foods13172666>.
16. Pentoś, K., Łuczycka, D., Oszmiański, J., Lachowicz, S., & Pasternak, G. (2020). Polish honey as a source of antioxidants – A comparison with Manuka honey. *Journal of Apicultural Research*, 59(5), 939–945. <https://doi.org/10.1080/00218839.2020.1723837>.
17. Platzer, M., Kiese, S., Tybussek, T., Herfellner, T., Schneider, F., Schweiggert-Weisz, U., & Eisner, P. (2022). Radical Scavenging Mechanisms of Phenolic Compounds: A Quantitative Structure-Property Relationship (QSPR) Study. *Frontiers in nutrition*, 9, 882458. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.882458>.
18. Sharaf El-Din, M. G., Farrag, A. F. S., Wu, L., Huang, Y., & Wang, K. (2025). Health benefits of honey: A critical review on the homology of medicine and food in traditional and modern contexts. *Journal of Traditional Chinese Medical Sciences*, 12(2), 147–164. <https://doi.org/10.1016/j.jtcms.2025.03.015>.
19. Singleton, V. L., Orthofer, R., & Lamuela-Raventós, R. M. (1999). Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. In: *Methods in Enzymology* (Vol. 299, pp. 152–178). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0076-6879\(99\)99017-1](https://doi.org/10.1016/S0076-6879(99)99017-1).
20. Tlak Gajger, I., Dar, S. A., Ahmed, M. M. M., Aly, M. M., & Vlainić, J. (2025). Antioxidant Capacity and Therapeutic Applications of Honey: Health Benefits, Antimicrobial Activity and Food Processing Roles. *Antioxidants (Basel, Switzerland)*, 14(8), 959. <https://doi.org/10.3390/antiox14080959>.
21. Wilczyńska, A. (2010). Phenolic content and antioxidant activity of different types of Polish honey – A short report. *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*, 60, 309–313.
22. Zar, J.H. (1999). *Biostatistical Analysis*. 4th ed., Prentice Hall Inc., New Jersey.

Halina Tkaczenko¹, Ph.D., D.Sc., Associate Professor

Maryna Opryshko², Lead Engineer

Oleksandr Gyrenko², Ph.D., Research Fellow

Myroslava Maryniuk², Lead Engineer

Lyudmyla Buyun², Ph.D., D.Sc., Leading Researcher

Natalia Kurhaluk¹, Ph.D., D.Sc., Associate Professor

¹*Institute of Biology, Pomeranian University in Słupsk, Słupsk, Poland;*

²*M.M. Gryshko National Botanic Garden, National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine*

INFLUENCE OF CINNAMON ESSENTIAL OIL ON THE OXIDATIVE STABILITY OF RAPESEED OIL DURING LONG-TERM STORAGE

Keywords: Rapeseed oil; cinnamon essential oil; oxidative stability; lipid peroxidation; TBARS; total antioxidant capacity; storage; natural antioxidants

Introduction. Vegetable oils are an essential part of the human diet, providing energy and bioactive compounds such as unsaturated fatty acids, tocopherols and phytosterols (Ma et al., 2023). However, their quality decreases over time due to oxidation processes during storage, processing and heating. These reactions generate peroxides, aldehydes and other secondary products that are responsible for rancidity and a reduced shelf life (Choe and Min, 2006; Gharby et al., 2025). As susceptibility to oxidation largely depends on fatty acid composition – polyunsaturated oils (e.g. grapeseed and rapeseed oils) oxidise faster than monounsaturated olive oil (Maszewska et al., 2018) – the search for natural antioxidants has become increasingly important. This trend aligns with growing consumer demand for products with an extended shelf life and fewer synthetic additives (Rabiej-Kozioł et al., 2022; Yurchenko and Saealle, 2025).

While synthetic antioxidants such as BHT, BHA and TBHQ have long been used to stabilise edible oils, concerns about their potential health risks and increasing regulatory restrictions have stimulated interest in natural alternatives (Frankel et al., 1994; Pokorný, 2007). Essential oils (EOs) are a particularly promising natural antioxidant due to their antimicrobial properties (Burt, 2004; Dhifi et al., 2016). Their complex mixtures of terpenoids and phenylpropanoids effectively scavenge free radicals and chelate pro-oxidant metals, offering a clean-label approach to extending shelf life (Redondo-Cuevas et al., 2017; Bibow and Oleszek, 2024). It is important to note that the effectiveness of EOs depends on their compatibility with the lipid matrix, which requires precise evaluation before industrial application.

Cinnamon essential oil (CEO) is rich in cinnamaldehyde, eugenol and coumarin (Guo et al., 2024; Huang et al., 2022, 2025) and exhibits strong antioxidant properties through the donation of hydrogen atoms or electrons to neutralise lipid radicals (Mathew and Abraham, 2006; Boulebd, 2019). However, its activity varies depending on the concentration, oil composition and storage conditions (Keshvari et al., 2013). In some highly unsaturated systems, CEO may even exhibit pro-oxidant effects due to interactions between reactive components, oxygen and metal ions (de Sousa et al., 2023). Therefore, it is necessary to determine the optimal range of CEO concentrations that provide antioxidant activity rather than pro-oxidant activity.

This study, therefore, evaluates the effect of cinnamon essential oil on the oxidative stability of rapeseed oil over a 120-day storage period. Changes in total antioxidant capacity (TAC) and 2-thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) were used as indicators of antioxidant activity and lipid peroxidation, respectively. It was hypothesised that cinnamon essential oil (CEO) would enhance the antioxidant capacity

of rapeseed oil and inhibit oxidation; however, the magnitude and persistence of these effects would differ according to oil composition. These findings aim to inform the practical application of cinnamon essential oil as a natural antioxidant and contribute to the development of cleaner, more sustainable preservation methods in the edible oil sector.

Materials and methods. Cinnamon essential oil. The commercial CEO was provided by Polish essential oil manufacturers (Naturalne Aromaty sp. z o.o., Bochnia, Poland). This is a 100% natural essential oil obtained from the bark of the *Cinnamomum zeylanicum* Blume (syn. *Cinnamomum verum* J.Presl) tree through steam distillation. Samples were stored in re-sealable vials at 5°C in the dark, but allowed to equilibrate to room temperature before testing. Geographical origin was excluded as this information was mostly not available.

Rapeseed oil. The rapeseed, olive and grapeseed oils were purchased from a local shop. Rapeseed oil (Wyborny, Poland) is refined rapeseed oil. The energy value of 100 ml is 3464 kJ (828 kcal), fat 92 g, including 6.4 g saturated fatty acids, 58 g monounsaturated fatty acids and 28 g polyunsaturated fatty acids.

The rapeseed oil samples (5 ml) were incubated with 0.1 ml CEO (final concentration 20 µg/mL) at 25 °C for 240 days. This reaction mixture was gently shaken at fixed intervals during incubation at 25 °C. Samples were collected for analysis after 0, 8, 15, 30, 60 and 120 days of storage. The rapeseed oil samples without additives were used as control samples.

Measurement of 2-thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS). Lipid peroxidation was determined by quantifying 2-thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), primarily malondialdehyde (MDA), using the Buege and Aust (1978) method with minor modifications. For the analysis, 0.1 ml of the oil sample was mixed with 2.0 ml of distilled water and 2.0 ml of TBA reagent [15% trichloroacetic acid (TCA), 0.375% thiobarbituric acid (TBA) and 0.25 N hydrochloric acid (HCl)]. The mixture was heated at 95 °C for 15 minutes to allow the formation of the MDA-TBA adduct, then cooled on ice and centrifuged at 3000 rpm for 10 minutes. The absorbance of the supernatant was measured at 532 nm, and the MDA concentration was calculated using a molar extinction coefficient of $1.56 \times 10^5 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$.

Measurement of total antioxidant capacity (TAC). TAC was assessed based on the inhibition of the oxidation of Tween-80 induced by Fe²⁺/ascorbate, quantified by measuring the resulting TBARS at 532 nm according to Opryshko et al. (2021). As the presence of antioxidants in the sample reduces TBARS formation, TAC was calculated as a percentage relative to the absorbance of the blank. This approach provides an integrated measure of the sample's ability to suppress oxidative processes.

Statistical analysis. Results are expressed as means. All variables were tested for normal distribution using the Kolmogorov-Smirnov test ($p > 0.05$). The significance of differences in TAC levels between samples (significance level $p < 0.05$) was tested using the Mann-Whitney test according to Zar (1999). All statistical calculations were performed on separate data from each sample using STATISTICA v. 13.3 software (TIBCO Software Inc., Palo Alto, USA).

Results and discussion. The effect of CEO addition and storage time on the TAC and TBARS level of rapeseed oil at 7, 15, 30, 60 and 120 days of storage is shown in Figures 1-2. The total antioxidant capacity (TAC) of rapeseed oil decreased progressively during storage. Compared to the initial value on day 0, the TAC of the control sample decreased by 13.38% ($p > 0.05$), 15.73% ($p > 0.05$), 51.19% ($p < 0.05$), 45.97% ($p < 0.05$) and 19.41% ($p > 0.05$) after 7, 15, 30, 60 and 120 days, respectively. In rapeseed oil supplemented with cinnamon essential oil (Cinnamon EO + RO), the TAC decreased by 2.28% ($p > 0.05$), 11.27% ($p > 0.05$), 24.55% ($p < 0.05$), 49.94% ($p < 0.05$) and 5.47% ($p > 0.05$) over the same storage periods. Adding cinnamon EO to

rapeseed oil significantly improved its antioxidant stability after 30 and 120 days of storage, with TAC values 45.70% ($p < 0.05$) and 10.56% ($p < 0.05$) higher than the control, respectively. A slight, non-significant increase in TAC levels was also observed at 7 and 15 days in cinnamon EO-enriched samples, by 6.35% ($p > 0.05$) and 0.69% ($p > 0.05$) respectively (Fig. 1).

Fig. 1. Effect of CEO addition and storage time on the total antioxidant capacity (TAC, %) of rapeseed oil after 7, 15, 30, 60 and 120 days of storage.

Changes significantly different between the control (rapeseed oil) and the CEO addition after 30 days of storage ($p < 0.05$, $n = 6$);

Changes significantly different between the control (rapeseed oil) and the CEO addition after 120 days of storage ($p < 0.05$, $n = 6$).

The TBARS content, used as an indicator of lipid peroxidation, increased progressively during the storage of rapeseed oil. In the control samples, the TBARS level rose sharply from 2.56 at day 0 to 4.89, 16.67, 36.79, 45.51, and 112.82 nmol MDA·mL⁻¹ after 7, 15, 30, 60, and 120 days of storage, respectively, corresponding to increases of 90.82% ($p < 0.05$), 551.17% ($p < 0.05$), 1336.33% ($p < 0.05$), 1677.73% ($p < 0.05$), and 4307.03% ($p < 0.05$) compared to the initial value. In rapeseed oil enriched with cinnamon essential oil (Cinnamon EO + RO), TBARS values were markedly higher than those in the control during the early storage period. The TBARS content increased from 22.31 nmol MDA·mL⁻¹ at day 0 to 21.26, 32.56, 46.41, 37.18, and 148.72 nmol MDA·mL⁻¹ after 7, 15, 30, 60, and 120 days, corresponding to variations of -4.72% ($p > 0.05$), +46.00% ($p < 0.05$), +108.01% ($p < 0.05$), +66.67% ($p < 0.05$), and +566.68% ($p < 0.05$), respectively, relative to the initial value. Although cinnamon EO supplementation did not suppress lipid oxidation at the beginning of storage, a slower increase in TBARS was observed in the enriched samples compared to the control at 60 days (-18.31%, $p < 0.05$). However, at the final stage (120 days), TBARS levels in the Cinnamon EO + RO group were significantly higher (+31.82%, $p < 0.05$) than in the control, indicating pro-oxidative changes during prolonged storage (Fig. 2).

This study showed that storage time and the addition of cinnamon essential oil both significantly affected the oxidative stability of rapeseed oil, as shown by changes in total antioxidant capacity and TBARS levels. In untreated rapeseed oil, TAC declined progressively over the 120-day storage period while TBARS levels increased sharply. This confirms the high susceptibility of rapeseed oil, which is rich in polyunsaturated fatty acids, to oxidative degradation. These observations are consistent with established patterns of lipid oxidation, whereby hydroperoxides and secondary aldehydic products

accumulate over time, reducing antioxidant potential and intensifying peroxidation processes (Li et al., 2019; Grajzer et al., 2020; Rabiej-Kozioł et al., 2022).

Fig. 2. Effect of CEO addition and storage time on the TBARS level of rapeseed oil after 7, 15, 30, 60 and 120 days of storage.

* Changes were significantly different between the control (rapeseed oil) and the CEO addition on day 0 of storage ($p < 0.05$, $n = 6$);

** Changes were significantly different between the control (rapeseed oil) and the CEO addition after 7 days of storage ($p < 0.05$, $n = 6$);

*** Changes were significantly different between the control (rapeseed oil) and the CEO addition after 15 days of storage ($p < 0.05$, $n = 6$);

Changes were significantly different between the control (rapeseed oil) and the CEO addition after 30 days of storage ($p < 0.05$, $n = 6$);

Changes were significantly different between the control (rapeseed oil) and the CEO addition after 60 days of storage ($p < 0.05$, $n = 6$);

Changes were significantly different between the control (rapeseed oil) and the CEO addition after 120 days of storage ($p < 0.05$, $n = 6$).

The addition of cinnamon essential oil modified these trends in a time-dependent manner. In the early phases of storage (7-15 days), CEO produced only slight, non-significant improvements in TAC, suggesting that the antioxidant activity of CEO constituents, such as cinnamaldehyde and eugenol, had not yet become apparent. TBARS values in CEO-supplemented rapeseed oil were, however, markedly higher at the beginning of storage, suggesting that the interaction of CEO components with the highly unsaturated lipid matrix initially favoured pro-oxidant reactions. Similar effects have been reported for essential oils containing reactive aldehydes when introduced to oils with a high linoleic acid content (Guillén and Uriarte, 2012; Dhifi et al., 2016; Scianò et al., 2025; Freis and Vemulapalli, 2025).

The antioxidant effect of CEO became more favourable at mid-storage. After 30 days, CEO supplementation significantly reduced TAC loss by 45.70% relative to the control group and simultaneously slowed the rate of TBARS accumulation. This suggests that, at a certain stage, CEO components may integrate more effectively into the oil matrix, thereby enhancing the capacity to scavenge radicals and slowing the propagation phase of peroxidation. The reduction in TBARS relative to the control after 60 days further supports this interpretation, suggesting that CEO exhibits its strongest

protective influence during the intermediate stages of oxidation when free radical reactions accelerate and additional antioxidants are most beneficial to the system.

However, this beneficial effect was not sustained during prolonged storage. At 120 days, although the CEO-enriched oil had a higher TAC (+10.56% compared to the control group), the TBARS levels were substantially higher than those in the untreated oil. This divergence – higher antioxidant capacity coexisting with enhanced peroxidation – suggests a shift in CEO activity towards pro-oxidant behaviour during advanced stages of oxidation. This could be due to the depletion or transformation of active CEO constituents, the accumulation of reactive intermediates such as peroxide radicals, or the catalytic interactions of CEO aldehydes with transition metals naturally present in the oil. Such dual, concentration- and time-dependent behaviour has been documented for various essential oils, highlighting the complexity of their role in lipid systems (Maliar et al., 2023; Karimirad et al., 2025).

Thus, the results show that CEO does not consistently improve the oxidative stability of rapeseed oil throughout the entire storage period. Rather, its antioxidant activity is transient and most pronounced during the middle of the storage period, potentially being reversed during prolonged storage. These findings highlight the importance of considering the timing and duration of essential oil supplementation when using them as natural preservatives in edible oils. Furthermore, the initial pro-oxidant response raises practical considerations for industrial use, emphasising the need to optimise CEO concentration and potentially combine it with other stabilisers to prevent the acceleration of initial oxidation.

Conclusions. Cinnamon essential oil was found to significantly influence the oxidative behaviour of rapeseed oil. It enhanced TAC and temporarily reduced TBARS formation during mid-storage, but exhibited pro-oxidant effects at both the beginning and end of the 120-day storage period. Therefore, CEO is not a universally effective stabiliser for rapeseed oil; its antioxidant benefits depend on the storage time and diminish with prolonged exposure. These data highlight the need to carefully optimise CEO dosage, storage conditions, and potential synergistic combinations before its practical implementation as a natural preservative in highly unsaturated edible oils.

References

1. Bibow, A., & Oleszek, W. (2024). Essential Oils as Potential Natural Antioxidants, Antimicrobial, and Antifungal Agents in Active Food Packaging. *Antibiotics*, 13(12), 1168. <https://doi.org/10.3390/antibiotics13121168>.
2. Boulebd H. (2019). DFT study of the antiradical properties of some aromatic compounds derived from antioxidant essential oils: C-H bond vs. O-H bond. *Free radical research*, 53(11-12), 1125–1134. <https://doi.org/10.1080/10715762.2019.1690652>.
3. Buege, J. A., & Aust, S. D. (1978). Microsomal lipid peroxidation. *Methods in enzymology*, 52, 302–310. [https://doi.org/10.1016/s0076-6879\(78\)52032-6](https://doi.org/10.1016/s0076-6879(78)52032-6).
4. Burt S. (2004). Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods – a review. *International journal of food microbiology*, 94(3), 223–253. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.03.022>.
5. Choe, E., & Min, D. B. (2006). Mechanisms and factors for edible oil oxidation. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 5(4), 169–186. <https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2006.00009.x>.
6. de Sousa, D. P., Damasceno, R. O. S., Amorati, R., Elshabrawy, H. A., de Castro, R. D., Bezerra, D. P., Nunes, V. R. V., Gomes, R. C., & Lima, T. C. (2023). Essential Oils: Chemistry and Pharmacological Activities. *Biomolecules*, 13(7), 1144. <https://doi.org/10.3390/biom13071144>.
7. Dhifi, W., Bellili, S., Jazi, S., Bahloul, N., & Mnif, W. (2016). Essential Oils' Chemical Characterization and Investigation of Some Biological Activities: A Critical Review. *Medicines (Basel, Switzerland)*, 3(4), 25. <https://doi.org/10.3390/medicines3040025>.

8. Frankel, E. N., Huang, S.-W., Kanner, J., & German, J. B. (1994). Interfacial phenomena in the evaluation of antioxidants: Bulk oils vs emulsions. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 42(5), 1054–1059. <https://doi.org/10.1021/jf00041a001>.
9. Freis, A. M., & Vemulapalli, S. P. B. (2025). Analysis of the Generation of Harmful Aldehydes in Edible Oils During Sunlight Exposure and Deep-Frying Using High-Field Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. *Foods (Basel, Switzerland)*, 14(3), 513. <https://doi.org/10.3390/foods14030513>.
10. Gharby, S., Asbbane, A., Nid Ahmed, M., Gagour, J., Hallouch, O., Oubannin, S., Bijla, L., Goh, K. W., Bouyahya, A., & Ibourki, M. (2025). Vegetable oil oxidation: Mechanisms, impacts on quality, and approaches to enhance shelf life. *Food chemistry: X*, 28, 102541. <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2025.102541>.
11. Grajzer, M., Szmalcel, K., Kuźmiński, Ł., Witkowski, M., Kulma, A., & Prescha, A. (2020). Characteristics and antioxidant potential of cold-pressed oils – Possible strategies to improve oil stability. *Foods*, 9(11), 1630. <https://doi.org/10.3390/foods9111630>.
12. Guillén, M. D., & Uriarte, P. S. (2012). Aldehydes contained in edible oils of a very different nature after prolonged heating at frying temperature: Presence of toxic oxygenated α,β unsaturated aldehydes. *Food Chemistry*, 131(3), 915–926. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.09.079>.
13. Guo, J., Jiang, X., Tian, Y., Yan, S., Liu, J., Xie, J., Zhang, F., Yao, C., & Hao, E. (2024). Therapeutic Potential of Cinnamon Oil: Chemical Composition, Pharmacological Actions, and Applications. *Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)*, 17(12), 1700. <https://doi.org/10.3390/ph17121700>.
14. Huang, Y., Sun, B., & Muhoza, B. (2022). Influence of processing conditions on the physical properties, retention rate, and antimicrobial activity of cinnamaldehyde loaded in gelatin/pectin complex coacervates. *Food Biophysics*, 17(3), 289–301. <https://doi.org/10.1007/s11483-022-09718-x>.
15. Huang, Y., Wang, W., Xin, X., Yang, S., Bai, W., Zhao, W., Ren, W., Zhang, M., & Hao, L. (2025). Compounds of Essential Oils from Different Parts of *Cinnamomum cassia* and the Perception Mechanism of Their Characteristic Flavors. *Foods*, 14(20), 3570. <https://doi.org/10.3390/foods14203570>.
16. Karimirad, R., Inbaraj, B. S., & Chen, B. H. (2025). Recent Advances on the Analysis and Biological Functions of Cinnamaldehyde and Its Derivatives. *Antioxidants (Basel, Switzerland)*, 14(7), 765. <https://doi.org/10.3390/antiox14070765>.
17. Keshvari, M., Asgary, S., Jafarian-Dehkordi, A., Najafi, S., & Ghoreyshi-Yazdi, S. M. (2013). Preventive effect of cinnamon essential oil on lipid oxidation of vegetable oil. *ARYA atherosclerosis*, 9(5), 280–286.
18. Li, X., Yang, R., Lv, C., Chen, L., Zhang, L., Ding, X., Zhang, W., Zhang, Q., Hu, C., & Li, P. (2019). Effect of chlorophyll on lipid oxidation of rapeseed oil. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 121(4), 1800078. <https://doi.org/10.1002/ejlt.201800078>.
19. Ma, Y., Wang, G., Deng, Z., Zhang, B., & Li, H. (2023). Effects of Endogenous Anti-Oxidative Components from Different Vegetable Oils on Their Oxidative Stability. *Foods*, 12(11), 2273. <https://doi.org/10.3390/foods12112273>.
20. Maliar, T., Maliarová, M., Blažková, M., Kunštek, M., Uváčková, E., Viskupičová, J., Purdešová, A., & Beňovič, P. (2023). Simultaneously Determined Antioxidant and Pro-Oxidant Activity of Randomly Selected Plant Secondary Metabolites and Plant Extracts. *Molecules*, 28(19), 6890. <https://doi.org/10.3390/molecules28196890>.
21. Maszewska, M., Florowska, A., Dłużewska, E., Wroniak, M., Marciniak-Lukasiak, K., & Żbikowska, A. (2018). Oxidative Stability of Selected Edible Oils. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 23(7), 1746. <https://doi.org/10.3390/molecules23071746>.
22. Mathew, S., & Abraham, T. E. (2006). Studies on the antioxidant activities of cinnamon (*Cinnamomum verum*) bark extracts, through various in vitro models. *Food Chemistry*, 94(4), 520–528. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.11.043>.
23. Opryshko, M., Tkachenko, H., Kurhaluk, N., Buyun, L., Maryniuk, M., Gyrenko, O. (2021). Storage-dependent effects of oregano essential oil on lipid peroxidation and total antioxidant capacity in the grapeseed oil. *Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health, and Life Quality*, 5(2), 280–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.15414/ainh1q.2021.0026>.

24. Pokorný, J. (2007). Are natural antioxidants better – and safer – than synthetic antioxidants? *European Journal of Lipid Science and Technology*, 109(6), 629–642. <https://doi.org/10.1002/ejlt.200700064>.
25. Rabiej-Kozioł, D., Tymczewska, A., & Szydłowska-Czeriak, A. (2022). Changes in Quality of Cold-Pressed Rapeseed Oil with Sinapic Acid Ester-Gelatin Films during Storage. *Foods (Basel, Switzerland)*, 11(21), 3341. <https://doi.org/10.3390/foods11213341>.
26. Redondo-Cuevas, L., Castellano, G., & Raikos, V. (2017). Natural antioxidants from herbs and spices improve the oxidative stability and frying performance of vegetable oils. *International Journal of Food Science and Technology*, 52(11), 2422–2428. <https://doi.org/10.1111/ijfs.13526>.
27. Scianò, F., Bernardoni, B. L., D'Agostino, I., Ferrara, G., Tafi, A., Garavaglia, S., & La Motta, C. (2025). Toxic aldehydes in cooking vegetable oils: Generation, toxicity and disposal methods. *Food Chemistry: X*, 29, 102744. <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2025.102744>.
28. Yurchenko, S., & Saealle, N. (2025). Oxidative stability and fatty acid profile of vegetable oils from the Estonian market. *Measurement: Food*, 20, 100255. <https://doi.org/10.1016/j.meaf00.2025.100255>.
29. Zar, J.H. (1999). *Biostatistical Analysis*. 4th ed., Prentice Hall Inc., New Jersey.

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ХЕЛАТУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ЕКСТРАКТІВ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ

Ключові слова: *Echinacea purpurea* (L.) Moench, цикорієва та кафтарова кислоти, іони свинцю та кадмію, зв'язування, спектрофотометрія

Серед лікарських рослин ехінацея пурпурова *Echinacea purpurea* (L.) Moench привертає увагу як сировина для виготовлення поширених препаратів, що проявляють імуностимулювальну, антиоксидантну, протиалергійну, протимікробну, мембраностабілізуювальну, ранозагоювальну, радіопротекторну дію та застосовуються в лікуванні інфекційних та вірусних захворювань [3]. Біологічна активність препаратів ехінацеї обумовлена комплексом інгредієнтів із декількох структурних груп (похідні кавової кислоти, флавоноїди, полісахариди, алкіламіди ненасичених кислот, полієни) [3]. Серед біологічно активних фенольних сполук у фітохімічному складі коренів та надземної частини *E. purpurea* домінують кон'юганти кавової та винної кислот (цикорієва як переважаючий компонент та кафтарова) [3]. Структура цих кислот включає катехольні фрагменти з орто-дигідроксильними групами у бензольному кільці та карбоксильні групи залишку винної кислоти, які можуть бути потенційними сайтами для зв'язування іонів металів.

Важливість підтвердження хелатувальної здатності екстрактів ехінацеї полягає у розширенні уявлення щодо лікувального ефекту в хелатотерапії у разі інтоксикації організму абіогенними металами, оскільки дотепер у цих випадках розглядають лише імуностимуляторну дію препаратів [1, 11]. Репрезентативними іонами металів для дослідження ефектів зв'язування можуть бути іони свинцю та кадмію з огляду на наступні обставини. По-перше, протекторний ефект екстрактів ехінацеї досліджують під час свинцевої та кадмієвої інтоксикації організму [1, 11]. По-друге, вміст Pb, Cd є нормованим показником для контролю якості лікарської сировини *E. purpurea* [6]. Ураховуючи світлопоглинальну здатність фенольних кислот [10], для дослідження хелатувальної здатності екстрактів доцільно використовувати спектрофотометричний метод, який раніше було застосовано для ідентифікації зв'язування флавоноїдів з іонами металів [4, 5].

Мета роботи – провести спектрофотометричне дослідження хелатувальної здатності екстрактів ехінацеї пурпурової з іонами свинцю та кадмію.

Зразки рослин ехінацеї пурпурової відбирали у фазі цвітіння (Ботанічний сад Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара). Екстракцію фенольних сполук проводили 40% водним ізопропанолом із надземної частини та кореневищ із коренями. Ефект зв'язування гідроксикоричних кислот у екстракті з іонами металу досліджували спектрофотометричним методом за двома варіантами. За першим варіантом до вихідного екстракту кореневищ із коренями додавали 10^{-2} М розчин нітрату свинцю. У разі конкурентного зв'язування до рослинного екстракту надземної частини додавали попередньо приготовану суміш 10^{-2} М розчинів нітратів свинцю та кадмію за рівних співвідношень об'ємів із додаванням NaOH з урахуванням розведення, необхідного для проведення аналізу. Для виявлення ефекту зв'язування додатково реєстрували диференційні спектри модельної суміші з іоном металу відносно вихідного екстракту за однакового фактору розведення розчинів. Спектри поглинання розчинів вимірювали у діапазоні 300–600 нм на спектрофотометрі DU-7 HS.

В спектрі поглинання екстракту кореневищ із коренями спостерігався характерний максимум за 323 нм, що погоджувалось із даними [9] для цикорієвої та кафтарової кислот у водному розчині (325 і 324 нм відповідно). Додавання Pb(II) призводило до гіперхромного ефекту максимуму без зміни його положення та додатковій появі довгохвильового перегику за 385 нм. Характерніше підтвердження утворення комплексу гідроксикоричних кислот з Pb(II) отримано під час реєстрації диференційного спектру (екстракт+Pb(II) відносно екстракту), в якому виявлено максимум за 360 нм. Виявлені зміни у спектрах поглинання вихідного екстракту після додавання Pb(II) обумовлені утворенням хромофорної системи з більшим спряженням унаслідок зв'язування іону металу з орто-дигідроксильними групами катехольного фрагменту кислот.

За другим варіантом зв'язування проводили шляхом додавання до рослинного екстракту із надземної частини розчин суміші Pb(II) і Cd(II) у рівному співвідношенні об'ємів із доведенням NaOH до рН 7. Спектр поглинання екстракту із надземної частини рослин за рН 7 без іонів металу характеризувався максимумом за 385 нм. Після додавання Pb(II) і Cd(II) до екстракту характер поглинання суттєво змінювався: замість вираженої смуги спостерігався перегин на спектральній кривій біля 400 нм. Додатковим аргументом на користь підтвердження комплексоутворення слід вважати диференційний спектр із максимумом за 460 нм, що свідчило про наявність хромофорної системи, модифікованої в ході асоціації з іоном металу.

Аналізуючи отримані результати, слід відзначити, що експериментальне встановлення здатності екстрактів ехінацеї пурпурової до зв'язування іонів металів розширює уявлення про біологічну активність препаратів цієї лікарської рослини. Встановлена здатність до конкурентного комплексоутворення за дії комбінації Pb(II) і Cd(II) підтверджує перспективу використання препаратів *E. purpurea* для забезпечення метало-лігандного гомеостазу в хелатотерапії у разі інтоксикації організму різними металами. Наявність компонентів із хелатувальною здатністю вказує на можливість використання відходів перероблення сировини ехінацеї пурпурової як природних екосорбентів для зв'язування іонів металів – політантів природних середовищ [2]. Інший важливий аспект хелатувальних властивостей пов'язаний із тим, що ехінацею пурпурову зі специфічним фенольним метаболізмом розглядають серед перспективних рослин зі значним потенціалом для фітореємедіації територій, забруднених сполуками металів [8]. Така перспектива застосування пов'язана із здатністю рослин до акумуляції значної кількості металів та обумовлена наявністю захисних механізмів, які включають компартментацію, секвестрування та детоксикацію за участю спеціалізованих метаболітів із хелатувальними властивостями [7].

Таким чином, у результаті експериментальних досліджень запропоновано спектрофотометричні критерії для встановлення хелатувальної здатності екстрактів ехінацеї пурпурової, що розширює уявлення щодо фармакологічних властивостей лікарських препаратів на основі сировини цієї рослини та підтверджує перспективність подальших досліджень для використання таких засобів у хелатній терапії, а також за іншими напрямками із застосуванням природних хелаторів.

Бібліографія:

1. Abdelmonem H. A., Mahmoud A. H., Abbas M. 2023. Beneficial role of Echinacea against lead acetate-induced brain toxicity through reducing inflammation, oxidative stress and apoptosis in rats. Arab J. Nucl. Sci. Appl., 56(1), 55–68.

2. Abdelmonem I. M., Emara A. M., Elsharma E. M. 2024. Utilizing low-cost purple coneflower (*Echniacea purpurea*) marc for competitive sorption of $^{152+154}\text{Eu(III)}$, $^{60}\text{Co(II)}$ and $^{134}\text{Cs(I)}$ radionuclides. *J. Environ. Radioact.*, 275, 107426.
3. Ahmadi F., Kariman K., Mousavi M., Rengel Z. 2024. Echinacea: Bioactive compounds and agronomy. *Plants*, 13(9), 1235.
4. Fedenko V. S. 2007. Dose effect of cyanidin interaction with lead ions in roots of maize seedlings. *Ukr. Biochem. J.*, 79(2), 24–29.
5. Fedenko V. S., Shemet S. A., Struzhko V. S. 2005. Complexation of cyanidin with cadmium ions in solution. *Ukr. Biochem. J.*, 77(1), 104-109.
6. Herba *Echinacea purpurea*. 1999. WHO monographs on selected medicinal plants. Geneva: World Health Organization, 1, 136-143.
7. Metal toxicity in higher plants. 2020. Eds. M. Landi, S.A. Shemet, V.S. Fedenko. New York: Nova Science Publishers, 257 p.
8. Peng S., Jin Y., Chen Y., Wu C., Wang Y., Wang X., Jin Q., Xu Y. 2022. Growth response, enrichment effect, and physiological response of different garden plants under combined stress of polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals. *Coatings*, 12(8), 1054.
9. Świdorski G., Gołębiewska E., Kalinowska M., Świsłocka R., Kowalczyk N., Jabłońska-Trypuć A., Lewandowski W. 2024. Comparison of physicochemical, antioxidant, and cytotoxic properties of caffeic acid conjugates. *Materials*, 17(11), 2575.
10. Zaporozhets O. A., Krushinskya E. A., Barvinchenko V. N., Lipkovskaya N. A., Pogorelyi V. K. 2003. Spectrophotometric determination of hydroxycinnamic acid and related compounds in *Echinacea* preparations. *Pharm. Chem. J.*, 37(12), 632–636.
11. Zitkevicius V., Smalinskiene A., Lesauskaite V., Savickiene N., Savickas A., Ryselis S., Kregzdyte R., Abdrakhmanov O., Sadauskiene I., Ivanov L. 2007. Influence of *Echinacea purpurea* (L.) Moench extract on the toxicity of cadmium. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 1095(1), 585–592.

ALOE VERA (*ALOE VERA* L.) – A PLANT WITH UNIQUE HEALTH-PROMOTING PROPERTIES

Keywords: aloe, health-promoting properties, medicine, cosmetology

Aloe (*Aloe vera* L.) has been known for thousands of years as a medicinal plant used in both traditional Eastern and Western medicine. The first mentions of it appear in the Egyptian Ebers Papyrus (ca. 1500 BC), where it was referred to as the «plant of immortality» (Eshun et al. 2004). Today, aloe vera is one of the most thoroughly researched plant materials used in pharmacy, cosmetology, and diet therapy. The aim of this article is to present the current state of knowledge on the chemical composition of aloe vera, its biological properties, therapeutic applications, and new perspectives for its use in medicine.

Structure and chemical composition of aloe vera

Aloe vera belongs to the lily family and includes over 500 species. The most commonly used species is *Aloe barbadensis* Miller, whose leaves contain two types of raw materials: gel (from the leaf pulp) and latex (yellowish juice under the leaf skin) (Hamman, 2008). *Aloe vera* gel contains over 200 biologically active compounds, including vitamins, minerals, enzymes, and anthraquinones. The chemical composition of the gel varies depending on the conditions of cultivation and storage of the raw material. The most important groups of ingredients are:

- polysaccharides (acemannan, glucomannan) – stimulating the immune response, supporting tissue healing and regeneration (Choi et al., 2003);
- polyphenols and flavonoids - with antioxidant properties;
- anthraquinones (aloin, emodin, aloesin) with antibacterial, antiviral and laxative properties (Boudreau & Beland, 2006);
- enzymes (amylase, catalase, lipase, oxidase) and vitamins A, C, E, and B;
- trace elements: zinc, magnesium, manganese, selenium, and calcium.

Recent studies confirm that the chemical composition of the gel varies depending on how the raw material is grown, stored, and processed (Lucini et al., 2015).

Health benefits of aloe vera

1. Anti-inflammatory and regenerative properties

The polysaccharides contained in aloe vera gel stimulate fibroblasts to synthesize collagen and elastin, accelerating wound healing and tissue regeneration (Chithra et al., 1998). Clinical studies indicate that topical application of aloe vera preparations reduces the healing time of first- and second-degree burns by up to 30% (Maenthaisong et al., 2007). Aloe enzymes inhibit cyclooxygenase (COX) activity and reduce prostaglandin production, which explains its anti-inflammatory properties (Vázquez et al., 1996). For this reason, aloe gel is an ingredient in numerous dermatological ointments, gels, and creams.

2. Effect on the immune system and antiviral activity

Acemannan, the main polysaccharide in aloe vera, has the ability to activate macrophages and T lymphocytes and increase the secretion of interferon γ and interleukins (Im et al., 2005). Recent studies confirm its antiviral properties against herpes viruses (HSV-1), influenza, and even SARS-CoV-2 (Nair et al., 2021). In addition, regular consumption of aloe vera juice may support non-specific immunity by increasing the number of NK cells and phagocytes (Kim et al., 2018).

3. Antioxidant and anti-aging effects

Aloe vera gel contains numerous antioxidants, including vitamins C and E, β -carotene, and polyphenols, which neutralize free oxygen radicals and prevent lipid peroxidation (Hu et al., 2003). In vitro studies have shown that aloe extracts can reduce oxidative stress in skin cells exposed to UV radiation (Pugh et al., 2017). In cosmetology, aloe vera is an ingredient in creams, serums, and masks with moisturizing, soothing, and anti-aging properties. Regular use of aloe vera gel improves skin elasticity and tone, as confirmed by clinical studies (Yadav et al., 2020).

4. Metabolic properties – effect on glucose and lipid levels

Aloe supplementation may contribute to lowering blood glucose and lipid levels. A meta-analysis of 470 patients with type 2 diabetes showed that consuming aloe vera gel for 8 weeks reduced fasting glucose levels by an average of 1.1 mmol/l and glycated hemoglobin (HbA1c) by 0,4% (Yongchaiyudha et al., 1996; Devaraj et al., 2019). In addition, a reduction in LDL cholesterol and triglycerides was observed, with a simultaneous increase in HDL, which may be important in the prevention of cardiovascular disease.

5. Effect on the digestive system and gut microbiota

Preparations containing aloe vera gel have a protective effect on the gastrointestinal mucosa and alleviate the symptoms of irritable bowel syndrome (Langmead et al., 2004). Research from 2020 suggests that aloe polysaccharides may act as prebiotics, supporting the growth of beneficial bacteria of the *Lactobacillus* and *Bifidobacterium* genera (Li et al., 2020). As a result, aloe vera can improve digestion and regulate the gut microbiome, which is important for overall immunity and metabolism.

New directions in research and the use of aloe vera in modern medicine and diet therapy

In recent years, intensive research has been conducted on the potential of aloe vera in the treatment of lifestyle diseases, cancer, and metabolic disorders.

1. Application in oncology and regeneration after chemotherapy

Some components of aloe vera, including aloesin and emodin, exhibit anti-proliferative properties against cancer cells, including breast, liver, and colon cancer (Sampedro et al., 2017; Sánchez et al., 2020). The mechanism of action involves the induction of apoptosis, inhibition of angiogenesis, and cell cycle arrest in the G2/M phase. In addition, the use of aloe vera gel in patients undergoing radiotherapy may alleviate the symptoms of radiation-induced dermatitis and mucositis (Wu et al., 2021).

2. Aloe vera in diet therapy and sports nutrition

Aloe vera is increasingly used as an ingredient in functional beverages and dietary supplements that support the body's regeneration. Its polysaccharides contribute to improved hydration, and the presence of amino acids and micronutrients supports muscle cell recovery after physical exertion (Rajasekaran et al., 2015). A 2018 study reported that athletes who consumed aloe vera gel for 14 days showed lower levels of oxidative stress markers and a faster return to normal heart rate after training (Sánchez et al., 2018). In clinical nutrition, aloe vera is sometimes used as part of supportive therapy for metabolic diseases, obesity, and insulin resistance.

3. Biotechnological and nanomedicine applications

Aloe vera is also used in modern biomedical technologies. Extracts from this plant are used as natural stabilizers in the synthesis of silver and gold nanoparticles with anti-inflammatory properties (El-Sheikh et al., 2020). Thanks to its gelling properties, aloe vera is also used in the creation of biocompatible dressings, hydrogels, and drug carriers with prolonged release of active substances (Tomasello et al., 2022).

Safety and contraindications

Although aloe vera gel is considered safe, aloe latex contains anthraquinones with a laxative effect, which can cause electrolyte disturbances and kidney damage if consumed in excess (Boudreau & Beland, 2006). It is recommended to use only

standardized products that are free of aloin. Pregnant women, children, and people taking lipid-lowering drugs should only use aloe vera after consulting a doctor.

References

1. Ajabnoor, M. A. (1990). Effect of aloes on blood glucose levels in normal and alloxan diabetic mice. *Journal of Ethnopharmacology*, 28(2), 215-220
2. Boudreau, M. D., & Beland, F. A. (2006). An evaluation of the biological and toxicological properties of *Aloe barbadensis* (Miller), *Aloe vera*. *Journal of Environmental Science and Health*, 24(1), 103-154.
3. Chithra, P., Sajithlal, G. B., & Chandrakasan, G. (1998). Influence of *Aloe vera* on the healing of dermal wounds in diabetic rats. *Journal of Ethnopharmacology*, 59(3), 195-201.
4. Choi, S., & Chung, M. H. (2003). A review on the relationship between *Aloe vera* components and their biological effects. *Semin. Integrative Medicine*, 1(1), 53-62.
5. Davis, R. H. Leitner, M.G., Russo, J.M. and Byrne, M.E (1989). Wound healing: Oral and topical activity of *Aloe vera*. *Journal of the American Podiatric Medical Association*, 79(11), 559-562.
6. Devaraj, S., et al. (2019). Effects of *Aloe vera* supplementation on metabolic syndrome: a meta-analysis. *Phytotherapy Research*, 33(5), 1316-1328.
7. El-Sheikh, M. A. et al. (2020). Green synthesis of silver nanoparticles using *Aloe vera* extract and evaluation of their antibacterial activity. *Nanomaterials*, 10(3), 543.
8. Hamman, J. H. (2008). Composition and applications of *Aloe vera* leaf gel. *Molecules*, 13(, 1599-1616.
9. Kim, K. H. et al. (2018). Immunomodula gel polysaccha Nutrients. 10(7), 880.
10. Li, J. et al. (2020). Prebiotic potential of *Aloe vera* polysaccharides on gut microbiota modulation. *Food Research International*, 132, 109052.
11. Lucini, L. et al. (2015). Metabolomic analysis reveals the influence of cultivation on *Aloe vera* composition. *Industrial Crops and Products*, 64, 356-363.
12. Maenthaisong, R. et al. (2007). A systematic review of *Aloe vera* for burn wound healing. *Burns*, 33(6), 713-718.
13. Nair, A. B. et al. (2021). Potential antiviral activity of *Aloe vera* against SARS-CoV-2. *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics*, 39(18), 7153-7164.
14. Pugh, N. et al. (2017). *Aloe vera* gel and ultraviolet radiation-induced oxidative stress. *Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine*, 33(2), 74-82.
15. Rajasekaran, S. et al. (2015). Therapeutic potential of *Aloe vera* in sports nutrition. *Journal of Applied Research in Medicinal and Aromatic Plants*, 2(3), 105-114.
16. Sánchez, M. et al. (2018). *Aloe vera* supplementation reduces oxidative stress in athletes. *Journal of Functional Foods*, 46, 589-595.
17. Sánchez, M. et al. (2020). Anticancer potential of *Aloe vera* compounds: An updated review. *Phytotherapy Research*, 34(7), 1437-1450.
18. Tomasello, G. et al. (2022). *Aloe vera*-based biomaterials in wound healing and drug delivery systems. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 10, 841203.
19. Vázquez, B. et al. (1996). Anti-inflammatory activity of extracts from *Aloe vera* gel. *Journal of Ethnopharmacology*, 55(1), 69-75.
20. Wu, J. et al. (2021). Efficacy of *Aloe vera* gel in radiation-induced dermatitis: a meta-analysis. *Supportive Care in Cancer*, 29(4), 1961-1971.
21. Yadav, N. et al. (2020). Anti-aging and moisturizing effects of *Aloe vera* on skin: A clinical study. *Dermatologic Therapy*, 33(5), e13820.
22. Yongchaiyudha, S. et al. (1996). Effect of *Aloe vera* on glucose and lipid levels in diabetes mel' *Phytomedicine*, 3(3), 241-243.
23. Shakila R., Shabbir H., Shahzada K,S., Rubi A. (2021). Chemical Characteristics and therapeutic potentials of *Aloe vera*, *Journal of Biological Research & Applied Sciences* 12(2):160-166

Устименко О.В., кандидат, с.-г. наук

Корабніченко О.В.

Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН, с. Березоточа, Лубенського району Полтавської області, Україна

СОНЯШНИК ЗВИЧАЙНИЙ ЦІННЕ ДЖЕРЕЛО БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Ключові слова: альтернативні джерела, соняшник, біологічно-активні речовини

У наш час, коли екологічні проблеми стають дедалі актуальнішими, усе більше уваги приділяється пошуку альтернативних джерел рослинної сировини, зокрема для фармацевтичної промисловості. Це дозволяє не лише урізноманітнити виробництво та розширити асортимент продукції, але й зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.

Альтернативні джерела рослинної сировини набувають особливої актуальності в сучасному світі, де постає проблема сталого використання природних ресурсів, які стрімко скорочуються. Рослинну сировину можна використовувати у найрізноманітніших сферах діяльності, а саме для виробництва продуктів харчування, харчових добавок, косметики, палива, біоматеріалів та лікувальних і оздоровчих засобів.

Експерти розглядають різновиди альтернативних джерел рослинної сировини, їхні властивості та можливості застосування, а також перспективи їх використання для зменшення залежності від вичерпних джерел енергії та сировини. Застосування альтернативних джерел рослинної сировини, зокрема і лікарської рослинної сировини, має низку переваг.

По-перше, це джерело сприяє зменшенню забруднення довкілля відходами, перерозподілу продукції сучасних та потенційних джерел сировини та інші потреби, ощадливому використанню сировини, зниженню викидів шкідливих речовин в атмосферу та зменшенню негативний впливів людської діяльності на екосистеми.

По-друге, альтернативні джерела рослинної сировини часто мають кращі енергетичні та економічні показники, ніж традиційні. Наприклад, біопаливо, отримане з рослинних відходів, вирощуваних біоенергетичних культур, дешевше та ефективніше, ніж традиційне паливо. Це знижує залежність від викопних ресурсів і сприяє сталому розвитку пов'язаних з ним галузей [1].

Крім того, використання таких джерел стимулює розвиток сільського господарства та створює нові робочі місця, сприяє самозайнятості сільського населення. Також виробництво біорозкладних матеріалів і біоенергії може стати додатковим джерелом доходу для фермерів і підприємців. Нарешті, це сприяє скороченню кількості відходів і підвищенню рівня переробки матеріалів, що зменшує негативний вплив промисловості на довкілля та сприяє формуванню стійкої економіки. Існує кілька основних типів альтернативних джерел рослинної сировини, які широко використовуються в різних галузях промисловості:

– біомаса – органічний матеріал, що походить від живих організмів, таких як рослини або тварини. Використовується для виробництва біопалива, біопластиків, біохімікатів тощо;

– деревина – один із головних видів рослинної сировини, застосовується у виробництві паперу, меблів, будівельних матеріалів та інших товарів;

– овочеві та фруктові відходи – можуть бути використані для виробництва добрив, кормів або для вилучення біоактивних компонентів для виготовлення ліків, біодобавок та інших продуктів;

– зернові і технічні культури (пшениця, кукурудза, рис, ріпак, тощо) – слугують сировиною для харчової промисловості, тваринництва, виготовлення біопалива, тощо.

Сьогодні такі джерела активно застосовуються в різних галузях і сектори їх використання зростають з року в рік.

Прикладом успішного використання альтернативних джерел палива є виробництво біопалива, яке отримують зі спеціально вирощуваних культур – ріпаку, сої, пшениці тощо. Біопаливо вважають екологічно безпечнішим і ефективнішим за традиційні види виготовлені на основі нафти [2]. Також альтернативні джерела рослинної сировини використовують у текстильній промисловості – це наприклад, бамбук і віскоза дають змогу виготовляти міцні екологічні тканини, що зменшує навантаження на довкілля за використання традиційних прядивних культур – бавовнику, льону-довгунцю, конопель та джуту. А також використовувати традиційні культури на інші потреби.

У косметичній промисловості рослинна сировина, зокрема з лікувальними та оздоровчими властивостями використовується для створення натуральних засобів догляду за шкірою та волоссям. Зростання екологічної свідомості та прагнення до сталого споживання якісної і натуральної продукції робить альтернативні джерела рослинної сировини все популярнішими. Це відкриває нові можливості для їхнього застосування та сприяє відповідальному виробництву.

Перспективи використання альтернативних джерел рослинної сировини – широкі й багатообіцяючі. Сучасні технології дозволяють отримувати з рослин цінні компоненти для різноманітних галузей. Це допомагає зменшити шкідливий вплив на довкілля і раціонально розпоряджатися наявними ресурсами, зокрема і відновними. Також такі джерела можуть бути застосовані в харчовій і фармацевтичній промисловості – для створення нових продуктів із високими смаковими та поживними властивостями, високоефективних лікарських і профілактичних засобів, продуктів оздоровчої і лікувальної косметики, тощо.

Одним з важливих завдань сучасної фармації і медицини є розроблення нових лікарських засобів з рослинної сировини з урахуванням раціонального підходу до використання широкої сировинної бази рослин, які культивуються в Україні [3]. Однією з поширених в Україні й країнах світу рослин, що культивуються, є соняшник однорічний, синонім соняшник звичайний (*Helianthus annuus* L.). Соняшник – добре вивчена рослина, її біологія та генетика, використовується в селекції та практичній діяльності людини. Він є основною олійною культурою в Україні та однією з найважливіших олійних культур у світі. Зважаючи на значні зайняті площі, соняшник є важливою медоносною культурою, що забезпечує головний медозбір, а також поповнення запасів пилку у гніздах бджолиних сімей [4]. Соняшник має і інші галузі використання, близько 200 сортів, можна поділити на декоративні та посівні (технічні): олійні, кондитерські і силосні. Проте використовується для одержання олії здебільшого насіння, а решта рослини має вкрай обмежене використання і становить майже необмежену сировинну базу для фармації.

Хімічний склад соняшнику достатньо вивчений та є джерелом таких продуктів, як соняшникова олія та пектин. Як лікарська рослина соняшник вивчали зарубіжні та вітчизняні вчені. За допомогою сучасних методів аналізу біологічно-активних речовин досліджували хімічний склад кошиків, оплоднів сім'янок, квіток, листків, коренів та стебел соняшнику. Хімічний склад соняшника представлений пектинами, карбоновими кислотами, фенольними сполуками, терпеноїдами, сапонінами, вітамінами. Хімічний склад листків і коренів соняшника однорічного було досліджено вітчизняними вченими Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця у межах порівняння з сировиною соняшника бульбистого. У листках та коренях соняшника

однорічного вивчено якісний склад і кількісний вміст фенольних сполук, хлорофілів, каротиноїдів, компонентів ефірних олій, карбонових кислот [5-7]. Так, з крайових квіток соняшника однорічного виділені каротиноїди, кількісний вміст яких становив 0,035 %. Вони представлені β -каротином і криптоксантином. Також із квіток була виділена речовина групи антоціанів – ціанідину глюкозид (ціанідин 3-о- β -глюкопіранозид) – та доведена її антиалергічна активність, яка обумовлена інгібуванням ферментів, що беруть участь у звільненні медіатора гістаміну з тучних клітин. Було доведено, що в крайових квітках соняшника однорічного містяться сапоніни – геліантозиди А, В та С. Пізніше виділені геліантозиди D та H. Це похідні урсолової кислоти, які мають антимікробну, гепатопротекторну, протизапальну, антиалергічну, антивірусну, цитотоксичну, протипухлинну дію.

Вітчизняні вчені, співробітники Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, досліджували листки і корені соняшника однорічного. У листках і коренях соняшника однорічного були виділені та ідентифіковані кверцетин, рутин, лютеолін, хлорогенова та кофейна кислоти, β -ситостерин, скополетин, хлорофіли а й б. Кількісний вміст суми флавоноїдів у коренях становив 0,15%, у листках – 0,4%, вміст гідроксикоричних кислот у коренях становив 0,40% та у листках – 0,35%. Вміст ліпофільної фракції у коренях соняшника однорічного був 0,67 %, у листках – 7,37%. Методом ВЕРХ в коренях і листках ідентифіковано хлорогенову, неохлорогенову, кофейну, ферулову, цікорієву кислоти, флавоноїди (рутин, лютеолін-7-глікозид, гіперозид, дигідрокверцетин, нарингін, апігенін), поліфенольні сполуки, тощо.

Багатий хімічний склад та вагомі дослідження з вивчення хімічного складу і фармакологічної дії дозволили внести квітки соняшника – *Flore Helianthi* до національної частини Державної фармакопеї України [8]. Відтак, офіційною сировиною є квітки соняшника – *Flore Helianthi*, язичкові квітки, які містять флавоноглікозиди, антоціаноглікозиди, ксантофіл, холін, бетаїн, сапогенін, та органічні кислоти, що є базою для розроблення нових вітчизняних лікарських засобів.

Отже, сільське господарство може отримати вигоду від використання альтернативних джерел отримання лікарської рослинної сировини для підвищення ефективності використання продукції та економічної привабливості сільськогосподарських культур. Подальші дослідження й розвиток технологій переробки рослинної сировини дадуть змогу зробити виробництво більш екологічним та ефективним. Важливо продовжувати наукові дослідження у цій сфері, щоб забезпечити сталий розвиток і безпечніше майбутнє для нашої планети.

Бібліографія.

1. Курило В.Л., Кулик М.І. (2017). Енергетичні культури для виробництва біопалива: довідник. Полтава: ПДАА, 74 с.
2. Patrylak L.K. (2025). Biofuels and petroleum fuels in the context of Ukraine's fuel independence. *Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr.* 2, 54-60. DOI: <https://doi.org/10.15407/visn2025.02.54>
3. Харчові лікарські рослини в медицині та кулінарії / Л. В. Бензель, П. В. Олійник, В. Є. Бабій [та ін.]. Львів: Галицька видавнича спілка, 2004. 292 с. : табл., іл., фот. кольорові. Бібліогр.: с. 278-279 (35 назв). Алф. покажч. назв рослин на латин. мові: 280-290. ISBN 966-7893-54-5
4. Атлас медоносних рослин України / Боднарчук Л. І., Соломаха Т. Д., Ілляш А. М. та ін. ; Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича НААН України. К.: Урожай, 2011. 256 с. ISBN 966-05-0034-3
5. Максютіна Н. П., Ємельянова О. І., Цимбаліста Ю. А. (2013). Дослідження полісахаридів соняшника бульбистого та соняшника однорічного. *Фітотерапія. Часопис.* 2, 64-66.

6. Spring O. et al. (1982). Biological activities of sesquiterpene lactones from *Helianthus annuus*: antimicrobial and cytotoxic properties; influence on DNA, RNA, and protein synthesis. *Zeitschrift fur Naturforschung. Biosciences*. Vol. 37. P. 1087-1091.
7. Sokolova O. O., Gontova T. M., Kotov A. G., Kutsenko S. A., Mashtaler V. V (2018). Determination of essential oil component composition of common sunflower marginal flowers. *Research J. Pharm and Tech*. 11 (5), 1971-197.
8. Котов А.Г., Котова Е.Е., Соколова О.О. (2021). Атлас ілюстрацій до методів ідентифікації лікарської сировини в національних монографіях ДФУ. Харків: ДП «УНФЦЯЛЗ», 205-207.

РЕЗЮМЕ

Донець Н.В., Приплавко С.О., Кучменко О.Б. **ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА МАСУ СИРОЇ ТА СУХОЇ РЕЧОВИНИ СІЯНЦІВ *Ginkgo biloba* L.**

Наведено результати, які показали, що передпосівна обробка насіння гінкго метаболічно активними речовинами позитивно впливає на накопичення маси сирої та сухої речовини сіянців. Найбільшу ефективність за обома показниками продемонстрували окремі речовини Вітамін Е та Метіонін, а також їх комбінація Вітамін Е + Метіонін + ПОБК.

Горай Г.О., Джуренко Н.І., Машковська С.П., Марчишин С.М., Кондратюк Ю.А. **АРГЕМОНА МЕКСИКАНСЬКА – ПЕРСПЕКТИВНА ЛІКАРСЬКА ТА ДЕКОРАТИВНА РОСЛИНА**

Наведено літературні дані та результати власних досліджень біологічних особливостей рослин *Argemone mexicana* L. в умовах Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України. Показано, що рослини мають подвійний потенціал як перспективної лікарської сировини завдяки її багатому хімічному складу та фармакологічним властивостям, а також як декоративної рослини для озеленення через її стійкість та привабливий зовнішній вигляд. Рослини *A. mexicana* заслуговують ширшого впровадження як декоративні культури в Україні та подальших наукових досліджень для розробки нових фармацевтичних препаратів на їх основі.

Колосович М.П. **СТІЙКІСТЬ ДО ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ НОВИХ ІНТРОДУКОВАНИХ ЗРАЗКІВ М'ЯТИ**

Проведена оцінка нових інтродукційних зразків м'яти за стійкістю до шкідників і хвороб. Встановлено, що найвищою вона була до антракнозу, борошнистої роси та септоріозу у 19 зразків, до іржі – у 18 зразків, до сисних шкідників – 14, до багатотічних шкідників – 17. Найвища комплексна стійкість до шкідників і хвороб спостерігалась у 12 зразків.

Котюк В.С., Іващенко І.В. **ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ЛОФАНТУ ГАНУСОВОГО (*Agastache foeniculum*) ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ**

Встановлено, що життєздатність насінного матеріалу лофанту ганусового за інтродукції в умовах Полісся України суттєво знижуються через 4 роки зберігання. Показники схожості еремів *A. foeniculum* 'Синій велетень' зменшилися від 80,8% (2024 р.) до 6,8% (2016 р.), *A. foeniculum* 'Лелека' – відповідно від 74,8% до 5%.

Красовський В. В., Черняк Т. В., Дяченко-Богун М. М., Шкура Т. В. **ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ *Ficus carica* L. В ХОРОЛЬСЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ**

Описано розроблені та випробувані на практиці способи захисту *Ficus carica* L. від пошкоджень морозами у зимовий період та у весняний заморозками і приморозками. Показана можливість культивування *F. carica* без вкриття на зиму. Це є черговим доказом того, що зміни кліматичних умов сприяють інтродукції та адаптації даного виду в Лісостепу України і в якийсь час, який ще попереду, *F. carica* стане невкривною культурою.

Круподьорова Т., Барштейн В., Севіндік М. **РАДІАЛЬНА ШВИДКІСТЬ РОСТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОМАСИ ТРИДЦЯТИ МАКРОМІЦЕТІВ**

Основна мета цього дослідження полягала в тому, щоб оцінити радіальну швидкість росту та продуктивність біомаси обраних макроміцетів різних систематичних груп. Ці показники допомагають оптимізувати процес культивування як у дослідницьких, так і в промислових умовах.

Куценко Н.І., Серєда О.В. **СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ФЕНХЕЛЕМ ЗВИЧАЙНИМ В ДОСЛІДНИЙ СТАНЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІАП НААН УКРАЇНИ**

У викладеному матеріалі міститься інформація щодо вивчення колекційних зразків фенхелю звичайного в умовах Лісостепу України. Визначено перелік ознак та проведено комплексну оцінку досліджуваного матеріалу. Виділено перспективні зразки для подальших селекційних досліджень.

Кузьмініч О.О. УСПІШНІСТЬ ІНТРОДУКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН РОДИНИ Rosaceae В УМОВАХ БОТАНІЧНОГО САДУ ПОЛІСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ГЕРОІВ-ДЕСАНТНИКІВ

За результатами оцінювання успішності інтродукції в умовах ботанічного саду Поліського національного університету ім. Героїв-десантників види рослин *Prunus serotina* та *Mespilus germanica* віднесено до першої групи перспективності, а *Crataegus coccinea*, *Crataegus monogyna* f. *flore roseo-pleno hort*, *Crataegus coccinea* – до другої. Показники акліматизаційного числа досить високі – від 92 (*Malus niedzwetzkyana*) до 98 (*Crataegus coccinea*) балів, що свідчать про повну акліматизацію рослин.

Леденьов С.Ю. ІНТРОДУКЦІЯ ЛОХИНИ ВИСОКОРОСЛОЇ (*Vaccinium corymbosum*) В УКРАЇНІ

Вивчена можливість вирощування декілька сортів лохини високорослої в умовах України. Проведено спостереження феноритмії сезонного розвитку сортів лохини, та їх продуктивну здатність. Встановлено сорти лохини високорослої з найбільшою врожайністю.

Позняк О.В., Пальонко О.В., Кондратенко С.І. НОВИЙ СОРТ *Arctium lappa* L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Цінним видом рослин, придатних для використання в лікарському рослинництві та овочівництві, є *Arctium lappa* L. Створений новий конкурентоспроможний сорт Іменинник з високими показниками продуктивності та адаптивності, універсального використання. Сорт передай до компетентного органу для проведення науково-технічної експертизи з метою реєстрації прав на нього.

Попова О.М. ОФІЦІНАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ У КОЛЕКЦІЯХ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ БОТАНІЧНОГО САДУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Пропонується аналіз складу офіційних лікарських рослин відкритого ґрунту ботанічного саду Одеського університету, які включені до Державного реєстру лікарських засобів України, Державної фармакопеї України, базових підручників з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії.

Поспелов І.С., Поспелова Г.Д., Коваленко Н.П. ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ВОЛОШКИ СИНЬОЇ (*Centaurea cyanus* L.) ТА ЇХ ФІТОСАНІТАРНЕ ЗНАЧЕННЯ

Лікарське рослинництво в Україні демонструє позитивну динаміку розвитку, попри складні умови воєнного стану. Зростання площ під вирощування волошки синьої супроводжується необхідністю дослідження комплексу шкідливих організмів, що впливають на її продуктивність та якість лікарської сировини. Встановлено, що рослина є резерватом низки комах-фітофагів і патогенів, але водночас приваблює ентомофагів, важливих для біоконтролю. Для зменшення ураження культур та підвищення якості сировини рекомендовано застосування біопестицидів.

Поспелов С. В., Сашко І.В., Обороньова А.В. ШЛЯХИ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ГІСОПУ ЛІКАРСЬКОГО (*Hyssopus officinalis* L.)

Гісоп лікарський (*Hyssopus officinalis* L.) – лікарська й медоносна культура родини Lamiaceae, що вирощують завдяки цінному фітохімічному складу. Однією з проблем є низька схожість насіння за несприятливих умов. За даними дослідників, оптимальна температура проростання становить 20–25 °C (пік при 22 °C), тоді як перегрів (30 °C) або охолодження (<15 °C) істотно знижують енергію проростання. Схожість також падає при засоленні понад 100 mM NaCl через осмотичний стрес і токсичність іонів. Ключовими регуляторами є абсцизова кислота (АБК) і гібереліни (ГА): надлишок АБК пригнічує, а введення ГА₃ стимулює проростання, особливо за стресу. Позитивну дію показують також етилен, цитокініни та брасиностероїди. Ефективними методами стимуляції є праймінг – гідро-, осмо-, мінеральний та магнітний, які прискорюють проростання і підвищують енергію насіння. Найвищу ефективність зарекомендував праймінг мікрохелатами магнію, що підвищує схожість у стресових умовах на понад 150 %.

Приведенюк Н.В., Середа О.В., Трубка В.А., Приведенюк Т.В. ВПЛИВ АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ВМІСТ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ В КВІТАХ РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ (*MATRICARIA CHAMOMILLA* L.)

Представлені результати дослідження впливу різних доз азотних добрив на якість лікарської сировини *Matricaria chamomilla* L. Встановлено, що рівень азотного живлення суттєво впливає на біохімічні показники рослин, зокрема на вміст ефірної олії в квітках. Оптимізація азотного живлення дозволяє регулювати якість лікарської сировини та підвищувати її фармакологічну цінність.

Самородов В. М., Халимон О. В. **ГІНГГО ДВОЛОПАТЕВЕ (*GINKGO BILOBA* L.): ВІД ЛОКАЛЬНОГО ДО ВСЕОБЛАСНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НА ПОЛТАВЩИНІ**

Висвітлено історичні відомості про початковий етап культивування гінгго дволопатевого (*Ginkgo biloba* L.) на Полтавщині наприкінці XIX – на початку XX ст. Проаналізовано результати його поширення в області після 1971 р. Вказані місця зростання на території парків та інших зелених зон краю. Встановлено, що нині кількість рослин гінгго нараховує 167 дерев, із яких 51 росте в Полтаві, а 116 – у районах області. Вперше зазначено кількість пам'ятних і меморіальних дерев гінгго, що присвячені 18-ти видатним полтавцям і двом історичним подіям. Наведено використання місцевої сировини гінгго для художніх поробок і функціональних продуктів.

Сашко І. В., Поспелов С.В., Приведенюк Н.В., **ПЕРСПЕКТИВИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОЩУВАННЯ ГІСОПУ ЛІКАРСЬКОГО (*Hyssopus officinalis* L.) В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПІ УКРАЇНИ**

У роботі подано результати досліджень впливу ширини міжряддя та доз мінеральних добрив на біометричні показники росту й розвитку гісопу лікарського (*Hyssopus officinalis* L.) у перший рік вегетації. Встановлено, що збільшення дози мінеральних добрив сприяє підвищенню висоти рослин, маси сирової надземної частини, площі листової поверхні та діаметра кореневої шийки. Оптимальні показники одержано за ширини міжряддя 70 см і внесення добрив у дозі $N_{120}P_{120}K_{120}$, за яких формуються найпотужніші та найпродуктивніші рослини. Отримані результати свідчать про доцільність застосування широких міжрядь і підвищених доз добрив для забезпечення інтенсивного росту й розвитку гісопу лікарського у перший рік вегетації.

Сокол О. В., Джуренко Н. І., Паламарчук О. П., Лобач Л.В., Лещенко С. М. **СЕЗОННИЙ ЦИКЛ РОЗВИТКУ РОСЛИН РОДУ *PRUNELLA* L. В КОЛЕКЦІЇ «ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ» НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМЕНІ М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ**

Проведено фенологічне дослідження трьох видів рослин роду *Prunella*. Виявлено що, рослини мало вибагливі до умов зростання, успішно проходять основні фенологічні фази розвитку даючи життєздатне насіння, що говорить про можливість їх подальшого культивування та розширення сировинної бази лікарських рослин для різнопланового використання.

Тимошенко О.М., Приведенюк Н.В. **ЗАЛЕЖНІСТЬ УРОЖАЙНОСТІ ШАВЛІЇ ЛІКАРСЬКОЇ ВІД ШИРИНИ МІЖРЯДЬ І ДОЗ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ**

У роботі розглянуто вплив ширини міжрядь та доз азотних добрив на урожайність шавлії лікарської (*Salvia officinalis* L.) у перший та другий роки вегетації. Доведено, що оптимальне поєднання цих чинників забезпечує максимальну продуктивність культури, що має важливе значення для підвищення ефективності виробництва лікарської рослинної сировини.

Федько Р.М. ***Zizyphus jujuba* Mill. КОЛЕКЦІЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН**

Наведені результати початкових етапів вивчення в умовах Лівобережного Придніпров'я *Zizyphus jujuba* – субтропічної плодової культури з лікарськими властивостями. Показані особливості росту і розвитку рослин, вказані чинники, які сприяють розширенню зон вирощування цінної культури для виробництва лікарських і профілактичних засобів.

Федько Л.А., Шевченко Т.Л. **ОЦІНКА ЗРАЗКІВ РОДУ *Artemisia* L. ЗА СЕЗОННИМ РИТМОМ РОЗВИТКУ**

Висвітлено дослідження сезонного ритму розвитку зразків роду *Artemisia* L. для виявлення рівня адаптації до несприятливих умов довкілля та стресових умов культивування. Встановлено нові перспективні і придатні для вирощування зразки.

Шиманська О., Вергун О., Лідікова Ю., Рахметов Д. **ДЕЯКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОСЛИН ВИДІВ РОДУ *PHACELIA* JUSS. У ПЕРІОД КВІТУВАННЯ**

Представники роду *Phacelia* Juss. – це багатоцільові рослини, які використовуються як декоративні, кормові та медоносні. У цьому дослідженні представлено морфологічні та морфометричні особливості зростання у період квітання чотирьох видів у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка Національної академії наук України.

Шиманська О., Вергун О., Примаченко Є., Свиденко Л., Рахметов Д. **ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ РОДУ *NIGELLA* У ПЕРІОД КВІТУВАННЯ**

Рослинна сировина видів *Nigella L.* широко використовується у фармакології. У цьому дослідженні представлено морфологічні та морфометричні характеристики *Nigella damascena L.*, *N. damascena L. f. duplex*, *N. orientalis L.* та *N. sativa L.* у період цвітіння, що вирощуються у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка Національної академії наук України. Через наявність інформації, в основному, лише для *Nigella sativa*, до нашого дослідження було включено два інші види та одну форму. Поглиблені, подальші комплексні дослідження рослин цього роду можуть слугувати основою для селекційної роботи з цими видами.

Асанте Е.Н., Іванішова Е. **ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИБРАНИХ ЇСТИВНИХ КВІТІВ**

У цьому дослідженні оцінювали антиоксидантну активність і фенольний склад п'яти видів їстівних квітів. Результати показали високий вміст поліфенолів і флавоноїдів, а також сильний антиоксидантний потенціал, що підкреслює їхню цінність як природних джерел для функціональних харчових продуктів, нутрицевтиків та застосувань у сфері здоров'я.

Бензель І.Л. **ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ НАГРОМАДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ГЕРАНІ БОЛОТНІЙ**

В результаті дослідження вивчено динаміку накопичення дубильних речовин, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот та суми фенольних сполук у траві та кореневищах герані болотної в залежності від фази вегетації рослини. Траву цієї рослини найкраще збирати протягом цвітіння, а для кореневищ оптимальним періодом заготівлі є завершення вегетації та відмирання надземної частини.

Бернадетта Бенія, Пауліна Мінасян, Пауліна Єнджеєвська, Ангеліка Урам-Дудек. **ВУЗЬКОЛИСТНА ЛАВАНДА ЯК ЛІКАРСЬКА РОСЛИНА – ЇЇ ВПЛИВ НА ФІЗИЧНЕ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я**

Вузьколиста лаванда (*Lavandula angustifolia Mill.*), чагарник родини губоцвітих, походить з Середземномор'я і цінується за ефірні олії, фенольні сполуки та біоактивні речовини, такі як ліналоол і ліналілацетат. Вона має антисептичні, антибактеріальні, протизапальні, антиоксидантні, знеболюючі та заспокійливі властивості, сприяє фізичному здоров'ю, прискорюючи загоєння ран, зменшуючи акне, борючись із грибками та пом'якшуючи окислювальний стрес, пов'язаний із хронічними захворюваннями. Щодо психічного здоров'я, вона полегшує тривожність, стрес, покращує сон та підтримує ароматерапію шляхом інгаляцій, масажу або ванн, хоча алергії від внутрішнього застосування вимагають обережності.

Брязун А.О. **ВИГОТОВЛЕННЯ ТВЕРДОГО КРЕМУ З ДОДАВАННЯМ КОМПЗИТУ БІЛОЇ ГЛИНИ ТА СУЦВІТТЯ *Chamomilla recutita L.***

Робота присвячена виготовленню екологічної альтернативи рідким кремам – твердого крему на основі натуральних восків та олій. У складі використовується наноккомпозит білої глини та суцвіття *Chamomilla recutita L.*. Описано покрокову технологію виробництва, що включає контрольоване розплавлення восків, послідовне додавання олій, наноккомпозиту, барвника та віддушки, а також розливання у форми. Наголошується на екологічності продукту (мінімальне пакування, проста рецептура) та його потенційних перевагах: порівняльні дослідження вказують на можливу кращу стимуляцію епітелізації шкіри твердою формою крему.

Буян Ю.А. **РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАТОНЧИКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НАНОСТРУКТУРОВАННИХ КОМПЛЕКСІВ**

У сучасному ритмі життя зростає попит на функціональне харчування, яке не лише забезпечує енергією, а й надає додаткову користь для здоров'я. У цій статті представлено результати розробки експериментальної рецептури енергетичного батончика нового покоління, збагаченого наноструктурованим комплексом білої глини та м'яти перцевої. Дослідження зосереджено на використанні синергетичної дії мінералів глини та хлорофілів м'яти, які мають антиоксидантні та детоксикаційні властивості. Розроблений продукт позиціонується як джерело енергії та мінеральних речовин, що може бути рекомендований для активних людей та спортсменів.

Глуценко Л.А., Онук Л.Л. **ДО ПИТАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ У ФАРМАЦІЇ *Betonica officinalis L.* (syn. *Stachys officinalis L.*) TREVIS.**

Наведені результати власних досліджень та проведений аналіз перспектив використання *Betonica officinalis* для потреб фармації і медицини в Україні. Показані особливості росту і розвитку рослин,

в умовах природного поширення та в умовах колекцій, наведені приклади використання рослини з цінним хімічним складом в медицині країн Європи і Азії.

Григор'єва О., Журба М., Гончаровська І., Вергун О., Лідікова Ю. **АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ПЛОДІВ ZIZIPHUS JUJUBA MILL.**

У дослідженні оцінено харчовий потенціал плодів *Ziziphus jujuba* Mill. шляхом аналізу амінокислотного складу та його міжрічної мінливості у чотирьох генотипів (Zj_1–Zj_4), вирощених у Національному ботанічному саду

ім. М. М. Гришка. Вміст 18 амінокислот визначали методом ВЕРХ у зразках плодів 2023–2025 років. Загальний вміст амінокислот був найвищим у генотипів Zj_2 і Zj_4 (3,8–4,2 г/кг у 2023–2025 рр.), а найнижчим у Zj_3 (2,7–3,0 г/кг). Аланін коливався від 0,65 г/кг у Zj_3 у 2023 році до 2,1 г/кг у Zj_2 у 2024 році. Пролін зростав у всіх генотипах, найбільше – у Zj_2, з 1,3 г/кг у 2023 році до 14,5 г/кг у 2025 році. Аспарагінова кислота показала стабільне зростання у всіх генотипах, тоді як незамінні амінокислоти, такі як лізин, лейцин та треонін, мали помірну, генотип-специфічну мінливість. Генотипи Zj_2 та Zj_4 визначено як перспективні для підвищення харчової цінності плодів *Ziziphus jujuba*.

Григор'єва О., Журба М., Гончаровська І., Вергун О., Іванішова Е. **ПРОФІЛЬ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ЛИСТКАХ, КВІТКАХ ТА ПЛОДАХ *Diospyros lotus* L.**

Було проаналізовано склад жирних кислот у листках, квітках та плодах *Diospyros lotus* L. з метою оцінки ліпідного профілю та потенційної харчової цінності різних органів рослини. Пальмітинова кислота була домінуючою насиченою жирною кислотою у всіх органах, α-ліноленова кислота переважала в листках, а лінолева кислота – у плодах. Плоди також містили підвищену кількість мононенасичених жирних кислот, зокрема пальмітолеїнової та олеїнової. Результати свідчать, що плоди *D. lotus* є цінним джерелом незамінних ненасичених жирних кислот, тоді як листки та квітки містять біоактивні ліпіди, важливі для метаболізму рослини. Ці дані надають інформацію про харчовий потенціал та хімічний склад виду.

Джурляк О.Б. **ВИКОРИСТАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ (*Trifolium pratense* L.) У ЛІКУВАННІ ЖІНОК КЛІМАКТЕРИЧНОГО ПЕРІОДУ**

У період клімаксу жінки стикаються з рядом фізіологічних і психологічних змін, спричинених зниженням рівня естрогенів. Застосування гормонозамісної терапії не завжди є безпечним, тому актуальним стає пошук природних засобів, які б мали подібну дію без значних побічних ефектів. Конюшина лучна (*T. pratense*) є перспективною лікарською рослиною, яка містить фітоестрогени – ізофлавонони, що чинять естрогеноподібну дію, тому застосування препаратів з екстракту конюшини лучної (*T. pratense*) сприяє полегшенню симптомів менопаузи, покращенню стану шкіри, кісткової тканини, серцево-судинної системи та загального самопочуття жінок.

Коваленко Н. П., Поспєлова Г. Д., Поспєлов С. В. **ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТИВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕФІРООЛІЙНИХ ВИДІВ РОДУ *MONARDA* L. В УКРАЇНІ**

З кінця ХХ ст. науковці активно вивчають бактерицидні та фунгіцидні властивості ефірних олій роду *Monarda* L. (*Lamiaceae*), багатого на тимол і карвакрол – потужні антисептики. Ця північноамериканська пряноароматична культура культивується понад 300 років у США, Канаді, Європі (близько 2–2,5 тис. га). В Україні селекціонери НААН створили адаптовані сорти: Прем'єра (*M. fistulosa*, 0,8% олії, 78,3% тимолу), Фортуна (зимостійкий), Ніжність (*M. didyma*), Тоня (гібрид) для південного Степу. Олії з листків і квіток (цитрусовий, м'ятний аромат) застосовують у фармацевтиці, косметичці, ароматерапії, харчуванні. Високий антимікробний потенціал обґрунтовує комерційне вирощування для вітчизняного ринку.

Корнілова Н.А., Шевченко Т.Л. **ЗАСТОСУВАННЯ КІМНАТНИХ РОСЛИН ІЗ ЛІКУВАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ У ФІТОДИЗАЙНІ**

Викладені підсумки роботи з підбору асортименту декоративних видів рослин з лікувальними властивостями придатних для використання у фітодизайні. До списку увійшло 48 видів, понад 60 культурварів, які можна використовувати в квартирах, офісах, дитячих навчальних закладах, санаторіях і лікарнях – для підтримання стабільного фітонцидного фону в озелененні інтер'єрів. Наведені основні правила фітодизайну приміщень.

Левчик Н.Я., Заїменко Н.В., Горбенко Н.Є. **БІОЛОГІЧНО-АКТИВНІ СПОЛУКИ ТА МЕДИЧНО ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ РОСЛИН РОДИНИ *Euphorbiaceae* Juss.: ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНЬОГО**

Стаття знайомить із родиною *Euphorbiaceae*, рослини якої мають багатовікову практику використання як лікарська сировина лікарями Стародавнього Світу, Середньовіччя, Аюрведи та китайської медицини в минулому, досліджуються та використовуються сьогодні та є надзвичайно перспективними на майбутнє для лікування офтальмологічних, дерматологічних, кишково-шлункових та онкологічних захворювань.

Збігнєв Мазур, Галина Ткаченко, Наталія Кургалюк **КОРИЦЯ ЯК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ АД'ЮВАНТ У ЛІКУВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ: МЕХАНІЗМИ ТА КЛІНІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ**

Цукровий діабет 2 типу (ЦД2) – це хронічне метаболічне порушення, що характеризується інсулінорезистентністю, порушенням секреції інсуліну та гіперглікемією. Це може призводити до серйозних судинних ускладнень. Незважаючи на важливість контролю глікемії, багато пацієнтів не досягають цільових показників. Природні терапії, зокрема кориця (*Cinnamomum verum* J. Presl), дедалі частіше досліджуються як потенційні додаткові засоби лікування. Кориця містить біоактивні сполуки, такі як циннамальдегід, евгенол, корична кислота та поліфеноли, які мають інсуліноподібні, антиоксидантні, протизапальні, антиглікаційні та ліпідомодулюючі властивості. Доклінічні та клінічні дослідження показують, що кориця підвищує чутливість до інсуліну, сприяє захопленню глюкози, регулює метаболічні шляхи та знижує оксидативний і запальний стрес. Хоча *in vitro* та дослідження на тваринах демонструють узгоджені результати, клінічні випробування показують варіативність ефектів, що підкреслює необхідність стандартизованих препаратів і оптимального дозування. З огляду на безпеку, доступність і багатофункціональні метаболічні ефекти кориці, вона має потенціал бути використаною як додаткова терапія при ЦД2, і потребує подальших масштабних клінічних досліджень.

Поспелов І.С., Оніпко В.В., Поспелов С.В. **ФІТОХІМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ВОЛОШКИ СИНЬОЇ (*CENTAUREA CYANUS* L.)**

Волошка синя (*Centaurea cyanus* L.) розглядається як перспективне джерело широкого спектра біологічно активних сполук, фітохімічний профіль яких істотно варіює залежно від географічного походження популяцій, умов вирощування та органа рослини. Сукупність антоціанів, флавоноїдів, фенольних кислот, ненасичених жирних кислот, сесквітерпенів, індольних алкалоїдів та епоксилігананів зумовлює виражений терапевтичний та антиоксидантний потенціал волошки синьої та обґрунтовує доцільність плантаційного культивування як стабільної сировинної бази для фармацевтичного й косметичного використання.

Поспелов С. В., Зезекало Є. О. **ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ФІТОХІМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЕХІНАЦЕЇ: СУЧАСНІ ОЦІНКИ**

Фітохімічний профіль ехінацеї характеризується комплексною дією кількох класів сполук, серед яких ключові – алкаміди, похідні кавової кислоти, полісахариди, флавоноїди та вуглеводні. Алкаміди переважно локалізуються в коренях і відповідають за значну частину імуностимулюючих ефектів, тоді як похідні кавової кислоти (зокрема кафтарова та цикорієва кислоти) домінують у надземних органах, забезпечуючи антиоксидантні та захисні властивості. У *E. purpurea* з надземних частин і тканинних культур виділено імуностимулюючі арабіногалактанові полісахариди, які активують фагоцитоз і секрецію цитокінів та вже розглядаються для промислового біотехнологічного виробництва. Види *E. pallida*, *E. angustifolia* та *E. purpurea* відрізняються за вмістом полієнів і поліацетиленів, що використовується з метою контролю якості та автентифікації сировини. Сучасні дослідження дедалі більше зосереджуються не на відкритті нових класів сполук, а на розкритті механізмів їхньої дії *in vitro* та *in vivo* й оптимізації біотехнологічного отримання окремих біоактивних компонентів.

Самкова А., Кустовська А. **ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКРОЗЕЛЕНІ ЛЬОНУ *LINUM USITATISSIMUM* L.**

У статті висвітлено морфологічні особливості та лікувально-профілактичні властивості льону звичайного (*Linum usitatissimum* L.) у дорослому стані та у вигляді мікрозелені. Визначено поживну

цінність молодих проростків, багатих на вітаміни, мінерали та омега-кислоти, що зумовлюють позитивний вплив на здоров'я людини.

Середа О.В., Устименко О.В. **ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КУКУРУДЗИ В ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ І МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ**

Представлені результати оцінки перспектив використання в Україні кукурудзи, як джерела фармацевтичної сировини багатого і різноманітного хімічного складу. Культури з майже необмеженою сировинною базою. Окреслені напрями сучасного використання сировини цієї культури у фармацевтичній і медичній галузі та визначені проблемні питання, які потребують сучасних наукових досліджень.

Сокол О. В., Джуренко Н. І., Паламарчук О. П. **ЛІКАРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ASCLEPIAS SYRIACA L.**
З'ясовано, що рослини виду *Asclepias syriaca* є перспективним джерелом біологічно активних речовин які можуть слугувати сировинною базою для отримання лікувальних та профілактичних засобів.

Галина Ткаченко, Людмила Буюн, Віталій Гончаренко, Андрій Прокопів, Наталія Кургалюк **АНТИДІАБЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ FICUS CARICA L.**

Ficus carica L., відоме як смоковниця, здавна використовується в традиційних медичних практиках Середземномор'я та окремих регіонів Азії для регуляції рівня глюкози та лікування метаболічних порушень. Зростаючий інтерес до рослинних терапевтичних засобів привертає увагу до багатого фітохімічного складу цієї рослини, який включає флавоноїди, фенольні кислоти, органічні кислоти, харчові волокна, вітаміни та мінерали. Ці сполуки забезпечують антиоксидантні, протизапальні властивості та здатність інгібувати ферменти, що розщеплюють вуглеводи. Доклінічні дослідження показують, що екстракти *Ficus carica* можуть знижувати кишкове поглинання глюкози шляхом інгібування α -амілази та α -глюкозидази, підвищувати чутливість периферичних тканин до інсуліну та стимулювати клітинне засвоєння глюкози. Також встановлено, що рослина захищає β -клітини підшлункової залози від оксидативного стресу, а харчові волокна та поліфеноли з листя та плодів позитивно впливають на склад мікробіоти кишечника, забезпечуючи додатковий механізм метаболічної регуляції.

Галина Ткаченко, Олександр Лукаш, Олександр Яковенко, Марина Опришко, Мирослава Маринюк, Олександр Гиренко, Людмила Буюн, Наталія Кургалюк **ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНТИОКСИДАНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ВМІСТУ ФЕНОЛІВ БАГАТОКВІТКОВИХ МЕДІВ**

Дослідження оцінювало та порівнювало антиоксидантну активність та загальний вміст фенолів багатоквіткових медів, вироблених різними пасічниками в Польщі та Угорщині, використовуючи штучний мед як контроль. Штучний мед продемонстрував мінімальну біологічну активність, із значеннями FRAP та TPC 99,85 мкмоль TE·кг⁻¹ та 121,54 мг GAE·кг⁻¹ відповідно. Натомість усі зразки натурального меду показали значно вищий антиоксидантний потенціал, із FRAP у межах від 1 875,65 до 2 569,12 мкмоль TE·кг⁻¹ та TPC від 612,74 до 725,85 мг GAE·кг⁻¹, що становить до 25-та 6-кратне перевищення значень штучного меду відповідно. Мед польських продуцентів, особливо з пасік "Karloiczak Cezary" та "Zaczarowany Ogród", мали найвищий рівень антиоксидантів та фенолів, тоді як угорський зразок від Fulmer Ltd. також демонстрував високу біологічну активність. Ці результати підтверджують переваги функціональних властивостей натуральних багатоквіткових медів та підкреслюють вплив ботанічного і географічного походження на їх антиоксидантний потенціал.

Галина Ткаченко, Марина Опришко, Олександр Гиренко, Мирослава Маринюк, Людмила Буюн, Наталія Кургалюк **ВПЛИВ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ КОРИЦІ НА ОКСИДАТИВНУ СТАБІЛЬНІСТЬ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ ПІД ЧАС ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ**

У цьому дослідженні вивчено вплив ефірної олії кориці (ЕОК) на окиснювальну стабільність ріпакової олії протягом 120 днів зберігання шляхом оцінювання загальної антиоксидантної здатності (ТАС) та рівня пероксидації ліпідів (TBARS). У контрольних зразках ТАС поступово знижувалася, тоді як рівень TBARS різко зростав, що підтверджує високу чутливість ріпакової олії до окиснення. Додавання ЕОК змінювало ці тенденції залежно від тривалості зберігання. На початку зберігання ЕОК підвищувала рівень TBARS і не покращувала ТАС, проте у середній фазі (30-60 діб) спостерігалися виражені антиоксидантні ефекти, зокрема вищі значення ТАС та повільніше зростання

TBARS. Після 120 днів зберігання рівень TBARS у збагаченій ЕОК олії був значно вищим, попри помірно підвищені значення ТАС, що свідчить про перехід до прооксидантної дії. Отримані результати демонструють, що ЕОК забезпечує лише тимчасовий антиоксидантний захист і може виявляти прооксидантну активність на ранніх та пізніх етапах зберігання. Тому оптимізація концентрації ЕОК і умов зберігання є необхідною перед її застосуванням як природного консерванту в харчових оліях з високою часткою поліненасичених жирних кислот.

Феденко В.С. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ХЕЛАТУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ЕКСТРАКТІВ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ

Представлено результати дослідження здатності екстрактів кореневищ із коренями та надземної частини ехінацеї пурпурової до зв'язування з іонами свинцю та кадмію. Запропоновано спектрофотометричні критерії для встановлення хелатувальної здатності екстрактів.

Анжеліка Урам-Дудек, Бернадета Бенія АЛОЕ ВЕРА (ALOE VERA L.) – РОСЛИНА З УНІКАЛЬНИМИ ОЗДОРОВЧИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Алое вера (Aloe vera L.) – рослина, що має широке застосування в медицині, фармації та косметології. Біологічно активні сполуки, що містяться в ній, такі як полісахариди, антрахінони, вітаміни та ферменти, мають протизапальні, антиоксидантні, імуномодуючі та регенеративні властивості. Сучасні дослідження підтверджують його корисний вплив на імунну систему, загоєння ран, мікрофлору кишечника та метаболізм глюкози. Також зростає інтерес до протиракових властивостей та використання гелю алое вера в біотехнології та лікуванні захворювань, пов'язаних із способом життя. У цій статті представлено сучасний стан знань про оздоровчі властивості алое вера, його застосування та безпеку використання.

Устименко О.В., Корабніченко О.В. СОНЯШНИК ЗВИЧАЙНИЙ ЦІННЕ ДЖЕРЕЛО БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Наведені перспективи використання альтернативних джерел рослинної сировини, зокрема використання соняшника звичайного у фармації. Сучасні технології дозволяють отримувати із відходів сільськогосподарських культур цінні компоненти для виготовлення лікарських засобів. Це допомагає зменшити шкідливий вплив на довкілля і раціонально розпоряджатися наявними ресурсами.

ABSTRACTS

Donets N.V., Pryplavko S.O., Kuchmenko O.B. **INFLUENCE OF METABOLICLY ACTIVE SUBSTANCES ON THE WEIGHT OF RAW AND DRY MATTER OF *Ginkgo biloba* L. SEEDLINGS**

The results show that pre-sowing treatment of ginkgo seeds with metabolically active substances has a positive effect on the accumulation of fresh and dry mass of seedlings. The greatest efficiency in both indicators was demonstrated by individual substances Vitamin E and Methionine, as well as their combination Vitamin E + Methionine + POBA.

Horay H.O., Dzhurenko N.I., Mashkovska S.P., Marchyshyn S.M., Kondratyuk Yu.A. **MEXICAN ARGEMONA – A PROMISING MEDICINAL AND ORNAMENTAL PLANT**

The literary data and results of our research on the biological featur of *Argemone mexicana* L. plants in the conditions of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine are presented. It is shown that these plants have dual potential as a promising medical raw material due to their rich chemical composition and pharmacological properties, as well as an ornamental plant for landscaping due to their resilience and attractive appearance. *A. mexicana* plants deserve wider implementation as ornamental crops in Ukraine and further scientific research for the development of new pharmaceutical preparation based on them.

Kolosovych M.P. **PEST AND DISEASE RESISTANCE OF NEW INTRODUCED MINT SAMPLES**

An assessment of new introductory mint samples was conducted regarding their resistance to pests and diseases. It was established that the highest resistance was observed: to anthracnose, powdery mildew, and septoria leaf spot – in 19 samples, to rust – in 18 samples, to piercing-sucking pests – 14 samples, to polyphagous pests – 17 samples. The highest complex resistance to pests and diseases was observed in 12 samples.

Kotiuk V.S., Ivashchenko I.V. **SEED QUALITY OF *Agastache foeniculum* DEPENDING ON STORAGE DURATION UNDER INTRODUCTION CONDITIONS IN THE POLISSIA REGION OF UKRAINE**

It was found that the viability of anise hyssop (*Agastache foeniculum*) seed material under introduction conditions in the Polissia region of Ukraine significantly decreases after four years of storage. The germination rate of achenes of *A. foeniculum* 'Synii veleten' decreased from 80.8% (2024) to 6.8% (2016), and that of *A. foeniculum* 'Leleka' – from 74.8% to 5%, respectively.

Krasovskiy V. V., Cherniak T. V., Diachenko-Bohun M. M., Shkura T. V. **TECHNOLOGY OF GROWING *Ficus carica* L. IN THE KHOROL BOTANICAL GARDEN**

The developed and tested methods of protecting *Ficus carica* L. from frost damage in the winter and in the spring frosts and early frosts are described. The possibility of cultivating *F. carica* without shelter for the winter is shown. This is another proof that changes in climatic conditions contribute to the introduction and adaptation of this species to the Forest-Steppe of Ukraine and at some time, which is still ahead, *F. carica* will become an uncovered crop.

Krupodorova T., Barshteyn V., Sevindik M. **RADIAL GROWTH RATE AND BIOMASS PRODUCTIVITY OF THIRTY MACROMYCETES**

The main objective of this study was to evaluate the radial growth rate and biomass productivity of selected macromycetes from different taxonomic groups. These indicators help to optimize the cultivation process in both research and industrial settings.

Kutsenko N.I., Sereda O.V. **BREEDING RESEARCH WITH COMMON FENNEL AT THE MEDICINAL PLANTS RESEARCH STATION OF THE IAP NAAS OF UKRAINE**

The presented material contains information on the study of collection samples of common fennel in the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine. A list of characteristics was determined and a comprehensive assessment of the studied material was carried out. Promising samples were identified for further breeding studies.

Kuzminykh O.O. **SUCCESS OF THE INTRODUCTION OF WOODY PLANT REPRESENTATIVES OF THE FAMILY *Rosaceae* UNDER THE CONDITIONS OF THE BOTANICAL GARDEN OF POLISSIA NATIONAL UNIVERSITY NAMED AFTER THE HERO PARATROOPERS**

Based on the evaluation of the success of introduction in the Botanical Garden of Polissia National University named after the Hero Paratroopers, the species *Prunus serotina* and *Mespilus germanica* were assigned to the first group of promising taxa, while *Crataegus coccinea*, *Crataegus monogyna* f. *flore roseo-pleno hort.*, and *Malus niedzwetzkyana* – to the second group. The acclimatization index values were quite high, ranging from 92 (*Malus niedzwetzkyana*) to 98 (*Crataegus coccinea*) points, which indicates the full acclimatization of these plants.

Ledenov S.Y. **INTRODUCTION OF TALL BLUEBERRY (*Vaccinium corymbosum*) IN UKRAINE**

The ability to grow decal varieties of high-growing lochina in the minds of Ukraine has been tested. The phenorhythm of the seasonal development of lochina varieties and their productivity were monitored. A variety of high-growing elk with the highest yield has been established.

Pozniak O.V., Palyonko O.V., Kondratenko S.I. **NEW VARIETY OF *Arctium lappa* L. OF UKRAINIAN SELECTION**

A valuable species of plants suitable for use in medicinal plant and vegetable growing is *Arctium lappa* L. A new competitive variety Imenyynyk has been created with high productivity and adaptability indicators, universal use. The variety has been transferred to the competent authority for scientific and technical examination in order to register the rights to it.

Popova O.M. **OFFICIAL MEDICINAL PLANTS IN OPEN GROUND COLLECTIONS OF THE ODESSA NATIONAL UNIVERSITY BOTANICAL GARDEN**

An analysis of the composition of official medicinal plants in the open ground of the botanical garden of Odessa University, which are included in the State Register of Medicinal Products of Ukraine, the State Pharmacopoeia of Ukraine, basic textbooks on pharmaceutical botany and pharmacognosy, is proposed.

Pospelov I.S., Pospelova G.D., Kovalenko N.P. **PESTS AND DISEASES OF BLUE FLOWER (*Centaurea cyanus* L.) AND THEIR PHYTOSANITARY SIGNIFICANCE**

Medicinal plant cultivation in Ukraine shows positive development trends despite wartime challenges. The expanding cultivation of cornflower (*Centaurea cyanus* L.) highlights the need to assess harmful organisms affecting crop productivity and raw-material quality. The species serves as a reservoir for various phytophagous insects and pathogens but also attracts beneficial entomophagous species important for biological control. The application of biopesticides is recommended to reduce disease incidence and improve the quality of medicinal raw materials.

Pospelov S. V., Sashko I. V., Oboronova A. V. **PATHWAYS FOR REGULATING THE GERMINATION OF HYSSOP (*Hyssopus officinalis* L.) SEEDS**

Hyssop (*Hyssopus officinalis* L.) is a medicinal and honey-producing plant belonging to the family Lamiaceae, cultivated for its valuable phytochemical composition. One of the main challenges is the low germination rate under unfavorable conditions. According to researchers, the optimal germination temperature is 20–25 °C (with a peak at 22 °C), while overheating (30 °C) or chilling (<15 °C) significantly reduces germination energy. Germination also decreases with salinity above 100 mM NaCl due to osmotic stress and ion toxicity. The key hormonal regulators are abscisic acid (ABA) and gibberellins (GA): an excess of ABA inhibits, while the application of GA₃ stimulates germination, especially under stress. Ethylene, cytokinins, and brassinosteroids also exhibit positive effects. Effective stimulation methods include priming – hydro-, osmo-, mineral, and magnetic, – which accelerate germination and enhance seed vigor. The highest efficiency has been observed with priming using magnesium microchelates, which increase germination under stress conditions by more than 150 %.

Pryvedeniuk N.V., Sereda O.V., Trubka V.A., Pryvedeniuk T.V. **INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE ESSENTIAL OIL CONTENT IN *MATRICARIA CHAMOMILLA* L.**

The results of the study of the effect of different doses of nitrogen fertilizers on the quality of medicinal raw materials *Matricaria chamomilla* L. are presented. It has been established that the level of nitrogen nutrition significantly affects the biochemical parameters of plants, in particular the content of essential oil in flowers. Optimization of nitrogen nutrition allows regulating the quality of medicinal raw materials and increasing their pharmacological value.

Samorodov V. M., Khalymon O. V. **GINKGO BILOBA L.: FROM LOCAL TO WIDESPREAD DISTRIBUTION IN THE POLTAVA REGION**

The article highlights historical information about the initial stage of cultivation of ginkgo biloba (*Ginkgo biloba* L.) in the Poltava region in the late 19th – early 20th centuries. The results of its spread in the

region after 1971 are analyzed. The places of growth in parks and other green areas of the region are indicated. It has been established that there are currently 167 ginkgo trees, 51 of which grow in Poltava and 116 in other districts of the region. For the first time, the number of commemorative and memorial ginkgo trees dedicated to 18 prominent Poltava residents and two historical events is indicated. The use of local ginkgo raw materials for artistic crafts and functional products is described.

Sashko I.V., Pospelov S.V., Pryvedeniuk N.V. **PROSPECTS FOR INDUSTRIAL CULTIVATION OF HYSSOP (*Hyssopus officinalis* L.) IN THE LEFT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE**

The study presents the results of research on the effect of row spacing and mineral fertilizer rates on the biometric indicators of growth and development of hyssop (*Hyssopus officinalis* L.) during the first year of vegetation. It was found that increasing fertilizer doses contributed to the enhancement of plant height, fresh aboveground biomass, leaf area, and root collar diameter. The best results were obtained with a row spacing of 70 cm and fertilizer application at a rate of $N_{120}P_{120}K_{120}$, under which the most vigorous and productive plants were formed. The obtained results indicate the advisability of using wider row spacing and higher fertilizer doses to ensure intensive growth and development of hyssop during the first year of vegetation.

Sokol O., Dzhurenko N., Palamarchuk O., Lobach L., Leshchenko S. **SEASONAL CYCLE OF DEVELOPMENT OF PLANTS OF THE GENUS PRUNELLA L. IN THE COLLECTION «MEDICINAL PLANTS» OF THE NATIONAL BOTANICAL GARDEN NAMED BY M. M. HRYSHKA OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE**

A phenological study of three species of plants of the genus *Prunella* was conducted. It was found that the plants are not demanding on growing conditions, successfully pass the main phenological phases of development, producing viable seeds, which indicates the possibility of their further cultivation and expansion of the raw material base of medicinal plants for diverse use.

Tymoshenko O.M., Privedenyuk N.V. **DEPENDENCE OF COMMON SAGE YIELD ON ROW SPACING AND NITROGEN FERTILIZATION RATES**

The study examines the effect of row spacing and nitrogen fertilizer rates on the yield of common sage (*Salvia officinalis* L.) during the first and second years of vegetation. It has been proven that the optimal combination of these factors ensures the maximum productivity of the crop, which is of great importance for improving the efficiency of medicinal plant raw material production.

Fedko R.M. *Zizyphus jujuba* Mill. **IN THE COLLECTION OF THE EXPERIMENTAL STATION OF MEDICINAL PLANTS**

The results of the initial stages of studying *Zizyphus jujuba*, a subtropical fruit crop with medicinal properties, in the conditions of the Left Bank of the Dnieper region are presented. The peculiarities of plant growth and development are described, and the factors contributing to the expansion of cultivation zones of this valuable crop for the production of medicinal and preventive remedies are indicated.

Fedko L.A., Shevchenko T.L. **EVALUATION OF SAMPLES OF THE GENUS *Artemisia* L. BY SEASONAL RHYTHM OF DEVELOPMENT**

The study of the seasonal rhythm of development of specimens of the genus *Artemisia* L. to identify the level of adaptation to adverse environmental conditions and stressful cultivation conditions is highlighted. New promising specimens suitable for cultivation are identified.

Shymanska O., Vergun O., Lidiková J., Rakhmetov D. **SELECTED PLANT CHARACTERISTICS OF *PHACELIA* JUSS. SPECIES IN THE FLOWERING STAGE**

Representatives of the genus *Phacelia* Juss. are multipurpose plants that are used as ornamental, forage, and honey plants. In this study, the morphological and morphometrical characteristics of four species during their flowering period, growing in the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine, are presented.

Shymanska O., Vergun O., Prymachenko Ye., Svydenko L., Rakhmetov D. **COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF *NIGELLA* SPP. IN THE FLOWERING STAGE**

The plant raw material of *Nigella* L. species is widely used in pharmacology. In this study, the morphological and morphometrical characteristics of *Nigella damascena* L., *N. damascena* L. f. *duplex*, *N. orientalis* L., and *N. sativa* L. during their flowering period, growing in the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine, are presented. Due to the availability

of information only for *Nigella sativa*, two other species and one variety were included in our study. In-depth, further comprehensive research on plants of this genus may serve as a basis for breeding work with these species.

Asante, E.N., Ivanišová, E. **EXPLORING THE ANTIOXIDANT POTENTIAL OF SELECTED EDIBLE FLOWERS**

This study assessed antioxidant activity and phenolic composition of five edible flowers. Results showed high polyphenol and flavonoid contents, with strong antioxidant potential, highlighting their value as natural sources for functional foods, nutraceuticals, and health applications.

Benzel I.L. **STUDY OF ACCUMULATION DYNAMICS OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS IN THE GERANIUM PALUSTRE**

Dynamics of accumulation of tannins, flavonoids, hydroxycinnamic acids and phenols totality in the *Geranium palustre* herb and rhizomes depends on the phases of vegetation have been studied as a result of the investigation. The herb of this plant is best harvested during flowering, and for rhizomes, the optimal harvesting period is the end of the growing season and the death of the above-ground part.

Bernadetta Bienia, Paulina Minasyan, Paulina Jędrzejewska, Angelika Uram-Dudek. **NARROW-LEAVED LAVENDER AS A MEDICINAL PLANT – ITS IMPACT ON PHYSICAL AND MENTAL HEALTH**

Narrow-leaved lavender (*Lavandula angustifolia* Mill.), a Lamiaceae family shrub native to the Mediterranean, is valued for its essential oils, phenolic compounds, and bioactive substances like linalool and linalyl acetate. It exhibits antiseptic, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, analgesic, and calming properties, aiding physical health by accelerating wound healing, reducing acne, combating fungi, and mitigating oxidative stress linked to chronic diseases. Mentally, it alleviates anxiety, stress, improves sleep, and supports aromatherapy via inhalation, massage, or baths, though allergies from internal use require caution.

Bryazun A.O. **PRODUCTION OF A HARD CREAM WITH THE ADDITION OF A COMPOSITE OF WHITE CLAY AND INFLORESCENCE *Chamomilla recutita* L.**

The work is devoted to the production of an ecological alternative to liquid creams - a hard cream based on natural waxes and oils. The composition uses a nanocomposite of white clay and inflorescence *Chamomilla recutita* L.. A step-by-step production technology is described, which includes controlled melting of waxes, sequential addition of oils, nanocomposite, dye and fragrance, as well as pouring into molds. The environmental friendliness of the product (minimum packaging, simple formulation) and its potential advantages are emphasized: comparative studies indicate a possible better stimulation of skin epithelialization by a solid form of cream.

Buyan Y.A. **DEVELOPMENT OF A NEW GENERATION FUNCTIONAL ENERGY BAR FORMULATION USING NANOSTRUCTURED COMPLEXES**

In the modern rhythm of life, the demand for functional nutrition is growing, which not only provides energy, but also provides additional health benefits. This article presents the results of the development of an experimental formulation of a new generation energy bar enriched with a nanostructured complex of white clay and peppermint. The research focuses on the use of the synergistic effect of clay minerals and mint chlorophylls, which have antioxidant and detoxifying properties. The developed product is positioned as a source of energy and minerals, which can be recommended for active people and athletes.

Hlushchenko L.A., Onuk L.L. **ON THE PROSPECTS OF USING *Betonica officinalis* L. (syn. *Stachys officinalis* (L.) TREVIS.) IN PHARMACY**

The results of the authors' own studies and an analysis of the prospects for the use of *Betonica officinalis* for pharmaceutical and medical purposes in Ukraine are presented. The peculiarities of plant growth and development under natural conditions and in collection settings are described. Examples are given of the use of this plant, notable for its valuable chemical composition, in the medicine of European and Asian countries.

Grygorieva O., Zhurba M., Goncharovska I., Vergun O., Lidiková J. **AMINO ACID COMPOSITION IN FRUITS OF *ZIZIPHUS JUJUBA* MILL.**

This study evaluated the nutritional potential of *Ziziphus jujuba* Mill. fruits by analyzing amino acid composition and interannual variability across four genotypes (Zj_1–Zj_4) cultivated in the M. M. Gryshko National Botanical Garden. Eighteen amino acids were quantified by HPLC in fruit samples collected in 2023–2025. Total amino acid content was highest in Zj_2 and Zj_4 (3.8–4.2 g/kg) and lowest in Zj_3 (2.7–3.0 g/kg). Alanine ranged from 0.65 g/kg in Zj_3 in 2023 to 2.1 g/kg in Zj_2 in 2024. Proline increased in all genotypes, with Zj_2 showing the largest rise from 1.3 g/kg in 2023 to 14.5 g/kg in 2025. Aspartic acid steadily increased in all genotypes, while essential amino acids such as lysine, leucine, and threonine exhibited moderate genotype-specific variation. The results indicate that Zj_2 and Zj_4 are promising genotypes for enhancing the nutritional quality of *Ziziphus jujuba* fruits.

Grygorieva O., Zhurba M., Goncharovska I., Vergun O., Ivanišová E. **FATTY ACID PROFILE OF DIOSPYROS LOTUS L. LEAVES, FLOWERS, AND FRUITS**

The fatty acid composition of leaves, flowers, and fruits of *Diospyros lotus* L. was analyzed to evaluate the lipid profile and potential nutritional significance of different plant organs. Palmitic acid was the predominant saturated fatty acid in all organs, while α -linolenic acid was highest in leaves and linoleic acid in fruits. Fruits also showed elevated levels of monounsaturated fatty acids, including palmitoleic and oleic acids. The results indicate that the fruits of *D. lotus* are a valuable source of essential unsaturated fatty acids, while leaves and flowers contain bioactive lipids relevant for plant metabolism. These findings provide insight into the nutritional potential and chemical composition of this species.

Dzhurliak O.B. **THE USE OF THE MEDICINAL PROPERTIES OF RED CLOVER (*Trifolium pratense* L.) IN THE TREATMENT OF WOMEN DURING MENOPAUSE**

During menopause, women experience a number of physiological and psychological changes caused by a decrease in oestrogen levels. Hormone replacement therapy is not always safe, so it is important to find natural remedies that have a similar effect without significant side effects. Red clover (*T. pratense*) is a promising medicinal plant that contains phytoestrogens – isoflavones that have an estrogen-like effect. Therefore, the use of preparations containing red clover extract (*T. pratense*) helps to alleviate the symptoms of menopause and improve the condition of the skin, bone tissue, cardiovascular system and overall well-being of women.

Kovalenko N. P., Pospelova G. D., Pospelov S. V. **PROSPECTS FOR THE CULTIVATION AND USE OF ESSENTIAL OIL SPECIES OF THE GENUS MONARDA L. IN UKRAINE**

Since the end of the 20th century, scientists have been actively studying the bactericidal and fungicidal properties of essential oils of the genus *Monarda* L. (Lamiaceae), rich in thymol and carvacrol – powerful antiseptics. This North American spice and aromatic crop has been cultivated for over 300 years in the USA, Canada, and Europe (about 2–2.5 thousand hectares). In Ukraine, breeders from the National Academy of Agrarian Sciences have created adapted varieties: Premier (*M. fistulosa*, 0.8% oil, 78.3% thymol), Fortuna (winter-hardy), Tenderness (*M. didyma*), and Tonya (hybrid) for the southern steppe. Oils from leaves and flowers (citrus, mint aroma) are used in pharmaceuticals, cosmetics, aromatherapy, and food. High antimicrobial potential justifies commercial cultivation for the domestic market.

Kornilova N.A., Shevchenko T.L. **USE OF INDOOR PLANTS WITH MEDICINAL PROPERTIES IN PHYTODESIGN**

The paper presents the results of work on selecting an assortment of ornamental plant species with medicinal properties suitable for use in phytodesign. The list includes 48 species and more than 60 cultivars that can be used in apartments, offices, educational institutions, sanatoriums, and hospitals to maintain a stable phytocidal background in interior landscaping. The main principles of indoor phytodesign are also outlined.

Levchyk N.Ya., Zaimenko N.V., Horbenko N.Ye. **BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS AND MEDICINAL PROPERTIES OF PLANTS OF THE *Euphorbiaceae* Juss. FAMILY: FUTURE PROSPECTS**

The article provides an overview of the *Euphorbiaceae* family, whose representatives have a long-standing history of use as medicinal raw materials by physicians of the Ancient World, the Middle Ages, as well as within Ayurvedic and traditional Chinese medical systems. Currently, these plants continue to be actively investigated and applied in medical practice. Owing to their rich phytochemical composition and pronounced biological activity, *Euphorbiaceae* species are considered highly promising for future

therapeutic applications, particularly in the treatment of ophthalmological, dermatological, gastrointestinal, and oncological diseases.

Zbigniew Mazur, Halina Tkaczenko, Natalia Kurhaluk **CINNAMON AS A MULTIFUNCTIONAL NATURAL ADJUNCT IN THE MANAGEMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS: MECHANISMS AND CLINICAL PERSPECTIVES**

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a chronic metabolic disorder characterised by insulin resistance, impaired insulin secretion and hyperglycaemia. This can lead to serious vascular complications. Despite the importance of glycaemic control, many patients fail to reach their target levels. Natural therapies, including cinnamon (*Cinnamomum verum* J. Presl), are being studied more and more as possible complementary treatments. Cinnamon contains bioactive compounds, such as cinnamaldehyde, eugenol, cinnamic acid and polyphenols, which have insulin-mimetic, antioxidant, anti-inflammatory, anti-glycation and lipid-modulating properties. Preclinical and clinical studies demonstrate that cinnamon enhances insulin sensitivity, promotes glucose uptake, regulates metabolic pathways and reduces oxidative and inflammatory stress. While in vitro and animal studies are consistent, clinical trials show variable outcomes, highlighting the need for standardised preparations and optimal dosing. Given cinnamon's safety, accessibility, and multifunctional metabolic effects, it has the potential to be used as an adjunct therapy in T2DM, and further large-scale clinical studies are warranted.

Pospelov I. S., Onipko V. V., Pospelov S. V. **PHYTOCHEMICAL PROFILE OF THE CORNFLOWER (*CENTAUREA CYANUS* L.)**

The cornflower (*Centaurea cyanus* L.) is considered a promising source of a wide spectrum of biologically active compounds, whose phytochemical profile varies substantially depending on the geographical origin of populations, growing conditions, and plant organ. The combination of anthocyanins, flavonoids, phenolic acids, unsaturated fatty acids, sesquiterpenes, indole alkaloids, and epoxy lignans determines the pronounced therapeutic and antioxidant potential of the cornflower and substantiates the feasibility of its plantation cultivation as a stable raw material base for pharmaceutical and cosmetic applications.

Pospelov S. V., Zezekalo Ye. O. **MAIN COMPONENTS OF THE PHYTOCHEMICAL PROFILE OF ECHINACEA: CURRENT ASSESSMENTS**

The phytochemical profile of Echinacea is characterized by the combined action of several classes of compounds, among which the key ones are alkamides, caffeic acid derivatives, polysaccharides, flavonoids and hydrocarbons. Alkamides are predominantly localized in the roots and account for a significant part of the immunostimulatory effects, whereas caffeic acid derivatives (in particular caftaric and chicoric acids) dominate in the aerial organs, providing antioxidant and protective properties. In *E. purpurea*, immunostimulatory arabinogalactan polysaccharides have been isolated from aerial parts and tissue cultures; these activate phagocytosis and cytokine secretion and are already being considered for industrial biotechnological production. *E. pallida*, *E. angustifolia* and *E. purpurea* differ in their content of polyenes and polyacetylenes, which is used for quality control and raw material authentication. Recent studies increasingly focus not on discovering new classes of compounds, but on elucidating the mechanisms of their action in vitro and in vivo and on optimizing the biotechnological production of individual bioactive components.

Samkova A., Kustovska A. **HEALTH-PROMOTING PROPERTIES OF FLAX MICROGREENS *LINUM USITATISSIMUM* L.**

The article highlights the morphological features and health-promoting properties of common flax (*Linum usitatissimum* L.) in its mature form and as microgreens. The nutritional value of young sprouts rich in vitamins, minerals, and omega fatty acids, which have a beneficial effect on human health, has been determined.

Sereda O.V., Ustyomenko O.V. **ON THE PROSPECTS OF USING MAIZE IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY AND MEDICAL PRACTICE**

The paper presents the results of assessing the prospects for using maize in Ukraine as a source of pharmaceutical raw materials with a rich and diverse chemical composition. The crop has an almost unlimited raw material base. The directions of modern use of this plant's raw materials in the pharmaceutical and medical fields are outlined, and key issues requiring further scientific research are identified.

Sokol O., Dzhurenko N., Palamarchuk O. **MEDICINAL POTENTIAL OF *ASCLEPIAS SYRIACA* L.**

It has been found that plants of the species *Asclepias syriaca* are a promising source of biologically active substances that can serve as a raw material base for obtaining therapeutic and prophylactic agents.

Halina Tkaczenko, Lyudmyla Buyun, Vitaliy Honcharenko, Andriy Prokopiv, Natalia Kurhaluk **ANTIDIABETIC POTENTIAL OF *FICUS CARICA* L.**

Ficus carica L., commonly known as the fig tree, has long been used in traditional medical systems across the Mediterranean and parts of Asia to support glucose regulation and manage metabolic disorders. Growing interest in plant-derived therapeutics has drawn attention to the tree's diverse phytochemical profile, which includes flavonoids, phenolic acids, organic acids, fibres, vitamins, and minerals. These compounds contribute to the tree's antioxidant, anti-inflammatory, and carbohydrate-digestive enzyme-inhibiting properties. Preclinical research shows that extracts of *Ficus carica* can reduce intestinal glucose absorption by inhibiting α -amylase and α -glucosidase, enhance insulin responsiveness in peripheral tissues and stimulate cellular glucose uptake. Further findings suggest that the plant protects pancreatic β -cells from oxidative stress and that fibres and polyphenols from the leaves and fruit may positively influence gut microbiota composition, providing an additional mechanism for metabolic regulation.

Halina Tkaczenko, Oleksandr Lukash, Oleksandr Yakovenko, Maryna Opryshko, Myroslava Maryniuk, Oleksandr Gyrenko, Lyudmyla Buyun, Natalia Kurhaluk **COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTIOXIDANT PROPERTIES AND PHENOLIC CONTENT OF MULTIFLORAL HONEYS**

This study evaluated and compared the antioxidant capacity and total phenolic content of multifloral honeys produced by various beekeepers in Poland and Hungary, using an artificial honey as a control. The artificial honey exhibited minimal biological activity, with FRAP and TPC values of $99.85 \mu\text{mol TE}\cdot\text{kg}^{-1}$ and $121.54 \text{ mg GAE}\cdot\text{kg}^{-1}$, respectively. By contrast, all the natural honeys displayed substantially higher antioxidant potential, with FRAP values ranging from $1,875.65$ to $2,569.12 \mu\text{mol TE}\cdot\text{kg}^{-1}$ and TPC values ranging from 612.74 to $725.85 \text{ mg GAE}\cdot\text{kg}^{-1}$. This represents increases of up to 25- and 6-fold over the artificial sample, respectively. Polish honeys, particularly those from "Karolczak Cezary" and "Zaczarowany Ogród", exhibited the highest levels of antioxidants and phenols, while the Hungarian sample from Fulmer Ltd. also demonstrated strong biological activity. These results confirm the superior functional properties of natural multifloral honeys and highlight the influence of botanical and geographical origin on their antioxidant potential.

Halina Tkaczenko, Maryna Opryshko, Oleksandr Gyrenko, Myroslava Maryniuk, Lyudmyla Buyun, Natalia Kurhaluk **INFLUENCE OF CINNAMON ESSENTIAL OIL ON THE OXIDATIVE STABILITY OF RAPESEED OIL DURING LONG-TERM STORAGE**

This study investigated the effect of cinnamon essential oil (CEO) on the oxidative stability of rapeseed oil over a storage period of 120 days, assessing total antioxidant capacity (TAC) and lipid peroxidation (TBARS) levels. In the control samples, TAC declined progressively, while TBARS levels increased markedly, confirming the susceptibility of rapeseed oil to oxidation. CEO supplementation modified these trends in a time-dependent manner. While CEO initially increased TBARS and did not improve TAC, significant antioxidant effects were observed at the mid-point of storage (30-60 days), including higher TAC and slower TBARS increase. However, after 120 days of storage, TBARS levels were significantly higher in the CEO-enriched oil, despite moderately elevated TAC levels, indicating a shift towards pro-oxidant behaviour. These findings demonstrate that CEO provides transient oxidative protection and may exert pro-oxidative effects during the early and late stages of storage. Therefore, optimising CEO concentration and storage conditions is essential before using it as a natural preservative in highly unsaturated edible oils.

Fedenko V.S. **SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF THE CHELATING CAPACITY OF PURPLE CONEFLOWER EXTRACTS**

The results of a study of the ability of extracts of rhizomes with roots and aerial parts of purple coneflower to bind to lead and cadmium ions are presented. Spectrophotometric criteria for determining the chelating ability of extracts are proposed.

Angelika Uram-Dudek, Bernadeta Bienia **ALOE VERA (*ALOE VERA* L.) – A PLANT WITH UNIQUE HEALTH-PROMOTING PROPERTIES**

Aloe vera (*Aloe vera* L.) is a plant with a wide range of applications in medicine, pharmacy, and cosmetology. The biologically active compounds it contains, such as polysaccharides, anthraquinones, vitamins, and enzymes, have anti-inflammatory, antioxidant, immunomodulatory, and regenerative properties.

Contemporary research confirms its beneficial effects on the immune system, wound healing, intestinal microbiota, and glucose metabolism. There is also growing interest in the anti-cancer potential and use of aloe vera gel in biotechnology and in the treatment of lifestyle diseases. This article presents the current state of knowledge on the health-promoting properties of aloe vera, its applications, and safety of use.

Ustymenko O.V., Korabnichenko O.V. **COMMON SUNFLOWER AS A VALUABLE SOURCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES**

The article presents the prospects for using alternative sources of plant raw materials, in particular, the use of the common sunflower in pharmacy. Modern technologies make it possible to obtain valuable components for the production of medicinal products from agricultural waste. This helps to reduce the harmful impact on the environment and to use available resources more efficiently.

Наукове видання

**Лікарське рослинництво:
від досвіду минулого до новітніх технологій**

**Матеріали XIII Міжнародної
науково–практичної конференції
(Полтава, 20-21 листопада 2025 р.)**

відповідальний редактор
доктор сільськогосподарських наук, професор, Поспелов С.В.

**За дотримання принципів академічної доброчесності відповідальність
несуть автори**

Мова українська, англійська